

Asociación
Argentina de
Sedimentología

XIX REUNIÓN ARGENTINA DE SEDIMENTOLOGÍA

La Sedimentología en la era de la Ciencia de Datos
LIBRO DE RESÚMENES

XIX RAS
CÓRDOBA- 2025

10 al 12 de Septiembre de 2025
Córdoba, Argentina

XIX REUNIÓN ARGENTINA DE SEDIMENTOLOGÍA

Editado por
Fernando Gomez
Eduardo Piovano
Cecilia del Papa
Julieta Nóbile

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA),
FCEFN, UNC-CONICET

10 - 12 de septiembre de 2025
Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba - Argentina

Libro de Resúmenes XIX Reunión Argentina de Sedimentología

Fernando Gomez, Eduardo Piovano, Cecilia del Papa, Julieta Nóbile. - 1a ed. - La Plata: Asociación Argentina de Sedimentología, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN **978-631-90299-2-5**

DOI: 10.5281/

zenodo.14861472

1. Sedimentología. 2. Estratigrafía. 3. Ambiente.

ORGANIZA

Asociación
Argentina de
Sedimentología

PATROCINAN

AUSPICIAN

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidenta:

Cecilia del PAPA CICTERRA, UNC-CONICET

Vicepresidenta:

Karina L. LECOMTE CICTERRA, UNC-CONICET

Secretaria:

Ariadna COPPA VIGLIOCCO CICTERRA, UNC-CONICET

Tesorera:

Verena A. CAMPODONICO CICTERRA, UNC-CONICET

Gestión de la comunicación:

Lucía GUERRA CICTERRA, UNC-CONICET

Julieta C. NÓBILE CICTERRA, UNC-CONICET

Pablo A. YACIUK CICTERRA, UNC-CONICET

Vocales:

Gustavo VERGANI UNLP

Jonathan LEDESMA CICTERRA, UNC-CONICET

Victoria NOGUÉS CICTERRA, UNC-CONICET

Mateo A. MARTINI CICTERRA, UNC-CONICET

Miguel EZPELETA CICTERRA, UNC-CONICET

Cecilia A. WUNDERLIN CRILAR, CONICET

COMITÉ CIENTÍFICO

Coordinadores comité científico:

Fernando J. GOMEZ CICTERRA UNC-CONICET

Eduardo L. PIOVANO CICTERRA UNC-CONICET

Maisa TUNIK Instituto de Investigaciones en Paleobiología y Geología (IIPG) CONICET - UNRN

Andrés BILMES Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) CONICET

Diego KIETZMANN Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), CONICET - UBA

Gabriel GIACOMONE Pecom Servicios Energía S.A.

Daniela KRÖHLING Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, CONICET - UNL

Lucía GÓMEZ PERAL Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) CONICET- UNLP

María Sol RAIGEMBORN Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) CONICET - UNLP

Noelia CARMONA Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) CONICET - UNRN

Aldo UMAZANO Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP) CONICET - UNLPAM

Leandro D'ELIA Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) CONICET - UNLP

Sebastián RICHIANO Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP) CENPAT - CONICET

Elisa BEILINSON Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) CONICET - UNLP

José PAREDES Departamento de Geología (FCNyCS) - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

DOCENTES DE CURSOS PRE CONGRESO

Maisa TUNIK IPGP, CONICET - UNRN

Victoria FERREYRA SLB

Leandro D'ELIA CIG, CONICET - UNLP

Andrés BILMES IPGP, CONICET

VIAJES DE CAMPO POST-CONGRESO

Viaje: "Cubierta sedimentaria del Mesozoico en Córdoba"

DOCENTE PRINCIPAL: Ricardo A. ASTINI CICTERRA, UNC-CONICET

GUÍAS DE CAMPO: Mateo A. MARTINI CICTERRA, UNC-CONICET

Viaje: "La memoria del viento: secuencias de loess y paleoclimas de la región Pampeana"

DOCENTE PRINCIPAL: Diego GAIERO CICTERRA, UNC-CONICET

GUÍAS DE CAMPO: Victoria NOGUÉS y Diego Alonso MONTECINO JARA CICTERRA, UNC-CONICET

COLABORADORAS

Laura SEPÚLVEDA CICTERRA, UNC-CONICET

Catalina BALBIS CICTERRA, UNC-CONICET

Natalia DOMIG UNC

Úrsula ULBRICH UNC

La Sedimentología en la era de la Ciencia de Datos

La Reunión Argentina de Sedimentología representa un espacio dinámico que invita a explorar y discutir los avances de la Sedimentología y temáticas afines. Con esta idea, la edición XIX de RAS, bajo el lema “La sedimentología en la era de la Ciencia de Datos” busca incorporar al escenario sedimentológico una serie de disciplinas vinculadas a lo que se conoce como Ciencia de Datos. De esta manera se fusionan los métodos tradicionales con las nuevas metodologías y herramientas vinculadas a la tecnología. Conceptos como Ciencia de Datos y Aprendizaje de Máquinas (Data Science, Machine/Deep Learning) se han vuelto cada vez más comunes en Ciencias de la Tierra. El uso de algoritmos y métodos computacionales permite analizar datos multidimensionales para encontrar patrones, agrupar, clasificar, generar modelos y testear hipótesis. El libro de resúmenes de la XIX RAS refleja este enfoque con la presencia de una sesión temática que aborda este aspecto particular. No obstante, numerosas contribuciones incorporadas en las sesiones temáticas tradicionales también la incluyen. Sin embargo, la Ciencia de Datos como nueva herramienta requiere de una formación sólida para su uso, cuidados en el diseño metodológico y evaluación crítica constante de los resultados generados.

Finalmente, esperamos que este compendio visibilice las cada vez más numerosas especialidades y enfoques de la Sedimentología y del Análisis de Cuenca. Desde el Comité Organizador agradecemos cada aporte y deseamos que la XIX RAS signifique diálogo, espacios de discusión, aprendizaje y buenos momentos.

ÍNDICE

CONFERENCIAS INVITADAS

SEDIMENTOLOGIST 4.0: LEVERAGING GENERATIVE AI TO TRANSFORM SEDIMENTARY GEOSCIENCES.....	32
Ardiansyah Koeshidayatullah	

NUEVOS ENFOQUES EN SEDIMENTOLOGÍA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ESTUDIO DE PAISAJES SUMERGIDOS Y EÓLICOS.....	33
Valentina Flores-Aqueveque	

OXYGENATION AND MARINE MICROBIAL CARBONATES: THE LONG HISTORY	34
Robert Riding	

DEPÓSITOS CARBONÁTICOS Y VOLCANOCLÁSTICOS EN EL EPÍLOGO DEL FLAT SLAB PAMPEANO: UN CAMPO VIRGEN PARA LA INVESTIGACIÓN	35
Ricardo Astini	

RESÚMENES

ST1. LA SEDIMENTOLOGÍA EN LA ERA DE LA CIENCIA DE DATOS

EVALUACIÓN COMPOSICIONAL DE LA FORMACIÓN VACA MUERTA MEDIANTE ANÁLISIS MULTIVARIADOS EN EL AFLORAMIENTO MINA LA CARRASCOSA, NEUQUÉN , ARGENTINA	38
Alé, Sebastián Ariel; Lescano, Pedro Imanol; Muñoz Olivero, Tobías Manuel; Gómez Peral, Lucía Elena; Selva, Carlos Eduardo; Bianchi, Leandro Noe; Blanco, Gonzalo; Poiré, Daniel Gustavo	
DESARROLLO DE UN SIMULADOR GRÁFICO E INTERACTIVO DE PROCESOS SEDIMENTARIOS PARA GEOCIENTISTA	39
Apaldetti, Tomás; Di Matteo, Carolina; Orquera Lorda, Francisco; Taibo, Nazareno; Barredo, Silvia, Pianelli, Luciana; Merlino, Hernan	
VALIDACIÓN DE ERRORES EN MEDICIONES DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES: IMPACTO PARA ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICOS Y ESTRATIGRÁFICOS	40
Ares, Federico; Lucas, Sebastián; Scivetti, Nicolás; D'Elia, Leandro; Bilmes, Andrés	
MAPEO HIPERESPECTRAL DE DEPÓSITOS CARBONÁTICOS MEDIANTE IMÁGENES PRISMA EN SISTEMAS LACUSTRES DE LA PATAGONIA EXTRAANDINA (PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA)	41
Borda, María Magdalena; Gomez, Fernando Javier; Cabral, Juan Bautista; Heredia, Sebastián Darío; Pacheco, Paula	
ESTIMACIÓN DE PALEOTEMPERATURAS EN CALCRETES PLEISTOCENOS DEL NE DE CHUBUT EN BASE A ISÓTOPOS ESTABLES EN PRECIPITACIÓN	42
Bouza, Pablo; Ares, Federico	
MACHINE LEARNING APLICADO AL ESTUDIO DE LA MINERALOGÍA Y POROSIDAD MICRO Y NANO ESCALA EN RESERVORIOS NO CONVENCIONALES TIPO TIGHT.....	43
Frayssinet, Lucrecia; Grinberg, Patricia; Giannoni, Isabel Eugenia; Comerio, Marcos Alejandro; Domené, Esteban Alejo	
MACHINE LEARNING PARA LA DETERMINACIÓN DE FACIES SEDIMENTARIAS EN TESTIGOS CORONAS: UN EJEMPLO DE LA FORMACIÓN LAJAS, ARGENTINA.....	44
Giannoni, Isabel Eugenia; Arregui, Mariano Germán; Frayssinet, Lucrecia; Varela, Augusto Nicolás	
SEGMENTACIÓN DE MOSAICOS PETROGRÁFICOS MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	45
Goldmann, Gaston Alejandro; Daga, Romina; Retamoso, Santiago; Alfonso, Alexis Walter; Bechis, Florencia	
ENERGY FOR KNOWLEDGE: UTILIZING FLARE GAS TO POWER AI DATA CENTERS FOR ARGENTINA'S SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FUTURE.....	46
Jalffin, Guillermo; Herbst, Nora	
OPTIMIZING RESERVOIR CHARACTERIZATION UNDERSTANDING IN THE NEUQUÉN BASIN WITH A CUTTING-EDGE DATA SCIENCE WORKFLOW	47
Kriscautzky, Agustín; Oliver, Guy M.; Lugo, Cesar E.	

APPLICATION OF DYNAMIC TIME WARPING (DTW) ALGORITHM TO CALCULATE PROBABLE DEPTH PROVENANCE OF CUTTING SAMPLES	48
Larriestra, Claudio N.	
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GENERACIÓN DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES DE SISTEMAS SEDIMENTARIOS RECIENTES Y ANTIGUOS	49
Scivetti, Nicolás; Lucas, Sebastián; Ares, Federico; D'Elia, Leandro; Bilmes, Andrés	
MONITOREO DE SUBSIDENCIA MEDIANTE DINSAR EN LA REGIÓN NORESTE DE AÑELO, CUENCA NEUQUINA	50
Martinez, Esteban; Caselli, Alberto; Derauw, Dominique	
LITOSCAN.AR: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CAPTURA DE IMÁGENES PARA LA CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	51
Martinez, Esteban; Tunik, Maisa	
ESTUDIO HIPERESPECTRAL DE FASES CARBONÁTICAS E ÍNDICE DE HIERRO EN MICROBIALITOS DE LA FM. YACORAITE	52
Matic, Mara; Gomez, Fernando Javier; Heredia, Sebastian; Cabral, Juan; Coppa Vigliocco, Ariadna; Astini, Ricardo	
FW-GRANULOMETRY 1.0, UN SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE TEFRAS.....	53
Retamoso, Santiago; Báez, Walter; Daga, Romina; Goldmann, Gastón; Alfonso, Walter	
ST2. ESTRATIGAFÍA Y ANÁLISIS DE CUENCAS	
UN MARCO ALOESTRATIGRÁFICO PARA LAS SUCESIONES NEÓGENO-CUATERNARIO DE LA DEPRESIÓN CENTRAL DE CHILE (37° - 38° S).....	55
Asenjo-Fernandoy, Carlos; Cabello, José; Zambrano-Lobos, Patricia; Cárdenas, Mario	
INTERVALO SILICOCLASTICO DOMINANTEMENTE SUBÁCUEO ENTRE LAS EOLIANITAS DE LA FM LECHO Y LOS CARBONATOS DE LA FM YACORAITE EN LA SUBCUENCA DE METÁN, SALTA	56
Astini, Ricardo A.; Alvarez, Andrés; Rodríguez, Bruno	
GEOCHRONOLOGY, BIOSTRATIGRAPHY AND SEDIMENTATION OF THE MIDDLE MIOCENE MARINE TRANSGRESSION OF PATAGONIA.....	57
Bellosi, Eduardo S.; del Rio, Claudia; McArthur, John; Millar, Ian	
TRANSFERENCIA DE SEDIMENTOS MIOCENOS DEL SISTEMA DEL RÍO NEGRO: APROXIMACIÓN ANDES-PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA	58
Bilmes, Andrés; D'Elia, Leandro; Feo, Rodrigo; Cuitiño, José; Lopez, Manuel; García, Micaela; Scivetti, Nicolás; Bucher, Joaquín; Rojas Vera, Emilio; Lovecchio, Juan Pablo; Kress, Pedro; López, Ramiro; Franzese, Juan	
LOS SISTEMAS DE DRENAJE COMO INDICADORES DE LA COMPARTIMENTALIZACIÓN MIOCENA TARDÍA EN EL ANTEPAÍS DEL NOA, VALLE DE LERMA, SALTA.....	59
Bucher, Joaquín; Ledesma, Jonathan; Albertengo, Mario; Payrola, Patricia; del Papa, Cecilia	

RECONSTRUCCIÓN MULTIPROXY DEL CO ₂ PALEOATMOSFÉRICO DURANTE EL CARNIANO SUPERIOR: NUEVOS APORTES DESDE LA FORMACIÓN ISCHIGUALASTO, CUENCA ISCHIGUALASTO-VILLA UNIÓN	60
Colombi, Carina; Montanez, Isabel; Richey, Jon; Martínez, Ricardo; Alarcón, Carlos; Drovandi, Juan; Alcober, Oscar	
CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN YACORAITE EN LA SUBCUENCA TRES CRUCES: REGISTRO DE SUPERFICIES CLAVE Y DINÁMICA PALEOAMBIENTAL	61
Coppa Vigliocco, Ariadna; Astini, Ricardo, Alfredo; Gomez, Fernando Javier	
EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL SECTOR MEDIO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE SEDIMENTOS MIOCENOS DEL RÍO NEGRO	62
Feo, Rodrigo; Bilmes, Andrés; D'Elia, Leandro; López, Manuel; Milanese, Florencia; García, Micaela; Bucher, Joaquín; Rapalini, Augusto; Franzese, Juan	
CIRCONES DETRÍTICOS ALÓCTONOS EN EL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA (SISTEMA DE TANDILIA) EN LA TRANSICIÓN RODINIA-GONDWANA	63
Gómez-Peral, Lucía E.; Basei, Miguel Angelo; Franceschinis, Pablo; Arrouy, M. Julia; Rapalini, Augusto ; Poiré, Daniel G.	
INTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LA ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA DE LA FM. LAS ARCAS (CATAMARCA): ANÁLISIS DE PROCESOS DEPOSICIONALES, DIAGENÉTICOS Y/O NEOTECTÓNICO	64
Iriarte Mónaco, Sofía; Spagnuolo, Cecilia Mariel; Fazzito, Sabrina Yesica; Georgieff, Sergio Miguel; Ibañez, Lucía Marina; Góngora, José Matías; Krapovickas, Pedro Alejandro; Naselli, Matías	
EVOLUCIÓN DE LA CUENCA DE ANTEPAÍS EOCENA EN EL BORDE ORIENTAL DE LA PUNA (24° S)	65
Ledesma, Jonathan; del Papa, Cecilia; Payrola, Patricio	
STRATAL TERMINATIONS IN THE SALAVERRY BASIN (PERU): DECIPHERING INTERMITTENT UPLIFT OF AN OUTER ARC HIGH	66
López-Gamundí, Oscar	
POLARIDAD MAGNÉTICA DE LA FORMACIÓN TASA CUNA (PÉRMICO, CÓRDOBA): ¿REGISTRO DE UN CRON NORMAL DENTRO DEL SUPERCRON REVERSO KIAMAN?	67
Morales Zullo, Federico; Geuna, Silvana; Escosteguy, Leonardo	
DELIMITING COMPLEX UNITS: THE CASE OF THE EOCENE RÍO TURBIO FORMATION ON THE CHILEAN FLANK OF THE PATAGONIAN FORELAND	68
Morales, Braulio; Bostelmann, J. Enrique; Ugalde, Raúl; Alarcón, Matías; Oyarzún, José Luis	
HIGH-RESOLUTION STRATIGRAPHY OF THE UPPER TERMS OF THE DOROTEA FORMATION IN CENTRAL SIERRA BAGUALES, MAGALLANES, CHILE	69
Morales, Braulio; Bostelmann, J. Enrique; Ugalde, Raúl; Alée, Raúl; Oyarzún, José Luis	
SEDIMENTOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL CONTACTO ENTRE LAS FORMACIONES NAPO Y TENA EN EL AFLORAMIENTO UBICADO EN PUERTO NAPO, TENA: DESCIFRANDO CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEPOSICIONALES EN LA CUENCA ORIENTE, ECUADOR.....	70
Morocho, Jordy; Guzman, Oswaldo; Campos, Corina	

AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y SU EVOLUCIÓN SECUENCIAL A PARTIR DE DATACIONES U-PB Y NUEVOS REGISTROS DE FAUNA MARINA EN LOS DEPÓSITOS TRIÁSICOS DEL VALLE INFERIOR DEL RÍO BIOBÍO, CHILE CENTRAL	71
<i>Moyano Sepulveda, Vicente; Jara, Martín; Rossel, Pablo; Zambrano, Patricio; Pérez, Leonardo; Romero, Germán; Cisterna, Katherine</i>	
FORMACIÓN RÍO SALÍ: UN SABKHA CONTINENTAL EN EL ANTEPAÍS FRAGMENTADO DEL MIOCENO INFERIOR-MEDIO DEL NOA.....	72
<i>Muruaga, Claudia; Vega Caro, Ana; Gaudioso, Pablo; Avellaneda, Sofía</i>	
UNIDADES GENÉTICAS Y EVOLUCIÓN SECUENCIAL DE UNA SUCESIÓN DELTAICA EN UN ESTRECHO DOMINADO POR MAREAS	73
<i>Olivo, Mariana; Isla, Manuel; Moyano Paz, Damián</i>	
NEOGENE STRATIGRAPHY OF THE SAN LUIS BASIN IN THE WESTERN PAMPA DE LAS SALINAS, SAN LUIS, ARGENTINA	74
<i>Pizarro, Lautaro Emanuel; Chiesa, Jorge Orlando; de la Puente, Graciela Susana</i>	
THE CRETACEOUS-NEOGENE UNCONFORMITY EAST OF THE SIERRA DEL CANTANTAL, SAN LUIS, ARGENTINA.....	75
<i>Pizarro, Lautaro Emanuel, Chiesa, Jorge Orlando; de la Puente, Graciela Susana</i>	
PRIMERAS EDADES U-PB EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN LAPA EN LA SIERRA DE CHACAICO, CICLO PRECUYANO DE LA CUENCA NEUQUINA	76
<i>Rogel, Martín; González, Pablo; Suárez, Rodrigo; Oriolo, Sebastián</i>	
NUEVAS EDADES U-Pb Y PROCEDENCIA SEDIMENTARIA DE DEPÓSITOS NEOPALEOZOICOS EN EL CORDÓN DEL PLATA, CORDILLERA FRONTAL, MENDOZA	77
<i>Santibañez, Sofía A.; Rolán, Julián D.; Heredia, Nemesio; Uriz, Norberto J.; Arnol, Jonatan A.; Gonzalez Olarte, Nicole; Basei, Miguel A; Cingolani, Carlos A.; Naipauer, Maximiliano.</i>	
INTERPRETACIÓN DE LA EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA DEL LÍMITE PUNA-SIERRAS PAMPEANAS: INTEGRACIÓN MAGNETOESTRATIGRÁFICA DEL MIO-PLIOCENO DEL NOA, ARGENTINA	78
<i>Spagnuolo, Cecilia Mariel; Georgieff, Sergio Miguel; Góngora, José Matías; Ibañez, Lucía Marina; Rapalini, Augusto Ernesto; Muruaga, Claudia; Isuani, Antonella, Naselli; Matías; Bonini, Ricardo</i>	
EVOLUCIÓN TECTO-SEDIMENTARIA CENOZOICA DEL ÁREA DEL SALAR DE ANTOFALLA, PUNA SUR	79
<i>Suriano, Julieta; Giambiagi, Laura; Lothari, Lucas; Jaldín, Diego; Echaurren, Andrés; del Papa, Cecilia; Mescua, José; Barrionuevo, Matías; Quiroga, Rodrigo; Bertoa del Llano, Macarena</i>	
DEPÓSITOS CENOZOICOS DE LA CUENCA DE USPALLATA Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CORDILLERA FRONTAL Y PRECORDILLERA DE MENDOZA	80
<i>Suriano, Julieta; Lossada, Ana; Giambiagi, Laura; Lothari, Lucas; Mescua, José; Echaurren, Andrés</i>	

EVIDENCIAS DE DEFORMACIÓN TRANSTENSIONAL CRETÁCICA EN LA FORMACIÓN CERRO BARCINO, DEPOCENTRO LAS PLUMAS, CHUBUT	81
Villegas, Pablo Martín; Bilmes, Andrés; D'Elía, Leandro; Umazano, Aldo Martín	

ST3. AMBIENTES Y PROCESOS SEDIMENTARIOS SILICOCLASTICOS

PALEOAMBIENTES SEDIMENTARIOS DE LA FORMACIÓN CARRIZAL EN EL LÍMITE ENTRE LAS PROVINCIAS DE SAN LUIS Y SAN JUAN	83
Agüera, Maximiliano; Candela, Gerónimo; Rivarola, David; Gardini, Carlos	

BAHÍA BLANCA, 2025: SEDIMENTOLOGÍA DE UNA CATÁSTROFE	84
Alfano, Valentín; Arana, Matías; Menecozzi, Joaquín; Sala Díaz, Victoria; Ibarra, Nicolás Elián; Albouy, Tania; Ortiz, Heraclio; Zavala, Carlos; Lexow, Claudio; Lebinson, Fernando; Zapperi, Paula; Gil, Verónica; Gentili, Jorge; Benedini, Leonardo; Pera Vallejos, Guillermo	

PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO DE LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA FORMACIÓN TALAMPAYA EN EL ÁREA DEL CHIFLÓN, LA RIOJA, ARGENTINA.	85
Armas, Paula; Cristofolini, Eber; Palmero, Lucia; Milanesio, Delfina; Otamendi, Juan E	

EL REGISTRO DE ESTRUCTURAS KINNEYIA Y SU IMPLICANCIA PALEOAMBIENTAL EN LA FORMACIÓN LOS ESPEJOS, PRECORDILLERA CENTRAL	86
Asurmendi, Estefanía; Toro, Eduardo; Denis Diaz, Exequiel; Mestre, Ana; Gómez, María José; Heredia, Susana	

PALEOSUELOS Y TRAZAS FÓSILES REVELAN NICHOS DIVERSOS PARA SIMILARES MAMÍFEROS DEL MIOCENO MEDIO DE PATAGONIA NORTE	87
Bellosi, Eduardo; Kramarz, Alejandro; Bond, Mariano; Forasiepi, Analía; Fernández, Mercedes; Fernicola, Juan; Aguirrezabala, Guillermo; Teixeira de Rezende, Daniella	

CARACTERIZACIÓN TEXTURAL PRELIMINAR DE LAS PLAYAS UBICADAS ENTRE PUNTA COLORADA Y PLAYAS DORADAS, PROVINCIA DE RIO NEGRO	88
Bunicontro, María Paula; Heredia, Franco José; Albite, Juan Manuel	

SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEL SALTO EN EL CERRO EL BREALITO, CALINGASTA, SAN JUAN	89
Caballero, María Martha; Braeckman, Alejandro	

EL ROL DEL RETRABAJO DE GRAN ESCALA EN LA EVOLUCIÓN DE CAMPOS DE DUNAS COSTEROS (BARRERA AUSTRAL).....	90
Coelho Tenazinha, Eusebio; Isla, Manuel Fermín; Veiga, Gonzalo Diego	

SISTEMAS EÓLICOS EN LA FORMACIÓN SALICAS (MIOCENO, SALAR DE PIPANACO) LA RIOJA, ARGENTINA	91
Combina, Ana María; Asurmendi, Estefanía; Roldán, Candela	

VARIABILIDAD DE PROCESOS EN ZONAS PROXIMALES DE SISTEMAS FLUVIALES DISTRIBUTIVOS: IMPLICANCIAS PARA MODELOS DE FACIES	92
Coronel, Marina D.; Veiga, Gonzalo D.; Isla, Manuel F.	

SEDIMENTACIÓN DE GRANO FINO EN UN AMBIENTE MARINO RESTRINGIDO DEL MAASTRICHTIANO–DANIANO DE CHUBUT (FORMACIÓN LA COLONIA)	93
Cuitiño, José I.; Moyano-Paz, Damián; Gaitán, Simón; Krause, J. Marcelo	
ARQUITECTURA 3D EN DEPÓSITOS MARINOS Y ESTUARINOS MIOCENOS MEDIANTE EL USO DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES INTEGRADOS	94
Cuitiño, José I.; Bilmes, Andrés; Scivetti, Nicolás; Lucas, Sebastián	
A RÍO REVUELTO: INFLUENCIA FLUVIAL EN UN SISTEMA DE LÓBULOS Y CANALES SUBMARINOS DOMINADO POR TORMENTAS (FORMACIÓN SANTA ROSITA, JUJUY)	95
Duperron, María; Musacchio, Juan Ignacio; Gutiérrez, Carolina; Lavié, Fernando; Scasso, Roberto	
DEPÓSITOS FLUVIO-EÓLICOS DE LA FM. ANGASTACO (OLIGOCENO SUPERIOR–MIOCENO SUPERIOR), PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA.....	96
Espinoza, Nahuel; del Papa, Cecilia; Melchor, Ricardo Néstor	
ESTRATIGRAFÍA CUATERNARIA DEL RÍO CURTIEMBRE, NOROESTE DE LA SIERRA DE SAN LUIS (SAN LUIS, ARGENTINA)	97
Facini, Joaquín; Chiesa, Jorge Orlando y Georgieff, Sergio Miguel	
MICROFÁBRICAS DE LOS DEPÓSITOS ARENOSOS DEL SISTEMA DE INTERACCIÓN EÓLICA-FLUVIAL EN EL VALLE DE GUANDACOL, LA RIOJA	98
Filgueira, Emilse Abril; Salvó Bernárdez, Salomé Candela; Ciccioli, Patricia Lucía	
LA IMPORTANCIA DE LOS GLACIARES SOBRE EL CICLO DEL CARBONO TERRESTRE: EL ROL DE LA PENDIENTE ORIENTAL DE LOS ANDES PATAGÓNICOS.....	99
Gaiero, Diego; Torre, Gabriela; Depetris, Pedro J.; Probst, Jean-Luc	
ESTRUCTURAS DE FONDO CON CUBIERTAS PELÍTICAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LOS ESPINILLOS: ¿UN ANÁLOGO ESTUARINO?.....	100
Gandía, Martín Thomas; Astini, Ricardo Alfredo	
COMPARACIÓN DE RASGOS LITOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES A MICRO Y MACROESCALA EN CONTACTOS INTERFORMACIONALES DEL GRUPO DE SANTA MARÍA, SIERRAS PAMPEANAS (CATAMARCA, ARGENTINA)	101
Giménez, Lourdes Marí; Ibañez, Lucía Marina; Góngora, José Matías	
PETROFACIES Y TECTOSSEDIMENTACIÓN NEÓGENA EN LA TRANSICIÓN ENTRE SIERRAS PAMPEANAS Y CORDILLERA ORIENTAL, NOROESTE DE ARGENTINA	102
Ibañez, Lucía Marina; Georgieff, Sergio Miguel, Spagnuolo, Cecilia Mariel; Góngora, José Matías	
SEDIMENTOLOGÍA DE LOS AFLORAMIENTOS TRIÁSICOS DE LA RESERVA DIVISADERO LARGO, MENDOZA	103
Ibarra, Nicolás Elián; Trobbiani, Valentín; Irastorza, Ainara; Alfano, Valentín; Zavala, Carlos	
INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE <i>TIDAL INLET</i> EN LOS MODELOS EVOLUTIVOS DE ISLAS BARRERA (CASTLE NECK, MASSACHUSETTS)	104
Isla, Manuel; FitzGerald, Duncan; Dougherty, Amy; Buynevich, Ilya; Hein, Christopher; Black, Sarah	

ALLUVIAL FAN DYNAMICS IN THE DOS HERMANOS MEMBER (LOPINGIAN) OF THE LA GOLONDRINA BASIN, ARGENTINA: PAEOCLIMATE SIGNALS AND THE END-PERMIAN MASS EXTINCTION	105
Jalfin, Guillermo; Herbst, Nora; López Gamundi, Oscar; Cariglino, Bárbara; Navarrete, Cesar	
REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS EN CUENCAS DE ARROYOS EFÍMEROS: UN ENFOQUE DESDE LA DESCONEXIÓN HIDROLÓGICA	106
Kaless, Gabriel; Scivetti, Nicolás; Bilmes, Andrés; Malnero, Andrés	
PEDOGENIC SIGNALS OF TRANSIENT GROUNDWATER: FIELD-BASED EVIDENCE FROM VERTIC PALEOSOLS	107
Krause, J. Marcelo	
IMPACTO DE LA MEGASEQUÍA EN LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN EN EL RÍO TUNUYÁN, ANDES CENTRALES ARGENTINA.....	108
León, José Gabriel; Ullmer, Florencia; Lecomte, Karina Leticia	
EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA Y CRONOLOGÍA DEL CENOZOICO TARDÍO EN LA CUENCA DEL RÍO SAUCE GRANDE, PAMPA INTERSERRANA.....	109
Manoccio, Lara; Beilinson, Elisa; Raigemborn, María Sol; Gasparini, Germán Mariano; Barendregt, René; Clague, John; Rabassa, Jorge	
REVISIÓN ALOESTRATIGRÁFICA DE LA TRANSICIÓN PLIOCENO-PLEISTOCENO EN FAROLA MONTE HERMOSO, BUENOS AIRES	110
Menecozzi, Joaquín; Alfano, Valentín; Ibarra, Nicolás Elián; Sala Díaz, Victoria; Zavala, Carlos	
PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO DE LA FORMACIÓN AGUA COLORADA EN LA QUEBRADA EL QUEMADO, CAZADERO GRANDE, CATAMARCA	111
Milanesio, Delfina; Armas, Paula; Palmero, Lucía; Otamendi, Juan; Cristofolini, Eber	
REPOBLAMIENTO LOCALIZADO DE LAS PLAYAS DE VILLA GESELL, BUENOS AIRES: REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LAS <i>FLASH FLOODS</i>	112
Mojica, Marcia; Isla, María del Pilar; Ispizúa, Jeremías; Isla, Federico	
DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FLAME DE GRAN ESCALA EN AMBIENTES LACUSTRES: ESTUDIO DE AFLORAMIENTOS RECIENTES EN LA FORMACIÓN BAYO MESA, NEUQUÉN	113
Molina, Andrés; Pizarro, Lautaro, Emanuel	
SECUENCIAS PROGRADANTES Y RETROGRADANTES DENTRO DEL MIEMBRO PILMATUÉ (CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA): SISTEMAS DELTAICOS EN DESEQUILIBRIO	114
Mon, Lucas F.; Gugliotta, Marcello; Echevarria, Carlos A.; Schwarz, Ernesto	
ANALYSIS OF A STORM-FLOOD-DOMINATED DELTA SUCCESSION FROM THE CRETACEOUS OF PATAGONIA (AUSTRAL-MAGALLANES BASIN)	115
Moyano-Paz, Damián; Isla, Manuel F.; Mon, Lucas F.; Buatois, Luis; Richiano, Sebastián; Olivo, Mariana S.; Cuitiño, José I.; Poiré, Daniel G.	

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA ARQUITECTURA FLUVIAL DE LOS DEPÓSITOS PLEISTOCENOS DEL RÍO URUGUAY, EN SU CUENCA MEDIA	116
Navarro, Tomás; Beilinson, Elisa; Kröhling, Daniela	
CARBONATOS CONTINENTALES EN SUCESIONES LOÉSSICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	117
Nuñez, Anahí Lizet; Rico, Yamile; Block, Diego Francisco; Panei, Marcos	
STASIS REVEALED BY <i>PHYCOSIPHON</i> SUITES ALONG TRANSGRESSIVE SURFACES IN A SILURIAN SAND-RICH TIDE-DOMINATED DELTAIC SUCCESSION.....	118
Olivo, Mariana; Isla, Manuel; Muñoz, Diego; Halpern, Karen; Moyano Paz, Damián; Arregui, Mariano; De la Puente, Susana; Gabriela, Mángano; Buatois, Luis	
ANÁLISIS DE LA DENOMINADA ESTRATIFICACIÓN RECUMBENTE: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, MODELOS GENÉTICOS Y ALTERNATIVAS PARA SU INTERPRETACIÓN	119
Otero, Gerónimo; Pazos, Pablo José	
ESTUDIO DE SUSTRATOS VERDADEROS Y SU INTEGRACIÓN ESPACIO-TEMPORAL, SOBRE LA BASE DE EVIDENCIAS SEDIMENTOLÓGICAS Y BIOGÉNICAS.....	120
Pazos, Pablo José; Gutiérrez, Carolina; Otero, Gerónimo; Fernández, Diana Elizabeth; Heredia, Arturo; Comerio, Marcos	
SAND TRAPPING IN COASTAL FOREDUNES EXACERBATED BY URBAN DEVELOPMENT.....	121
Perillo, Gerardo Miguel Eduardo; Genchi, Sibila Andrea; Huamantínco Cisneros, María Andrea; Piccolo, María Cintia; Alquina Salazar, Yajaira Cristina	
ROCAS SEDIMENTARIAS PRECUATERNARIAS DE LAS SERRANÍAS DE VILLA GENERAL ROCA, PROVINCIA DE SAN LUIS.....	122
Plebanski, Gustavo; Perón Orillo, Juan, Matías; Aranda, Jael; Icazatti, Franco	
USING ORGANIC CARBON ISOTOPES FROM SOUTHERN PATAGONIA, ARGENTINA, TO UNDERSTAND MAASTRICHTIAN TERRESTRIAL CONDITIONS	123
Raigemborn, María Sol, Cotton, Jennifer M.; Besket, Mikayla; Moyano-Paz, Damián; Lizzoli, Sabrina; Pérez Loinaze, Valeria; Vera, Ezequiel; Hyland, Ethan; Semper, Milena; Novas, Fernando; Pol, Diego	
PALAEOSOLS GEOCHEMISTRY AS PROXY OF PALAEOCLIMATE CHANGES AT THE TRANSITION PALEOCENE-EOCENE (ESPLUGAFREDA FORMATION, SPAIN)	124
Rebuá, Taísa; Basili, Giorgio; Freire, Marília Prado; Mesquita, Áquila Ferreira; de Souza Filho, Carlos Roberto	
PALEOSUELOS PLEISTOCÉNICOS DE LA CUENCA SECHURA, NOROESTE DEL PERÚ	125
Reyes-Carrillo, José; Córdova, Arturo; Aquino, Milagros	
THE SEDIMENTARY RECORD OF THE SAUCE-JOCOLÍ STREAM, LOWER MENDOZA RIVER (32° S): PRELIMINARY INTERPRETATIONS	126
Ríos, Leonardo Daniel; Moreiras, Stella Maris; de Porras, María Eugenia; Gomez, María Laura; D´Ambrosio, Sabina Debora; Kröhling, Daniela	

APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN POTRERO DE LOS FUNES, PALEÓGENO? DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.....	127
Rivarola, David; Perón Orillo, Juan Matías; Candela, Gerónimo; Aberastain, Arturo	
FACIES ARCHITECTURE AND SEDIMENT DYNAMICS BETWEEN AEOLIAN DUNES AND WET INTERDUNE LAKES	128
Rojas-Manriquez, Manuel; Espinoza, Nahuel; Melchor, Ricardo	
RITMITAS DE MAREA EN LA FORMACIÓN OLAVARRÍA: IMPLICANCIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL, NEOPROTEROZOICO DEL SISTEMA DE TANDILIA.....	139
Santi Kissner, Lucía; Ferreyra, Camila; Schwarz, Ernesto; Arrouy, M. Julia; Gómez-Peral, Lucía	
COASTAL SEDIMENT ROUTING TRACT: ENFOQUE, APLICACIÓN E IMPLICANCIAS PARA RECONSTRUCCIONES PALEOGEOGRÁFICAS	130
Schwarz, Ernesto; Isla, Manuel F.; Caracciolo, Luca; Remírez, Mariano, N.; Veiga, Gonzalo D.; Finzel, Emily	
CARACTERIZACIÓN MAGNÉTICA Y PETROFÁBRICA DE LA FORMACIÓN ANDALHUALA: MIO-PLIOCENO DEL NOROESTE ARGENTINO	131
Spagnuolo, Cecilia Mariel; Georgieff, Sergio Miguel; Ibañez, Lucía Marina; Rapalini, Augusto Ernesto; Isuani, Antonella; Naselli, Matías; Binini, Ricardo	
REGISTRO SEDIMENTARIO DE UNA RAMPA MARINA BAJO LA INFLUENCIA DE TORMENTAS. FORMACIONES LOS MONOS E IQURI (DEVÓNICO) EN LA REGIÓN SUBANDINA DE BOLIVIA	132
Spalletti, Luis A.; Poiré, Daniel G.	
REGISTRO SEDIMENTOLÓGICO DE LA INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES DEL SALADO-JURAMENTO Y PARANÁ, CHACO ORIENTAL.....	133
Thalmeier, María Belén; Brunetto, Ernesto; Kröhling, Daniela M; Gottardi, María Griselda	
SEDIMENTOLOGÍA Y MINERALOGÍA DE LA FORMACIÓN ITUZAINGÓ: CONTROLES AMBIENTALES Y DEPOSICIONALES EN LA MESOPOTAMIA.....	134
Thalmeier, María Belén; Brunetto, Ernesto; Gottardi, María Griselda	
RAMPAS EÓLICAS: DEPÓSITOS COSTEROS VINCULADOS A RASGOS EROSIVOS EN BUENOS AIRES Y NORESTE DE PATAGONIA	135
Toffani, Mauricio; Mojica, Marcia; Isla, Federico Ignacio	
FRÍO EXTREMO A TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR, EVIDENCIADO POR EL HALLAZGO DE GLENDONITA EN TURBIDITAS DE LA FORMACIÓN ZAPATA, CHILE AUSTRAL.....	136
Zambrano-Lobos, Patricio; Malkowski, Matthew; Gerding, Javiera; Maxwell, Erin; Pardo-Pérez, Judith	
A NEW INTERPRETATION OF THE BASAL SECTION OF THE HOLLÍN FORMATION: EVIDENCE OF A LITTORAL HYPERPYCNAL DELTA IN THE ORIENTE BASIN	137
Zavala Moreira, Milagros; Campos, Corina; Guzmán, Oswaldo J.	

ST4. AMBIENTES Y PROCESOS SEDIMENTARIOS EN SISTEMAS CARBONÁTICOS Y EVAPORÍTICOS

FORMAS DE LECHO INUSUALES Y BLOQUES COMO ANCLAJE DE ESTROMATOLITOS EN LOS CARBONATOS DE LA FM. YACORAITE, NOROESTE ARGENTINO	139
Astini, Ricardo Alfredo	
PUENTE DEL DIABLO (CORDILLERA ORIENTAL, SALTA): UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE TUSA COLGANTE PROGRADANTE	140
Astini, Ricardo Alfredo; Chiodi, Agustina	
SEDIMENTOLOGÍA Y MICROMORFOLOGÍA DE LAS FORMACIONES NEÓGENAS DEL VALLE DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA	141
Coria, Walter Alejandro, Chiesa, Jorge Orlando; Bouza, Pablo José	
MINERALES AUTÍGENOS EN LAGOS SOBRE BASALTOS: HUMEDALES DE PATAGONIA COMO ANÁLOGOS DE SISTEMAS LACUSTRES DE LA TIERRA PRIMITIVA Y DE MARTE	142
Gomez, Fernando Javier; Rivarola, Emiliano; Colombo, Fernando; Benjamin, Tutolo; Lancelotti, Julio; Perez, Patricia; Matic, Mara	
MICROFACIES DE LAS FORMACIONES LO VALDÉS Y BAÑOS MORALES (TITHONIANO-HAUTERIVIANO), CUENCA NEUQUINA, CHILE CENTRAL.....	143
Kietzmann, Diego; Encinas, Alfonso; Iovino, Franco; Prado, Ezequiel	
LAS CALIZAS TARLTON EN SENO SOPLADOR (ISLA MADRE DE DIOS- CHILE): APORTES AL CONOCIMIENTO DEL MARGEN SUROCCIDENTAL DE GONDWANA	144
Letelier, Juan Pablo; Álvarez; Rebeca; Moncada, Solangel; Zavala, Daniela; Hervé, Francisco; Calderón, Mauricio; Descote, Pierre-Yves; Tunik, Maisa; Quezada, Paulo; Cury, Leonardo F.; Deckart, Katja	
MORFOLOGÍAS Y LITOFACIES DE LOS TRAVERTINOS ATÍPICOS DEL CERRO LA SAL, PRECORDILLERA CENTRAL SANJUANINA, ARGENTINA	145
Llopiz, Sofia Lis; Mors, Rodolfo Agustin; Astini, Ricardo Alfredo	
CONTROLES FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LA MORFOGÉNESIS DE LAS ESTRUCTURAS CARBONÁTICAS DE LA LAGUNA NEGRA	146
Matic, Mara; Gomez, Fernando Javier; Rodler, Alexandra; Perez Valdenegro, Paloma	
APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN PARA COMPRENDER LA FORMACIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS TROMBOLITOS MODERNOS-HOLOCENOS DEL LAGO STROBEL.....	147
Rivarola, Emiliano, Gomez; Fernando Javier, Mlewski E. Cecilia; Tutolo Benjamin	
ORIGEN DEL FANGO CALCÁREO EN EL SISTEMA TRAVERTÍNICO TERMA LOS HORNOS, PUNA CATAMARQUEÑA	148
Tolaba, Natalia Micaela; Astini, Ricardo Alfredo; Mors, Rodolfo Agustin	

ST5. SISTEMAS VOLCANICLÁSTICOS

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA VOLCANO-SEDIMENTARIA PLIO-PLEISTOCENA, FORMACIÓN HUALCUPÉN, CAVIAHUE, ARGENTINA	150
Almada, Gabriela; Bucher, Joaquín; Hernando, Irene	
CONTEXTUALIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LAS MADERAS FÓSILES DE LAS COMUNAS DE NACIMIENTO Y ANGOL, CHILE	151
Asenjo-Fernandoy, Carlos; Ramos, Catalina; Cisterna, Katherine; Castillo, Alejandro; Giroux, Philippe; Riffo, Ricardo; Manríquez, Alejandra; Zambrano, Patricio; Navarrete, Carla; Echeverría, Yves; Jara, Martín	
RESPUESTAS FLUVIALES A ERUPCIONES EXPLOSIVAS Y EFUSIVAS EN UNA CUENCA DE INTRA-ARCO PLIO-PLEISTOCENA, ANDES PATAGÓNICOS	152
Bucher, Joaquín; del Papa, Cecilia; Hernando, Irene	
GEOLOGÍA DE LAS ROCAS VOLCÁNICAS Y VOLCANOGÉNICAS DE LA QUEBRADA LARGA, CERRO COLORADO, PRECORDILLERA OCCIDENTAL, CALINGASTA	153
Caballero, María Martha; Guerra, Guillermo Iván	
TRANSICIÓN DESDE UNA CUENCA DE TRASARCO MARINA A UNA CUENCA DE INTRA-ARCO EN LOS ANDES DEL SUR (36 °S).....	154
Díaz-Bórquez, Camila; Díaz-Moreno, Paula; Rodríguez, María Pía; Charrier, Reynaldo; Olgúin, Maite; Villaseñor, Tania; Tapia, Felipe	
NIDO DE INSECTOS SOCIALES EN PALEOSUELOS VOLCANICLÁSTICOS ALBIANOS DE LA FORMACIÓN CERRO BARCINO	155
Espinoza, Nahuel; Villegas, Pablo Martín; Umazano, Aldo Martín; Bedatou, Emilio; Krause, J. Marcelo	
VOLCANIC SEDIMENTOLOGICAL PERSPECTIVES FOR THE PAST LAHAR DEPOSITS AND FUTURE LAHAR HAZARD ASSESSMENT AT ACTIVE SNOW- AND ICE-CLAD VOLCANOES IN SOUTHERN CHILE.....	156
Kataoka, Kyoko S.; Umazano, Aldo M.; Matsumoto, Takane; Kawashima, Katsuhisa; Tsunematsu, Kae; Noguchi, Rina; Villegas, Pablo M.; Russell, Andrew; Sepúlveda, Violchen; Dussailant, Alejandro	
LARGE-SCALE SEDIMENTARY STRUCTURES OF VOLCANOGENIC OUTBURST FLOOD DEPOSITS: OUTCROP AND GPR ANALYSES	157
Kataoka, Kyoko S.; Gomez, Christopher; Miyabuchi, Yasuo; Umazano, Aldo M.; Villegas, Pablo M.	
CONDICIONES DE LLUVIA ASOCIADAS A LAHARES SECUNDARIOS EN LA NORPATAGONIA ANDINA TRAS LA ERUPCIÓN DEL CORDÓN CAULLE 2011	158
Losano, Nahuel; Villarosa, Gustavo; Beigt, Débora; Toyos, Guillermo; Domínguez, Lucía Inés	
SEDIMENTATION MODEL AND CONTROLS OF A DISTAL VOLCANICLASTIC SYSTEM, LATE CRETACEOUS, CENTRAL PATAGONIA.....	159
Rodríguez Petz, Amparo; Bellosi, Eduardo; Krause, J. Marcelo	
DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS SECUNDARIOS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO MARIFIL, ÁREA DEL DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, CHUBUT	160
Turra, Juan Manuel; Schencman, Laura Jazmín; Benedini, Leonardo; Crosta, Sabrina; Gerdal, Mauro	

CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO MARIFIL, FLORENTINO AMEGHINO, CHUBUT	161
Turra, Juan Manuel; Benedini, Leonardo; Gerales, Mauro	
HISTORIA VOLCANO-SEDIMENTARIA JURÁSICA DEL COMPLEJO MARIFIL EN LA ZONA DE LAS PLUMAS (CHUBUT)	162
Villegas, Pablo Martín; Bernardi, Mauro Ignacio; Umazano, Aldo Martín	
ST6. GEOQUÍMICA, PETROLOGÍA Y DIAGÉNESIS DE SEDIMENTOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS	
EDAD MÁXIMA DE DEPOSITACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LA FORMACIÓN RÍO LEONA (OLIGOCENO-MIOCENO), SANTA CRUZ, ARGENTINA	164
Alarcón, Enzo; Morón, Lucía; Gómez, Ricardo; Casadio, Silvio; Tunik, Maisa	
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE FONDO DE LA CUENCA DEL RÍO CRUZ DEL EJE: ANÁLISIS DE SU PROVENIENCIA Y PROCESOS DE METEORIZACIÓN	165
Alvarez, Brenda Yamila; Flores, Patrocinio; Córdoba, Francisco Elizalde; Campodonico, Verena Agustina; Martínez, Jorge Oscar	
POTENCIALES FUENTES DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS DE LA CANTERA EL BARRIAL, BOLSÓN DE FIAMBALÁ (CATAMARCA)	166
Amado Silvero, Paloma; Ciccioi, Patricia Lucía; Ratto, Norma	
MICROFACIES Y PROCESOS DIAGENÉTICOS EN SISTEMAS FLUVIALES MULTICANALIZADOS DE LA FORMACIÓN VINCHINA (MIOCENO), LA RIOJA	167
Arce Romero, Adrián; Ciccioi, Patricia Lucía; Salvó BernándeZ, Salomé	
DETERMINACIÓN DE LA ESTEQUIOMETRÍA DE LAS DOLOMÍAS Y SU COMPARACIÓN CON LA MADUREZ TERMAL DE LAS ARCILLAS, FORMACIÓN VILLA MÓNICA, PRECÁMBRICO DE TANDILIA	168
Batlle, Pilar; Ferreyra, Camila; Gómez-Peral, Lucía E.; Poiré, Daniel G	
TRAVERTINOS ENRIQUECIDOS EN ARSÉNICO DEL SALAR DEL PLOMO, PUNA ARGENTINA	169
Blanco, Bárbara Agustina; Bía, Gonzalo Luis; Borgnino, Laura Carolina	
CEMENTOS ZEOLÍTICOS EN LAS ARENISCAS DE LA FORMACIÓN TORO NEGRO (MIOCENO-PLEISTOCENO), ANTEPAÍS ANDINO	170
Ciccioi, Patricia Lucía, Marensi, Sergio Alfredo; Limarino, Carlos Oscar	
MODELADO GEOQUÍMICO EN LAGOS Y HUMEDALES SOBRE BASALTOS (SANTA CRUZ, ARGENTINA): UMBRALES QUÍMICOS EN LAGOS ALCALINOS E IMPLICANCIAS PARA ENTENDER EL REGISTRO LACUSTRE DE LA TIERRA PRIMITIVA Y MARTE	171
Gomez, Fernando Javier; Rivarola, Emiliano; Matic, Mara	

GEOQUÍMICA DE TIERRAS RARAS EN LOS CARBONATOS DE LA FM YACORAITE (TRANSICIÓN MAASTRICHTIANO-DANIANO, SUBGRUPO BALBUENA): IMPLICANCIAS PARA LA DISCUSIÓN SOBRE UNA POSIBLE INFLUENCIA MARINA	172
Gómez, Fernando Javier; Coppa-Vigliocco, Ariadna; Astini, Ricardo; Rodler-Rørbo, Alexandra; Goderis, Steven	
IMPACTO DE LA DIAGÉNESIS EN LA PRESERVACIÓN DEL REGISTRO FÓSIL MARINO DE LA FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUALICHO (MIOCENO), PATAGONIA	173
Kronemberger, Jessica Tamara; Cuitiño, José Ignacio; Parras, Ana María	
ANÁLISIS GEOQUÍMICOS PARA EL ESTUDIO DE PROVENIENCIA DE LOS DEPÓSITOS DE POSRIFT Y ANTEPAÍS (CENOZOICOS), SALTA	174
Landa, Enzo; Galli, Claudia	
GEOQUÍMICA DE REGOLITOS DERIVADOS DE ROCAS ÍGNEAS Y METAMÓRFICAS DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA.....	175
Marqués, Milagros; Lecomte, Karina, Campodonico, Verena; Ramacciotti, Carlos; Pasquini, Andrea	
PETROGRAFÍA DE ARENISCAS DE LAS FORMACIONES ANACLETO Y ALLEN EN BARDA SUR DEL RÍO NEGRO	176
Morón, Lucía; Alarcón Enzo; Monsalve, Lucas; Rogel, Martín; Casadio, Silvio; Tunik, Maisa	
CONTROLES EN LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y CONDICIONES REDOX MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO MULTIVARIADO EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA	177
Muñoz Olivero, Tobías Manuel; Gómez Dacal, Alejandro; Gómez Peral, Lucía Elena; Licitra, Diego; Alé, Sebastián; Cury, Leonardo F.; Bahniuk, Anelize M.; Poiré, Daniel Gustavo	
MORFOLOGÍA Y GÉNESIS DE LOS FOSFATOS DEL SISTEMA VACA MUERTA-QUINTUCO, LOCALIDAD PUERTA QUINTUCO	178
Musacchio, Juan Ignacio; Scasso, Roberto Adrián	
CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL DE LOS MIEMBROS LAGUNA LILLO Y LAGUNA POLINA (PÉRMICO, FORMACIÓN LA GOLONDRINA), SANTA CRUZ, ARGENTINA	179
Olivera Firmapaz, Irina; Silveira, Daniela Alejandra; Díaz, Marianela; Cariglino, Bárbara; Tunik, Maisa	
PETROGRAFÍA Y GEOCROLOGÍA DE CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN PUNILLA, OESTE DEL VALLE CHASCHUIL, CATAMARCA	180
Palmero, Lucía; Armas, Paula; Milanesio, Delfina; Cristofolini, Eber; Otamendi, Juan	
ANÁLISIS GEOQUÍMICO Y ESTRATIGRÁFICO DE LAS ROCAS CARBONÁTICAS DE PUNTA COLORADA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA: SU USO INDUSTRIAL	181
Poiré, Daniel G.; Testani, Maitena; Ferrero, Marcelo A.	
PROCEDENCIA GEOQUÍMICA MÚLTIPLE DEL MATERIAL PARENTAL DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS DE LA PAMPA, ARGENTINA	182
Rodríguez, Natalia Janet; Umazano, Aldo Martín; Gaiero, Diego Marcelo; Melchor, Ricardo Néstor	

NIVELES DE DECOLORACIÓN EN ARENISCAS ROJAS DEL PÉRMICO DEL NOROESTE ARGENTINO	183
<i>Salvo Bernárdez, Salomé Candela; Limarino, Carlos Oscar; Marensi, Sergio; Cicioli, Patricia Lucía</i>	
INTEGRACIÓN DE ATRIBUTOS PETROGRÁFICOS EN EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA APLICADO A LA FORMACIÓN CHORRILLO	184
<i>Semper, Milena; Moyano Paz, Damián; Raigemborn, Maria Sol</i>	
CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA INTEGRAL PARA EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN ARENISCAS DE ANTEPAÍS DE LA FORMACIÓN LA ANITA	185
<i>Semper, Milena¹; Moyano Paz, Damián; Coronel, Marina; Raigemborn, M. Sol</i>	
CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA DE LOS MIEMBROS LAGUNA POLINA Y DOS HERMANOS, FORMACIÓN LA GOLONDRINA (PÉRMICO) PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA	186
<i>Silveira, Daniela Alejandra; Olivera Firmapaz, Irina; Diaz, Marianela; Cariglino, Bárbara; Tunik, Maisa</i>	
@CONT.AR V2: HERRAMIENTA DE CÓDIGO ABIERTO PARA ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE ARENISCAS CON INTEGRACIÓN GEOESPACIAL.....	187
<i>Somacal, Lucas; Cábana, María Cecilia; Tunik, Maisa</i>	
SEDIMENTOS URANÍFEROS EN EL VALLE DE PUNILLA: ROL DE CARBONATOS Y MATERIA ORGÁNICA EN LA MOVILIDAD DEL URANIO	188
<i>Wiejski López, Martina; Bia, Gonzalo Luis; Wannaz, Eduardo; Borgnino, Laura</i>	
EVOLUCIÓN POSTSEDIMENTARIA EN SECUENCIAS CLÁSTICAS DEL SECTOR NORTE DE LA CUENCA NEUQUINA (CRETÁCICO-PLIOCENO).....	189
<i>Wunderlin, Cecilia Ayelén; Collo, Gilda; Ezpeleta, Miguel</i>	
INFLUENCIA DE LA DIAGÉNESIS EN LA RESPUESTA MECÁNICA DE LAS ROCAS.....	190
<i>Zalazar, Manuela; Pino, Diego Alejandro; Canale, Nerina; Tunik, Maisa Andrea</i>	
ST7. REGISTROS Y DINÁMICA SEDIMENTARIA DEL CUATERNARIO Y SEDIMENTOLOGÍA AMBIENTAL	
LA TRANSGRESIÓN HOLOCENA (MIS 1) EN LA ZONA INTERNA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES	192
<i>Alfano, Valentín; Ibarra, Nicolás Elián; Bazán, Juan Cruz; Menecozzi, Joaquín</i>	
SEDIMENTOLOGÍA Y MALACOFUNA DE UNA TERRAZA FLUVIAL DEL RÍO SAUCE GRANDE (CENOZOICO SUPERIOR), PROVINCIA DE BUENOS AIRES	193
<i>Alfano, Valentín; Manoccio, Lara</i>	
RECONSTRUYENDO LA EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL HOLOCENA EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL BOLSÓN DE FIAMBALÁ (CATAMARCA, ARGENTINA)	194
<i>Amado Silvero, Paloma; Cicioli, Patricia Lucia; Ratto, Norma</i>	

DIQUES CLÁSTICOS COMO INDICADORES DE DEFORMACIÓN SEDIMENTARIA COSÍSMICA EN EL PIEDEMONTTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA, CHILE CENTRO-SUR	195
Asenjo-Fernandoy, Carlos; Cabello, José; Zambrano-Lobos, Patricio; Cárdenas, Mario	
EVOLUCIÓN HOLOCENA DE LAS BAHÍAS DE TONGOY Y GUANAQUEROS A PARTIR DE TESTIGOS DE SEDIMENTO MARINO, COSTA SEMIÁRIDA DE CHILE (30° S)	196
Barraza Cartagena, Gabriela; Ortega Caurapán, Cristina; Flores-Aqueveque, Valentina; González-Alfaro, José	
ESTRATIGRAFÍA DEL ARROYO LA CAÑADA, DEPRESIÓN ORIENTAL, SAN LUIS, ARGENTINA.....	197
Bianchi, Érico Hernán; Chiesa, Jorge Orlando; Ojeda, Guillermo Enrique	
EVOLUCIÓN CUATERNARIA SECUENCIAL DE UNA CUENCA DISTAL CONTINENTAL COMO LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ	198
Brunetto, Ernesto; Vezzosi, Raúl Ignacio; Thalmeier, María Belén; Kröhling, Daniela Mariel; Zalazar, María Cecilia	
RECONSTRUCCIÓN DE LA DINÁMICA SEDIMENTARIA DEL HUMEDAL PACHINGO DURANTE EL HOLOCENO MEDIO-TARDÍO, BAHÍA DE TONGOY, COSTA SEMIÁRIDA DE CHILE (30° S)	199
Calderón, Cristian; Ortega, Cristina; Easton, Gabriel; González-Alfaro, José; Wistuba, Tomás	
MORFOESTRATIGRAFÍA DEL VALLE DEL RÍO LOS CORRALES, SAN LUIS, ARGENTINA	200
Chiesa, Jorge; Ojeda, Guillermo; Icazatti, Franco	
EL CUATERNARIO EN SISTEMAS FLUVIALES SOBRE EL BASAMENTO DE LA SIERRA DE SAN LUIS, ARGENTINA	201
Chiesa, Jorge; Ojeda, Guillermo	
LA HIGROSCOPICIDAD COMO PROXY DATA GRANULOMÉTRICO: APLICACIÓN AL ANÁLISIS ESPACIAL EN SEDIMENTOS DE LA PAMPA ONDULADA	202
Contardo, Lucía; Morrás, Héctor; Benedito, Luis; Bressan, Emiliano; Angelini, Marcos	
GEOQUÍMICA DE METALES Y METALOIDES EN SEDIMENTOS DE LLANURA DE INUNDACIÓN EN UN SISTEMA FLUVIAL DEL PIEDEMONTTE AMAZÓNICO.....	203
Coral, Christian; Guzmán, Oswaldo; Campos, Corina; Armijos-Alcocer, Katherine; Vera, Cindy; Vera, Dayana	
REGISTROS PALEOLIMNOLÓGICOS Y VARIABILIDAD HIDROCLIMÁTICA EN EL SUROESTE DE LA LLANURA PAMPEANA DURANTE EL ÚLTIMO MILENIO	204
Córdoba, Francisco; Seitz, Carina; Pisani, Nerina; Santamans, Carla; Guerra, Lucía; Navarro, Diego; Stutz, Silvina; Piovano, Eduardo	
FUEGO EN LA CUENCA, CARBÓN SEDIMENTARIO EN EL LAGO: RECONSTRUCCIÓN DE INCENDIOS Y SU IMPACTO EN EL EMBALSE SAN ROQUE, CÓRDOBA	205
Costamagna, Ingrid; Sottile, Gonzalo; Mengo, Luciana; Shapley, Mark; Halac, Silvana; Piovano, Eduardo	
REGISTRO PALEOAMBIENTAL DEL ÚLTIMO MILENIO A PARTIR DE LA GEOQUÍMICA INORGÁNICA DE SEDIMENTOS LACUSTRES DE PATAGONIA NORTE	206
Daga, Romina; Alfonso, Walter; Goldmann, Gastón; Rizzo, Andrea; Williams, Natalia; Piotrowska, Natalia; Ribeiro Guevara, Sergio	

WIND-INDUCED SAND TRANSPORT ALONG A BEACH BAHÍA DE LOS MOROS, LOBERÍA, BUENOS AIRES	207
De las Carreras, Juan; Mihanovich, Olivia; Mihanovich, Fernando; Isla, Federico	
SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL DE DOS DIATOMITAS CUATERNARIAS DE LA REGIÓN PAMPEANA, ARGENTINA	208
Espinosa, Marcela; Fayó, Rocío; Vélez-Agudelo, Camilo	
CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES SECUNDARIAS PORTADORAS DE LITIO EN LA SECUENCIA SEDIMENTARIA DEL SALAR DE OLAROSZ, JUJUY.....	209
Fariás, Celina; Borda, Laura; Bia, Gonzalo; Wunderlin, Cecilia; Godfrey, Linda; García, María Gabriela	
COMPOSICIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS ARENAS DEL CAMPO DE DUNAS DE TATÓN (CATAMARCA)	210
Fernandez Molina, Delfina; Ciccioli, Patricia; Serpa, Leopoldo; Amidon, William	
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL CAMPO EÓLICO MEDANITOS-SAUJIL: EIDADES U-PB Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS	211
Fernandez Molina, Delfina; Ciccioli, Patricia; Serpa, Leopoldo; Amidon, William	
RECONSTRUCCIÓN DE LOS VIENTOS DEL OESTE: ENFOQUE MULTIPROXY EN SEDIMENTOS LACUSTRES DESDE EL PLEISTOCENO TARDÍO	212
Gómez-Fontetalba, Carolina; Flores-Aqueveque, Valentina; Moreno, Patricia; Villaseñor, Tania; Alloway, Brent; Alfaro, Stephane	
REVISIÓN DE LAS EDADES DE SEDIMENTACIÓN EN LAGUNAS DE LA PAMPA NORTE	213
Guerra, Lucía; Córdoba, Francisco E.; Piovano, Eduardo	
NUEVOS APORTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA BARRERA ORIENTAL BONAERENSE.....	214
Isla, Manuel; Manoccio, Lara; Mon, Lucas; Moyano Paz, Damian; Olivo, Mariana; Schwarz, Ernesto; Tamura, Toru	
EVALUACIÓN ESPACIAL DEL PELIGRO DE EROSIÓN EN AMBIENTES DE LLANURA BAJO PRESIÓN PRODUCTIVA: UN MODELO CUANTITATIVO APLICADO A LA CUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO (CATAMARCA-TUCUMÁN)	215
Isuani, María Antonella; Georgieff, Sergio Miguel; Bustos, María Soledad	
PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA GENERADOS POR EL SISMO DEL 1 DE MAYO DE 2025, PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA	216
Kaufmann, Cintia; Pérez, Irene	
MONITOREO HÍDRICO Y AMBIENTAL EN CUENCA RÍO LUJÁN. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.....	217
Llera, María A; Silva, Agustina; Coniglio, María Eugenia; Jorge, Guillermo; Saracso, Fernando	
EVALUACIÓN DE LAS FRACCIONES DE FÓSFORO Y SU ASOCIACIÓN AL PROCESO DE EUTROFIZACIÓN EN EMBALSES DEL CENTRO DE ARGENTINA	218
Mengo, Luciana; Cardoso-Silva, Sheila; Pompeo, Marcelo; Costamagna, Ingrid; Halac, Silvana; Piovano, Eduardo	

MAYOR ARIDEZ DURANTE EL ÚLTIMO PERÍODO GLACIAL EN LAS LLANURAS PAMPEANAS OCCIDENTALES INFERIDA A PARTIR DEL LOESS.....	219
Montecino Jara, Diego; Nogués, Victoria; Cosentino, Nicolás J.; Torre, Gabriela; Coppo, Renata; Sawakuchi, André; Berman, Ana Laura; Gaiero, Diego M.	
OTRA PERSPECTIVA SOBRE EL ORIGEN Y LA APLICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA EN SUELOS Y SEDIMENTOS PAMPEANOS.....	220
Morrás, Héctor; Contardo, Lucía; Bressan, Emiliano; Benedito, Luis; Angelini, Marcos	
COMPOSICIÓN, PROCEDENCIA Y REGIONALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN ARENA DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA REGIÓN PAMPEANA.....	221
Morrás, Héctor; Contardo, Lucía; Bressan, Emiliano	
ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER EN LOESS PAMPEANO: UNA APROXIMACIÓN A CONOCER EL APORTE DE HIERRO A TRAVÉS DEL VIENTO EN EL PASADO	222
Nogués, Victoria; Montes, María Luciana; Cosentino, Nicolás, J.; Montecino Jara, Diego; Gaiero, Diego	
TERREMOTOS Y PROCESOS SEDIMENTARIOS DESENCADENADOS: LA IMPORTANCIA DE DESCRIPCIONES DE CRÓNICAS DE TESTIGOS	223
Perez, Irene; Kaufmann, Cintía; Caballero, María Martha	
ESTRATIGRAFÍA Y PROVENIENCIA DE SEDIMENTOS DE PALEODUNAS DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE (31 ° -35 °S) DURANTE EL PLEISTOCENO TARDÍO	224
Quilamán-Quintulén, Andrea; García, Juan-Luis; Castillo-Gonzalez, Paula; Villaseñor, Tania	
SEDIMENTOLOGÍA DE LOS ABANICOS DELTAICOS SEPTENTRIONALES DE LA LAGUNA EPULAUQUEN SUPERIOR (CORDILLERA PRINCIPAL, NEUQUÉN, ARGENTINA)	225
Roussillon, Emmanuel F.; Georgieff, Sergio M.; Catinari, Juan M.	
THE RECENT SEDIMENTARY RECORD OF LAKE CHAUIJARA (4550 M A.S.L., NORTHERN PUNA, JUJUY): PALEOENVIRONMENTAL IMPLICATIONS.....	226
Santamans, Carla Daniela; Vignoni, Paula Andrea ; Tjallingii, Rik; Torres, Gonzalo; Lupo, Liliana Concepción; Brauer, Achim; Córdoba, Francisco Elizalde	
ESTIMACIÓN DE TURBIEDAD EN EL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT CON IMÁGENES PLANETSCOPE: IMPLICANCIAS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA	227
Scivetti, Nicolas; Bilmes, Andrés; Kaless, Gabriel; Ares, Federico; Lucas, Sebastián; Bouza, Pablo José	
REGISTRO BIO-SEDIMENTARIO DEL HOLOCENO TARDÍO EN LA LAGUNA EL TRAPAL, SISTEMA FLUVIAL DISTRIBUTIVO DEL ATUEL-DIAMANTE, PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA	228
Tripaldi, Alfonsina; Mehl, Adriana E.; Rojo, Leandro; Khin, Romina; Vilanova, Isabel; Hesse, Paul	
DIFERENCIANDO DEPÓSITOS CUATERNARIOS DE ROCAS ALTAMENTE METEORIZADAS MEDIANTE UN ENFOQUE COMBINADO SEDIMENTOLÓGICO Y GEOQUÍMICO: CASO DE ESTUDIO EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA	229
Vera, Cindy; Guzmán, Oswaldo; Campos, Corina; Vera, Dayana; Coral, Christian; Haro Alison	

ST8. GEOBIOLOGÍA Y SISTEMAS SEDIMENTARIOS

VARIACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE HUELLAS EN SEDIMENTOS COLONIZADOS POR MATAS MICROBIANAS	231
Alcoholado Mojica, Matías A.; Cuadrado, Diana G.; Pazos, Pablo J.	
EXPLORACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA MINERALOGÍA EN MADERA DE GIMNOSPERMAS: ANÁLISIS POR MICROTOMOGRFÍA COMPUTARIZADA DE RAYOS X (μ - CT) EN SEDIMENTOS DE LA CUENCA INTRACRATÓNICA DEL PARANÁ, RÍO SOTURNO DE LA FORMACIÓN CATURRITA, TRIÁSICO TARDÍO, RÍO GRANDE DO SUL, BRASIL – RESULTADOS PRELIMINARES.....	232
Baez, Enrique; Crisafulli, Alexandra; Kanbour, Agustín	
ANÁLISIS ICNOLÓGICO Y PALEOAMBIENTAL DE LAS FORMACIONES LA PRIMAVERA Y LOS MOLLES (JURÁSICO INFERIOR A MEDIO, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA)	233
Campetella, Debora; Rodríguez, Maximiliano; Mángano, María Gabriela; Rogel, Martín; Buatois Luis Alberto; Casadio, Silvio	
FIRST RECORD OF <i>PISCICHNUS WAITEMATA</i> GREGORY 1991, IN THE NEOGENE (COQUIMBO FORMATION) OF NORTHERN CENTRAL CHILE	234
Castillo, Jorquera; Nicoll, Andrea; de la Puente, Graciela Susana; Verde, Mariano	
ROL DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN LA GÉNESIS DE ESTRUCTURAS CONVOLUTAS EN UN AMBIENTE COSTERO	235
Cuadrado, Diana G.; Maisano, Lucía	
MICROFÁBRICAS DE CARBONATO DE CALCIO EN UN AMBIENTE SILICOCLASTICO COLONIZADO POR MICROORGANISMOS	236
Maisano, Lucía; Quijada, Isabel Emma; Cuadrado, Diana Graciela	
INDICADORES GENÉTICOS DE COMUNIDADES MICROBIANAS MEDIANTE CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE MICROBIALITAS EN EL SALAR DE ATACAMA, CHILE.....	237
Medina, Tiare; Novoselov, Alexey; Osman, Jorge	
MINERALOGICAL FEATURES OF MICROBIALITES FROM SALAR DE ATACAMA, CHILE.....	238
Novoselov, Alexey; Medina, Tiare; Osman, Jorge	
MICROTOPOLOGY OF MAT-DERIVED BIOSEDIMENTARY FOLDS PROVIDES CLUES AS TO THEIR ORIGIN AND MICROBIAL COLONIZATION.....	239
Pan, Jerónimo, Yorlano, M. Florencia; Cuadrado, Diana G.	
LA BIOGENICIDAD EN LA GENESIS Y PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS Y SISTEMAS POLIMÉRICOS BI-CAPA EN “WRINKLE STRUCTURES”	240
Pazos, Pablo José; Gutiérrez, Carolina; Otero, Gerónimo; Fernández, Diana Elizabeth Heredia, Arturo; Comerio, Marcos	

MICROBIAL MAT-SEDIMENT INTERACTIONS AND CARBON DYNAMICS IN SEMIARID COASTAL TIDAL FLAT ENVIRONMENTS	241
Perillo, Vanesa Liliana; Maisano, Lucía; Piccolo, María Cintia; Perillo, Gerardo Miguel Eduardo; Raniola, Luis Ariel; Cuadrado, Diana Graciela	
CARACTERIZACIÓN DE ESTROMATOLITOS EN EL SALAR DEL HUASCO: IMPLICANCIAS SEDIMENTOLÓGICAS Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ENDORREICO	242
Ramos, Catalina; Zambrano-Lobos, Patricio; Medina, Tiare; Carrasco, Yocelyn	
DESCIFRANDO SEÑALES BIOLÓGICAS EN MICROBIALITOS MODERNOS: MICROTERTURAS Y VARIACIONES ISOTÓPICAS ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^{13}\text{C}$) EN EL CINTURÓN CARBONÁTICO DEL LAGO STROBEL (SANTA CRUZ, ARGENTINA)	243
Rivarola, Emiliano; Ramírez, Verónica; Gomez, Fernando Javier; Tutolo, Benjamin; Mlewski, Estela Cecilia	
EFFECTO DEL RÉGIMEN MACROMAREAL SOBRE MATAS MICROBIANAS MODERNAS EN UNA PLANICIE DE MAREA	244
Rodríguez, Maximiliano; Cuadrado, Diana; Campetella, Débora; Rogel, Martín; Maisano, Lucia	
INFLUENCIA GEOMORFOLÓGICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ESIAM EN UNA PLANICIE DE MAREA.....	245
Rodríguez, Maximiliano; Cuadrado, Diana; Campetella, Débora; Rogel, Martín; Maisano, Lucia; Pan, Jerónimo	
GÉNESIS DE ESTRUCTURAS ARRUGADAS (WRINKLE STRUCTURES) EN UN AMBIENTE SUPRAMAREAL MODERNO	246
Rodríguez, Maximiliano; Cuadrado, Diana G.; Pan, Jerónimo; Maisano, Lucia; Yorlano M. Florencia	
EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL EN SISTEMAS MARINOS SOMEROS: CAMBIOS ICNOLÓGICOS DEL GRUPO GUALILÁN, PRECORDILLERA DE SAN JUAN	247
Wenger, Federico D.; Buatois, Luis A.; Mángano, M. Gabriela; Muñoz, Diego F.; Rustán, Juan J.; Uriz, Norberto J.	
CARACTERIZACIÓN, GÉNESIS Y CONTEXTO PALEOAMBIENTAL DE CONCRECIONES TUBULARES FORMADAS DURANTE EL MECO (EOCENO MEDIO) EN LA CUENCA DE ARAUCO, CHILE CENTRAL.....	248
Zambrano-Lobos, Patricio; Encinas, Alfonso; Gerding, Javiera; Medina, Tiare; Arenillas, Ignacio	
ST9. SEDIMENTOLOGÍA Y EXPLORACIÓN/EXPLOTACIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS/NATURALES	
DESDE LA SEDIMENTOLOGÍA A LA ESTRATIGRAFÍA MECÁNICA: IMPLICACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESERVORIOS TIPO SHALE.....	250
D'Elia Leandro; Bilmes, Andrés; López, Ramiro; Ciancio, Lucía; Hyrb, Damián; Rojas Vera, Emilio; Richiano, Sebastián; Fantín, Julián; Domínguez, Fabián; Montagna, Aldo	
BEYOND PALYNOLOGY: REAL-TIME RESERVOIR CHARACTERIZATION IN BOLIVIA'S DEVONIAN HIGH PRESSURE HIGH TEMPERATURE PLAYS.....	251
Delgado, Paola; Villacorta, Gerardo; Di Daniel, Andrea; Bondabu, K.	

ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL DE ALTA RESOLUCIÓN: ENFOQUE MÚLTIPLE Y PROXIES PARA UNA GEOLOGÍA PREDICTIVA.....	252
Hernández, Juan Ignacio; Hernández, Roberto Mario; Dalenz Farjat, Alejandra; Bento Freire, Ednilson; Boll, Andrés; Pedrinha, Saulo; Fragoso, Daniel Galvao Carnier	
TENACIDAD (K_{1c}) A LA FRACTURA BAJO CONFINAMIENTO EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA, DEL PERFIL MINA LA CARRASCOSA	253
Lescano, Pedro Imanol; Alé, Sebastián Ariel; Bianchi, Leandro Noé; Blanco, Gonzalo; Selva, Carlos Eduardo; Poiré, Daniel Gustavo	
SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD EN LA FM. RÍO MAYER (CRETÁCICO INF., CUENCA AUSTRAL): IMPORTANCIA EN EL ANÁLISIS DE LA UNIDAD	254
Richiano, Sebastian; Moyano Paz, Damián; Guerra, German; Miranda, Juan Ignacio; Fantín, Julián; Simonetto, Leonardo; Periale, Santiago	
POTENCIAL GEOTÉRMICO DE SEDIMENTOS SUPERFICIALES EN SECTOR NOROCCIDENTAL DEL VALLE DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA.....	255
Rimasa, Martina Paola; Coria, Walter Alejandro; Gabriel, Mariela Celeste Rodríguez Saá, Agustina	
ESTANDARIZACIÓN DE DESCRIPCIONES LITOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE: UN ENFOQUE INTEGRADO	256
Rouzaut, Sabrina; Eveling, Pablo Agustín	
ABULTAMIENTOS CARBONÁTICOS INDICADORES DEL LÍMITE DE PLATAFORMA DEL PALEOLAGO DE LA Fm. POZO D-129	257
Salvarredy Aranguren, Matías Miguel; Alaimo Flores, Andrea Ágata; Aguil, Brahim; Tellería, Mauro; Chiarvesio, Andrea	
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA FRACTURACIÓN Y MIGRACIÓN DE FLUIDOS EN RESERVORIOS HETEROGÉNEOS (FORMACIÓN QUINTUCO; CUENCA NEUQUINA)	258
Tettamanti, Magalena; García, Micaela R.; Gomez-Peral, Lucía E.; Franzese Juan R.; Muñoz-Olivero, Tobías M.; Olivo, Mariana; Buchanan Gabriela; Poiré, Daniel G.; Cury, Leonardo F. ; Bahniuk, Anelize M.	
CARACTERIZACIÓN DE ELECTROFACIES EN AFLORAMIENTO EN LA FORMACIÓN LOS MOLLES, ARROYO LA JARDINERA, CUENCA NEUQUINA.....	259
Vázquez, Florencia Abigail; Ciccioli, Patricia Lucía; Agustino, Francisco José	

SEDE DEL CONGRESO

La XIX Reunión Argentina de Sedimentología (XIX RAS) tuvo como sede el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba y el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía. El edificio principal está ubicado en la esquina de las calles Duarte Quirós y Obispo Trejo, dentro de la "Manzana Jesuítica" —Patrimonio Cultural de la Humanidad—, donde se conservan y pueden apreciarse restos arqueológicos de edificaciones jesuitas y coloniales.

CONFERENCIAS INVITADAS

SEDIMENTOLOGIST 4.0: LEVERAGING GENERATIVE AI TO TRANSFORM SEDIMENTARY GEOSCIENCES

Ardiansyah Koeshidayatullah

King Fahd University of Petroleum and Minerals, Department of Geosciences, Saudi Arabia

Deep learning is rapidly changing the way we analyze sedimentary systems, offering powerful tools to complement traditional core, log, and seismic interpretation. One of the biggest challenges in sedimentology is the lack of large, well-labeled datasets to capture the complexity of depositional environments and facies variability. Generative AI, especially Generative Adversarial Networks (GANs), provides a practical solution by creating realistic synthetic data that replicate key sedimentological features such as facies transitions, stratigraphic stacking patterns, and reservoir heterogeneity. This talk will showcase how GANs can accelerate facies modeling, improve stratigraphic interpretation, and generate digital training analogs for reservoir characterization. By reducing the dependence on scarce field or subsurface data, GANs streamline workflows, lower costs, and enable faster decision-making. The integration of Generative AI into sedimentology not only helps bridge data gaps but also unlocks new opportunities in basin analysis, reservoir prediction, and exploration risk reduction.

NUEVOS ENFOQUES EN SEDIMENTOLOGÍA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL ESTUDIO DE PAISAJES SUMERGIDOS Y EÓLICOS

Valentina Flores-Aqueveque

Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial en las geociencias durante la última década está transformando profundamente la forma en que se abordan los estudios geológicos. En particular, las técnicas de aprendizaje automático (*Machine Learning*, ML) han emergido como una alternativa rápida, accesible y con múltiples ventajas frente a los métodos tradicionales, incluyendo su aplicabilidad a bases de datos de libre acceso.

En sedimentología, este enfoque innovador ha sido utilizado para automatizar la clasificación de facies, identificar patrones ocultos en grandes volúmenes de datos y mejorar la interpretación de procesos sedimentarios complejos. Estas aplicaciones han contribuido a aumentar la objetividad, la reproducibilidad y la eficiencia del análisis. Sin embargo, es importante destacar que los algoritmos no reemplazan el juicio experto: los resultados generados con ML son inherentemente inciertos y requieren una interpretación cuidadosa, respaldada por un conocimiento profundo del área de estudio y de sus variables asociadas.

Esta charla presenta aplicaciones recientes del aprendizaje automático en el análisis de paisajes sumergidos y ambientes eólicos, resaltando su potencial para reconstruir paleopaisajes y comprender dinámicas sedimentarias en contextos altamente variables y de difícil acceso. En ambos casos, se concluye que el uso de técnicas de ML constituye una herramienta poderosa, rápida y económica, que ofrece una base sólida para orientar futuras investigaciones, complementándose con metodologías más detalladas y específicas.

OXYGENATION AND MARINE MICROBIAL CARBONATES: THE LONG HISTORY

Robert Riding

Earth, Environmental and Planetary Sciences, University of Tennessee, Knoxville TN 37996-1526, USA rriding@utk.edu

Key words: Archean, hybrid carbonates, invertebrates, Phanerozoic

Localized removal of dissolved iron by oxygen was an important control on marine Ca-carbonate precipitation in the Archean. Abundant Fe²⁺ superseded the effect of Mg²⁺ on Ca-carbonate mineralogy. Only when sufficient Fe²⁺ was removed by oxygen did the relative concentrations of Mg²⁺ and Ca²⁺ determine CaCO₃ mineralogy, and the progressive removal of dissolved iron allowed the precipitation of first aragonite and then calcite. The most likely source of sufficient oxygen was oxygenic photosynthesis by marine cyanobacteria. This may have promoted precipitation of water column 'whiting' mud and calcification of benthic stromatolites. Stromatolite abundance increased with oxygenation and platform thickness during the Archean and stromatolites were major components of carbonate platforms as epeiric seas expanded in the Proterozoic. Shallow marine benthic microbial carbonate sediments declined significantly during the Neoproterozoic, but were locally common in the Cambrian. Episodic decline continued throughout the Phanerozoic, with intervals of microbial carbonate abundance and invertebrate diversity broadly alternating with one-another. Comparisons of microbial carbonate abundance and invertebrate diversity with estimates of changes in sea-surface temperature and marine dissolved oxygen suggest that microbial carbonate abundance and invertebrate diversity fluctuated with oxygen availability. It is possible that, together with shallow marine temperature and carbonate saturation state, the level of dissolved oxygen significantly influenced secular patterns of marine microbial carbonate abundance during the Phanerozoic. Overall, these patterns of stromatolite abundance suggest the long-term influence of oxygenation on (i) Ca-carbonate precipitation in Archean Fe-rich seas, and (ii) the rise of eukaryotes. It appears that microbial carbonates increased with the first effect and declined with the second.

References

- Riding, R., Liang, L., and Fralick, P. 2022. Oxygen-induced chemocline precipitation between Archean Fe-rich and Fe-poor carbonate seas. *Precambrian Research* 383 (2022) 106902.
- Riding, R., Liang, L., Lee, J-H., and Virgone, A. 2019. Influence of dissolved oxygen on secular patterns of marine microbial carbonate abundance during the past 490 Myr. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 514: 135-143.
- Fralick, P. and Riding, R. 2015. Steep Rock Lake: Sedimentology and geochemistry of an Archean carbonate platform. *Earth-Science Reviews*, 151: 132-175.
- Riding, R., Liang, L., and Fralick, P. 2014. Identification of an Archean marine oxygen oasis. *Precambrian Research* 251: 232–237.

DEPÓSITOS CARBONÁTICOS Y VOLCANOCLÁSTICOS EN EL EPÍLOGO DEL FLAT SLAB PAMPEANO: UN CAMPO VIRGEN PARA LA INVESTIGACIÓN

Ricardo Astini

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET-UNC) Fac. Cs. Ex. Fís y Naturales (UNC). Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba

Los depósitos carbonáticos y volcanoclásticos del Pleistoceno temprano (ca. 2 Ma) constituyen un registro sedimentario significativo y aún poco conocido, vinculado con la fase terminal del proceso volcano-tectónico asociado a la subducción horizontal del segmento central de los Andes. Esta conferencia abordará aspectos sedimentológicos, petrográficos y estratigráficos de un conjunto de rocas que conforman un puente poco explorado entre dos dominios litológicos, tradicionalmente estudiados por separado. Este registro se halla excepcionalmente bien preservado en la periferia del paleovolcán Tiporco, en las Sierras de San Luis. El estudio integrado de estas unidades permite una reconstrucción paleoambiental de alta resolución estratigráfica y sustenta la propuesta de un modelo paleogeográfico novedoso. El sistema volcánico, de tipo maar y emplazado sobre basamento cristalino, evidencia eventos explosivos de origen diatrémico, asociados temporalmente con un sistema geotermal activo, caracterizado por abundantes flujos hidrotermales. Estas condiciones facilitaron el desarrollo de plataformas de travertinos y sistemas lacustres-palustres tufáceos, análogos a los actuales sistemas activos del Parque Nacional Yellowstone (EE. UU.). La exploración de estas sucesiones constituye un campo virgen para investigaciones multiproxy, tanto desde una perspectiva académica como aplicada. Su estudio aporta claves para interpretar ambientes sedimentarios híbridos, escasamente conocidos, que preservan de forma excepcional la interacción entre procesos endógenos y exógenos, y que plantean la necesidad de revisar y actualizar las clasificaciones existentes, especialmente en lo que respecta al abordaje y significado geológico de las rocas mixtas. Asimismo, el abordaje multidisciplinario permite integrar diversas líneas de evidencia que generan nuevo potencial para futuras exploraciones geológicas.

RESÚMENES

A decorative network diagram in the top right corner, consisting of a complex web of interconnected nodes (black and red dots) and thin lines, with some nodes highlighted in red. The background is a light gray gradient with faint, large-scale geometric shapes.

ST1. La Sedimentología en la Era de la Ciencia de Datos

EVALUACIÓN COMPOSICIONAL DE LA FORMACIÓN VACA MUERTA MEDIANTE ANÁLISIS MULTIVARIADOS EN EL AFLORAMIENTO MINA LA CARRASCOSA, NEUQUÉN , ARGENTINA

Alé, Sebastián Ariel^{1,2,3}; Lescano, Pedro Imanol²; Muñoz Olivero, Tobías Manuel¹; Gómez Peral, Lucía Elena¹; Selva, Carlos Eduardo²; Bianchi, Leandro Noe²; Blanco, Gonzalo²; Poiré, Daniel Gustavo¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP, CONICET), Diagonal 113 n° 275, CP B1904DPK La Plata, Argentina

²Grupo de Innovación Energética y Ambiental, Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Tecnológica, Instituto Malvinas (FI-UNLP), Diagonal 80 372, CP1900 La Plata, Argentina

³Cátedra de Geología de Combustibles, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Calle 122 y 60 s/n, (1900), La Plata, Argentina.

La Formación Vaca Muerta (Tithoniano–Berriasiano), ubicada en la Cuenca Neuquina, constituye una de las unidades más importantes a nivel mundial para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Su espesor, extensión lateral y riqueza orgánica la convierten en un objetivo estratégico para la industria energética nacional. Sin embargo, su heterogeneidad litológica y geoquímica plantea desafíos para delimitar zonas con mayor potencial. En este contexto, la identificación de quimiofacies mediante métodos estadísticos permite reconocer rápidamente áreas de mayor interés. La identificación de estas áreas dentro de la Formación Vaca Muerta ayuda a realizar correlaciones entre perfiles. Para alcanzar este objetivo se aplicaron técnicas de análisis multivariado sobre un conjunto de datos geoquímicos de fluorescencia de rayos X (FRX) obtenidos a partir de 250 muestras de afloramiento de la Formación Vaca Muerta, en el área de Mina La Carrascosa, a pocos kilómetros de la ciudad de Chos Malal (Neuquén). Los datos fueron obtenidos por mediciones realizadas con el dispositivo portátil Niton XL5 Plus XRF Analyzer de Thermo Scientific. En cuanto al procesamiento, se emplearon técnicas como el análisis de componentes principales (ACP) para reducir la dimensionalidad y destacar los ejes principales de variabilidad composicional. Posteriormente, se aplicaron algoritmos de clustering no supervisado para agrupar las muestras según similitudes en su composición. Este enfoque permitió sintetizar información compleja y facilitar la interpretación de la distribución espacial de las quimiofacies. Los resultados permitieron distinguir grupos con características geoquímicas diferenciadas: facies ricas en materia orgánica, con altos valores de materia orgánica, evidenciado por la presencia de elementos traza indicativos de condiciones anóxicas; facies carbonáticas, dominadas por elevadas concentraciones de CaO y MgO, representativas de ambientes con escaso aporte terrígeno; facies siliciclásticas cuarzosas, caracterizadas por altos contenidos de SiO₂, probablemente asociadas a contextos de mayor energía, entre otras. Estas quimiofacies evidencian la heterogeneidad composicional de la Formación Vaca Muerta y permiten delimitar sectores con distinto potencial generador y propiedades petrofísicas contrastantes. Estas quimiofacies pueden correlacionarse con ambientes deposicionales específicos y con zonas de mayor interés para la exploración o explotación de hidrocarburos. En conclusión, el uso combinado de ACP y clustering constituye una herramienta robusta para interpretar grandes volúmenes de datos geoquímicos, optimizando la evaluación de recursos en unidades geológicas complejas.

DESARROLLO DE UN SIMULADOR GRÁFICO E INTERACTIVO DE PROCESOS SEDIMENTARIOS PARA GEOCIENTISTA

Apaldetti, Tomás⁴; Di Matteo, Carolina⁴; Orquera Lorda, Francisco⁴; Taibo, Nazareno⁴; Barredo, Silvia^{1,2}; Pianelli, Luciana¹; Merlino, Hernan^{2,3,4}

¹Laboratorio de Modelado Geológico de Cuencas (LAMODEC)

²Instituto del Gas y Petróleo (IGPUBA)

³Grupo de Inteligencia Artificial FIUBA (INGENIA)

⁴Dto. de Computación FIUBA

En este trabajo se presenta una aplicación que simula la evolución de secuencias estratigráficas mediante el modelado de procesos de erosión y sedimentación. El análisis de las secuencias de relleno de una cuenca constituye una herramienta clave para mejorar los modelos predictivos orientados a la localización de elementos del sistema petrolero o de otros recursos del subsuelo. En este contexto, resulta fundamental complementar los enfoques tradicionales con herramientas avanzadas que permitan optimizar y automatizar la predicción de dichos sistemas. Disponer de un simulador capaz de representar la evolución estratigráfica parcial de una cuenca, integrando procesos sedimentarios y conocimientos geológicos, aporta un valor significativo tanto para la industria energética como para la investigación académica.

La plataforma que se presenta en esta contribución consta de una interfaz de usuario intuitiva, sin experiencia en programación y una infraestructura de *Backend* para ejecutar simulaciones de forma distribuida utilizando múltiples nodos de procesamiento. La interfaz permite a los usuarios configurar y realizar simulaciones ajustando parámetros y definiendo geografías iniciales. Los resultados se visualizan mediante gráficos predefinidos. Esta arquitectura modular y extensible ha sido diseñada para adaptarse a diversos escenarios geológicos y facilitar la incorporación de futuras mejoras.

El núcleo de la simulación se basa en el modelo propuesto por Wolinsky (2007), adaptado y modificado para los requisitos específicos del trabajo. Se propuso un modelo de simulación respaldado por una estructura de datos eficiente, que permite representar y analizar la evolución de una serie estratigráfica. El objetivo final es contribuir a la comprensión de los mecanismos sedimentarios que inciden en la formación, migración, acumulación y preservación de hidrocarburos dentro de una cuenca.

La aplicación cuenta con una interfaz gráfica que permite crear paisajes, configurar parámetros, iniciar y continuar simulaciones, y visualizar resultados de la evolución estratigráfica. Un *Backend* robusto de gestión, comunicándose mediante servicios de mensajería en la nube (AWS SQS/SNS) para escalabilidad. Implementado en Python y NEXT.js, el sistema está encapsulado en Docker y desplegado en Terraform, facilitando su uso y adaptación a necesidades de la industria petrolera.

Este proyecto ha permitido así, la creación de una plataforma técnica flexible, diseñada con una arquitectura que facilita futuras ampliaciones. Esta capacidad de extensión abarca tanto la posibilidad de incorporar nuevos modelos matemáticos como la integración con fuentes de datos adicionales, permitiendo que el sistema evolucione sin requerir reestructuraciones profundas.

Wolinsky, M. A. (2007). *Digitizing the sedimentary record: Efficient data structures for dynamic stratigraphy*. Journal of Algorithms & Computational Technology, 1(1), 81-102.

VALIDACIÓN DE ERRORES EN MEDICIONES DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES: IMPACTO PARA ANÁLISIS SEDIMENTOLÓGICOS Y ESTRATIGRÁFICOS

Ares, Federico^{1,2,3}; Lucas, Sebastián¹; Scivetti, Nicolás^{1,2}; D'Elia, Leandro⁴; Bilmes, Andrés¹

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET)

²Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

³Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN-FRCh)

⁴Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP)

En los últimos años los avances geomáticos han hecho factible en forma masiva el desarrollo de Afloramientos Virtuales (AV) o modelos digitales de afloramiento, representaciones fotorealísticas en 3D de un afloramiento o superficie del terreno. En el campo de la sedimentología y estratigrafía los AV resultan de gran utilidad para la determinación de mediciones escalares y vectoriales que van desde espesores de estratos, medición de rumbo e inclinación de una capa, inclinaciones de clinofomas o medición de estructuras sedimentarias de escala submétrica. Los AV al ser un modelo de la realidad presentan un error intrínseco tanto interno (mediciones internas dentro del modelo) como externo (ubicación a nivel global). Conocer estos errores resulta indispensable al momento de utilizar a los AV para la determinación de mediciones, con el objetivo de que los errores propios del modelo estén por debajo de los errores tolerables según los requerimientos del estudio.

En el presente trabajo se analizaron 50 modelos de AV para evaluar la incertidumbre en las mediciones internas y en el posicionamiento global. Los modelos utilizados incluyeron datos provenientes de distintos vehículos aéreos no tripulados (Phantom 4RTK, Phantom 4pro, Mini4pro), alturas de vuelo (15-200 m) y metodologías de georreferenciación (con/sin puntos de control de campo). Los modelos se contrastaron con puntos de verificación independientes (*check points*) obtenidos en el campo mediante GNSS diferencial, excluidos del proceso de georreferenciación. El análisis cuantificó el error absoluto medio (MAE) y error cuadrático medio (RSME) en mediciones de: (1) posición global, (2) distancias y ángulos lineales internos, así como en (3) orientación e inclinación de planos. Por último, se generó una representación del error en función de transformaciones geométricas afines (traslación, escalado y rotación) como medio para explicar su impacto en las mediciones mencionadas.

Los resultados sugieren la insuficiencia de los parámetros de vuelo como determinantes exclusivos de la incertidumbre final del modelo para una determinada medida, ya sea interna o externa. Se reconoce la limitación del error de la posición global del modelo como estimador de las incertidumbres sobre medidas internas. En este sentido la generación de transformaciones afines a partir de *check points* permiten interpretar las fuentes de las incertidumbres referidas a problemas de escala, rotación, traslación o residuos generados durante el modelado. De esta manera resulta indispensable diagramar en conjunto con el plan de vuelo la obtención de *check points* suficientes y acordes a la aplicación del modelo para validar la calidad del mismo.

MAPEO HIPERESPECTRAL DE DEPÓSITOS CARBONÁTICOS MEDIANTE IMÁGENES PRISMA EN SISTEMAS LACUSTRES DE LA PATAGONIA EXTRAANDINA (PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA)

Borda, María Magdalena^{1,2}; Gómez, Fernando Javier²; Cabral, Juan Bautista¹; Heredia, Sebastián Darío¹; Pacheco, Paula¹

¹Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Gerencia de Vinculación Tecnológica, Centro Espacial Teófilo Tabanera, GVT-CONAE, Argentina

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

Los ambientes lacustres sobre sustratos volcánicos basálticos presentan condiciones hidrogeoquímicas favorables para la precipitación de carbonatos, autigénicos o de origen microbiano, y otras fases minerales asociadas. Las secuencias minerales preservadas en dichos lagos, reflejan procesos biogeoquímicos, de interacción fluido-roca, mezcla de aguas y evaporación y permiten reconstruir los fluidos y su evolución durante la precipitación mineral.

La Patagonia Argentina extraandina, alberga más de 1800 lagos y humedales desarrollados sobre extensas mesetas basálticas. Estos lagos, en ocasiones, tienen un origen volcanogénico explosivo dado por la interacción entre aguas subterráneas y flujos de lava y presentan condiciones ambientales e hidroquímicas variables. Esto los hace laboratorios naturales para explorar la carbonatación de basaltos, los procesos biogeoquímicos asociados y como esto es preservado en las mineralogías autígenas en estos sistemas lacustres.

Dada la enorme diversidad de lagos y humedales existentes, las dificultades logísticas de acceder al área y la diversidad de hidroquímicas que estos presentan, poder determinar las características de dichos lagos de manera remota para así poder seleccionar objetivos a estudiar en mayor detalle es extremadamente útil. En este sentido el uso de imágenes hiperespectrales constituye un enfoque apropiado para tener una primera aproximación de las mineralogías potencialmente existentes en dichos lagos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño y alcance de algoritmos de análisis de imágenes hiperespectrales para diferenciar depósitos carbonáticos en lagos emplazados sobre basaltos utilizando imágenes provenientes de PRISMA. El análisis se realizó mediante dos aproximaciones: (1) discriminación de píxeles por medio de *Principal Component Analysis*, y (2) identificación de píxeles puros o miembros extremos (*endmembers*) mediante *Pixel Purity Index* seguido de análisis *Spectral Angle Mapper* para determinar similitud entre estos y los píxeles de la imagen. Ambos algoritmos mostraron resultados muy similares, logrando diferenciar los carbonatos localizados al borde del lago principal y los asociados a lagos temporales pequeños, ampliamente distribuidos en el sector, de la mezcla de carbonatos y basalto que constituye la roca más abundante y caja de los depósitos carbonáticos.

Si bien estos estudios son preliminares, las imágenes hiperespectrales tienen el potencial para reconocer diferencias composicionales, por ejemplo carbonatos de Ca, Fe, y Mg, fases carbonáticas hidratadas, arcillas autigénicas, y nuestros resultados demuestran la efectividad de estas metodologías para la discriminación remota de minerales carbonáticos permitiendo focalizar la exploración de campo en zonas de interés.

ESTIMACIÓN DE PALEOTEMPERATURAS EN CALCRETES PLEISTOCENOS DEL NE DE CHUBUT EN BASE A ISÓTOPOS ESTABLES EN PRECIPITACIÓN

Bouza, Pablo¹; Ares, Federico¹

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CONICET, CCT CENPAT. Boulevard Brown 2915, CP 9120, Puerto Madryn, Chubut, Argentina

La presente comunicación trata acerca de utilizar la base de datos de isótopos en aguas de precipitación del Organismo Internacional de Energía Atómica/Organización Meteorológica Mundial (IAEA/WMO 2025), con el fin de inferir paleotemperaturas en carbonatos paleopedológicos del NE del Chubut.

Esta base de datos está compuesta por registros mensuales provenientes de la red de estaciones colectoras distribuidas en todo el mundo. Es sabido que, para latitudes medias a altas, existe una muy buena relación entre la composición isotópica del oxígeno del agua de precipitación ($\delta^{18}\text{O}_p$) y la temperatura. Dado que el agua de precipitación se encuentra en equilibrio isotópico con los carbonatos pedogenéticos (cp) —un proceso de formación extremadamente lento—, la determinación de paleotemperaturas se basa en resolver un sistema de ecuaciones simultáneas. Este método combina, por un lado, la relación espacial entre los isótopos de oxígeno del agua de precipitación ($\delta^{18}\text{O}_p$) y la temperatura media anual del aire (TMA) y, por otro, la ecuación de fraccionamiento isotópico que describe la incorporación de los isótopos de oxígeno del agua en la calcita pedogenética ($\delta^{18}\text{O}_{cp}$). Sin embargo, la determinación de la paleotemperatura no es tan simple de resolver debido a que existen factores que regulan las variaciones de las composiciones $\delta^{18}\text{O}_p$, además de la temperatura, como la latitud, la altitud, la cantidad de precipitación, la estacionalidad y la continentalidad.

Para este estudio se seleccionaron más de 140 estaciones de la red IAEA/WMO ubicadas en latitudes entre 30° y 60° N y S, a menos de 200 km de la costa (lo cual resolvería aspectos de continentalidad) con registros mensuales simultáneos de Precipitaciones, $\delta^{18}\text{O}_p$ y Temperatura del aire. A partir de estos datos se construyeron aproximaciones lineales a la relación espacial entre la Temperatura del aire y $\delta^{18}\text{O}_p$ con y sin corrección por precipitación. La combinación de esta relación espacial con los valores de $\delta^{18}\text{O}_{cp}$ en Calcretes pedogenéticos desarrollados en los depósitos de Rodados Patagónicos (Plio–Pleistoceno), obtuvo valores de paleotemperaturas que sirven como cota inferior a la temperatura media anual bajo el supuesto que el $\delta^{18}\text{O}_p$ precipitado ocurre en época invernal.

Resta seguir modelando esta base de datos para otras paleogeografías, reconstruyendo, por ejemplo, paleolatitudes y paleoelevaciones, y mediante otros indicadores proxies, condiciones paleoecológicas y tipo de paleoclima.

Referencias

IAEA/WMO (2025). Global Network of Isotopes in Precipitation. The GNIP Database. Accessible at: <https://nucleus.iaea.org/wiser>.

MACHINE LEARNING APLICADO AL ESTUDIO DE LA MINERALOGÍA Y POROSIDAD MICRO Y NANO ESCALA EN RESERVORIOS NO CONVENCIONALES TIPO *TIGHT*

Frayssinet, Lucrecia^{1,2}; Grinberg, Patricio^{1,2}; Giannoni, Isabel Eugenia^{1,2}; Comerio, Marcos Alejandro^{1,2}; Domené, Esteban Alejo¹

¹Y-TEC S.A., Av. del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Buenos Aires (1923), Argentina

²CONICET, Godoy Cruz 2290, Buenos Aires, C1414, Buenos Aires, Argentina, lucrecia.frayssinet@ypftecnologia.com

Entender la porosidad de los reservorios es fundamental para conocer su capacidad de almacenamiento de hidrocarburos. En los reservorios no convencionales tipo *tight*, debido a su alta heterogeneidad y variabilidad intrínseca, la descripción de cortes delgados en microscopía óptica (microporosidad) no es suficiente para definir de manera completa la porosidad presente en las mismas. Por tanto, es necesario realizar estudios complementarios de microscopía electrónica de barrido para lograr resolver de manera integral la porosidad unificada en la micro y nano escala, como así también su mineralogía asociada. En el presente estudio se han analizado muestras provenientes de 3 pozos correspondientes a la Formación Lajas (Jurásico Medio) de Cuenca Neuquina, interpretada como depósitos marino-marginales de ambiente deltaico. Estas muestras se clasifican según sus características petrofísicas como reservorio de areniscas tipo *tight*.

El análisis petrográfico tradicional requiere un alto insumo de tiempo y a su vez resulta sesgado por la experiencia del usuario, por tanto, los resultados son subjetivos, no reproducibles, y cualitativos o hasta semi cuantitativos. Para poder sortear estas dificultades y limitaciones, en este trabajo se realizó un análisis digital de imagen, en la micro y nano escala, mediante un algoritmo de segmentación entrenable WEKA, del *software ImageJ-FIJI*. Esto permite segmentar y analizar tanto la porosidad como su mineralogía asociada, en imágenes de microscopía óptica y electrónica de manera automática, posibilitando al mismo tiempo la cuantificación y clasificación de la imagen completa. De esta manera se logra una mayor precisión, reproducibilidad y objetividad de los resultados. Los resultados obtenidos se contrastaron con ensayos de laboratorio, en particular GFP (*Gas Filled Porosity* - porosimetría de He) y RMN (Resonancia Magnética Nuclear). Si bien estos ensayos son más precisos y representativos del volumen total de roca comparado con las técnicas visuales de microscopía, no permiten establecer una distribución espacial y de tamaño que permita inferir el origen de la porosidad.

Es sumamente importante realizar estudios integrales y multidisciplinarios que combinan técnicas básicas de petrografía, con técnicas digitales de análisis y métodos indirectos de laboratorio al momento de evaluar dichos reservorios. La integración del análisis de imágenes multiescala posibilita un mejor y más preciso entendimiento de la porosidad total en reservorios tipo *tight*.

MACHINE LEARNING PARA LA DETERMINACIÓN DE FACIES SEDIMENTARIAS EN TESTIGOS CORONAS: UN EJEMPLO DE LA FORMACIÓN LAJAS, ARGENTINA

Giannoni, Isabel Eugenia^{1,2}; Arregui, Mariano Germán^{1,2}; Frayssinet, Lucrecia^{1,2}; Varela, Augusto Nicolás^{1,2}

¹Y-TEC S.A., Av. del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Buenos Aires (1923), Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. isabel.e.giannoni@ypftecnologia.com

La clasificación de facies sedimentarias y sus asociaciones, es una herramienta fundamental en la interpretación de procesos y paleoambientes sedimentarios. Su definición se basa en la observación y descripción detallada de las características litológicas, composicionales y estructuras sedimentarias mecánicas y biogénicas de la roca. Tradicionalmente, en sedimentología se han empleado métodos manuales para clasificar y describir los diferentes tipos de sedimentos presentes en muestras, lo cual es un proceso laborioso y subjetivo. Sin embargo, con el avance de los métodos computacionales, se han logrado progresos en la automatización de diversas características de las rocas sedimentarias, permitiendo un análisis más rápido, preciso y detallado de las rocas.

La Formación Lajas, depositada durante el Jurásico Medio, Cuenca Neuquina comprende sedimentos acumulados durante la etapa regresiva del Grupo Cuyo, interpretadas como depósitos de ambientes marinos marginales, principalmente deltaicos. Este tipo de ambientes están caracterizados por una gran variedad de procesos sedimentarios que depositaron rocas de diversas características. En este trabajo, se han seleccionado 90 m de testigos coronas de roca de dicha formación, ubicados en la zona del Engolfamiento Neuquino, de los cuales se han obtenido imágenes de alta resolución (~250 px/cm) y datos de fluorescencia de rayos X. Estos datos, fueron estandarizados, homogeneizados para realizar tanto el análisis estadístico, así como el modelado mediante algoritmos de *Machine Learning* supervisado (redes neuronales) con el fin de predecir las características que componen las facies sedimentarias.

Como resultado, se obtuvieron diferentes métricas de evaluación que muestran un buen ajuste de la metodología utilizada. Además, se logró generar un esquema automático de clasificación de facies sedimentarias indexado por profundidad. En conclusión, se observó que, si bien resulta imposible eliminar totalmente la necesidad de la experiencia humana en el entendimiento del problema, la metodología permite eliminar la subjetividad del observador, mejorar la precisión de las clasificaciones, y disminuir los tiempos de descripción.

SEGMENTACIÓN DE MOSAICOS PETROGRÁFICOS MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Goldmann, Gaston Alejandro¹; Daga, Romina^{1,2}; Retamoso, Santiago¹; Alfonzo, Alexis Walter¹; Bechis, Florencia^{2,3}

¹Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche, CNEA, Av. Bustillo km 9.5, 8400 Bariloche, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

³Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa), UNRN-CONICET, San Carlos de Bariloche, Argentina

El análisis de proporciones de las fases principales en secciones delgadas de rocas insume una considerable cantidad de tiempo ya que exige la inspección visual detallada de cada campo y el conteo de un número mínimo de individuos para lograr una estadística representativa. Con el fin de desarrollar un protocolo de análisis que optimice el estudio en cortes petrográficos se evaluaron diferentes técnicas de segmentación para la identificación y cuantificación de fases tales como cristales, líticos, poros y matriz sobre mosaicos de imágenes. El material de estudio utilizado consiste en secciones delgadas de rocas piroclásticas pertenecientes a la Formación Ñirihuau (Mioceno inferior a medio). Mediante el empleo de la librería OpenCV de Python se compararon clasificadores supervisados basados en vecinos cercanos, medidas de distancia y umbralización frente a algoritmos de aprendizaje automático como LightGBM y Random Forest. Finalmente se optó por un clasificador de tipo Random Forest entrenado con unas 10.000 muestras por clase en el espacio de tono, intensidad y brillo (HSV). Las imágenes segmentadas fueron contrastadas con los mosaicos originales observando discrepancias en particular para la clase de fragmentos líticos que posee una gran variabilidad textural. A fin de resolver este conflicto se implementó una reclasificación basada en el filtro TopHat con un kernel adaptable. Finalmente, las máscaras generadas fueron refinadas de manera manual mediante un *script*. La validación del protocolo se llevó a cabo por comparación de las proporciones obtenidas contra un conteo manual realizado en imágenes de microscopía electrónica mediante electrones retrodispersados. Estas últimas permitieron discriminar de manera adecuada la relación líticos/cristal de cada muestra arrojando valores similares al protocolo de clasificación automática en mosaicos petrográficos. Se considera que el esquema de trabajo desarrollado constituye una herramienta versátil con potencial de ser generalizada a otros tipos de secciones en futuros estudios.

ENERGY FOR KNOWLEDGE: UTILIZING FLARE GAS TO POWER AI DATA CENTERS FOR ARGENTINA'S SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL FUTURE

Guillermo Jalfin; Nora Herbst

Lighthouse Energy. 121 Oswald Bld., 374 Queenstown Rd., London SW11 8PJ. UK

The increasing computational demands associated with artificial intelligence (AI), particularly in scientific research and educational services, have led to a significant rise in global data center energy consumption. This trend underscores the need for alternative and sustainable energy sources to meet expanding digital infrastructure requirements. In parallel, the oil and gas industry continues to emit substantial volumes of flare gas as a byproduct of extraction, often combusted on-site resulting in both environmental externalities and underutilized energy potential. Argentina flares over 1.2 BCM of natural gas annually, corresponding to an estimated 12–14 TWh of recoverable electrical energy per year. By comparison, a mid-sized AI-oriented data center typically consumes 80–160 GWh annually, while hyperscale facilities may exceed 500 GWh. This indicates that the currently flared gas volume is sufficient to support the operation of a distributed network of AI-focused data centers with a combined load exceeding 1.4 GW. The Neuquén Basin accounts for approximately 73 % of Argentina's total gas production, with the Vaca Muerta Formation contributing over 81 MMm³/d, representing 54.8 % of national output. The Neuquén Province is the primary locus of flaring activity, making it a strategically and technically suitable candidate for the deployment of localized gas-to-power conversion systems. The integration of modular, off-grid generation units enables the direct utilization of flare gas for power production in proximity to computational infrastructure, bypassing the need for large-scale transmission and enhancing operational resilience. The utilization of modular energy units capable of operating independently from the national grid may supply reliable electricity to data centers, particularly in geographically remote or infrastructure-constrained areas. This approach is particularly advantageous for establishing AI data centers in remote or infrastructure-limited areas, where traditional grid connectivity may be economically or logistically prohibitive. Aligning flare gas recovery with high-performance computing infrastructure supports multiple objectives: reducing greenhouse emissions, improving the sustainability of digital services, and enabling access to advanced computational tools for scientific research and education across the national territory. The approach supports a circular energy model while catalyzing innovation ecosystems in regions traditionally excluded from high-performance computing networks. The model supports decentralized computing power tailored to regional scientific needs while aligning with global climate commitments. Integrating flare gas utilization with data centers for AI in science and education is not only technically feasible but strategically vital. It bridges the energy-waste gap with a high-value, socially impactful use where the potential for both emissions reduction and digital empowerment is immense.

OPTIMIZING RESERVOIR CHARACTERIZATION UNDERSTANDING IN THE NEUQUÉN BASIN WITH A CUTTING-EDGE DATA SCIENCE WORKFLOW

Kriscautzky, Agustín¹; Oliver, Guy M.¹; Lugo, Cesar E.²

¹*GEOLOG. 10402 Valley Forge Dr., Houston, TX 77042, USA*

²*Simón Bolívar 1355, 4^o piso, Int. 402, Delegación Benito Juárez, Colonia San Simón Ticumac, Ciudad de México, 03660*

The Neuquén Basin in Argentina hosts one of the most prolific shale-oil and shale-gas systems globally, developed within the mixed carbonate–siliciclastic basinal facies of the Vaca Muerta Formation (Tithonian–Valanginian). Alongside the overlying Quintuco Formation, these units constitute a progradational and aggradational sequence, with the Quintuco characterized by proximal carbonate deposits and the Vaca Muerta by more distal, shale-rich facies.

In this study, we constructed a geological model based on 792 drill cuttings collected from seven wells, classified through an integrated workflow that combines advanced image analysis with X-ray fluorescence (XRF) elemental screening. High-resolution white light (WL) imaging was used to extract quantitative red-green-blue (RGB) color from each sample, and a proprietary algorithm was applied to derive a parameter known as Calibrated Brightness. This parameter is sensitive to various geological attributes, including clay mineral type and abundance, organic matter content, overall mineralogy, and particle size distribution.

When interpreted in a stratigraphic context, Calibrated Brightness reveals cyclic variations analogous to sedimentary cycles. These are expressed as upward-darkening or upward-brightening trends, reflecting compositional or textural changes. In horizontal wells, such as those drilled in the Vaca Muerta Formation, these brightness cycles highlight lateral heterogeneities along the wellbore trajectory, offering insights into intra-formational variability and serving as potential geosteering indicators.

The resulting model comprises 39 lithotypes: 13 siliciclastic lithologies, 13 muddy carbonates, and 13 organic-rich muddy carbonates. The classification is based on Calibrated Brightness derived from image analysis, combined with Si/Ca ratios and uranium concentrations obtained via XRF. Ultraviolet (UV) images, used to evaluate fluorescence, are digitally processed to extract YUV values (luminance and chroma). In addition, tuffs are identified using the ratio of luminance (Y) from UV images to Calibrated Brightness from WL images. By subtracting the Calibrated Brightness from the luminance signal, the workflow reduces potential white-light contamination, yielding values that may indicate the presence of fluorescent tuffaceous material, a known component of the Vaca Muerta Formation.

This innovative workflow, grounded in consistently measured drill cuttings analysis, offers a standardized, quantitative, and reproducible approach to reservoir characterization. By improving the identification of target intervals and enhancing understanding of the formation's depositional framework, it supports more effective well planning. As additional wells are drilled and more data are integrated, the model can be continuously refined, contributing to a more accurate and dynamic static reservoir model.

APPLICATION OF DYNAMIC TIME WARPING (DTW) ALGORITHM TO CALCULATE PROBABLE DEPTH PROVENANCE OF CUTTING SAMPLES

Claudio N. Larriestra

Geodatatech s.r.l., www.geodatatech.com, Buenos Aires, Argentina

The objective of this study is to accurately determine the most probable depth provenance of cutting samples in horizontal or vertical wells. This analysis involves a comparison between gamma-ray logs and inorganic geochemical logs derived from cuttings using the hand-held X-ray fluorescence (HHXRF) technique. A more precise determination of sample depth will reduce the uncertainty associated with research on cutting samples. Furthermore, locating the sample in its most probable x, y, z position will facilitate the production of 3D models by integrating data from horizontal wells with seismic attributes.

The dynamic time warping (DTW) algorithm is employed to compare time series such as geochemical and wireline well logs. The DTW algorithm adjusts the geochemical log (the problem) through local stretching or compression to achieve the highest possible correlation with the reference well log. The distance between the two data series is then calculated by summing the distances of the individual aligned elements. A public version of the DTW algorithm in R was used, with modifications made for this work. To facilitate correlation and avoid scale effects, the data were normalized before processing by DTW. In the first case, a horizontal well was processed where the gamma-ray logging while drilling (LWD) log and the potassium log derived from HHXRF analysis of cutting samples were recorded. The comparison between the depth of the original and corrected samples indicated a maximum displacement of 120 meters, equivalent to six cutting samples. The initial correlation coefficient between Gr LWD and HHXRF potassium was 0.311. After DTW processing, the correlation increased to 0.661 and further increased to 0.75 when outliers beyond two standard deviations were removed. However, the correlation quality along the wellbore varied, with some sectors showing no improvement.

In the second case, a vertical well was analyzed. The initial correlation of 0.30 between the cutting data at its initial position improved to 0.441 after applying DTW and further rose to 0.678 upon the removal of outliers.

The effectiveness of the algorithm in optimizing the spatial location of cutting samples is demonstrated, although it does not eliminate all sources of uncertainty. The primary source of uncertainty is the difference between the rock volume represented by the cutting sample and the smaller volume related to the wireline log resolution. Other sources of uncertainty, such as borehole collapse, variations in borehole hydraulic conditions, or human errors in sampling, are more challenging to adjust for.

BUENAS PRÁCTICAS EN LA GENERACIÓN DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES DE SISTEMAS SEDIMENTARIOS RECIENTES Y ANTIGUOS

Scivetti, Nicolás^{1,2}; Lucas, Sebastián¹; Ares, Federico^{1,2,3}; D'Elia, Leandro⁴; Bilmes, Andrés¹

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET)

²Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

³Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN-FRCh)

⁴Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP)

Los afloramientos virtuales (AV) han adquirido gran relevancia en las geociencias, permitiendo visualizar, documentar y analizar sistemas sedimentarios actuales y antiguos con alto detalle. Para aprovechar su potencial y generar modelos útiles, es esencial seguir buenas prácticas en las etapas de planeamiento, relevamiento, procesamiento y análisis. Este trabajo presenta un flujo de trabajo sistemático para obtener AV robustos, visualmente realistas y adecuados para fines específicos, ya sea divulgación o análisis cuantitativo.

El primer aspecto crítico es definir el propósito del modelo: cualitativo (visualización) o cuantitativo (mediciones). Esta distinción condiciona los parámetros de adquisición y procesamiento. En modelos para visualización, se prioriza la textura; en cambio, en aquellos para mediciones, la resolución de la malla y la estrategia de georreferenciación son clave para garantizar fidelidad geométrica. Uno de los parámetros fundamentales es el *Ground Sample Distance* (GSD), que define la resolución espacial de los píxeles en el terreno. El GSD debe ser menor que el objeto mínimo a reconocer. Este parámetro, junto con las características del terreno, determina el equipo de adquisición: cámaras fotográficas para afloramientos pequeños o drones para áreas extensas o inaccesibles. En modelos cuantitativos, la incorporación de *Ground Control Points* y *Check points* es indispensable para geoposicionamiento, corrección geométrica y validación de mediciones. El procesamiento de datos también requiere atención. Incluye la calibración de la cámara, la superposición adecuada de imágenes, y la optimización de la nube de puntos y la malla 3D. Un flujo de trabajo definido en esta etapa evita errores y asegura un producto final de calidad. Para maximizar el aprovechamiento de los AV, se recomienda almacenarlos en repositorios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*). Esta práctica garantiza su preservación, disponibilidad futura y facilita su uso en ciencia de datos y machine learning.

Este enfoque establece bases para aplicar buenas prácticas en fotogrametría de sistemas sedimentarios recientes y antiguos, potenciando el uso de AV en análisis cualitativos y cuantitativos.

MONITOREO DE SUBSIDENCIA MEDIANTE DINSAR EN LA REGIÓN NORESTE DE AÑELO, CUENCA NEUQUINA

Martinez, Esteban¹; Caselli, Alberto^{1,2}; Derauw, Dominique³

¹Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³Centro Espacial de Lieja (CSL), Angleur, Bélgica

Si bien en la cuenca Neuquina no se han registrado riesgos geológicos significativos asociados a la producción de hidrocarburos, estos sí han sido ampliamente documentados en otras cuencas del mundo. Entre los riesgos más relevantes se encuentran la deformación de la superficie y la sismicidad inducida, procesos que pueden generar la inestabilidad del terreno. En este contexto, las imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR) y la técnica de Interferometría Diferencial SAR (DInSAR), han demostrado ser eficaces para medir con precisión la deformación del suelo.

El análisis de la deformación de la superficie constituye una herramienta importante para la comprensión de procesos tanto naturales como antrópicos, y permite además la detección temprana de eventos geológicos potencialmente catastróficos. Para llevar a cabo dicho análisis, se procesaron imágenes SAR Sentinel-1, abarcando el intervalo temporal entre mayo de 2017 y julio de 2024.

La zona de estudio se ubica en la provincia del Neuquén, aproximadamente a 12 km al noreste de la localidad de Añelo, e incluye áreas correspondientes a las concesiones de explotación hidrocarburíferas Bandurria Sur, Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica.

Los resultados permitieron identificar una extensa área con una marcada subsidencia, alcanzando valores promedios cercanos a los -7 mm/año, y una deformación acumulada próxima a los 60 mm durante el periodo de estudio. Entre 2017 y 2020, se identificaron episodios de estabilización y recuperación parcial del desplazamiento. Sin embargo, a partir de 2021 la tendencia descendente se acentúa considerablemente.

El grado de correlación entre el desplazamiento acumulado y la producción acumulada no convencional es alto, lo que sugiere que existe una relación entre la subsidencia y la producción de hidrocarburos no convencionales. Asimismo, los registros de producción y fracturamiento indicarían que la principal variable que domina la dinámica del subsuelo en el área es como se mencionó previamente, la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Las deformaciones de la superficie asociadas con la recuperación de hidrocarburos en numerosos campos petroleros y gasíferos han sido vinculadas a la reducción de la presión de poro y al consecuente aumento del esfuerzo efectivo, que conlleva a la compactación del yacimiento y disminución de la porosidad. Con el envejecimiento de numerosos yacimientos, resulta crucial profundizar en el estudio de la subsidencia de los yacimientos.

LITOSCAN.AR: SISTEMA AUTOMATIZADO DE CAPTURA DE IMÁGENES PARA LA CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Martinez, Esteban¹; Tunik, Maisa^{1,2}

¹Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

La captura automatizada y sistemática de imágenes bajo el microscopio petrográfico resulta clave para el análisis de secciones delgadas de roca con sistemas de inteligencia artificial. Este proceso permite la digitalización precisa de las muestras optimizando su posterior procesamiento.

En este contexto, se presenta LitoScan.AR (disponible en <https://sites.google.com/view/litoscan-ar/inicio>), una herramienta basada en PiAutoStage (Steiner y Rooney, 2021), un proyecto open source diseñado para la adquisición sistemática de imágenes petrográficas. LitoScan.AR utiliza un sistema de control desarrollado en Python, cuyo código fuente se encuentra en <https://github.com/Estebann96/LitoScan.AR>.

Con el objetivo de optimizar la captura y garantizar una mayor calidad de las imágenes obtenidas, se identificaron y corrigieron diversas limitaciones del PiAutoStage original, entre ellas:

- Estabilidad del enfoque: Se detectó pérdida de foco entre capturas consecutivas, lo que motivó el rediseño del carro de desplazamiento.
- Optimización del movimiento: Se ajustó el código de control del sistema, incorporando tiempos de estabilización previos a cada captura para minimizar vibraciones y mejorar la calidad de imagen.
- Configuración flexible: Se desarrolló un programa de control que permite al usuario definir el número de pasadas, establecer manualmente el punto de enfoque y ajustar parámetros de la cámara.
- Gestión de configuraciones personalizadas: Se implementó un sistema que permite guardar e importar parámetros de configuración para distintos usuarios o condiciones de captura.

Las pruebas realizadas demuestran que LitoScan.AR es una herramienta robusta y eficaz para la adquisición automatizada de imágenes de láminas delgadas. La flexibilidad en su configuración y las mejoras incorporadas la posicionan como una herramienta valiosa para el estudio petrográfico. Su implementación representa un avance importante en los procesos de digitalización para el análisis automatizado de muestras.

LitoScan.AR ha sido utilizada para generar una base de datos de imágenes de láminas delgadas, obtenidas en nicoles cruzados y paralelos, lo que permite obtener una representación detallada de las muestras. Las imágenes capturadas fueron posteriormente procesadas con el software Image Composite Editor (ICE), un editor de imágenes panorámicas desarrollado por Microsoft, con el objetivo de generar los mosaicos necesarios para la evaluación y entrenamiento de modelos de clasificación basados en machine learning.

Referencias:

Steiner, R.A. y Rooney, T.O. (2021). PiAutoStage: An open-source 3D printed tool for the automatic collection of high-resolution microscope imagery. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 22, e2021GC009693. <https://doi.org/10.1029/2021GC009693>.

ESTUDIO HIPERESPECTRAL DE FASES CARBONÁTICAS E ÍNDICE DE HIERRO EN MICROBIALITOS DE LA FM. YACORAITE

Matic, Mara¹; Gomez, Fernando Javier¹; Heredia, Sebastian²; Cabral, Juan²; Coppa Vigliocco, Ariadna¹; Astini, Ricardo¹

¹CICTERRA-Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, CONICET-UNC

²Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Gerencia de Vinculación Tecnológica, Centro Espacial Teófilo Tabanera, GVT-CONAE, Argentina

Las imágenes hiperespectrales constituyen una herramienta no destructiva que permite deducir, a partir de respuestas espectrales, información composicional y mineralógica con alta resolución espacial. Los minerales carbonáticos presentan rasgos espectrales distintivos en los rangos VNIR y SWIR, lo que permite diferenciarlos e identificar fases accesorias. Aplicadas al estudio de microbialitos, estas imágenes resultan útiles para caracterizar texturas y composiciones mediante el análisis espectral por píxel.

Los microbialitos carbonáticos están comúnmente compuestos por minerales como aragonita, calcita y dolomita, entre otros; además de contener trazas de sulfatos, fosfatos, hierro y manganeso. En este contexto, por ejemplo, el índice de hierro (Fe), basado en información espectral, puede utilizarse como *proxy* para inferir variaciones composicionales, ya que el Fe²⁺ puede sustituir al Mg²⁺ en la red cristalina de la dolomita, intensificando bandas de absorción en el SWIR (1000–1300 nm y 2200–2400 nm). Esta técnica ofrece una forma rápida y de bajo costo para deducir información composicional útil, tanto para inferir las condiciones ambientales de formación de los carbonatos como de transformación para detectar posibles alteraciones diagenéticas.

En este trabajo se analizaron microbialitos de la Formación Yacoraite (Cretácico, noroeste argentino) mediante imágenes hiperespectrales con una resolución espacial de 2 mm sobre una superficie de 10 x 10 cm. Se mapearon heterogeneidades composicionales, identificando zonas con bajos valores de reflectancia en el rango de longitudes de onda entre 2300–2400 nm, compatibles con grupos carbonato, y mínimos alrededor de 1800 nm, posibles indicadores de dolomita. Se emplearon análisis de componentes principales, residuo cuadrático medio y mapeo de ángulos espectrales (*spectral angular mapping*) utilizando Python para evaluar cuantitativamente las similitudes entre las muestras analizadas y espectros de referencia del United States Geological Survey. El mapeo de zonas ricas en calcita frente a aquellas ricas en dolomita permitirá evaluar si la variabilidad mineralógica está controlada por procesos primarios o por procesos diagenéticos. Además, el índice de hierro reveló que hay láminas con macro y micro texturas y coloraciones específicas que estarían enriquecidas en este elemento, sugiriendo potencialmente la influencia de procesos ambientales y/o un control microbiano, tanto en aspectos texturales como composicionales.

Los resultados destacan el potencial de las imágenes hiperespectrales para realizar una caracterización mineralógica y geoquímica preliminar, rápida, objetiva, no invasiva y de alta resolución, facilitando la planificación de análisis petrográficos y geoquímicos de detalle.

FW-GRANULOMETRY 1.0, UN SOFTWARE LIBRE Y DE CÓDIGO ABIERTO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE TEFRAS

**Retamoso, Santiago^{1,2,3}; Báez, Walter^{2,4}; Daga, Romina^{1,3}; Goldmann, Gastón¹;
Alfonzo, Walter^{1,3}**

¹Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche-Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Bustillo km 9.5, San Carlos de Bariloche, Argentina

²Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina

³Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, Av. Pioneros 2350, San Carlos de Bariloche, Argentina

⁴Instituto De Bio y Geociencias Del NOA, CONICET-UNSa

El análisis granulométrico de rocas volcanoclásticas, es una de las metodologías más importantes al momento de interpretar estos tipos de depósitos. El manejo de grandes bases de datos requiere técnicas modernas que permitan automatizar y optimizar su procesamiento. Esta necesidad se extiende a tales análisis granulométricos, cuya complejidad aumenta al integrar datos obtenidos tanto por tamizado como por difracción láser. Ambas fuentes de información demandan herramientas especializadas que agilicen y perfeccionen su tratamiento. En este contexto, desarrollamos FW-Granulometry 1.0, una herramienta de código abierto que reúne tres métodos de cálculo basados en percentiles de la curva acumulada, e incorpora una interfaz para la visualización dinámica de gráficos. El programa fue escrito en Python con el apoyo de una IA, utilizando bibliotecas comúnmente empleadas en análisis numérico, como NumPy, Pandas y Matplotlib. Este software permite al usuario importar uno o varios conjuntos de muestras, procesarlos secuencialmente y obtener de manera automática histogramas, polígonos de frecuencia y curvas de frecuencia acumulada. También calcular parámetros granulométricos a través de tres métodos diferentes.

Durante la fase de prueba, contrastamos los resultados obtenidos con FW-Granulometry 1.0 frente a datos propios y bases de datos publicadas, observando una concordancia perfecta en los cálculos, lo que garantiza la fiabilidad del sistema. Además, la herramienta incorpora la representación directa de estos valores en diagramas clásicos de volcanología física, incluyendo campos que facilitan la comparación entre diferentes mecanismos de depositación. FW-Granulometry 1.0 permite unificar datos de tamizado con los de análisis granulométricos por láser, lo que admite al usuario comparar y combinar información proveniente de distintas técnicas.

El código es de acceso libre y gratuito, disponible en GitHub (<https://github.com/santiagoabelretamoso/FW-Granulometry>). También se ofrece un instalador de escritorio que convierte esta propuesta en una solución práctica para investigadores y técnicos. De cara al futuro, planificamos integrar una base de datos interna que almacene parámetros granulométricos de múltiples usuarios, fomentando comparaciones sistemáticas y el enriquecimiento colaborativo del proyecto. Invitamos a la comunidad a compartir sus bases de datos de artículos ya publicados, con el fin de iniciar con este repositorio colectivo y potenciar el desarrollo de nuevas funcionalidades.

ST2. Estratigrafía y Análisis de Cuencas

UN MARCO ALOESTRATIGRÁFICO PARA LAS SUCESIONES NEÓGENO-CUATERNARIO DE LA DEPRESIÓN CENTRAL DE CHILE (37°-38° S)

Asenjo-Fernandoy, Carlos¹; Cabello, José²; Zambrano-Lobos, Patricio¹; Cárdenas, Mario³

¹Septos Asesorías Geológicas, San Pedro de la Paz Concepción, Chile. carlos.asenjo@septos.cl

²Universidad Andrés Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Av. República 237, Santiago, Chile

³GeoSalazar, Geología y Patrimonio, Clotario Blest 4896, Macul, Santiago, Chile

La Depresión Central de Chile Central constituye una cuenca de antearco continental cuya evolución tectonoestratigráfica y arquitectura de relleno entre los 37° y 38°S son aún poco comprendidas. El presente estudio tiene como objetivo caracterizar las discontinuidades que limitan las secuencias deposicionales del Neógeno-Cuaternario. Para ello, se realizó un mapeo geológico de detalle, complementado con análisis estratigráficos y de facies para cartografiar los límites de las secuencias y sus discordancias asociadas.

Los depocentros de la Depresión Central están limitados por las morfoestructural principales: Cordillera de Nahuelbuta al oeste, un bloque con exhumación anómala, y el orógeno andino al este. Este último exhibe un cambio de régimen tectónico a la latitud del río Biobío, pasando de un sistema netamente compresivo al norte (West Andean Thrusts), a uno transpresivo al sur, asociado a la Zona de Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO). El relleno sedimentario Neógeno-Cuaternario que colmata la cuenca, que incluye secuencias fluviales, aluviales e intercalaciones volcanoclásticas, se dispone sobre un paleo-relieve irregular conformado por el basamento paleozoico y remanentes del arco volcánico Oligoceno tardío-Mioceno temprano.

Se reconocieron secuencias deposicionales limitadas por superficies estratigráficas importantes, evidenciadas por cambios deposicionales como truncaciones, superficies erosivas y desarrollo de paleosuelos (discordancias subaéreas), cambios abruptos de facies y cambios de proveniencia.

En detalle, el mapeo revela rasgos arquitecturales clave: (1) deformación incipiente en las sucesiones neógenas adyacentes a la Cordillera de Nahuelbuta; (2) un aumento del espesor del relleno hacia el borde oriental de la cuenca; y (3) una marcada asimetría norte-sur, con mayor incisión actual de la megasecuencia y menor acumulación de sedimentos posglaciales no consolidados al sur del río Biobío.

Esta caracterización aporta nuevos datos para un modelo aloestratigráfico, demostrando que existen superficies estratigráficas regionales que limitan las secuencias que han sido estudiadas solo litoestratigráfica y geocronológicamente, lo cual permitiría relacionar estos rasgos con cambios en el régimen tectónico del crecimiento del orógeno andino y la Cordillera de Nahuelbuta, como también variables climáticas.

INTERVALO SILICOCLÁSTICO DOMINANTEMENTE SUBÁCUEO ENTRE LAS EOLIANITAS DE LA FM LECHO Y LOS CARBONATOS DE LA FM YACORAITE EN LA SUBCUENCA DE METÁN, SALTA

Astini, Ricardo A.^{1,2}; Alvarez, Andrés³; Rodríguez, Bruno³

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET-UNC)

²Fac. Cs. Ex. Fís y Naturales (UNC). Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba

³Fac. Cs Naturales (FCN, UNSa). Argentina

Se describe y analiza un intervalo silococlástico interpuesto entre las eolianitas con megaestratificación cruzada de la Fm Lecho y los carbonatos grises a grises amarillentos con estratificación delgada de la Fm Yacoraite, pertenecientes al Subgrupo Balbuena, en la subcuenca de Metán, Salta. El intervalo se asigna al Cretácico Superior alto y posee entre 32 y 35 m de espesor, en los diferentes perfiles analizados, separados hasta 40 km entre ellos. Contrasta con las unidades antes mencionadas por sus particiones verdes y parcialmente moradas e intensa bioturbación. En dos de los tres perfiles levantados (dique nivelador del Cabra Corral y Peñas Azules), separados 10 km en sentido norte-sur, se registra una toba blanquecina-amarillenta (con edad conocida de ca. 68 Ma) con decoloraciones y aros de Liesgang de entre 25 y 30 cm de espesor en el metro 30, próxima al contacto con la Fm Yacoraite. Esta última, se reconoce por un primer nivel de calizas oolíticas que, a su vez, infrayace a estromatolitos dómicos coalescentes. Dentro del intervalo se diferenciaron las siguientes facies: 1) areniscas cuarzosas blanquecinas con estratificaciones cruzadas y particiones pelíticas verdes, 2) areniscas limpias con estratificación cruzada sigmoidal y superficies de reactivación, 3) areniscas gris-verdosas laminadas con abundantes intraclastos pelíticos, 4) una notable variedad de facies heterolíticas incluyendo lenticulares, onduladas y flaser, 5) mantos de fangolitas limoarcillosas verdes, grises y negras (carbonosas), 6) fangolitas y areniscas verdosas moteadas-intensamente bioturbadas, 7) vaques y areniscas con profusos calcretes, 8) brechas con intraclastos y fragmentos de calcretes, 9) fangolitas y areniscas verdosas deformadas con estructuras de carga, replegamientos y escape de fluidos y 10) tobas macizas a sutilmente gradadas blanquecino-amarillenta.

Desde un punto de vista paleoambiental, las asociaciones reconocidas permiten interpretar un sistema fluvio-deltaico influenciado por mareas, que bisela, en discontinuidad erosiva, las eolianitas de la Fm Lecho. Muchos de los rasgos observados son comparables desde el punto de vista sedimentológico, arquitectural e icnológico con ejemplos de interacción fluvio-mareal (estuarina y deltaica), recientemente reanalizados en todo el mundo y de gran interés científico y económico. Las relaciones estratigráficas a nivel local y regional permiten interpretar que su desarrollo habría tenido lugar en el marco de una transgresión marina de carácter epicontinental que abarcó el noroeste argentino durante finales del Cretácico. En este marco, el suministro detrítico habría sido producto de parcial retrabajo de las eolianitas sobre las que apoya y, de acuerdo a las paleocorrientes, el sistema fluvio-deltaico habría progradado hacia el noroeste, con suministro dominante desde la región pampeana. Este contexto habría inhibido y retardado la productividad carbonática que caracteriza a la Fm Yacoraite. Desde un punto de vista litoestratigráfico, se propone diferenciar a esta unidad y asignarle el nombre de Formación Cabra Corral. En este depocentro, la unidad infrayace en concordancia a las primeras calizas amarillentas diagnósticas de la Fm Yacoraite, que indican una factoría carbonática con escasa inhibición por suministro detrítico en su base.

GEOCHRONOLOGY, BIOSTRATIGRAPHY AND SEDIMENTATION OF THE MIDDLE MIOCENE MARINE TRANSGRESSION OF PATAGONIA

Bellosi, Eduardo S.¹; del Rio, Claudia¹; McArthur, John²; Millar, Ian³

¹CONICET. Museo Argentino de Ciencias Naturales. Buenos Aires. Argentina

²Earth Sciences, University College London. United Kingdom

³National Environmental Isotope Facility, BGS, Keyworth, Nottingham, United Kingdom

The *Patagoniense* designates the extensive Oligocene-Miocene Atlantic inundation that spanned from Tierra del Fuego northward to the Pampas, without connection to the Pacific Ocean. The third and culminating phase of this event, the middle Miocene *Superpatagoniense* transgression, despite its considerable spatial extent and geological significance, has not received comprehensive analysis or been differentiated from antecedent phases. In contrast, *Superpatagoniense* sediments are constrained to basins from central (San Jorge) and northern (Valdés, Colorado) Patagonia. These deposits superpose lower Miocene marine successions, and are overlain by regressive and continental strata of the same cycle. Recent research facilitated, for the first time, the precise delineation of its temporal range and enabled a reassessment of the invertebrate fauna and prevailing sedimentation conditions. Seven new ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr dates of pectinid bivalves from San Jorge Basin: Chenque (Estancia Busnadiego, Pico Salamanca) and Camarones (Estancia La Maciega) formations, and from Colorado Basin: Saladar Member (Gran Bajo del Gualicho), constrain this transgression and its depositional record to a narrow temporal interval: 15.6-15.0 Ma. This latter date establishes the minimum age for the molluscan fauna (NVG Assemblage), whose tropical affinity aligns with the concomitant global warming (MCO). The upper part of the Chenque Formation (250 m thick) is the most comprehensive stratigraphic record of the *Superpatagoniense* transgression. It comprises three depositional sequences, encompassing both transgressive and highstand system tracts. The sequence boundaries are demarcated by pronounced erosional (ravinement) surfaces, underlying thick and extensive shell-beds and mixed conglomerates (*e.g.*, Superpatagonian Fossiliferous Horizon, Mangrullo Bed). Offshore mudstones bearing maximal dinoflagellate content delineate the position of maximum flooding surfaces. The observed synchronicity between the largest of these flooding peaks (~15.2 Ma) and that of the recycled (Cretaceous and autochthonous) palynomorphs suggests a causal link between this minor flooding pulse, episodes of tectonic uplift, and concurrent erosion in the basin margins. Highstand tracts include sandy and heterolithic deposits, indicative of a multi-estuarine system governed by tidal currents and affected by episodic storms. This system incorporated sand dune complexes of variable symmetry, channels, and sub- and intertidal plains. The stratigraphic architecture of the tidal succession coupled with the evidence of high sedimentation rates (>70 cm/ka), and the transitional superposition of fluvial-eolian deposits (Escalante Formation), strongly indicates that the *Superpatagonian* system evolved within a regime of exceedingly high clastic input from the Andean region. This voluminous sediment flux exceeded the rate of accommodation space creation, thereby facilitating an intensely prograding system oriented eastward.

TRANSFERENCIA DE SEDIMENTOS MIOCENOS DEL SISTEMA DEL RÍO NEGRO: APROXIMACIÓN ANDES-PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA

Bilmes, Andrés¹; D'Elía, Leandro²; Feo, Rodrigo²; Cuitiño, José¹; Lopez, Manuel²; García Micaela²; Scivetti Nicolás¹; Bucher Joaquín²; Rojas Vera, Emilio³; Lovecchio, Juan Pablo³; Kress, Pedro³; López, Ramiro³; Franzese, Juan²

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET)

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP)

³YPF S.A.

Durante el Mioceno ocurrió la configuración principal de los sistemas de drenaje con descarga atlántica que actualmente surcan la Patagonia (Sistema del Río Colorado, Negro y Chubut). Estos sistemas registran la evolución dinámica del orógeno, con el desarrollo de un extenso registro sinorogénico que se extiende desde los Andes hasta la región distal, en la Plataforma Continental Argentina-Cuenca Argentina. Desde que tuvo lugar la configuración inicial de la descarga Atlántica en el Cretácico Superior, el periodo Mioceno es el intervalo temporal donde existió la mayor reconfiguración tectónica y mayor tasa de transferencia de sedimentos desde la zona proximal hasta la zona de depositación distal. De esta manera, el sistema Andes–Cuenca Argentina durante el Mioceno constituye un laboratorio natural ideal para estudiar la transferencia y preservación de sedimentos (*source-to-sink systems*; S2S), permitiendo desarrollar modelos conceptuales y cuantitativos que permitan entender los mecanismos de distribución y acumulación de sedimentos a lo largo del antepaís andino y el margen atlántico. Los resultados que se desprenden de este tipo de estudios tienen relevancia global y aplicaciones locales en Argentina, desde la exploración de hidrocarburos *offshore* hasta la modelización de riesgos ambientales y antrópicos.

El sistema de transferencia del Río Negro es y fue uno de los sistemas más importantes de la Patagonia, conectando a lo largo de más de 700 km los Andes con el Mar Argentino. A partir de un análisis de alta resolución espacial y temporal que involucró, mapeo geológico, levantamiento de columnas sedimentológicas-estratigráficas, perfiles estructurales, modelado digital de afloramientos, datos de subsuelo, magnetoestratigrafía y geocronología U/Pb, se realizó un modelo aloestratigráfico del registro mioceno (21–5 Ma), abarcando desde los Andes Norpatagónicos hasta el margen continental argentino. Los resultados de este modelado indican que, dentro de ese rango temporal, existen al menos dos ciclos importantes de sedimentación continental-marina. Un ciclo inicial de naturaleza predominantemente volcániclastica entre los 21 y los 15 Ma, y un segundo ciclo de naturaleza predominantemente epiclastica entre los 12 y los 5 Ma. Ambos ciclos están separados por un hiato de al menos 3 Ma, el cual se amplifica hacia las zonas distales del antepaís, donde llega a representar hasta 5 Ma. El modelo construido permite correlacionar unidades separadas entre sí por más de 1000 km, desde los Andes Patagónicos hasta la Plataforma Continental Argentina, integrando la transferencia de sedimentos miocena con una resolución temporal y espacial sin precedentes.

LOS SISTEMAS DE DRENAJE COMO INDICADORES DE LA COMPARTIMENTALIZACIÓN MIOCENA TARDÍA EN EL ANTEPAÍS DEL NOA, VALLE DE LERMA, SALTA

Bucher, Joaquín¹; Ledesma, Jonathan²; Albertengo, Mario³; Payrola, Patricio³; del Papa, Cecilia²

¹ Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), CONICET-UNLP, Diagonal 113 N.º 275, B1904DPK La Plata, Argentina

² Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC-CONICET, Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina

³ Instituto de Bio y Geociencias del NOA (IBIGEO), CONICET-UNSa. Av. Bolivia 5150, 4400 Salta, Argentina

El sistema de antepaís cenozoico del Noroeste Argentino ha sido históricamente un laboratorio natural para el desarrollo de modelos tectónicos y estratigráficos a nivel global. Si bien aún existen propuestas contrastantes, en las últimas décadas se ha avanzado hacia un consenso que propone el desarrollo de un sistema de antepaís fragmentado para latitudes entre 24-26°S. Este modelo indica que la cuenca de antepaís se fragmentó a partir de distintas estructuras andinas (con herencia tectónica mesozoica y paleozoica), favoreciendo el desarrollo de subcuencas. El registro sedimentario muestra una interacción dinámica entre ellas, y eventualmente una evolución hacia historias geológicas independientes. Sin embargo, el patrón espacial y temporal de esta evolución sigue siendo motivo de debate. Por lo tanto, es necesario analizar en detalle la evolución de cada una de las subcuencas para comprender la evolución del sistema.

En este trabajo presentamos el análisis estratigráfico de unidades del Mioceno tardío (Formación Guanaco y unidades equivalentes) en la región de transición entre Cordillera Oriental y Sistema de Santa Bárbara, puntualmente en la región del Valle de Lerma. Con el objetivo de reconstruir la historia del relleno sedimentario y determinar el momento de desvinculación entre estas regiones, se realizó el análisis de los sistemas depositacionales, de procedencia, se obtuvieron nuevas edades U-Pb, y se comparó el set de datos relevados con el contexto tectónico de la región. Los resultados preliminares indican que previo al Mioceno tardío (>8-9 Ma), la región del Valle de Lerma habría tenido conexión hacia el Oeste con la región de Quebrada del Toro/Valles Calchaquíes a través de sistemas de drenaje extendidos regionalmente. A partir de los 8 Ma, los datos sugieren la desvinculación, al menos parcial, con la región occidental, y hacia los 7 Ma la re-organización del sistema fluvial en dirección Norte-Sur, asociada al levantamiento de serranías meridianas que habrían provocado cambios en las direcciones de paleopendientes.

En este sentido, el estudio de la evolución de los sistemas de drenaje a partir del registro estratigráfico permitió obtener información clave para analizar el levantamiento de cordones montañosos y la consecuente compartimentalización de la cuenca de antepaís en subcuencas.

RECONSTRUCCIÓN MULTIPROXY DEL CO₂ PALEOATMOSFÉRICO DURANTE EL CARNIANO SUPERIOR: NUEVOS APORTES DESDE LA FORMACIÓN ISCHIGUALASTO, CUENCA ISCHIGUALASTO-VILLA UNIÓN

Colombi, Carina^{1,2}; Montanez, Isabel³; Richey, Jon⁴; Martínez, Ricardo¹; Alarcón, Carlos^{1,2}; Drovandi, Juan^{1,2}; Alcober, Oscar¹

¹Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, UNSJ, San Juan, Argentina
ccolombi@unsj.edu.ar

²CIGEOBIO, San Juan, Argentina

³Davis University, California, Estados Unidos

⁴San Jose State University, California, Estados Unidos

El período Triásico está enmarcado por dos de los eventos volcánicos más significativos de la historia de la Tierra: las Trampas Siberianas y la Provincia Magmática del Atlántico Central (CAMP), ambos considerados Grandes Provincias Ígneas (LIPs). Estas manifestaciones volcánicas masivas desencadenaron las mayores extinciones masivas conocidas, principalmente a través de la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO₂), lo que provocó una serie de impactos tanto en los océanos como en los ecosistemas terrestres.

A lo largo del Triásico se han generado numerosas estimaciones de niveles de CO₂, aunque la mayoría se concentran en los momentos iniciales y finales del período, en relación con las LIPs mencionadas. Sin embargo, existe un intervalo intermedio de gran interés conocido como el Episodio Pluvial Carniano (CPE, Carniano temprano y medio). Este evento se caracteriza por marcadas excursiones negativas en los isótopos de carbono, episodios de anoxia y acidificación oceánica, calentamiento global y un ciclo hidrológico intensificado. Se ha propuesto que estas condiciones están relacionadas con la actividad volcánica de la LIP de Wrangellia. A pesar de su importancia, las reconstrucciones paleoatmosféricas del CO₂ para el Carniano han sido escasas y en ocasiones contradictorias. Algunas indican niveles extremadamente altos de CO₂, mientras que estudios recientes proponen valores más moderados, que coinciden con los modelos climáticos disponibles. En este contexto, se realizó un estudio en la Formación Ischigualasto mediante un enfoque multiproxi para la estimación del CO₂ paleoatmosférico, utilizando por un lado nódulos pedogénicos (n=67) y por otro lado diferentes métodos de estimación de CO₂ con estomas de cutículas fósiles (mecánico, n=41) índice estomático (n=45) y el método basado en las plantas C3 en combinación con señales isotópicas (δ¹³C; n=73). Los resultados obtenidos amplían significativamente los registros de CO₂ entre el Carniano medio y el Noriano temprano (231,23 a 211,46 Ma) con más de 100 muestras. Los mismos muestran que el CO₂ fluctuó entre ~1300 y 220 ppm, en correlación con eventos volcánicos globales y regionales, pero dentro de un rango mucho menor al previamente aceptado. La nueva curva sugiere un clima frío a templado, interrumpido por intervalos cálidos de corta duración. Además, coincidiendo temporalmente con una excursión negativa en los isótopos de carbono marinos señala el fin de la LIP de Wrangellia y del CPE en la base de la Formación Ischigualasto y evidencia otros episodios pluviales asociados a altos niveles de CO₂. Es por ello que motiva a reconsiderar los paradigmas climáticos del Carniano, al menos a escala regional.

CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LA FORMACIÓN YACORAITE EN LA SUBCUENCA TRES CRUCES: REGISTRO DE SUPERFICIES CLAVE Y DINÁMICA PALEOAMBIENTAL

Coppa Vigliocco, Ariadna^{1,2}; Astini, Ricardo Alfredo^{1,2}; Gomez, Fernando Javier^{1,2}

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET), Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba, Argentina

²Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Av. Vélez Sarsfield 1611, Córdoba, Argentina

La evolución paleoambiental y la arquitectura estratigráfica de la Formación Yacoraite en la subcuenca de Tres Cruces evidencian un sistema carbonático-mixto desarrollado en un contexto de bahía somera, de bajo gradiente y alta heterogeneidad lateral. El apilamiento entre superficies diagnósticas permite registrar las fluctuaciones del espacio de acomodación y determinar la dinámica ambiental de la Formación Yacoraite. El análisis detallado de facies, junto con la identificación de superficies tales como límites de secuencia, superficies de exposición subaérea e inundación, permitió reconstruir un marco estratigráfico jerárquico, caracterizado por la superposición de superficies diagnósticas para la delimitación de secuencias depositacionales y discontinuidades que, podrían estar asociadas a ciclos de somerización de distinta escala. Dichos ciclos se habrían desarrollado en ambientes extremadamente productivos en carbonatos donde dominan procesos de emersión e influencia de mareas.

En este trabajo se muestra la correlación estratigráfica entre las secciones aflorantes estudiadas de la subcuenca de Tres Cruces (de norte a sur): Yavi, Tres Cruces, Espinazo del Diablo, Hornocal, Calilegua, Jueya y Maimará las cuales permiten proponer una arquitectura bastante homogénea y controlada por variaciones y comportamientos del sustrato, que influyeron en la acomodación y controlaron las variaciones en la expresión vertical y lateral de la unidad. No obstante, en la sección basal se registran llanuras de mareas carbonáticas vinculadas a ambientes perimareales en el contexto de un mar epírico, dejando en evidencia la continuidad de superficies estratigráficas significativas, que ponen de manifiesto el carácter sincrónico de ciertos eventos de exposición o inundación entre las secciones de Tres Cruces. Así mismo, el tramo basal de la Formación Yacoraite es el que posee relaciones estratigráficas más claras y de mayor continuidad regional, siendo cartografiable en toda la subcuenca con algunas características diferentes en el resto de los depocentros. Mientras que la sección basal (e.g., miembro inferior en la sección del Espinazo del Diablo) dentro de la subcuenca posee una mayor continuidad lateral, el resto de la unidad se caracteriza por desarrollar expresiones más localizadas y cambios laterales de facies que permiten suponer mayor compartimentación y marcos depositacionales sutilmente diferentes.

En conjunto, este análisis aporta un modelo estratigráfico refinado para la Formación Yacoraite en el ámbito de la subcuenca Tres Cruces, con implicancias para la interpretación de sus ciclos depositacionales y su potencial conexión con ambientes marinos epíricos durante el Cretácico Superior en transición al Paleógeno.

EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL SECTOR MEDIO DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE SEDIMENTOS MIOCENOS DEL RÍO NEGRO

Feo, Rodrigo¹; Bilmes, Andrés²; D'Elia, Leandro¹; López, Manuel¹; Milanese, Florencia³; García, Micaela¹; Bucher, Joaquín¹; Rapalini, Augusto⁴; Franzese, Juan¹

¹ Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP)

² Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET)

³ Instituto Antártico Argentino

⁴ Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires

Durante el Mioceno, los Andes Norpatagónicos experimentaron una importante reconfiguración tectónica asociada a un evento de alta productividad magmática. Este contexto dio lugar al desarrollo del sistema de transferencia del Río Negro (STRN), un sistema de drenaje atlántico con altas tasas de transferencia de sedimentos desde los Andes hacia la Plataforma Continental Argentina. A partir de un enfoque multidisciplinario, que integra análisis morfoestructurales, aloestratigrafía, geocronología U-Pb y magnetoestratigrafía de depósitos del Mioceno Temprano-Medio ubicados entre la Cuenca de Collón Cura y la Cuenca del Colorado, se reconstruyó, con alta resolución espacial y temporal, la evolución de este segmento del STRN durante dicho intervalo.

Los resultados permiten distinguir en la zona de estudio dos cuencas con configuración morfoestructural y dinámica sedimentaria contrastantes, separadas por el frente de deformación mioceno, relocalizado en este trabajo. La Cuenca de Picún Leufú Occidental, ubicada entre el Macizo de Sañicó y el frente de deformación propuesto, presenta características de una cuenca intermontana, con altos del sustrato pre-Mioceno asociados a estructuras contraccionales miocenas. Estos altos delimitan depocentros con relleno sintectónico, en el que se reconocen tres unidades aloestratigráficas, separadas por discordancias angulares en las proximidades de las estructuras y por discordancias erosivas hacia el centro de los depocentros. Los hiatus asociados a estas superficies presentan duraciones de ~0.6 y ~2,5 Ma. Estos depósitos, vinculados a ambientes aluviales con fuerte desarrollo de paleosuelos, poseen una fuente principalmente juvenil, asociada al magmatismo mioceno y cretácico. En contraste, la Cuenca de Picún Leufú Oriental, ubicada al este del frente de deformación y abierta hacia la cuenca marina miocena del Colorado, presenta una geometría de valle inciso controlada por altos heredados del sustrato pre-Mioceno. Su relleno, dispuesto en dos depocentros elongados de orientación SE-NO, carece de evidencias de deformación y está compuesto por dos unidades aloestratigráficas separadas por una discordancia erosiva que representa un hiatus de ~0.6 Ma. Estos depósitos, asociados a sistemas fluviales con aportes aluviales marginales, si bien mantienen una fuente miocena y cretácica, su fuente principal es pérmica, sugiriendo un aporte desde el Macizo Norpatagónico.

Esta diferenciación evidencia la coexistencia de distintos mecanismos de formación de cuencas en este sector del STRN durante el Mioceno.

CIRCONES DETRÍTICOS ALÓCTONOS EN EL CRATÓN DEL RÍO DE LA PLATA (SISTEMA DE TANDILIA) EN LA TRANSICIÓN RODINIA–GONDWANA

Gómez-Peral, Lucía E.¹; Basei, Miguel Angelo Stipp²; Franceschinis Pablo³; Arrouy, M. Julia⁴; Rapalini, Augusto ³; Poiré, Daniel G.¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas CONICET-UNLP

²Instituto de Geociências da USP- Centro de Pesquisas Geocronológicas

³Universidad de Buenos Aires, Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. Valencio, Instituto de Geociencias Básicas Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA)

⁴Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. E.J. Usunoff"- CONICET-, Argentina

El relleno sedimentario de la sección basal y media del Grupo Sierras Bayas (bSBG), en el Sistema de Tandilia (provincia de Buenos Aires), constituye una sucesión escasamente caracterizada en términos de procedencia. En este trabajo se presentan nuevas edades U-Pb de circones detríticos obtenidas de niveles estratigráficos previamente no muestreados, lo que permite aportar nuevas perspectivas sobre la evolución paleogeográfica del Cratón del Río de La Plata, durante el Neoproterozoico.

Los espectros de edades obtenidos abarcan un amplio rango temporal, entre 2.9 Ga y 780 Ma, lo que permite definir una edad máxima de depositación en torno a los 780 Ma. Estos resultados contrastan con edades previas obtenidas asociadas casi exclusivamente a rocas del basamento cristalino (Complejo Buenos Aires), acotadas al intervalo entre 2.0 y 2.2 Ga. La presencia de zircons detríticos mesoproterozoicos y tonianos, además de componentes arqueanos y los autóctonos paleoproterozoicos, indica una procedencia mixta y evidencia el aporte de áreas fuente externas al basamento de Tandilia.

Se postula que la ruptura del supercontinente Rodinia y la posterior amalgamación de Gondwana ocurrieron entre ca. 1000 Ma y el límite Precámbrico–Cámbrico. Durante este intervalo, se habrían generado áreas elevadas que actuaron como principales fuentes de aporte terrígeno hacia el margen más austral del Cratón del Río de La Plata, situando el área de estudio en el suroeste de Gondwana. Sin embargo, el registro sedimentario de esa transición era desconocido. En este contexto, la Formación Villa Mónica y las formaciones Colombo, Cerro Largo y Olavarría representan los primeros registros estratigráficos potenciales de ese intervalo.

Mientras que la base de la Formación Villa Mónica muestra una procedencia exclusivamente local desde el basamento paleoproterozoico, los nuevos datos de procedencia de las formaciones Cerro Largo y Olavarría respaldan una configuración paleogeográfica más compleja, con una plataforma continental expuesta a procesos de reciclaje intenso y aporte externo. La ausencia de metamorfismo y las características sedimentarias marinas someras refuerzan esta interpretación.

En conjunto, estas evidencias posicionan al Grupo Sierras Bayas, en especial su relleno post-Formación Villa Mónica, como un registro clave en la reconstrucción de la transición entre la ruptura de Rodinia hacia la configuración temprana del margen suroccidental de Gondwana.

INTERPRETACIÓN PRELIMINAR DE LA ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA DE LA FM. LAS ARCAS (CATAMARCA): ANÁLISIS DE PROCESOS DEPOSICIONALES, DIAGENÉTICOS Y/O NEOTECTÓNICO

Iriarte Mónaco, Sofia¹; Spagnuolo, Cecilia Mariel²; Fazzito, Sabrina Yesica³; Georgieff, Sergio Miguel²; Ibañez, Lucía Marina⁴; Góngora, José Matías¹; Krapovickas, Pedro Alejandro¹; Naselli, Matías³

¹Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

²CONICET y Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

³Universidad de Buenos Aires, IGEBA, CONICET-Depto. Cs. Geológicas, FCEyN, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina

⁴Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

Se realizó por primera vez un estudio de fábrica magnética en la Formación Las Arcas, Qda. De Jujuil, Catamarca (26°45' 56.47"S, 66° 1' 59.05"O). Esta unidad forma parte del Grupo Santa María, el cual se ubica en el NW argentino abarcando las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. El grupo Santa María está conformado por sedimentitas terciarias (mio-pliocenas) que afloran sobre la ladera occidental de las Cumbres Calchaqués, y de base a techo se divide en las Formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil, Andalhuala y Corral Quemado.

Particularmente, la Formación Las Arcas corresponde a una unidad conformada por areniscas castaño-rojizas con limolitas y arcilitas subordinadas y conglomerados de carácter fluvial entrelazado con planicies fluviales.

A un total de 116 especímenes orientados se le realizaron diferentes estudios, tales como anisotropía de susceptibilidad Magnética (AMS), ciclos de histéresis de la magnetización, magnetización remanente isotermal (IRM) y curvas de *BackField*, con el fin de caracterizar la unidad magnéticamente y conocer su fábrica magnética.

De los resultados obtenidos se interpreta que la fase magnética dominante en la mineralogía corresponde a magnetitas PSD (*pseudo-single domain*) y la existencia de una fuerte proporción de minerales paramagnéticos.

A partir del análisis de AMS se observan fábricas normales con predominio de la forma oblada en su parámetro T (forma), lo cual es esperado para sedimentos. Desde las proyecciones estereográficas de los ejes máximos (*K1*) y mínimos (*K3*) de susceptibilidad magnética se revela una agrupación de los ejes *K3* subvertical y de los *K1* a agruparse en la dirección 118,3°/21,8°. Esta última característica podría atribuirse a una alineación debida a la corriente depositacional o a un esfuerzo tectónico que actuó posteriormente a la depositación.

EVOLUCIÓN DE LA CUENCA DE ANTEPAÍS EOCENA EN EL BORDE ORIENTAL DE LA PUNA (24° S)

Ledesma, Jonathan¹; del Papa, Cecilia¹; Payrola, Patricio²

¹ Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA) – CONICET – UNC. Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria X5016GCA – Córdoba, Argentina

² Instituto de Bio y Geociencias (IBIGEO) – CONICET – UNSa. Av. 9 de Julio 14, A4405BBA Rosario de Lerma, Salta, Argentina

La Formación Geste (Eoceno tardío – Oligoceno?) se asienta en relación discordante sobre las unidades del Subgrupo Santa Bárbara (Paleoceno-Eoceno), en el valle de San Antonio de los Cobres (SAC), y documenta una clara progresión desde depósitos fluviales de baja energía, dominado por llanuras pelíticas hasta depósitos de areniscas y conglomerados gruesos, asociados a ríos entrelazados y abanicos aluviales. El análisis estratigráfico y sedimentológico, permitió identificar una tendencia grano-estrato creciente, correlacionable con las formaciones Geste en Pastos Grandes y Quebrada de los Colorados en los valles Calchaquíes, ambas de edad Eoceno tardío.

El análisis de procedencia revela mezcla de detritos del basamento Neoproterozoico–Paleozoico Temprano (litoclastos metamórficos, plutónicos y volcánicos) y del Grupo Salta del Cretácico–Paleógeno (calizas y areniscas ricas en carbonatos).

La sucesión evidencia una secuencia de denudación normal, con detritos más jóvenes en la parte media y más antiguos en la parte superior. Además de los litotipos, los datos de paleocorrientes sugieren un drenaje inicialmente integrado hacia el este, que posteriormente se reorganiza hacia el noroeste. Estas evidencias sumado a la presencia de diques clásticos y la discordancia basal, sugiere deformación activa contemporánea con la depositación.

Estos resultados demuestran que el antepaís de la región evolucionó hacia un mosaico fragmentado con el desarrollo de subcuencas en el que las redes de drenajes se desconectaron previamente al Mioceno medio.

La reducción del espacio de acomodación, el aumento de la energía de transporte de los sistemas fluviales y la variabilidad litológica dan cuenta de un régimen tectónico activo que moduló el patrón de drenaje y sedimentación. La discordancia angular con el Subgrupo Santa Bárbara amplía el registro del cinturón de deformación Eoceno–Oligoceno a lo largo del actual borde oriental de la Puna. En conjunto, este estudio mejora la comprensión de la interacción entre tectónica y sedimentación en cuencas de antepaís fragmentado y ofrece un marco de referencia para futuros modelos de evolución tectono-sedimentaria en la región andina.

STRATAL TERMINATIONS IN THE SALAVERRY BASIN (PERU): DECIPHERING INTERMITTENT UPLIFT OF AN OUTER ARC HIGH

López-Gamundí, Oscar

P1Consultants LLC, 1121 Banks Street, Houston, TX, 77006, USA

The seismic sequence stratigraphy of the Salaverry forearc basin, located offshore Peru, has facilitated the identification of intermittent tectonic activity along its western (seaward) margin. This elongated forearc basin developed along the Peruvian active margin, situated between the outer arc high of the accretionary wedge and the structural backstop on the continent.

Analysis of the Eocene through Pliocene basin fill suggests punctuated periods of uplift for the outer arc high (Outer Shelf High, OSH). Sequences A and B experienced uplift and erosion along the seaward margin, indicating the initial phase of OSH uplift. Subsequent sequences (C, D, E, and F) display distinct terminations: sequence C shows truncation or onlap, sequence D thins and drapes over the OSH, while sequences E and F thicken over the high, expanding the Miocene section westward into the Trujillo basin. The uplift affecting sequences D, E, and F is evidenced by angular truncation against the sea bottom, corresponding to a Late Pliocene event that impacted both the OSH and the adjacent Trujillo basin. In contrast, sequences B through F exhibit progressively onlapping contacts along the eastern (landward) margin of the basin, indicating successive encroachment due to flexural subsidence controlled by the Andean orogeny. The systematic change in tectonic subsidence/uplift rate along the OSH has a strong influence on the geometry of the basin fill. This Late Pliocene uplift caused tilting of the OSH and landward narrowing of the basin, creating overfilled conditions represented by northerly prograding deltaic clinoforms.

The orthogonal to highly oblique drainage systems to the OSH and trench from the eastern (landward) margin suggest that to the OSH constituted a significant topographic barrier that locally separated the accretionary prism from forearc inner depocenters but not a significant provenance area for the Salaverry basin.

POLARIDAD MAGNÉTICA DE LA FORMACIÓN TASA CUNA (PÉRMICO, CÓRDOBA): ¿REGISTRO DE UN CRON NORMAL DENTRO DEL SUPERCRON REVERSO KIAMAN?

Morales Zullo, Federico¹; Geuna, Silvana²; Escosteguy, Leonardo³

¹*Instituto Geofísico-Sismológico Volponi, CONICET-UNSJ, Ruta Prov. 12 km 17, Marquesado, San Juan, Argentina*

²*Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-UNSa, 9 de Julio 14, 4405 Rosario de Lerma, Salta, Argentina*

³*IGRM-SEGEMAR Centro Salta, Av. Houssay 1099, 4400 Salta, Argentina, E-mail: sgeuna@hotmail.com*

El valle de Tasa Cuna situado en el sector noroccidental de las sierras de Córdoba alberga el registro de la sedimentación neopaleozoica en la región, representada por una sucesión atribuida al lapso Pensilvaniano temprano – Cisuraliano temprano y compuesta por una sección inferior con influencia glacial, y una superior postglacial con facies fluviales y lacustres.

En la sección superior de la Formación Tasa Cuna, cuya edad fue establecida como Cisuraliana en función del contenido paleoflorístico y palinológico, se realizó un muestreo preliminar para el estudio de su magnetización remanente. En el Laboratorio de Paleomagnetismo de IGEBA (CONICET-UBA) se procesaron 18 especímenes orientados provenientes de 3 sitios de muestreo. Casi la totalidad (17 de 18) presentó buena estabilidad frente a los procedimientos de desmagnetización. La desmagnetización por campos alternos no consiguió eliminar por completo la magnetización remanente, por lo que se prefirió la desmagnetización térmica, que se aplicó hasta temperaturas de 640-680°C. El mineral portador de la componente más estable de magnetización se interpretó como hematita, y algunos de los especímenes también contienen goethita portadora de una segunda componente de magnetización.

La polaridad magnética de la componente más estable en todos los especímenes procesados es normal, lo que impide la realización de un test de polaridades antípodas. Por otra parte, esta componente arrojó un resultado positivo frente al test de basculamiento, por lo que se interpreta que fue adquirida antes de la deformación, y posiblemente en tiempos cercanos a la formación de la roca (magnetización primaria).

El Cisuraliano está enteramente comprendido dentro del Supercron Reverso del Carbonífero-Pérmico (Kiaman). Si se acepta la hipótesis de una magnetización primaria, entonces la polaridad normal registrada debe ser atribuida a alguno de los cronos normales de corta duración reconocidos dentro del Kiaman, en el Artinskiano (aprox. 282 Ma) o en el Kunguriano (aprox. 275 Ma). Sustenta esta hipótesis el hecho de que el polo paleomagnético preliminar calculado, en coordenadas Lat. 73°S, Lon. 7°E, Dp 3,9°, Dm 5,6° (n=17), es consistente con las posiciones sugeridas por las curvas de desplazamiento polar aparente de América del Sur para ese intervalo de edades.

La polaridad normal de esta sección de la Formación Tasa Cuna es novedosa, ya que no existe hasta el momento registro de esta polaridad en otras secciones del Cisuraliano de la cuenca Paganzo. En este escenario, el paleomagnetismo se presenta como una herramienta válida para precisar la edad de la sucesión sedimentaria y como elemento de correlación, cuya potencialidad merece explorarse con muestreos más completos.

DELIMITING COMPLEX UNITS: THE CASE OF THE EOCENE RÍO TURBIO FORMATION ON THE CHILEAN FLANK OF THE PATAGONIAN FORELAND

Morales, Braulio¹; Bostelmann, J. Enrique^{2,3}; Ugalde, Raúl^{3,4,5}; Alarcón, Matías¹; Oyarzún, José Luis⁶

¹Consultorías Geológicas Antiqua Ltda, Santiago Centro, Santiago, Chile

²Unidad de Paleontología y Biocronología, Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Chile

³Núcleo Milenio Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos, Santiago, Chile

⁴PEDECIBA Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

⁵Escuela de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile

⁶Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza (CEHUE), Puerto Natales, Chile

The inherent dynamism and complexity of depositional systems often hinder the precise definition of lithostratigraphic units, leading to confusion regarding their true extent and boundaries. This is evident in the Middle Eocene Río Turbio Formation within Chilean territory, where a clear stratigraphic separation between the Lower Member (LM) and the Upper Member (UM) has yet to be established. To address this issue, we conducted a high-resolution stratigraphic analysis across five sections located in the central and southern sectors of Sierra Baguales, Magallanes, identifying distinctive stratigraphic sequences within the transitional interval between both members. The upper portion of the LM is composed of conglomerates and heterolithic sandstones, with a higher proportion of fine-grained material concentrated in the central sector. Toward the south, cross-bedded sandstones with characteristic herringbone structures become predominant. Fossil content of the LM in the central sector has high diversity of marine invertebrates, along with plant remains that diminish in preservational quality toward the south. In contrast, the base of the UM consists of glauconitic greenish sandstones with subordinate clast- to matrix-supported conglomerates. In the central sector, the fossiliferous diversity in the base of the UP is limited to molds of *Panopea* sp. but abundant remains of aquatic and terrestrial vertebrates and traces are found in the upper levels. Southward, the fossil assemblage is more diverse, including large traces, marine invertebrates, plant remains, and sparse aquatic vertebrates. The stratigraphic boundary between LM and UM is defined by the first continuous horizon of greenish sandstones that marks the onset of the overlying lithologies. In the southern sector, this surface separates sandstones of differing composition, while in the central area, the greenish sandstones exhibit varied geometries and are interbedded with brown to greenish-brown conglomerates. The transition between the LM and UM, shaped by a macrotidal estuarine regime, reflects a shift from coarse-dominated lithologies (conglomerates and sandstones) in the LM to fine-dominated ones (sandstones and mudstones) in the UM. This regional-scale stratigraphic surface interrupts the gradual shallowing-upward trend and is overlain by glauconitic greenish sandstones and/or conglomerates that exhibit a distinct change in fossil diversity, suggesting a renewed deepening of the depositional system. Lithological similarities with the exposures at the type locality of the Río Turbio Formation in Argentina, allows for the recognition of this surface as a guide stratigraphic marker. We propose that this transition was controlled by Middle Eocene (40-38 Ma) eustatic fluctuations and/or tectonic uplift of the Southern Andes.

HIGH-RESOLUTION STRATIGRAPHY OF THE UPPER TERMS OF THE DOROTEA FORMATION IN CENTRAL SIERRA BAGUALES, MAGALLANES, CHILE

Morales, Braulio¹; Bostelmann, J. Enrique^{2, 3}; Ugalde, Raúl^{3, 4, 5}; Alée, Raúl⁶; Oyarzún, José Luis⁷

¹Consultorías Geológicas Antiqua Ltda, Santiago Centro, Santiago, Chile

²Unidad de Paleontología y Biocronología, Servicio Nacional de Geología y Minería, Santiago, Chile

³Núcleo Milenio Transiciones Evolutivas Tempranas de Mamíferos, Santiago, Chile

⁴PEDECIBA Geociencias, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

⁵Escuela de Geología, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile

⁶Terra Ignota Consultores, Ñuñoa, Santiago, Chile

⁷Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza (CEHUE), Puerto Natales, Chile

The Dorotea Formation is an epiclastic sedimentary unit of predominantly marine origin, representing the progressive shallowing of the Magallanes Basin toward the end of the Late Cretaceous. Its upper section, dated to the Maastrichtian–Danian, provides crucial information for understanding the Cretaceous–Paleogene (K/Pg) transition at high latitudes. In this study, we present a detailed characterization of this unit at Barranca de Teresa in the central zone of Sierra Baguales, northwestern Magallanes. Twelve lithofacies were identified in the nearly 67-meter-thick section and grouped into five facies associations (FAs). FA1 consists of fine to medium sandstones with heterolithic stratification with parallel and wavy bedding, occasionally containing dispersed organic matter and fossilized wood fragments (xylopalae). Up-section, these sandstones are interbedded with fine to coarse, bimodal, and polymictic conglomerates that include oyster shell fragments, featuring typical sandy tidal flats and tidal channel environments. FA2 is composed of fine to coarse massive sandstones or sandstones with wavy heterolithic bedding, interbedded with thick mudstone packages. The sandstones frequently contain Cretaceous bivalves such as *Panopea inferior* Wilckens, 1907, along with various trace fossils including *Ophiomorpha* isp. and *Thalassinoides* isp. The mudstones are richer in organic matter. This assemblage represents a mixed tidal flat. FA3 comprises fine conglomerates and coarse to fine sandstones that grade into extensive, parallel-laminated mudstone units. The sandstones exhibit parallel and flaser bedding and contain carbonized wood fragments, coal lenses, marine trace fossils, and oyster fragments. This unit reflects abandoned channels with tidal influence. FA4 consists of an interbedded sequence of mudstones, carbonaceous mudstones, and parallel-laminated sandstones, interpreted as coastal marsh. Finally, FA5 includes fine to medium sandstones with flaser, wavy, and trough cross-bedding, subordinately interbedded with mudstones. These sandstones contain dispersed organic material and a variety of marine trace fossils. The facies association suggests a dynamic tidal setting, likely representing a tidal inlet/subtidal channel. The analyzed succession indicates a tide-dominated transitional environment, characterized by a mixture of sandy and muddy sediments, marine fauna, and occasional inputs of nearby continental macroflora. Compared to our previously studied eastern sections, the increased abundance of tidal indicators suggests coastal constriction and/or shallowing toward the northwest, consistent with the inferred paleorelief.

SEDIMENTOLOGÍA Y GEOQUÍMICA DEL CONTACTO ENTRE LAS FORMACIONES NAPO Y TENA EN EL AFLORAMIENTO UBICADO EN PUERTO NAPO, TENA: DESCIFRANDO CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEPOSICIONALES EN LA CUENCA ORIENTE, ECUADOR

Morocho, Jordy¹; Guzman, Oswaldo² y Campos, Corina²

¹Universidad Regional Amazónica Ikiam, parroquia Muyuna, Kilómetro 7 vía a Alto Tena, s/n, Tena, Napo, Ecuador

²Grupo de investigación en Ciencias de la Tierra y Clima. Universidad Regional Amazónica Ikiam, Ecuador

La Cuenca Oriente del Ecuador constituye un registro geológico clave para comprender la interacción entre los procesos eustáticos y tectónicos durante la depositación de las rocas sedimentarias del Cretácico Superior. En este estudio se caracteriza detalladamente el contacto entre las formaciones Napo y Tena en un afloramiento de 30m de altura ubicado en Puerto Napo. Se analizaron 33 muestras de roca mediante métodos sedimentológicos, petrográficos, geoquímicos (FRX y COT) y geofísicos (susceptibilidad magnética); con el fin de interpretar las condiciones paleoambientales y los mecanismos de evolución de la cuenca. Los resultados muestran que la Formación Napo, de origen marino somero, está constituida por la presencia de rocas carbonáticas como grainstones, packstones y wackestones con abundante presencia de foraminíferos planctónicos globulares y cementación calcítica. Las características geoquímicas y la presencia de fósiles sugieren un ambiente transgresivo. La Formación Tena está compuesta por greywackes y limolitas con alto contenido de cuarzo, feldspatos y fragmentos líticos volcánicos, lo cual indica un sistema siliciclástico continental con fuerte aporte terrígeno desde el arco andino. Geoquímicamente, la transición entre ambas formaciones se caracteriza por una disminución gradual hacia el tope de las relaciones elementales Ca/Fe, Ca/Ti y Ca/Si, junto con un incremento en los contenidos de Si y Al. El COT decrece progresivamente desde valores de hasta 0.8% en la base de la Formación Napo hasta menos de 0.3% en la Formación Tena. La susceptibilidad magnética aumenta gradualmente de base a tope, con valores de 0.01 SI en la Formación Napo, aumentando hasta 0.07 SI en la Formación Tena, reflejando un cambio transicional en la mineralogía magnética. En conclusión la ausencia de superficies erosivas, la presencia de manera continua de fósiles marinos como los foraminíferos planctónicos globulares presentes en la Formación Napo y en la greywackes de la Formación Tena, el comportamiento de los perfiles geoquímicos y geofísicos observados, permiten interpretar un contacto transicional entre las Formaciones Napo y Tena, asociada a un evento de máxima inundación durante el Maastrichtense, con aportes de un ambiente de depositación transgresivo-regresivos en cuencas activas y descartando la existencia de un ambiente de depositación perteneciente a una regresión forzada por la actividad tectónica.

AMBIENTES SEDIMENTARIOS Y SU EVOLUCIÓN SECUENCIAL A PARTIR DE DATACIONES U-PB Y NUEVOS REGISTROS DE FAUNA MARINA EN LOS DEPÓSITOS TRIÁSICOS DEL VALLE INFERIOR DEL RÍO BIOBÍO, CHILE CENTRAL

Moyano Sepulveda, Vicente¹; Jara, Martín³; Rossel, Pablo¹; Zambrano, Patricio²; Pérez, Leonardo^{4,5,6}; Romero, Germán; Cisterna, Katherine¹

¹Centro Geológico y Paleontológico de Investigación, Concepción

²Septos Asesoría Geológicas, Concepción, Chile

³Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

⁴Museo Regional de Aysén, Kilómetro 3 Camino Coyhaique Alto, Coyhaique, Chile.

⁵Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile, Valdivia.

⁶Universidad Austral de Chile, Valdivia Instituto de Ciencia de la Tierra, Universidad Austral de Chile, Valdivia

Los estratos triásicos del valle inferior del río Biobío, informalmente conocidos como Formación Santa Juana, afloran de forma discontinua en las cercanías de las comunas de Concepción, San Pedro de la Paz y Santa Juana, Chile central. Estos depósitos están compuestos por areniscas, lutitas, limolitas y conglomerados subordinados, con intercalaciones locales de andesitas y tobas. El registro sedimentario refleja una variedad de regímenes fluviales con distintos niveles de energía, desarrollados en un amplio valle aluvial influenciado por eventos de ingresión y condiciones de carácter marino.

La edad general de la unidad ha sido tradicionalmente asignada al Triásico Superior, basada en registros fósiles de flora, fauna marina e invertebrados, así como relaciones de contacto. Sin embargo, nuevas dataciones U-Pb en circones detríticos provenientes de niveles continentales en Santa Juana y el cerro Calquinhue han entregado edades de 214 ± 2.4 Ma y 220.3 ± 2 Ma, respectivamente.

En contraste, los niveles con fauna marina se han atribuido al Otamitano (221–217 Ma), según el esquema cronoestratigráfico neozelandés y la presencia de taxones como *Proclydonautilus mandevillei*, *Zittelihalobia hochstetteri* y *Triaphorus zealandicus*. Esta diferencia evidencia: (1) una discrepancia temporal entre los depósitos marinos y continentales, y (2) una duración mínima de sedimentación de aproximadamente 6 millones de años.

Frente a esta discrepancia, se plantean tres escenarios interpretativos: (1) la fauna marina atribuida al Otamitano pudo haber persistido por más tiempo en la cuenca del Biobío, extendiendo su rango temporal conocido; (2) los depósitos marinos representan un evento transgresivo-regresivo separado en el tiempo de los depósitos continentales, formando una secuencia de relleno con alternancia marina-continental-marina; o (3) los niveles marinos se acuñan lateralmente dentro de depósitos continentales con un rango cronológico más amplio, sin ser necesariamente anteriores o posteriores, sino posiblemente coetáneos.

Estos resultados preliminares permiten esbozar una primera aproximación a la evolución secuencial del relleno de la cuenca y aportan nuevos elementos para avanzar hacia la formalización de la Formación Santa Juana, una unidad históricamente poco caracterizada desde el punto de vista geocronológico y sedimentológico.

FORMACIÓN RÍO SALÍ: UN SABKHA CONTINENTAL EN EL ANTEPAÍS FRAGMENTADO DEL MIOCENO INFERIOR-MEDIO DEL NOA

Muruaga, Claudia¹; Vega Caro, Ana²; Gaudioso, Pablo³; Avellaneda, Sofía¹

¹ Instituto de Paleontología y Estratigrafía, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000, San Miguel de Tucumán

² Cátedra de Geotecnia, Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., UNT, Miguel Lillo 205, 4000 San Miguel de Tucumán

³ CONICET-Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas (IAMRA), Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Chilecito, Julián Amatte 22, 5360, Chilecito, La Rioja. Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L., UNT, Miguel Lillo 205. 4000 San Miguel de Tucumán

La Formación Río Salí representa la sedimentación neógena inferior continental desarrollada en aproximadamente 5000 km², distribuidos entre el sureste de la Cordillera Oriental, el noreste de las Sierras Pampeanas Noroccidentales y el Sistema de Santa Bárbara. Perfiles sedimentológicos fueron relevados en el sur y suroeste de esta cuenca, con el objeto de caracterizar la evolución lateral y vertical de las facies sedimentarias. Los depósitos están asociados a un sistema endorreico bajo condiciones climáticas áridas a semiáridas. En el sector occidental de la cuenca afloran depósitos marginales a palustres compuestos por areniscas y pelitas con laminación paralela y ondulítica, e intercalaciones de areniscas gruesas a sabulíticas, y conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa (La Toma de Vipos, Tuquitas y el camino a Vipos, con dataciones en ~18 Ma). Hacia el centro de la cuenca, la sucesión evoluciona hacia facies clástico-evaporíticas, con limolitas y arcilitas rojizas y verdosas interestratificadas con niveles carbonáticos (calizas y margas) y niveles yesíferos con texturas primarias y secundarias de origen sinsedimentario (Tapia, Potrerillos, Gasoducto, Perilago PL3, Morro El Cadillal y sectores del camino a Vipos, con una edad ~12 Ma). Finalmente, en la porción sudeste de la cuenca, datos de subsuperficie indican la presencia de sucesiones halíticas (Timbó). Paleambientalmente, las facies clásticas se interpretan como depositadas en una zona litoral a sublitoral de un lago efímero, con la llegada de canales subácuos de alta descarga en un borde de bajo gradiente con barras de desembocadura de delta muy somero. Las facies clástico-evaporítica representan una zona supralitoral (sabka) correspondiente al cinturón que limita el cuerpo de agua que no llega a ser inundado, afectado por las oscilaciones del nivel freático por evaporación capilar. También se reconocen depósitos de carácter sublitoral vinculados al lago evaporítico. La presencia de analcima, ostrácodos no marinos y peces fósiles anablépidos, junto con otros teleostidos de agua dulce, refuerza esta interpretación al constituir bioindicadores de ambientes de agua somera dulce a salobre. Si bien la información tectónica para el Mioceno para esta cuenca es limitada, el área habría formado parte de un antepaís fragmentado, activo durante la instalación del frente orogénico en el sector occidental de la actual Cordillera Oriental. La exhumación de las Sierras Pampeanas Noroccidentales y del Sistema de Santa Bárbara habría comenzado a producirse hacia el final de la etapa de sedimentación, entre aproximadamente 6 y 5 millones de años.

UNIDADES GENÉTICAS Y EVOLUCIÓN SECUENCIAL DE UNA SUCESIÓN DELTAICA EN UN ESTRECHO DOMINADO POR MAREAS

Olivo, Mariana¹; Isla, Manuel²; Moyano Paz, Damián²

¹Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (CONICET - UBA),
Intendente Güiraldes #2160, Ciudad Universitaria, CP 1428, CABA, Argentina

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET - UNLP). Diagonal 113 #256 B1904DPK, La Plata, Argentina

Las diferentes jerarquías de unidades genéticas (UG; ej., parasecuencias, *bedsets*) representan piezas fundamentales para comprender la organización espacio-temporal de sucesiones costeras y marino-someras. Su definición, soportada por el análisis de atributos estratigráficos, ha instalado una línea de discusión propia y bajo continua revisión en la estratigrafía secuencial. El registro de sistemas deltaicos dominados por mareas, particularmente aquellos desarrollados dentro de estrechos, incluye depósitos distales a proximales de texturas uniformes, representados por potentes sucesiones arenosas escasas en fango. Así, en estos depósitos facialmente monótonos, la definición de UG y el análisis de atributos involucran criterios basados en cambios faciales difíciles de aplicar.

El intervalo inferior de la Formación Balcarce (Silúrico), interpretado como el registro de un sistema deltaico dominado por mareas con deflexión hacia el oeste en un estrecho marino, comprende paquetes con finos de prodelta que gradan a depósitos arenosos de dunas compuestas o facies de frente deltaico dominado por barras de mareas y canales adyacentes, cubiertos por depósitos de planicies arenosas submareales. Dichos paquetes predominantemente arenosos y con arreglo somerizante, se encuentran delimitados por superficies estratigráficas de distinto orden de magnitud (S1-S3). Con el propósito de evaluar diferentes jerarquías de UG y cotejar criterios sedimentológicos para su identificación, este trabajo reporta la arquitectura estratigráfica a escala de intra-parasecuencia del intervalo inferior de la Formación Balcarce. Para ello, se elaboraron transectas de correlación soportadas por 9 perfiles sedimentológicos de detalle, y luego se cuantificaron atributos: espesor de los paquetes somerizantes, espesor de las facies finas basales de los paquetes, proporción relativa de facies, extensión de las superficies limitantes de los paquetes y grado de profundización asociado a dichas superficies. Esto permitió reconocer tres jerarquías de UG: 1) parasecuencias (paquetes de 9–25 m de espesor separados por superficies S1 de más de 20 km de extensión); 2) complejos de *bedsets* (paquetes de 3.5–1 m delimitados por superficies S2 de hasta 20 km de extensión) y 3) *bedsets* individuales (sucesiones de 1.5–0,2 m de espesor separadas por superficies S3 menores a 15 km de extensión).

La comparación de las UG definidas para esta sucesión deltaica dominada por mareas respecto a otras con dominio de olas y ríos reveló que, si bien se registran similitudes en el espesor de las UG, se observaron diferencias notorias en la extensión de las superficies limitantes. Estas diferencias podrían responder al efecto de la amplificación mareal en una dirección predominante debido al confinamiento y/o a una somerización en el área de circulación dentro del estrecho.

NEOGENE STRATIGRAPHY OF THE SAN LUIS BASIN IN THE WESTERN PAMPA DE LAS SALINAS, SAN LUIS, ARGENTINA

Pizarro, Lautaro Emanuel¹, Chiesa, Jorge Orlando²; de la Puente, Graciela Susana¹

¹CITAAC, CONICET — Departamento de Geología y Petróleo, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina, pizarrolautaro93@gmail.com

²Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950, 5700 San Luis, San Luis, Argentina

The aim of this contribution is to characterize Neogene continental deposits of the San Roque (middle to upper Miocene) and Las Mulitas (upper Miocene to Pliocene) formations in the Bajo de las Lampalaguas area, to register the angular unconformity that separates them, and to interpret the tectono-sedimentary processes involved in the evolution of this portion of the San Luis Basin. The San Roque Formation (290 m thick), which base is unexposed, consists of massive to poorly organized matrix- and clast-supported conglomeratic bodies, interbedded with coarse sandstones grading to parallel laminated silty sandstones, mudstones, gypsum levels, and contains rhizoliths. These facies suggest a high-energy fluvial paleoenvironment that gradually transitions into a lower-energy setting with increasing influence of saline conditions, indicating arid climate. The Las Mulitas Formation (90 m exposed thickness) overlies the previous sequence through an angular unconformity, with between 50°–64° east-dipping layers at the basal contact, which progressively decrease upwards the sequence (170°/26°E) and eastwards in the area (160°/14°E). The Las Mulitas Formation is composed of a succession of massive mudstones interbedded with sandy levels, trough, tangential and planar cross-stratified sandstones, erosive-based matrix-supported conglomerate lenses, abundant gypsiferous levels associated with evaporitic diagenesis, and beds of massive evaporites interdigitated with muddy levels. These deposits indicate a fluvio-lacustrine system with evaporitic pulses and a marked influence of saline or marginal environments, characterized by lower energy conditions, intermittent sedimentation, and episodes of partial desiccation. The unconformity between the two units represents a tectonic event that led to a reorganization of the accommodation space and a significant modification of the sedimentary regime, transitioning from a high-energy fluvial system to a more confined system affected by hydrological variations associated with a decrease in water availability under arid conditions. The precise identification of the contact, documented for the first time between the San Roque and Las Mulitas formations, corroborates their stratigraphic relationships. Its record contributes to the understanding of the tectono-sedimentary evolution of the region related to the Andean orogeny during the Neogene, in the sedimentation and tectonics interplay of foreland basin intermontane depocenters.

THE CRETACEOUS–NEOGENE UNCONFORMITY EAST OF THE SIERRA DEL CANTANTAL, SAN LUIS, ARGENTINA

Pizarro, Lautaro Emanuel¹; Chiesa, Jorge Orlando²; de la Puente, Graciela Susana¹

¹CITAAC, CONICET — Departamento de Geología y Petróleo, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina. pizarrolautaro93@gmail.com

²Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes 950, 5700 San Luis, San Luis, Argentina

The unconformity separating Mesozoic rift-related depocenters from Cenozoic deposits, linked to intermontane depocenters of a foreland basin stage, represents a significant stratigraphic hiatus in the Serranías Occidentales in the NW of San Luis Province, compared to contemporaneous depocenters toward the SE in the province. In the eastern part of the Sierra del Cantantal, this unconformity is evidenced by the stratigraphic relationship between the the Lagarcito Formation (Albian) and the San Roque Formation (middle to late Miocene), in a new studied section named El Chifle Profile (32°20'43.05"S, 67°01'07.13"W). In the El Chifle section, the Lagarcito Formation (10 m thick) which base is unexposed, is composed of tabular and channelized bodies of cross-bedded sandstones, as well as massive and laminated sandstones, and evidence of soft-sediment deformation. The high content in mica and paleocurrent analyses, suggest an unroofing of a basement source nearby to the west. The overlying San Roque Formation rests unconformably upon the Lagarcito Formation, which is characterized by a sharply erosive base polymictic, clast-supported conglomerate (1.6 m thick), containing clasts up to 20 cm in diameter, mainly of metamorphic origin, with planar shapes and imbricated toward the NE, E, and SE. The conglomerate package contains channels filled with sandstone to slightly gravel sandstone. It is overlain by conglomerate, and planar and cross-bedded sandstone layers. The succession ends with fine-grained, micaceous, laminated sandstones indicative of low energy and, probably, distal depositional conditions. The interpreted paleoenvironments point to fluvial facies dominated by internal sedimentation for the Cretaceous levels, characteristic of a passive subsidence (sag stage), whereas the Neogene deposits are associated with Andean thrusting and related intermontane depocenters. The exposure of this unconformity constitutes an important record of the tectonosedimentary hiatus separating the Mesozoic and Cenozoic sequences in this part of the basin. Identifying this surface in new sections across the Serranías Occidentales contributes to improve regional reconstructions of the eastern margin of the Neogene basins in the region.

PRIMERAS EDADES U-PB EN CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN LAPA EN LA SIERRA DE CHACAICO, CICLO PRECUYANO DE LA CUENCA NEUQUINA

Rogel, Martín¹; González, Pablo^{2,3}; Suárez, Rodrigo¹; Oriolo, Sebastián^{2,4}

¹UNRN, Sede Alto Valle-Valle Medio, IIPG-Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (UNRN-CONICET). Julio A. Roca 1242, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

³Servicio Geológico Minero Argentino, Centro SEGEMAR General Roca, Independencia 1487, Parque Industrial 1, 8332, General Roca, Río Negro, Argentina

⁴Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina

La Sierra de Chacaico, en el sector sur de la cuenca Neuquina, registra una de las sucesiones volcano-sedimentarias de *synrift* más completas del Jurásico Temprano. En este trabajo, se presentan nuevos datos geocronológicos U-Pb de circones detríticos obtenidos mediante LA-ICP-MS en dos muestras representativas de la Formación Lapa (una toba y un conglomerado polimíctico), con el fin de precisar la cronología del relleno *synrift* y caracterizar la evolución tectónica, volcánica y sedimentaria del depocentro.

Los resultados indican edades de cristalización y de máxima depositación de $185,6 \pm 1,2$ Ma y $184,0 \pm 1,8$ Ma para los niveles inferior y superior de la Formación Lapa, respectivamente, restringiendo su acumulación al Pliensbachiano. Esto implica una duración acotada del relleno de *synrift* (~4,6 My) y permite reevaluar la cronología previamente asignada a la unidad (Triásico Superior). La procedencia de los circones detríticos, dominada por poblaciones del Pérmico (~297 Ma), Ordovícico-Silúrico (~440–470 Ma) y Mesoproterozoico (1000–1350 Ma), sugiere aportes desde unidades ígneas y metamórficas del basamento, en combinación con material volcánico sincrónico del Ciclo Precuyano.

La evolución tectosedimentaria registrada en la sección del Arroyo Lapa refleja subsidencia rápida asociada a extensión cortical, volcanismo explosivo y aporte clástico desde bloques positivos adyacentes. La comparación con otros depocentros de la cuenca muestra una evolución diacrónica del *rifting* temprano, siendo el de Sierra de Chacaico uno de los más jóvenes. Estos resultados permiten refinar los modelos estratigráficos de la cuenca y su evolución tectónica durante el inicio del Mesozoico.

NUEVAS EDADES U-Pb Y PROCEDENCIA SEDIMENTARIA DE DEPÓSITOS NEOPALEOZOICOS EN EL CORDÓN DEL PLATA, CORDILLERA FRONTAL, MENDOZA

Santibañez, Sofía A.¹; Rolán, Julián D.^{1,2,3}; Heredia, Nemesio⁴; Uriz, Norberto J.¹; Arnol, Jonatan A.^{1,2}; Gonzalez Olarte, Nicole¹; Basei, Miguel A⁵; Cingolani, Carlos A. ^{1,2}; Naipauer, Maximiliano^{2,3}.

¹*División Geología, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Buenos Aires, Argentina*

²*Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)*

³*Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (UBA-CONICET), Pabellón INGEIS-Ciudad Universitaria (C1428EHA) CABA, Argentina*

⁴*Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Matemático Pedrayes, 25, E-33005 Oviedo, Spain*

⁵*Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Centro de Pesquisas em Geocronologia e Geoquímica Isotópica (CPGeo), Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo. Rua do Lago 562, Cidade Universitária, 05508-080, Butantã, São Paulo, Brazil*

En el flanco oriental del Cordón del Plata, Cordillera Frontal de Mendoza, afloran unidades neopaleozoicas que registran depósitos sedimentarios vinculados al Ciclo Orogénico Gondwánico. La presente contribución aporta nuevos datos U-Pb (LA-ICP-MS) en circón detrítico para dos unidades litoestratigráficas: la Formación Loma de los Morteritos (FLM), previamente asignada al Carbonífero Tardío, y el Conglomerado Río Blanco (CRB), tradicionalmente referido al Pérmico Temprano, el cual se dispone en discordancia sobre la unidad anterior. El siguiente trabajo propone refinar el marco cronoestratigráfico existente y discutir las posibles áreas fuentes que aportaron detritos a la cuenca carbonífera-pérmica.

Los resultados de U-Pb en circones detríticos para la FLM permitieron obtener una edad máxima de sedimentación de 299 ± 3 Ma (Gzheliano), respaldando su asignación cronoestratigráfica previamente documentada. La distribución de las modas detríticas revela preponderantes edades referibles al Mesoproterozoico-Toniano tardío (ca. 35%; 1600-900 Ma), seguida de una moda secundaria del Neoproterozoico-Cámbrico (ca. 29%; 900-485 Ma), a las que prosiguen edades referibles al Ordovícico-Devónico (ca. 19%; 485-358 Ma) y finalmente, de forma subordinada, poblaciones del Carbonífero-Pérmico (ca. 10%; 358-298 Ma) y el Arqueano-Paleoproterozoico (ca. 7.5%; 3500-1600 Ma). Para el CRB, los registros brindan una edad máxima de sedimentación de 266 ± 2.1 Ma (Guadalupiano), siendo esta edad más joven que la estimada en trabajos previos por otros autores. Las modas detríticas presentan una gran afinidad con la FLM, registrando solamente un incremento en las edades asignables al Carbonífero-Pérmico (ca. 16%; 358-266 Ma) y una menor participación de edades referibles al Ordovícico-Devónico (ca. 14%; 458-358 Ma).

A partir de los datos analíticos obtenidos y los estudios petrográficos, sumados a la información bibliográfica disponible, se sugiere que la FLM registra aportes principales procedentes de la región oriental, vinculados a la erosión de los altos remanentes de la Protoprecordillera, con aportes subordinados desde el incipiente magmatismo gondwánico ubicado al oeste, representado en esta región por los batolitos de La Costa y Elqui-Limarí. Contrariamente, las contribuciones principales registradas en el CRB registrarían el reciclaje del sustrato carbonífero erodado. Se prevé continuar trabajando en estas unidades a futuro para ajustar el modelo de procedencia sugerido.

INTERPRETACIÓN DE LA EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA DEL LÍMITE PUNA-SIERRAS PAMAPEANAS: INTEGRACIÓN MAGNETOESTRATIGRÁFICA DEL MIO-PLIOCENO DEL NOA, ARGENTINA

Spagnuolo, Cecilia Mariel¹; Georgieff, Sergio Miguel¹; Góngora, José Matías²; Ibañez, Lucía Marina³; Rapalini, Augusto Ernesto⁴; Muruaga, Claudia⁵; Isuani, Antonella⁵; Naselli, Matías⁴; Bonini, Ricardo⁶

¹CONICET y Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

²Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

³Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

⁴Universidad de Buenos Aires, IGEBA, CONICET-Depto. Cs. Geológicas, FCEyN, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina

⁵Fundación Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán and Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

⁶INCUAPA CONICET, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Del Valle 5737, B7400JWI, Olavarría, Argentina

El Grupo Santa María corresponde a sedimentitas mio-pliocenas, aflorantes en el NW Argentino desde el valle de Santa María hasta el Faldeo Occidental del Cerro Pampa (provincias de Salta, Tucumán y Catamarca). Está conformado de base a techo por las Formaciones San José, Las Arcas, Chiquimil, Andahuala y Corral Quemado, las cuales corresponden a pelitas, margas y calizas de ambientes lacustres; areniscas, limolitas y conglomerados de depósitos fluviales; sedimentitas de ambientes desde fluviales a sabkhas y lagos hipersalinos; areniscas y conglomerados fluviales y facies conglomerádicas con areniscas intercaladas de abanicos aluviales del borde de cuenca, respectivamente.

Sus afloramientos registran una marcada asimetría de espesores: las unidades más antiguas se adelgazan hacia el sur, mientras que las unidades superiores son más espesas hacia esa dirección. Las edades absolutas en las diferentes localidades muestran un marcado diacronismo: las unidades en todo el Grupo se hacen más jóvenes hacia el norte.

Se han realizado magnetoestratigrafías del Grupo Santa María en 4 localidades: Qda. Las Totoritas (Salta, 810 m), Qda. de Jujuil (Catamarca, 340 m), San Fernando Norte (Catamarca, 460 m) y Puerta de Corral Quemado (Catamarca, 2.300 m). En este trabajo se correlacionan las 4 columnas estratigráficas, se comparan las columnas magnetoestratigráficas con una escala de reversiones patrón única, se relacionan sus tasas de sedimentación y los valores de rotaciones según ejes verticales calculados con paleomagnetismo.

Los resultados nos permiten concluir una variación en la sedimentación de las cuencas neógenas noroccidentales de las Sierras Pampeanas entre los diferentes depocentros, los cuales estarían controlados por un lado, para las localidades de San Fernando y Puerta de Corral Quemado, por la orogenia de Puna y la instalación de complejos volcánicos como Vicuña Pampa principalmente y por el otro, para las localidades de Jujuil y Las Totoritas, por los levantamientos de Sierras de Aconquija y Cumbres Calchaquies.

EVOLUCIÓN TECTO-SEDIMENTARIA CENOZOICA DEL ÁREA DEL SALAR DE ANTOFALLA, PUNA SUR

Suriano, Julieta¹; Giambiagi, Laura¹; Lothari, Lucas¹; Jaldín, Diego²; Echaurren, Andrés¹; del Papa, Cecilia³; Mescua, José^{1,4}; Barrionuevo, Matías^{1,4}; Quiroga, Rodrigo⁵; Bertoa del Llano, Macarena¹

¹Grupo de Tectónica, IANIGLA, CCT-Mendoza, CONICET. Adrián Leal s/n, Parque San Martín, Mendoza, Argentina:
E-mail: julietasuriano@gmail.com

²Instituto de Geociencia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

³CICTERRA (CONICET-Universidad de Córdoba)

⁴Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina

⁵Universidad Mayor, Santiago, Chile

Con el objetivo de proponer un esquema evolutivo para el Cenozoico de la región del Salar de Antofalla, en la Puna sur, se ha realizado un trabajo multidisciplinario en el área. Se han levantado tres perfiles sedimentarios de detalle y nueve secciones estratigráficas expeditivas y se han obtenido edades de circones detríticos. A su vez se realizó un mapeo geológico-estructural y se construyeron seis secciones estructurales.

La cuenca cenozoica comienza su desarrollo en el Eoceno con la depositación de la Formación Quiñoas, que se extiende hasta el Oligoceno. Esta unidad inicia con un intervalo pelítico con intercalaciones esporádicas de canales conglomerádicos. Luego de una discontinuidad representada por un calcrete pedogénico continúa la sedimentación dominada por pelitas rojas depositadas en un ambiente de planicie fangosa, que evoluciona a una planicie arenosa y finalmente, a una planicie arenosa con desarrollo de fajas de canales entrelazados. El depocentro de este sistema se ubica en el sector sur de la Salina del Fraile, donde se registra un importante espesor de depósitos carbonáticos. Por otra parte, facies brechosas con aporte local se encuentran en el sector del salar Uncal Grande. La Formación Quiñoas es cubierta por la Formación Chacras, depositada durante el Oligoceno y Mioceno Inferior, que puede agruparse en tres asociaciones de facies principales: sistemas entrelazados areno gravosos y gravo-arenosos y, depósitos de dunas. Durante el Mioceno inferior se deposita en discordancia la Formación Potrero Grande, formada por conglomerados, brechas y areniscas con cambios de aporte según las áreas en las que aflora la unidad y con presencia de estratos de crecimiento, representando redes entrelazadas gravosas o gravoarenosas asociadas a abanicos aluviales y coluviales. Entre los ~11 y ~4 Ma se produce un cambio en la cuenca y comienza la depositación de la Formación Juncalito, Esta unidad se desarrolla primero en pequeñas cuencas aisladas y elevadas y luego como una gran cuenca a cotas más bajas, en ambos casos en la margen este del salar de Antofalla. Los depósitos de la Formación Juncalito corresponden a grandes espesores de sales, principalmente yeso, que se presenta masivo, laminado y en megacristales con intercalaciones de areniscas yesosas y escasas areniscas. Estas facies representan la depositación en lagos efímeros evaporíticos. Los depósitos elevados y más antiguos de esta unidad se encuentran intercalados con lavas básicas y ocasionalmente brechas sedimentarias.

El estudio de estas unidades permite dividir la evolución de la cuenca en tres estadios principales: Cuenca de antepaís fragmentado, de tope de cuña y de rumbo.

DEPÓSITOS CENOZOICOS DE LA CUENCA DE USPALLATA Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CORDILLERA FRONTAL Y PRECORDILLERA DE MENDOZA

Suriano, Julieta¹; Lossada, Ana²; Giambiagi, Laura¹; Lothari, Lucas¹; Mescua, José^{1,3}; Echaurren, Andrés¹

¹Grupo de Tectónica, IANIGLA, CCT-Mendoza, CONICET. Adrián Leal s/n, Parque San Martín, Mendoza, Argentina:

E-mail: julietasuriano@gmail.com

²IDEAN (UBA-CONICET) CABA. Argentina. ³Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Se han realizado en depósitos cenozoicos del área de Uspallata tres secciones sedimentarias, conteos de conglomerados y dataciones U-Pb en circones. La sucesión más antigua Paleógeno-Mioceno Inferior(?) se encuentra dominada por conglomerados con clastos de hasta 40cm de longitud de su eje máximo y son de composición volcánica básica. La unidad comienza con depósitos más finos arenosos y posee una intercalación pelítica en el tercio superior. Luego se encuentra la Formación Quebrada de los Saltitos, en cuya base se encuentra una brecha andesítica de edad Miocena Media, y por encima se depositan los conglomerados polimícticos y areniscas típicas de esta unidad. Los clastos alcanzan hasta 20 cm de longitud en su eje máximo y están compuestos por calizas, vulcanitas ácidas, areniscas rojas y grises y pelitas, interpretadas como provenientes de la Cordillera Principal y la Cordillera Frontal. Esto se encuentra de acuerdo con las propuestas previas de levantamiento del Cordón del Plata (Cordillera Frontal) alrededor de los 16 Ma a través de edades de exhumación detríticas (Lossada et al 2022) y de análisis de procedencia y paleoambientes en el antepaís (Buelow et al., 2018). Por otra parte, en el norte de la zona se expone una espesa sucesión de conglomerados polimícticos poco consolidados, donde a los clastos anteriores se le suman filitas y pelitas verdosas interpretadas como provenientes de la Precordillera (ubicada al oeste), esta unidad esta acotada entre menos de 12Ma en la base y menos de 8Ma en el techo. Estos datos también coinciden con la evolución propuesta para la Precordillera con análisis de procedencia y paleoambientes realizados en el antepaís (Buelow et al., 2018).

Estas evidencias sedimentológicas en la Cuenca de Uspallata, refuerzan el modelo de vergencia oriental del orógeno andino a estas latitudes, con edades de exhumación y una secuencia progresiva de migración de la deformación de oeste a este. Estos resultados también implican que la estructuración de la Cordillera Frontal y la Precordillera (al menos Occidental) ocurrió previo a la subhorizontalización de la losa oceánica, producto de los esfuerzos compresivos asociados a una subducción de tipo normal.

Buelow, E. K., Suriano, J., Mahoney, J. B., Kimbrough, D. L., Mescua, J. F., Giambiagi, L. B., & Hoke, G. D. (2018). Sedimentologic and stratigraphic evolution of the Cacheuta basin: Constraints on the development of the Miocene retroarc foreland basin, south-central Andes. *Lithosphere*, 10(3), 366-391.

Lossada, A. C., Hoke, G. D., Giambiagi, L. B., Fitzgerald, P. G., Mescua, J. F., Suriano, J., & Aguilar, A. (2020). Detrital thermochronology reveals major middle miocene exhumation of the eastern flank of the andes that predates the Pampean Flat slab (33–33.5 S). *Tectonics*, 39(4), e2019TC005764.

EVIDENCIAS DE DEFORMACIÓN TRANSTENSIONAL CRETÁCICA EN LA FORMACIÓN CERRO BARCINO, DEPOCENTRO LAS PLUMAS, CHUBUT

Villegas, Pablo Martín^{1,2}; Bilmes, Andrés³; D'Elía, Leandro⁴; Umazano, Aldo Martín^{1,2}

¹INCITAP (CONICET-UNLPam), Rivadavia 236, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina

²FCEyN de la UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina

³Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET-CENPAT), Boulevard Almirante Brown 2915, 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina

⁴Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), Diagonal 113 275, 1900 La Plata, Argentina

El contexto tectonoestratigráfico de las sucesiones cretácicas continentales de la Patagonia extra-andina ha sido objeto de debate en los últimos años. Las interpretaciones propuestas varían entre escenarios de reactivación extensional seguido de hundimiento térmico, modelos de deformación no tectónica controlada por la paleotopografía (e.g., pseudopliques), y contextos compresivos vinculados a procesos de sin-inversión. En esta contribución se presentan nuevos datos tectonoestratigráficos y estructurales detallados de la Formación Cerro Barcino en el sector oriental de la cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto. El área de estudio corresponde a una porción del depocentro Las Plumas, ubicado inmediatamente al NO de la localidad homónima, limitado al NE por la falla regional Las Plumas y configurado como un *graben* controlado por bloques estructurales jurásicos pertenecientes al Complejo Marifil.

La metodología incluyó el mapeo geológico-estructural integrado (campo y gabinete), apoyado en un afloramiento virtual realizado mediante fotogrametría aérea (Phantom 4 RTK) y puntos de control-validación relevados con GPS diferencial. La caracterización estructural se basó en relevamientos de campo en siete estaciones de muestreo distribuidas en ambos flancos del depocentro (SO y NE), donde se registraron datos geométricos, microestructurales e indicadores cinemáticos orientados al análisis de deformación frágil (*strain analysis*). Los datos fueron analizados con los softwares *Stereonet* y *FaultKin*, y se construyeron secciones estructurales junto con la interpretación de los ejes de esfuerzo (P y T) a partir de análisis estadísticos de Bingham.

Las estructuras identificadas incluyen, en orden jerárquico decreciente: i) la falla regional que delimita el borde del depocentro, la cual afecta tanto al Complejo Marifil como a la cobertura sedimentaria cretácica; ii) pliegues (anticlinales y sinclinales) con planos axiales de orientación NO-SE y flancos que muestran discordancias progresivas (inclinación entre 30° y 5°); iii) sistemas de fallas de micro- y mesoescala con componentes de desplazamiento extensional, de rumbo (sinestral) y combinados, con rumbo promedio NO-SE y desplazamientos desde centímetros a metros; y iv) zonas de cataclasitas asociadas a las fallas de rumbo, con zonas de daño de ~2 m de espesor. Los resultados evidencian una sedimentación sintectónica para la Formación Cerro Barcino en el área de Las Plumas, desarrollada bajo un régimen transtensivo con deformación mixta de predominio extensional.

ST3. Ambientes y Procesos Sedimentarios Silicoclásticos

PALEOAMBIENTES SEDIMENTARIOS DE LA FORMACIÓN CARRIZAL EN EL LÍMITE ENTRE LAS PROVINCIAS DE SAN LUIS Y SAN JUAN

**Agüera, Maximiliano¹; Candela, Gerónimo²; Rivarola, David²;
Gardini, Carlos²**

¹Investigador independiente - emanuelaguera@gmail.com

²Departamento de Geología, FCFMyN, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, Bloque II, San Luis

Se presentan los resultados preliminares sobre la caracterización sedimentológica y estratigráfica de la Formación Carrizal en un área de 400 km² ubicada entre la sierra de Las Imanas y el sector sur del cerro El Gigantillo, en la zona limítrofe entre las provincias de San Juan y San Luis. Esta región se caracteriza por la presencia de cuencas continentales de *rift* con orientación NO-SE, desarrolladas sobre el margen occidental del supercontinente Gondwana. El área estudiada se ubica al sur de la cuenca de Marayes-Carrizal, la cual está rellena por las sedimentitas silicoclásticas del Grupo Marayes. La Fm. Carrizal (Carniano Superior) es la segunda unidad del Grupo Marayes. En la sierra de la Huerta, apoya en concordancia sobre la Fm. Esquina Colorada (Carniano inferior); mientras que en el área estudiada apoya en inconformidad sobre el basamento cristalino; relación que se observa en la sierra de las Imanas y los cerros El Estanque y La Carretilla. Posee 350 m de potencia máxima en la cuenca y se compone de dos miembros: Arroyo Seco (inferior) y Rickard (superior). La unidad en estudio está compuesta por ortoconglomerados polimícticos finos con cemento carbonático y óxido de hierro (Gm y Gt); areniscas líticas (protocuarzitas) de grano medio a fino, todos con marcada coloración gris amarillenta (St y Sh); y pelitas varicolores con abundantes restos carbonosos (Fl y Fm). Los depósitos son fosilíferos y se presentan muy consolidados. Se levantaron dos secciones: En la S1 "Al norte del estanque" (31°36'07"S; 67°18'49"O), a pesar de estar mayormente cubierta, se observa la relación de base con el basamento cristalino y se reconocen facies gruesas dominantes del miembro Arroyo Seco; con predominio de los elementos CH (Gm y Gt) y SB (St y Sh); que se interpreta como un sistema fluvial con dominio de carga de lecho. En la S2 "El Gigantillo" (31°40'37"S; 67° 18'57"O) se observan 109 m aflorantes y 56% de sección cubierta; donde se reconocieron principalmente facies finas del Miembro Rickard que representan los elementos SB (St y Sh) (29%) y OF (Fl y Fm) (15%); por lo que se interpreta como depósitos tractivos (subordinados) seguidos de depósitos de suspensión - decantación propios de un ambiente de llanura de inundación con abundancia de materia orgánica. Los datos relevados son coincidentes con investigaciones previas realizadas por otros autores en un sector más al norte de la cuenca, ya dentro de la Provincia de San Juan.

Trabajo realizado con el apoyo de subsidios de CyT-UNSL.

BAHÍA BLANCA, 2025: SEDIMENTOLOGÍA DE UNA CATÁSTROFE

Alfano, Valentín^{1*}; Arana, Matías¹; Menecozzi, Joaquín¹; Sala Díaz, Victoria; Ibarra, Nicolás Elián¹; Albouy, Tania¹; Ortiz, Heraclio¹; Zavala, Carlos¹; Lexow, Claudio¹; Lebinson, Fernando¹; Zapperi, Paula²; Gil, Verónica²; Gentili, Jorge²; Benedini, Leonardo¹; Pera Vallejos, Guillermo^{1,3}

¹*Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Juan 670, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. *valentin.alfano@uns.edu.ar*

²*Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS). 12 de Octubre 1198 4° piso, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.*

³*Subsecretaría de Gestión Ambiental, Municipio de Bahía Blanca (MBB). Alsina 65, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.*

El 7 de marzo de 2025 ocurrió la inundación más importante en la historia de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires, Argentina), como producto de intensas precipitaciones que alcanzaron los 289,5 mm en pocas horas, causando graves daños materiales y 18 víctimas fatales. En esta contribución se describen los principales productos sedimentarios registrados en superficie y su relación con la geomorfología local, a partir de observaciones de campo, imágenes satelitales y la participación ciudadana a través del sitio aguantebahia.com.

Según los modelos pluviométricos existentes, las principales áreas de captación fueron aquellas cuencas hidrográficas desvinculadas de las sierras de Ventania (cuena del arroyo Saladillo y subcuencas inferiores de los arroyos Napostá Grande y Sauce Chico). La incisión de cárcavas tuvo su principal desarrollo sobre sustratos inconsolidados de la escarpa regional y márgenes de valles, donde la pendiente oscila entre el 0,7% y 8%. Al pie de la escarpa se registró la acumulación localizada de lóbulos areno-fangosos, ligada a una disminución de la pendiente y al desconfinamiento de la escorrentía proveniente de subcuencas de pequeña escala. Por otra parte, los cauces fluviales presentaron ensanchamientos, registrándose valores de hasta un 110% en el tramo urbano superior del arroyo Napostá Grande. Allí se formaron barras laterales y longitudinales, como producto de la disección tardía de carpetas de tracción areno-gravosas por acción de canales entrelazados. En la transición hacia la actual planicie aluvial se formaron albardones arenosos, y sobre la misma se identificaron cuerpos de arena muy fina con óndulas, así como niveles de decantación pelítica ampliamente extendidos. Los mecanismos de transferencia del sedimento, desde los sistemas fluviales hacia los canales de marea, permanecen bajo análisis. Las depresiones aisladas y áreas con bajo gradiente (<0,5%), como la llanura surventánica y la planicie de marea inactiva, sufrieron anegamientos prolongados, y en el último caso, el descenso del agua estuvo altamente controlado por los ciclos mareales. Cabe señalar la influencia de la infraestructura antrópica en la distribución de estos procesos y productos sedimentarios a diferentes escalas, destacándose canales, terraplenes, entubado, manzanas y calles, desagües, compuertas, canteras y construcciones en general.

Estudios detallados de los depósitos asociados a estas avenidas fluviales permitirán reconocer eventos pasados en el registro sedimentario, y avanzar en la comprensión de su frecuencia natural de ocurrencia. Finalmente, se considera que sólo a través de abordajes del ambiente con perspectivas multidisciplinares, será posible desarrollar estrategias de mitigación efectivas para situaciones similares en el futuro.

PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO DE LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA FORMACIÓN TALAMPAYA EN EL ÁREA DEL CHIFLÓN, LA RIOJA, ARGENTINA.

**Armas, Paula^{1y2}; Cristofolini, Eber^{1y2}; Palmero, Lucia^{1y2}; Milanesio, Delfina^{1y2};
Otamendi, Juan E^{1y2}**

¹ ICBIA-CONICET

² Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta 36 Km 601.parmas@exa.unrc.edu.ar

La Formación Talampaya (FT) constituye los depósitos más antiguos de la cuenca Ischigualasto – Villa Unión, del Pérmico - Triásico, en el margen oeste de Gondwana. En la Provincia de La Rioja, en el área del parque El Chiflón, la FT, anteriormente definida como Formación La Torre, yace en discordancia sobre la Granodiorita Cerro Blanco de edad ordovícica y es cubierta por contacto erosivo por la Formación Loma Blanca del Triásico medio. El relevamiento sedimentológico realizado en estudios previos para la sección inferior de la FT, definieron sistemas aluviales y fluviales provenientes del O y NO. Continuando con la secuencia, en esta contribución se presenta el análisis de facies de la sección superior de la FT, a partir de 3 asociaciones de facies (AF) definidas y su interpretación paleoambiental. La AF 1 (110 m) presenta base cubierta y está conformada por areniscas finas a medias rosadas bien seleccionadas. AF 1 está constituida por las litofacies St y Sh en cuerpos de entre 0,20 a 0,40 m. de espesor con contactos erosivos y geometría tabular intercalados con cuerpos tabulares de hasta 1 m. de potencia de la facies Fl. Hacia el techo esta unidad alterna con la AF 2, mediante contacto transicional. AF 2 corresponde a 40 metros de fangolitas rojizas, limolitas verdosas y areniscas muy finas a finas rojizas, conformando las litofacies Sh, Sr, Fl y Fm con recurrentes niveles de grietas de desecación con continuidad lateral de cientos de metros. AF 1 y AF 2 se encuentran en el límite occidental del parque, en afloramientos expuestos por kilómetros hacia el oeste. AF1 se interpreta como sistemas fluviales efímeros y AF 2 como depósitos de barreal (playa lake). Los niveles superiores de AF 2 se intercalan gradualmente con AF 3 cuyos principales afloramientos se encuentran dentro del parque y al sur de éste. AF 3 (60 m) está compuesta por areniscas blanquecinas finas, muy bien seleccionadas con estratificación entrecruzada tangencial de gran escala (St_e) en bancos de entre 0,50 a 1 m que internamente presenta laminación por caída de granos y flujos de granos, con alta variabilidad en la dirección de buzamiento de las caras frontales. St_e se intercala con niveles de intraclastos de fangolitas rojas (barquillos) y cuerpos tabulares con Sr_e y Sh_e , además St_e es truncada por pequeños cuerpos lenticulares muy cementados de menos de 0,30m de espesor con St y Sh. AF 3 evidencia depositación de mantos eólicos y planicies de interacción fluvio-eólicas.

EL REGISTRO DE ESTRUCTURAS KINNEYIA Y SU IMPLICANCIA PALEOAMBIENTAL EN LA FORMACIÓN LOS ESPEJOS, PRECORDILLERA CENTRAL

Asurmendi, Estefanía¹; Toro, Eduardo²; Denis Diaz, Exequiel²; Mestre, Ana³; Gómez, María José³; Heredia, Susana³

¹ICBIA-UNRC Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Sustentabilidad Ambiental - Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Geología, 5800 Río Cuarto, Córdoba, Argentina. [easurmendi@exa.unrc.edu.ar](mailto: easurmendi@exa.unrc.edu.ar)

²Universidad Nacional de Río Cuarto, Departamento de Geología, 5800 Río Cuarto, Córdoba, Argentina. [eduardotoro48@gmail.com](mailto: eduardotoro48@gmail.com)

³CONICET - CIGEOBIO - Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Mineras, Urquiza y Libertador, 5400 San Juan, Argentina. [sheredia@unsj.edu.ar](mailto: sheredia@unsj.edu.ar)

En la Precordillera Central de San Juan, en la quebrada Poblete Norte, afloran unidades silicoclásticas de la sucesión silúrico-devónica de la Formación Los Espejos. Esta unidad litoestratigráfica tiene una edad que va desde el Wenlock (Homeriano) hasta el Lochkoviano temprano y constituye un registro sedimentario relevante para la reconstrucción paleoambiental, y la evolución geológica del Paleozoico inferior. La sección media de la Formación Los Espejos presenta depósitos que se corresponden con una planicie intermareal superior, los cuales presentan repetidos registros de Kinneyia, en las superficies estratales. Este tipo de estructura wrinkle, evidencia que se instalaron colonias microbiales sobre superficies de sustratos de arena saturados en agua y a profundidad de orden decimétrico.

Los minerales que componen el sustrato, desempeñaron un papel fundamental en la ecología microbiana, puesto que colonizan preferentemente superficies de silicato de grano fino y translúcidos, que contengan nutrientes y estén libres de elementos fototóxicos. Los microbios se incorporan al sustrato mediante fuerzas intermoleculares débiles (dispersión de London); superan la barrera de repulsión electrostática al aumentar la naturaleza no polar de su superficie y se unen definitivamente mediante fuerzas polares de corto alcance (enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno, etc.). Secretan sustancias poliméricas extracelulares, otorgando a la biopelícula, alta cohesividad, muy baja permeabilidad y un comportamiento ante esfuerzos, de fluido viscoelástico.

El sistema sustrato saturado-biopelícula conforma dos fluidos en contacto, y ante un pulso de inestabilidad hidrodinámica, la desestabilización ocurre si las capas responden de manera diferente ante vectores de cizallamiento (inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), dando lugar a una corrugación interfacial armónica. Este es el probable mecanismo de formación de Kinneyia.

El perfil de agua que fluye sobre la colonia microbiana, el aumento de la velocidad del flujo y su carga de sedimento suspendido, da como resultado una transición de patrones de corrugación interfacial desde forma de panel, a crestas paralelas perpendiculares a la dirección del flujo. Kinneyia es el resultado de procesos físicos, donde la colonia microbiana desempeña un importante papel al proporcionar una interfaz para que estos procesos actúen.

La ocurrencia de estas estructuras en sucesiones sedimentarias silicoclásticas marinas poco profundas y heterolíticas, es asociada principalmente a los márgenes de muy bajo gradiente desarrollados en cuencas epicontinentales.

PALEOSUELOS Y TRAZAS FÓSILES REVELAN NICHOS DIVERSOS PARA SIMILARES MAMÍFEROS DEL MIOCENO MEDIO DE PATAGONIA NORTE

Bellosi, Eduardo¹; Kramarz, Alejandro¹; Bond, Mariano²; Forasiepi, Analía³; Fernández, Mercedes¹; Fernicola, Juan¹; Aguirrezabala, Guillermo¹; Teixeira de Rezende, Daniella¹

¹CONICET. Museo Argentino de Ciencias Naturales. Buenos Aires. Argentina

²CONICET. Museo de La Plata. La Plata. Argentina

³CONICET. IANIGLA. Mendoza. Argentina

Los nichos ecológicos de mamíferos terrestres extinguidos suelen reconstruirse mediante el análisis de la morfología funcional, la composición isotópica y el desgaste dentario. A estas herramientas puede sumarse el estudio de paleosuelos y trazas fósiles, los cuales brindan información sobre el clima, la estabilidad del paisaje, y estado y perturbaciones, especialmente alogénicas, de sucesiones ecológicas. El potencial de tales inferencias se incrementa con datos paleobotánicos y del paleoambiente sedimentario. Con el objeto de reconocer los paleohábitats de mamíferos de Edad *Colloncurensis* (Mioceno medio) a escala mayor, se estudiaron las Formaciones La Pava y Collon-Cura. Estas unidades conforman el relleno volcánico de las cuencas Jacobacci y Paso del Sapo, entre otras, del Antepaís Fragmentado Norpatagónico. Recientes dataciones isotópicas y observaciones estratigráfico-sedimentológicas indican que la acumulación en ambas unidades, si bien diferente en procesos y ambientes, ocurrió en forma simultánea en el lapso 15,5-14,3 Ma, en zonas perivolcánicas distales de relieve irregular. Los paleosuelos castaños, no cálcicos de la Fm. La Pava poseen perfiles de mayor espesor y horizontación (a veces compuestos), con intensa-moderada bioturbación, argílicos, de microfábrica bien desarrollada, definida estructura pedal (granular, bloque) y moderado-fuerte desarrollo, clasificados como Molisoles andico-údicos. Sus trazas fósiles (insectos, lombrices) son abundantes, diversas, y de grandes dimensiones, asignables a la Icnofacies de *Coprinispharera*. Los paleosuelos de la Fm. Collon-Cura se disponen más aislados, con menor espesor y horizontación, comúnmente cálcicos (filamentos, nódulos, rizoconcreciones, y delgadas costras), y con desarrollo débil-moderado, clasificados como Aridisoles vértico-ándicos y Andisoles ústicos. Sus trazas fósiles son menos abundantes y diversas, atribuibles a la Icnofacies de *Celliforma*. El paleohábitat promedio para los mamíferos de la Fm. La Pava ocupaba zonas pedemontanas y planicies en terrenos elevados, con vegetación herbácea (mayormente gramíneas) y subordinadamente boscosa, comparable a una sabana arbolada con palmeras. El clima fue templado-cálido y subhúmedo (900 mm/año) estacional. Allí se acumularon subaéreamente cenizas volcánicas, algo retrabajadas por cursos fluviales menores y flujos no-canalizados, que interrumpían prolongados lapsos de estabilidad del paisaje. A pesar de compartir mamíferos similares, el paleonicho coetáneo de la Fm. Collon-Cura es claramente disímil. El paisaje, transicional con el anterior, se estableció en sectores topográficamente bajos, con lagos oligo-mesotróficos (diatomitas) y deltas tipo-Gilbert, rodeados de planicies fluvio-eólicas sometidas a caídas de cenizas. Las condiciones fueron más inestables y el clima semiárido (550 mm/año), con baja cobertura vegetal similar a un espinal. La coexistencia de ambos nichos contrastantes habría respondido a un sistema de lluvias orográficas y consecuente gradiente positivo de humedad con la altitud, el cual no afectó la distribución de la megafauna.

CARACTERIZACIÓN TEXTURAL PRELIMINAR DE LAS PLAYAS UBICADAS ENTRE PUNTA COLORADA Y PLAYAS DORADAS, PROVINCIA DE RIO NEGRO

Bunicontro, María Paula^{1,2}; Heredia, Franco José¹; Albite, Juan Manuel^{1,3}

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, Buenos Aires, Argentina

²CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Buenos Aires, Argentina

³Servicio de Hidrografía Naval (SHN), Departamento de Oceanografía, Buenos Aires, Argentina
Contactos: paulabunicontro@hotmail.com; francojheredia99@gmail.com; jmalbite@gmail.com

El objetivo de esta contribución es aportar una caracterización textural preliminar de los sedimentos que componen las playas de la franja costera ubicada entre la localidad balnearia de Playas Doradas, al norte (41°37'20"-65°01'30") y Punta Colorada, al sur (41°41'30"-65°01'30") en la provincia de Rio Negro. Los resultados constituyen parte de un estudio geomorfológico que se está realizando con el fin de determinar modelos morfo-sedimentarios de playas que puedan aplicarse en planes de manejo costero de esta zona del Golfo San Matías.

El clima es semiárido y el régimen de marea es macromareal semidiurno con una amplitud media de 5,74 m y máxima de 8,61 m (SHN, 2025). La principal localidad balnearia es Playas Doradas, situada inmediatamente al sur del Parque Nacional Islote Lobos. La metodología de trabajo consistió en la recolección manual de 500 gramos de sedimentos superficiales representativos de los subambientes de playa (playa distal, playa frontal alta y baja) a lo largo de cinco perfiles topográficos realizados con estación total. Las muestras fueron secadas y cuarteadas en laboratorio y las fracciones granulométricas fueron obtenidas mediante el tamizado en seco a escala de ½ phi en un rango de -2 a 4phi con Ro-Tap.

Los resultados muestran un predominio de playas con sedimentos bimodales en la zona sur cercana al muelle de Punta Colorada y unimodales en la zona norte cercana a Playas Doradas. En el sector sur, dominan las playas de bolsillo ubicadas en pequeñas bahías en donde se observan dos subambientes bien diferenciados: una playa distal de arena mediana a gruesa y una playa frontal dominada claramente en dos sectores, un intermareal alto de mayor pendiente dominado por arenas gruesas y un intermareal bajo de menor pendiente (terrazza baja de marea) dominado por sedimentos arenosos finos a muy finos. Por el contrario, en el sector norte, las playas presentan una pendiente muy baja en general en todos sus subambientes siendo más homogénea a lo largo del perfil. Aquí, tanto los sedimentos de la playa distal como de la zona intermareal alta y baja son unimodales con más de un 90% de arenas finas a muy finas.

En principio puede apreciarse que las playas del sur muestran comportamiento reflectivo a intermedio durante momentos de pleamar y un comportamiento disipativo durante la bajamar, mientras que las playas del norte son disipativas todo el tiempo. Estos resultados son preliminares y serán complementados con un análisis morfométrico de las playas de mayor detalle, así como de un estudio estadístico y composicional de los sedimentos.

SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DEL SALTO EN EL CERRO EL BREALITO, CALINGASTA, SAN JUAN

Caballero, María Martha¹; Braeckman, Alejandro¹

¹Departamento de Geología, FCEfyN-UNSJ. Av. Ignacio de la Roza y Meglioli, Dpto. Rivadavia, San Juan, Argentina.

La Formación Del Salto (Quartino *et al.*, 1971) es una unidad silicoclástica de origen marino y continental que aflora en la Precordillera Occidental de San Juan. Esta formación se considera actualmente de edad carbonífera (Pensilvaniano) en su sección basal según Milana y Di Pasquo (2019). Sessarego (1984; 1985; 1988) reconoce a la Formación Del Salto en los cerros El Puestito y El Brealito y la separa en cinco miembros informales. En una serie de trabajos publicados por Colombo *et al.*, 2013; Colombo *et al.*, 2014a y Colombo *et al.*, 2014b, realizados en la localidad tipo de la formación (Quebrada del Salto), subdividieron a la misma en cuatro unidades de categoría formacional con edades del Pérmico temprano al Triásico medio, denominándolas de base a techo: Del Salto, Quebrada del Alumbre, Escombrera y Quebrada de la Arena. En el presente trabajo se sigue la terminología formacional *sensu* Sessarego (1985; 1988) para el cerro El Brealito.

Las sedimentitas aflorantes corresponden a la cuenca Calingasta-Uspallata, la cual presenta predominio de depósitos marinos respecto a la Cuenca Paganzo de predominio continental (ubicada al este). Esto se explica por el desarrollo de un elemento positivo discontinuo (Protoprecordillera) que separaba ambas cuencas y que actuó como una contención parcial de las transgresiones marinas del oeste (Carrizo y Azcuy, 2015), y además como área glaciada durante la Glaciación Gondwánica. En el sector de la Protoprecordillera se registran al menos dos eventos de glaciación: primero durante el Misisipiano medio (Viseano) y el segundo entre el Misisipiano tardío (Serpukhoviano) al Pensilvaniano temprano (Bashkiriano) (Gulbranson *et al.*, 2010). Se reconocieron seis asociaciones de facies con un espesor total de 740 m. En la base de la columna, se observa una falla tipo inversa (falla Brealito), la cual se encuentra mayormente cubierta por depósitos cuaternarios. Por debajo se encontraría la Formación Codo (Devónico). El techo se encuentra cubierto también por depósitos cuaternarios que enmascaran la falla El Carrizal. Esta última buza hacia el oeste y provoca que la Formación Don Polo (Ordovícico) se encuentre por encima de la Formación Del Salto. Se reconocieron seis asociaciones de facies (AF) y paleoambientes en el cerro El Brealito para la Formación Del Salto (*sensu* Sessarego 1985; 1988). De base a techo se reconocen, AF1: ambiente marino de *offshore* a *shoreface* medio, AF2: ambiente marino de *shoreface* superior, AF3: sistema fluvial multicanalizado dominado por arenas, AF4: sistema fluvial multicanalizado mixto de grava-arena, o *fan delta*, AF5: ambiente marino o lacustre *offshore* a *shoreface* y AF6: sistema fluvial arenoso, probablemente multicanalizado, y dunas eólicas.

De las 21 muestras recolectadas, se seleccionaron y analizaron 6 muestras en cortes delgados. Corresponden a cinco arenitas según propuesta de Folk *et al.* (1970) y una calcarenita. Todas las arenitas tienen fábrica clasto-sostén y menos de 1% de porosidad. El estudio petrológico permitió identificarlas como: calcarenitas, feldarenitas y feldarenitas líticas.

EL ROL DEL RETRABAJO DE GRAN ESCALA EN LA EVOLUCIÓN DE CAMPOS DE DUNAS COSTEROS (BARRERA AUSTRAL)

Coelho Tenazinha, Eusebio; Isla, Manuel Fermín; Veiga, Gonzalo Diego

Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP – CONICET). Diagonal 113 N° 275, B1904DPK La Plata, Argentina

La Barrera Austral de la provincia de Buenos Aires, comprendida entre las localidades de Miramar y Punta Alta, es una extensa barrera costera dominada por campos de dunas holocenos desarrollados durante sucesivas fases evolutivas, cuya expresión varía a lo largo de la costa según las condiciones propias de cada tramo. Dicha región constituye un excelente caso de estudio para comprender la morfodinámica eólica de este tipo de sistemas costeros, analizar su función dentro de los grandes sistemas de transferencia de sedimento de la costa bonaerense y refinar modelos evolutivos vigentes.

El presente trabajo se centró en el sector localizado entre Arenas Verdes y Costa Bonita a fines de reconstruir la historia de desarrollo del paisaje actual y analizar el eventual rol de la deflación de gran escala en estos sistemas. Tras una caracterización inicial basada en el análisis de imágenes satelitales y rosas de arena, se llevaron a cabo tareas de campo que incluyeron reconocimiento geomorfológico, identificación de superficies estratigráficas clave, observación de relaciones espaciales entre elementos geomorfológicos, muestreo de sedimentos y levantamientos topográficos con estación total.

Entre los aspectos más relevantes se destaca la presencia de una conspicua superficie estabilizada de extensión regional, la concentración de rasgos deflacionales (*blowouts*) sobre formas relícticas marginales, la recurrente ubicación más elevada de superficies estabilizadas con respecto a superficies móviles, la considerable altitud alcanzada por las superficies estabilizadas en el margen continental, la ausencia de vías activas de transferencia de material desde la playa hacia el campo de dunas y las características erosivas de la costa acantilada.

Tales observaciones sugieren que el suministro de material para el desarrollo de las formas activas está controlado por la erosión de las formas relícticas. Esta configuración concuerda con los modelos evolutivos vigentes en escenarios de baja a nula disponibilidad de arena de playa, donde la canibalización del campo de dunas estabilizado representa el principal mecanismo de aporte para la generación de nuevas formas. El caso de estudio posee la particularidad de que tal canibalización afecta al significativo volumen de arena almacenado en las formas relícticas, dando lugar a grandes cuerpos de dunas crecientes que conforman una nueva "fase de duna", cuya área fuente no se encuentra en la playa sino dentro del mismo sistema de acumulación y cuya dinámica, pese a su morfología barjanoide, no es enteramente libre sino que está condicionada por la compleja topografía heredada.

Finalmente se discutió el impacto de los resultados obtenidos en el contexto de gran escala de la Barrera Austral. Los campos de dunas estudiados representan repositorios temporarios o permanentes de arena dentro de la celda de transporte litoral extendida desde la desembocadura del Río Colorado hasta Punta Rasa. Comprender su evolución y reconocer etapas de estabilización y desestabilización tiene implicancias directas en refinar modelos de transferencia litoral de sedimentos, intercambios en el sistema playa-duna y potencial de preservación al registro sedimentario.

SISTEMAS EÓLICOS EN LA FORMACIÓN SALICAS (MIOCENO, SALAR DE PIPANACO) LA RIOJA, ARGENTINA

Combina, Ana María^{1,2}; Asurmendi, Estefanía¹; Roldán, Candela¹

¹ICBIA-Depto. de Geología-UNRC- Ruta Nac. N° 36 Km. 601 - (X5804BYA) Río Cuarto, Córdoba, Argentina-
²Departamento de Ciencias Aplicadas- Universidad Nacional de La Rioja-Av. Luis M. de la Fuente S/N, (F5300) La Rioja

En el Salar de Pipanaco (Pcias de La Rioja y Catamarca), aflora ampliamente la Fm. Salicas (Mio-Plioceno), que apoya sobre el basamento y es cubierta discordantemente con la Fm. Las Cumbres.

Estos sedimentos corresponden a un sistema fluvial distributivo, que sugiere que las Sierras Pampeanas circundantes no poseían una expresión topográfica importante para modificar la dinámica fluvial. Nuevas secciones estudiadas en el área de Alpasinche, señalan una interacción de este sistema fluvial con depósitos eólicos que son agrupados en dos subambientes diferentes: aquellos compuestos por litofacies Sh y FI, con presencia de ondulas y verrugas de adhesión en la superficie estratal. Estas litofacies generan cuerpos tabulares con base y techo plano (espesor máx. 60 cm), con presencia de laminación fina con el desarrollo de niveles claros/oscuros con laminación rugosa (*crinkled*). Esta asociación es interpretada como mantos de arena, donde pequeñas fluctuaciones en el nivel freático generan pequeñas masas de agua en las que se depositan FI. Estos cuerpos son productos de depósitos residuales de dunas eólicas, que migran sobre la superficie. Por otro lado, se describen grandes cuerpos formados por las litofacies Sm y FI, las cuales se agrupan para generar cuerpos tabulares de base plana a ligeramente cóncava y techo plano (espesor entre 0.30 m a 4 m). La litofacies FI (espesor máx 10 cm) siempre se encuentra en la base de Sm, y presenta laminación muy fina, grietas de desecación y nódulos de carbonatos. La litofacies Sm, se observa totalmente bioturbada, por lo que enmascara la laminación primaria. Esta bioturbación muestra icnofacies tipo *diffuse boxwork* y posee restos fósiles de grandes mamíferos. Esta asociación se interpreta como dunas simples (Sm) e interdunas húmedas (FI). Las diferentes geometrías de las superficies de la interduna (planas y ligeramente cóncavas) representan dos estilos diferentes de migración de formas de lecho. Los conjuntos tabulares indican una migración continua de las dunas a lo largo del tiempo, que produce una deflación de los depósitos anteriores, con la formación de interdunas planas de gran distribución areal. Las superficies cóncavas responden a una migración variable, que puede producir la canibalización no uniforme de las dunas. El desarrollo de FI en los depósitos de interduna, sugiere precipitaciones esporádicas y torrenciales que se estancan en depresiones locales del sistema eólico. El registro de grietas de desecación indicarían periodos secos y húmedos fluctuantes, con alternancia de exposición subaérea y subacuática. Los nódulos de carbonato observados se producen en periodos secos debido a la evapotranspiración e indicarían una pedogénesis incipiente en climas semiáridos.

VARIABILIDAD DE PROCESOS EN ZONAS PROXIMALES DE SISTEMAS FLUVIALES DISTRIBUTIVOS: IMPLICANCIAS PARA MODELOS DE FACIES

Coronel, Marina D.; Veiga, Gonzalo D.; Isla, Manuel F.

Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET – UNLP). Diagonal. 113 N.º 275, La Plata, Buenos Aires, Argentina

En el último tiempo ha crecido la popularidad de los sistemas conocidos como abanicos fluviales o sistemas fluviales distributivos, los cuales frecuentemente se desarrollan bajo contextos climáticos de aridez y regímenes de descarga altamente variables o efímeros.

Los modelos de facies de estos ambientes realizados en análogos modernos señalan que el estilo de canal presente en el subambiente proximal es un rasgo clave para pensar en modelos predictivos. En lo que respecta al registro sedimentario antiguo, se destaca como principal característica de las zonas proximales la presencia de depósitos asociados a canales bien desarrollados, móviles, con carga de lecho gravosa, y flujos fluidos de alta energía. Sin embargo, dado el contexto en el que estos subambientes se desarrollan (áreas proximales cercanas a frentes montañosos y climas áridos) sería esperable un espectro de procesos mucho más amplio que sólo flujos fluidos canalizados. Simulaciones de laboratorio sugieren que en estos sistemas sería frecuente la alternancia de procesos asociados a flujos confinados y no confinados, pero son escasos los antecedentes que registran depósitos no canalizados para el subambiente proximal.

En este marco, la hipótesis de este trabajo es que múltiples procesos pueden interaccionar en el subambiente proximal de sistemas fluviales distributivos efímeros, y que las características litológicas de sus depósitos pueden permitir su identificación. Esto tiene implicancias significativas para el modelado de facies y para el análisis del potencial de los depósitos como reservorios.

El caso de estudio es un afloramiento de la Formación Tordillo, (Kimmeridgiano de Cuenca Neuquina, Argentina), donde se relevaron 24 perfiles sumando un espesor total relevado de 263 m. Fueron definidas 12 facies sedimentarias asociadas a flujos gravitacionales, fluidos y eólicos; y 7 tipos de transiciones de facies a escala de intra-capa asociadas a diferentes eventos de acumulación. El análisis arquitectural permitió definir 5 elementos arquitecturales, de los cuales 3 se asocian a flujos gravitatorios de sedimentos, 2 a flujos fluidos y 1 a procesos eólicos, con geometrías variables y diferente grado de confinamiento. Finalmente, se describe cómo estos elementos interaccionan y se distribuyen para configurar el subambiente.

Los resultados de este trabajo amplían el espectro de procesos y depósitos descriptos para el subambiente proximal de sistemas fluviales distributivos efímeros, complementando los modelos de facies disponibles hasta el momento, y caracterizando la compleja interacción de flujos gravitatorios de fluidos, de sedimentos, y eólicos, con diferente grado de confinamiento.

SEDIMENTACIÓN DE GRANO FINO EN UN AMBIENTE MARINO RESTRINGIDO DEL MAASTRICHTIANO–DANIANO DE CHUBUT (FORMACIÓN LA COLONIA)

Cuitiño, José I.¹; Moyano-Paz, Damián^{2,3}; Gaitán, Simón³; Krause, J. Marcelo^{4,5}

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET CENPAT, Puerto Madryn, Chubut ²Centro de Investigaciones Geológicas, CONICET-UNLP

³Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires

⁴CONICET-Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew, Chubut; ⁵ Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro

Los ambientes marinos someros restringidos (ej., bahías y golfos) se desarrollan frecuentemente durante fases transgresivas en mares epicontinentales. Estos sistemas se caracterizan por condiciones particulares de sedimentación, como baja energía de olas, limitado intercambio de aguas con el océano abierto y escasa capacidad de exportación de sedimentos finos. En climas húmedos, la alta descarga fluvial favorece además el desarrollo de cuerpos de agua salobre de gran extensión.

La Formación La Colonia (Maastrichtiano-Daniano; Patagonia central) se compone mayormente por fangolitas y heterolitas, interpretadas como acumuladas en ambientes estuáricos, lacustres, y/o marinos marginales. La unidad registra abundantes restos fósiles terrestres (dinosaurios, mamíferos, plantas, peces), y escasa biota marina (dinoflagelados, foraminíferos, plesiosaurios). Con el objetivo de mejorar el entendimiento del ambiente de sedimentación para toda la unidad, realizamos un análisis sedimentológico e icnológico de detalle en la zona del Arroyo Mirasol Chico, donde se expone su máximo espesor de 238 m. El estudio permitió reconocer 4 asociaciones de facies (AFs), que en orden de proporción creciente son: 1) areniscas con HCS, laminación planar y laminación ondulítica (5%); 2) limolitas macizas o con moteados de bioturbación, raramente laminadas (26%); 3) arcilitas macizas bioturbadas o con laminación planar difusa, niveles con fitodetritos y ocasionalmente rizolitos (29%); 4) heterolitas con frecuentes estructuras de deformación sinsedimentaria (40%), que gradan entre extremos dominados por láminas arcillosas (muy abundantes) y arenosas (subordinadas), formadas por láminas de areniscas con laminación paralela, gradación normal o laminación ondulítica de flujo combinado, y fangolitas macizas o laminadas.

La AF1, sección inferior de la unidad, sugiere inicio de acumulación en ambiente costero con influencia de oleaje. Las AF2, AF3 y AF4 dominan la sucesión y definen un patrón de apilamiento retrogradacional a agradacional, sugiriendo la acumulación en un sistema de centro de bahía restringida. Estos depósitos muestran variable intensidad de bioturbación (IB 0-5), aunque con baja diversidad de trazas (*Chondrites*, *Planolites* y *Teichichnus*), indicando influencia marina. La ausencia de fauna bentónica preservada, junto con los atributos icnológicos registrados, sugiere condiciones de estrés ambiental para la colonización bentónica, vinculada posiblemente a sustratos blandos a saposos, aguas turbias y variaciones en la salinidad. El dominio de facies finas a lo largo de 200 m de sucesión, sumado a la naturaleza salobre del cuerpo marino, sugieren que la mayor parte de la unidad fue acumulada en un sistema marino somero restringido con importante aporte de sedimentos fluviales fangosos.

ARQUITECTURA 3D EN DEPÓSITOS MARINOS Y ESTUARINOS MIOCENOS MEDIANTE EL USO DE AFLORAMIENTOS VIRTUALES INTEGRADOS

Cuitiño, José I.¹; Bilmes, Andrés¹; Scivetti, Nicolás^{1,2}; Lucas, Sebastián¹

1-Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET CENPAT, Puerto Madryn, Chubut

2- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Chubut

Las sucesiones sedimentarias marino-litorales están comúnmente limitadas por discontinuidades generadas por la interacción entre: 1) cambios del nivel relativo del mar; 2) variaciones en la tasa de aporte sedimentario; y 3) dinámica litoral. En ambientes estuarinos, estos factores producen alternancia de períodos de erosión (incisión) y acumulación fluvial y/o mareal. Como consecuencia, su registro estratigráfico consiste de una amalgama de cuerpos sedimentarios lenticulares o cuneiformes, cuyo análisis requiere de datos tridimensionales a escalas decamétricas.

La parte superior de la Formación Puerto Madryn (Mioceno Superior; NE de Chubut) consiste de depósitos marinos someros y estuarinos con fuerte influencia de mareas, constituido por múltiples cuerpos limitados por discontinuidades. Con el objetivo de comprender la arquitectura y el origen de dichos cuerpos sedimentarios y sus superficies limitantes, se construyó y analizó un Afloramiento Virtual Integrado (AVI) de un sector de la Península Valdés (Punta Alt) de una superficie de 40 ha y 80 m de desarrollo vertical. El AVI fue construido con técnicas fotogramétricas aeroterrestres (vehículos aéreos no tripulados y sistemas de GNSS diferencial) integrando datos de campo sedimentológicos (perfiles de detalle, paleocorrientes, contenido fósil). El análisis del AVI permitió dividir a la sucesión en tres grandes unidades delimitadas por superficies de discontinuidad: 1) Unidad inferior (20 m), sin base expuesta, compuesto de areniscas finas y fangolitas bioturbadas en cuerpos tabulares que inclinan en promedio $\sim 2^\circ$ al NE; 2) Unidad intermedia (38 m), apoya sobre una superficie irregular y consiste de cuerpos lenticulares con facies tobáceas, fangosas y arenosas con estructuras tractivas, con superficies inclinadas de acreción ortogonales a los límites de los cuerpos; 3) Unidad superior (22m), desarrollado sobre un nivel bioclástico tabular de base neta sub paralelo a los estratos inferiores, compuesto mayormente de cuerpos arenosos y fangosos de suave lenticularidad.

Sobre la base del análisis de facies y el AVI, interpretamos que el paquete inferior se acumuló en sistema *shoreface-offshore* sobre el cual los cambios del nivel relativo del mar no produjeron incisiones. Por su parte, los niveles superiores se interpretan como sistemas de acumulación estuarinos con predominio de mareas, limitados por abundantes superficies erosivas de distinta jerarquía. Algunas superficies inciden hasta 25 m y se estima que son producto de caídas del nivel relativo del mar. Se hipotetiza que, para el nivel estuarino superior, el nivel bioclástico basal ha funcionado como limitante vertical de la incisión. La profundización del análisis del AVI permitirá refinar los modelos de respuesta de los sistemas sedimentarios a los cambios alocíclicos.

A RÍO REVUELTO: INFLUENCIA FLUVIAL EN UN SISTEMA DE LÓBULOS Y CANALES SUBMARINOS DOMINADO POR TORMENTAS (FORMACIÓN SANTA ROSITA, JUJUY)

Duperron, María¹; Musacchio, Juan Ignacio¹; Gutiérrez, Carolina²; Lavié, Fernando³; Scasso, Roberto¹

¹Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (CONICET - Universidad de Buenos Aires)

²Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (CONICET - Universidad de Buenos Aires)

³Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CONICET)

Este estudio aborda la interacción entre procesos fluviales y marinos someros en el Miembro Rupasca (Formación Santa Rosita, Tremadociano temprano) de la Quebrada del Arenal (Jujuy, Argentina). Tradicionalmente interpretado como una plataforma siliciclástica dominada por tormentas, se identificaron en el análisis paleoambiental distintas líneas de evidencia que sugieren una importante influencia fluvial.

Se definieron siete facies sedimentarias agrupadas en cinco asociaciones de facies que registran un sistema de canales y lóbulos submarinos, dominado en toda su extensión por flujos gravitatorios combinados con una componente oscilatoria atribuida al oleaje de tormenta. Las asociaciones más distales (FA1–FA3) presentan secuencias tipo Bouma, indicadoras de flujos gravitatorios no confinados con una componente oscilatoria. Estos se habrían desarrollado en lóbulos submarinos, cuya zonación y proximalidad respecto a los canales alimentadores se evidencia por el espesor y las sucesiones de estructuras sedimentarias presentes en las turbiditas. Las asociaciones más proximales presentan turbiditas proximales confinadas correspondientes a facies de canal (FA4), alternando con turbiditas intermedias no canalizadas correspondientes a facies de intercanal (FA5). Se destaca la presencia de espesas fangolitas laminadas no bioturbadas en facies proximales, interpretadas como depósitos de flujos hiperpícnicos o fangos fluidos. Pese al predominio de facies asociadas a flujos oscilatorios, se identificaron las siguientes evidencias que sugieren acción fluvial: 1. Alto aporte sedimentario reflejado en los depósitos de flujos gravitatorios e importantes espesores de parasecuencias progradantes (10-20m) en las facies de lóbulos submarinos; 2. Bioturbación baja a moderada (BI: 0-3, excepcionalmente 4), irregularmente distribuida y alternando con estructuras inducidas por acción microbiana, lo que sugiere sedimentación episódica y estrés ambiental; 3. Una arquitectura de lóbulos y canales más compatible con sistemas deltaicos o de abanicos submarinos que con plataformas marinas lineales dominadas por tormentas.

En conjunto, se interpreta que el Miembro Rupasca representa un sistema marino somero híbrido con una significativa influencia fluvial. Se proponen dos alternativas posibles: 1. Flujos hiperpícnicos modificados por oleaje, en un delta dominado por *storm floods* (crecientes fluviales concurrentes con tormentas); 2. Flujos gravitatorios generados por oleaje de tormentas, a partir de resuspensión de sedimentos fluviales acumulados en un prodelta de alto gradiente.

Se avanzará en un análisis integrado icnológico-geoquímico para identificar variaciones de salinidad, oxigenación, y otros parámetros ambientales, que aportará mayor precisión sobre la naturaleza de los flujos y el grado de acción fluvial en este sistema mixto.

DEPÓSITOS FLUVIO-EÓLICOS DE LA FM. ANGASTACO (OLIGOCENO SUPERIOR-MIOCENO SUPERIOR), PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA

Espinoza, Nahuel^{1,2}; del Papa, Cecilia³; Melchor, Ricardo Néstor^{1,2}

¹INCITAP (CONICET-UNLPam). Rivadavia 236, L6300DWF Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

nahuele.espinoza@gmail.com; rmelchor@exactas.unlpam.edu.ar

²Departamento de Geología, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina

³CICTERRA (CONICET-UNC). Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba Capital, Córdoba, Argentina.

delpapacecilia@yahoo.com

Este trabajo presenta un análisis paleoambiental basado en la integración de técnicas sedimentológicas convencionales y un modelo digital de afloramiento, aplicado a depósitos con interacción fluvio-eólica del Miembro Tin Tin (Oligoceno superior-Mioceno Inferior) de la Formación Angastaco. El área de estudio se encuentra en la región del Valle Calchaquí, centro-sur de la provincia de Salta y corresponde a parte del registro de la cuenca de antepaís Andina cenozoica.

La sección estudiada presenta un espesor de 635 m, se apoya sobre la Formación Quebrada de los Colorados y el techo está en contacto con el Miembro Las Flechas (Formación Angastaco). El modelo digital y los perfiles sedimentológicos de detalle se realizaron entre los 464 y los 524 m, en un sector de exposición subvertical de 222 m de longitud, con orientación N29°E-S29°O y vista hacia el SE. Esta buena calidad de exposición es poco frecuente en la zona, donde los afloramientos suelen presentar escasa continuidad lateral.

En el intervalo analizado, el 57 % del área corresponde a cuerpos sedimentarios de origen fluvial de hasta 5 m de espesor, compuestos por ciclos granodecrecientes que comienzan con arenisca maciza (litofacies Sm), continúan con arenisca con laminación de bajo ángulo (litofacies Sl) y finalizan con arcilita y limolita con laminación horizontal (litofacies Fh), con grietas de desecación e intercalación de capas centimétricas de arenisca maciza. Estos ciclos presentan ocasionalmente rubefacción incipiente en los techos. Los paleoflujos de la litofacies Sl indican un promedio de N102°. Vertical y lateralmente a estos ciclos, se intercalan cuerpos de hasta 7 m de espesor, que representan el 43 % del modelo, y son interpretados como duna eólica. Están compuestos por arenisca bien seleccionada con estratificación cruzada planar (litofacies Sps) y en artesa (litofacies Sts), que pueden mostrar rizolitos y rubefacción incipiente en techos y límites de sets y cosets. Internamente presentan superficies de 3° orden (reactivación), con arcilita en la base en algunos casos, y superficies de 2° orden (superposición) que separan cosets con estratificación cruzada. Los paleoflujos para la litofacies Sps promedian N19° y para Sts, N289°. Las superficies de 1° orden (inundación fluvial) se ubican entre el techo de estos cuerpos y la base de los cuerpos granodecrecientes.

La integración de metodologías permitió refinar las relaciones verticales y laterales entre los procesos sedimentarios fluviales y eólicos. El intervalo se interpreta como depósitos de interacción fluvio-eólica desarrollados en un paleorelieve bajo, donde el aporte fluvial y el retrabajo eólico ocurrieron de manera simultánea. La presencia de paleosuelos indica períodos de estabilización luego de las escorrentías fluviales que detuvieron la migración de las dunas eólicas.

ESTRATIGRAFÍA CUATERNARIA DEL RÍO CURTIEMBRE, NOROESTE DE LA SIERRA DE SAN LUIS (SAN LUIS, ARGENTINA)

Facini, Joaquín¹; Chiesa, Jorge Orlando²; Georgieff, Sergio Miguel³

¹Departamento de Geología, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria Pabellón II - Intendente Güiraldes 2160, Ciudad de Buenos Aires, Argentina

²Departamento de Geología, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, 5700 San Luis, San Luis, Argentina

³Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Tucumán. Argentina. CONICET

La sucesión sedimentaria aflorante en la margen derecha del río Curtiembre (32°39'18,59"S, 66°7'55,20"O) permite proponer la dinámica aluvial del desarrollo del piedemonte durante el Cuaternario en el noroeste de la sierra de San Luis. El perfil está representado por una terraza de 390 cm de altura, con la base cubierta por sedimentos actuales del río y fueron descriptas 4 unidades. La Unidad 1 (basal, espesor: 190 cm) constituida por conglomerados de guijas clasto soporte (Cg: 48 %, As: 46 %, Lm 6 %), con gravas y bloques subredondeadas a subangulosas, de composición granítica (gris, roja, blanca) y migmatítica, con tamaños máximos de 150 cm, moderadamente consolidado, estructura planar e imbricación de clastos paralela al río y geometría tabular con techo ondulado, pardo amarillento. La Unidad 2 suprayace en transición (espesor: 110 cm), son arenas macizas (Cg: 7 %, As: 69 %, Lm 24 %), moderadamente consolidada, geometría tabular, con gravas de 2 cm, escasos bloques aislados y flotantes de tamaño máximo de 15 cm, pardo rojizas. La Unidad 3 (espesor: 8 cm) corresponde a conglomerados macizos, matriz sostén compuesta por arena, limo-y grava (Cg: 21 %, As: 54 %, Lm 25 %), los clastos son subredondeados de tamaños máximos de 5 cm y predominantes de 3 cm de composición granítica roja y blanca, geometría lenticular, pardo rojizo oscuros. Estos depósitos suprayacen en transición o se interdigitan con la unidad anterior y contiene pequeños y abundantes cuerpos de carbón en lentes. La Unidad 4 (espesor: 80 cm) está conformada por arenas limosas macizas con algo de grava fina (Cg: 21 %, As: 54 %, Lm 25 %), clastos aislados de 2 cm, geometría tabular, presenta bioturbación por raíces, gris pardo pardusco claras. El contacto inferior es neto y con un incipiente desarrollo de suelo en superficie (espesor: 5 cm). Las características litoestratigráficas y expresión geomorfológica de los depósitos se identifican con la zona media del abanico aluvial, caracterizando debritas y fajas de canales gravosos de alta energía (Unidades 1 y 3) y planicie areno-fangosa formada con interacción aluvio-eólica (Unidades 2 y 4). Se presenta la primera edad radiocarbónica obtenida en la zona (ca. 7070 años AP, OSL) en el contacto entre las unidades 1 y 2, lo que sumado a los antecedentes referidos a los depósitos cuaternarios que apoyan sobre el basamento observado en otras localidades, se propone la evolución del sistema fluvial y desarrollo del abanico para el Pleistoceno Superior Alto y Holoceno.

MICROFÁBRICAS DE LOS DEPÓSITOS ARENOSOS DEL SISTEMA DE INTERACCIÓN EÓLICA-FLUVIAL EN EL VALLE DE GUANDACOL, LA RIOJA

Filgueira, Emilse Abril¹; Salvó Bernárdez, Salomé Candela^{1,2}; Ciccioli, Patricia Lucía^{1,2}

¹*Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 1er piso, Buenos Aires, Argentina. E-Mail: emi.filguer@gmail.com*

²*Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 1er piso, Buenos Aires, Argentina*

El análisis de microfábricas en sedimentos arenosos, basado en propiedades texturales (tamaño de grano, selección, asimetría) y en la identificación de microestructuras, permite refinar la interpretación de los procesos de transporte y depositación que actúan en los sistemas sedimentarios. En esta contribución se estudiaron muestras del campo de interacción eólica-fluvial en el valle de Guandacol (La Rioja), impregnadas *in situ* con resina epoxi para conservar sus rasgos depositacionales originales y analizarlos bajo microscopio petrográfico. Se identificaron tres microfábricas principales para los depósitos eólicos y dos para los depósitos fluviales.

La microfábrica eólica 1 corresponde a láminas generadas por flujos de granos. Estas acumulaciones arenosas, con selección moderadamente buena, distribución unimodal, simétrica y mesocúrtica, presentan una fábrica abierta (25.48% de espacio intergranular) y homogénea, con media en arena fina. La microfábrica eólica 2, en cambio, presenta una fábrica más cerrada, con una reducción de la porosidad al 17.71%, una media en arena muy fina y similares características texturales. Dichas capas han sido interpretadas como producto de procesos de caída de granos e intercalan con las anteriores en los depósitos de óndulas eólicas que recubren geformas de mayor escala, como los taludes eólicos ubicados en los márgenes de las áreas de canal. Por otra parte, la microfábrica 3 se distingue por una marcada orientación interna de minerales planares y clastos prolados en láminas paralelas. Este patrón sugiere la acción de corrientes subácueas capaces de reorganizar los sedimentos, posiblemente vinculadas a inundaciones mantiformes que afectan a las interdunas en épocas estivales, y cuyos depósitos alternan con fases dominadas por el retrabajo eólico en las cuales dicho ordenamiento no se preserva.

En cuanto a las arenas fluviales, provenientes de un depósito de barra, la microfábrica fluvial 1 muestra predominancia de arena fina, buena selección granulométrica, distribución leptocúrtica y asimetría positiva. Estas características indican baja a moderada energía, aunque con cierta variabilidad en la velocidad del flujo en respuesta a crecidas o cambios en el caudal. En contraste, la microfábrica fluvial 2 contiene mayor proporción de arena muy fina, con distribución unimodal, mesocúrtica y simétrica, reflejando fases más estables y de menor energía dentro del sistema. El contacto entre ambas es abrupto, y las heterogeneidades observadas pueden representar cambios en la topografía de las barras, fluctuaciones en la descarga sedimentaria o la interacción con procesos eólicos.

LA IMPORTANCIA DE LOS GLACIARES SOBRE EL CICLO DEL CARBONO TERRESTRE: EL ROL DE LA PENDIENTE ORIENTAL DE LOS ANDES PATAGÓNICOS

Gaiero, Diego^{1*}; Torre, Gabriela¹; Depetris, Pedro J.²; Probst, Jean-Luc^{3,4}

¹CICTERRA /CONICET y Universidad Nacional de Córdoba/ FCEFyN, Córdoba, Argentina

²Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, Argentina

³EcoLab, Université de Toulouse, CNRS, UPS, INPT, Campus ENSAT, Francia

⁴CNRS, EcoLabFrancia.

* diego.gaiero@unc.edu.ar

Los procesos orogénicos y su denudación (erosión + meteorización) operan en escalas temporales diferentes (millones de años para la orogenia y miles para la denudación), y es por eso que resulta de mucha utilidad la observación actual de la dinámica del ciclo del carbono (C). La geoquímica sirve como una herramienta esencial para cuantificar fuentes y sumideros de CO₂ en ambientes modernos, permitiendo evaluar el flujo de C a través de diversos regímenes erosivos. Mediante el análisis de sedimentos fluviales y química del agua, podemos determinar cómo las variaciones en tasas de erosión, condiciones climáticas, topografía y litología influyen los mecanismos de transferencia de carbono a través de diferentes contextos geológicos.

La vertiente oriental de los Andes patagónicos proporciona un laboratorio natural ideal para estudiar procesos de denudación. Sus casi 2000 km de extensión latitudinal abarcan gradientes significativos de temperatura, precipitación y topografía, preservando evidencia de glaciación y actividad volcánica desde el Plioceno y Pleistoceno. Los efectos orográficos crean gradientes de humedad pronunciados a través de cadenas montañosas. En particular, en los Andes patagónicos, la precipitación anual media muestra un patrón espacial dramático, con vertientes de barlovento recibiendo aproximadamente 5 m año⁻¹ comparado con sólo 0,3 m año⁻¹ en el lado de sotavento.

Nuestros datos revelan que los procesos glaciares representan un control primario en las tasas de denudación a lo largo de la vertiente oriental, donde escorrentía y topografía determinan los mecanismos de meteorización dominantes. Los procesos glaciares y periglaciares crean condiciones que alteran el equilibrio entre los diferentes tipos de meteorización; minerales de sulfuro y carbonato disolviéndose órdenes de magnitud más rápido que los minerales silicatados. Nuestros hallazgos revelan dos regímenes de meteorización contrastantes: terrenos topográficamente elevados con condiciones "limitadas por meteorización", donde prevalecen altas tasas de erosión, versus áreas con pendientes suaves donde dominan condiciones "limitadas por transporte" con meteorización silicática dominante. Las áreas altas influenciadas por glaciares muestran flujos de meteorización de carbonatos y sulfuros que exceden significativamente las tasas de disolución de silicatos, mientras que las regiones de menor elevación exhiben la hidrólisis de silicatos como proceso dominante. Esto determina que, al evaluar el ciclo de C de corto plazo, la región se comporte como una fuente de CO₂ atmosférico lo cual permite discutir las implicancias climáticas durante ciclos glaciares-interglaciares.

ESTRUCTURAS DE FONDO CON CUBIERTAS PELÍTICAS EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LOS ESPINILLOS: ¿UN ANÁLOGO ESTUARINO?

Gandía, Martin Thomas¹; Astini, Ricardo Alfredo²

¹Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299, X5000 JJC, Córdoba. E-mail: martin.gandia@mi.unc.edu.ar

²Cátedra de Estratigrafía y Geología Histórica, Fac. Cs. Ex. Fís. y Nat., Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 299, X5000 JJC, Córdoba. CONICET. E-mail:ricardo.astini@unc.edu.ar

Los ambientes de transición entre sistemas fluviales y marinos son un tema de estudio ampliamente abordado y constituyen una valiosa fuente de información sobre la evolución del relieve, los cambios en el nivel de base y la transformación de las zonas costeras a lo largo del tiempo. En este estudio se analizó la morfología, las características sedimentarias y la evolución de trenes de dunas subácueas situadas en la desembocadura del río Los Espinillos, en el Dique Los Molinos, provincia de Córdoba.

Las formas de lecho se exponen en la desembocadura fluvial en el ambiente de la planicie deltaica. El objetivo es comprender el comportamiento y etapas de formación y transformación de esta compleja configuración de lecho a los efectos de evaluar su potencial analogía con sistemas estuarinos fósiles, normalmente influenciados por mareas. Si bien los procesos de forzamiento fluvial no son estrictamente periódicos como las mareas, muestran regularidades estacionales o cuasi-periódicas permitiendo su comparación. El trabajo integró fotogrametría aérea con dron, complementada con mediciones de campo, análisis sedimentológicos de laboratorio y el estudio de datos históricos de caudal y del nivel de cota del vertedero. Los resultados del estudio evidenciaron que justo antes de las primeras crecidas de la estación lluviosa, producto de la temporada seca y el consumo de agua del dique, una planicie arenosa se expone en superficie con una configuración de fondo de dunas asimétricas tridimensionales con longitudes de onda de hasta 4,6 m, amplitudes entre 0,15 y 0,7 metros. Su estructura interna mostró conjuntos de laminación cruzada de entre 10 y 35 cm de espesor con terminaciones superiores en ángulos de hasta 30° y terminaciones basales asintóticas y, en ocasiones, preservación de cubiertas centimétricas a milimétricas de fango con alto contenido de materia orgánica. Mientras que las geometrías externas muestran dunas 3D, los conjuntos de laminación cruzada se dirigen en su totalidad en la dirección de la corriente fluvial hacia el cuerpo lacustre y presentan variaciones granulométricas y truncamientos erosivos, evidenciando condiciones hidrodinámicas fluctuantes y esporádicamente interrumpidas por procesos de decantación.

Se interpreta que las formas de lecho están en equilibrio con la condición de frenado del sistema fluvial al ingreso del embalse, donde se presenta un bajo régimen de flujo. También, su evolución está controlada por variaciones de caudal y en los momentos de expansión lacustre se generan cubiertas pelíticas con potencial de preservación, análogos a los que se registran en sistemas estuarinos o deltaicos influenciados por mareas.

COMPARACIÓN DE RASGOS LITOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES A MICRO Y MACROESCALA EN CONTACTOS INTERFORMACIONALES DEL GRUPO DE SANTA MARÍA, SIERRAS PAMPEANAS (CATAMARCA, ARGENTINA)

Giménez, Lourdes María^{1*}; Ibañez, Lucía Marina^{1, 2}; Góngora, José Matías¹

¹ Facultad de Cs. Naturales e IML - UNT. *imgimenez20@alumnos.csnat.unt.edu.ar

² Fundación Miguel Lillo. Tucumán

El Grupo Santa María, de edad neógena, es un complejo sedimentario que se desarrolla paralelo al río Santa María sobre su margen oriental, en contacto tectónico con basamento metamórfico Precámbrico de la Sierra de Aconquija y Cumbres Calchaquíes. Está compuesto por sedimentitas de variada granulometría y composición, abarcando desde conglomerados hasta arcilitas (de base a techo, Fms San José; Las Arcas, con una toba en su base datada en 9,01 Ma; Chiquimil, con base datada en 6,8 Ma y Andalhuala). Este Grupo fue afectado por el levantamiento de bloques de basamento durante el Neógeno, produciendo deformación y una fuerte influencia en la dinámica del relleno sedimentario para esta cuenca.

La caracterización petrográfica y el análisis de microdeformación de niveles próximos a los contactos interformacionales permitirá, por un lado, su posterior comparación con los parámetros macroscópicos que separan las unidades, y por otro, inferir el grado y orientación de la deformación resultante.

El presente estudio se realiza en las localidades de Entre Ríos y Qda de Jujuil, con una secuencia de 1180 metros de espesor aproximadamente. Se recolectaron 15 muestras para análisis petrográfico y 8 muestras orientadas para análisis de la deformación con el software EllipseFit 3.11.0. Las muestras corresponden a niveles próximos a contactos entre las unidades, fácilmente reconocibles en el campo por diferencias en color y litología.

La sucesión muestra baja porosidad en general. Petrográficamente, la Fm. San José es una litoarenita con predominio de cuarzo y Lm (líticos metamórficos) con abundante cemento carbonático. La Fm. Las Arcas, con la mayor porosidad encontrada, es una litoarenita arcósica, con cuarzo y predominio de Lv (líticos volcánicos) y cemento carbonático escaso. La Fm. Chiquimil es una litoarenita arcósica, con gran predominio de cuarzo y cemento carbonático que aumenta hacia el techo disminuyendo la porosidad. Por último, Fm. Andalhuala es una arcosa arenita lítica, con predominio de cuarzo y Lv y mayor contenido de matriz, la cual aumenta hacia el techo disminuyendo la porosidad.

A escala microscópica, la Fm. San José muestra evidencias de deformación que se pierden hacia las unidades superiores hasta la Fm. Andalhuala, en la que no se distinguen efectos de la tectónica.

Las características mencionadas son concordantes con la cinemática de deformación del valle, en la que la Fm. San José funciona como unidad de despegue en las estructuras responsables de la configuración actual.

PETROFACIES Y TECTOSEDIMENTACIÓN NEÓGENA EN LA TRANSICIÓN ENTRE SIERRAS PAMPEANAS Y CORDILLERA ORIENTAL, NOROESTE DE ARGENTINA

Ibañez, Lucía Marina^{1,2}; Georgieff, Sergio Miguel^{1,3}, Spagnuolo, Cecilia Mariel^{1,3}; Góngora, José Matías¹

¹Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205. 4000. San Miguel de Tucumán. Sergio_georgieff@csnat.unt.edu.ar, cecispagnuolo@csnat.unt.edu.ar, jmgongora@csnat.unt.edu.ar

²Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251. 4000. S. M. de Tucumán. lmibanez@lillo.org.ar

³CONICET, CCT NOA-Sur

El valle de Santa María (Catamarca, Tucumán y Salta) es un depocentro tectónico situado al oeste del sistema Aconquija-Cumbres Calchaquíes (en la transición entre Sierras Pampeanas y Cordillera Oriental) con excelentes exposiciones de las sedimentitas neógenas del G. Santa María (de base a techo, Fms San José, Las Arcas, Chiquimil y Andalhuala). El relleno (2.500 a 3.200 m) está asociado al ascenso de los bloques Aconquija-Cumbres Calchaquíes con importantes variaciones de espesor a lo largo de la cuenca, con un notable engrosamiento hacia el norte de las unidades inferiores y, en la misma dirección, un progresivo acuíñamiento de las unidades superiores. La Fm San José está compuesta por areniscas (feldarenitas), arcilitas (esmectita-illita) y margas verdes laminadas o en estratos de poco espesor con niveles conglomerádicos con definición de 3 petrofacies. En la Fm Las Arcas se intercalan estratos arenosos (feldarenitas líticas) y limolitas (esmectita-illita y caolinita hacia el techo) rojizas, con aumento de los líticos volcánicos, probablemente asociado al incremento de la actividad volcánica extracuenal; se interpreta como ríos entrelazados de baja sinuosidad con planicies de inundación de areniscas muy finas y limolitas subordinadas; una toba en su base ha sido datada en 9,01 Ma. Se pueden reconocer 2 petrofacies principales asociadas a arcillas. La Fm Chiquimil (con la base datada en 6,8 Ma) se constituye por depósitos areno-limosos lacustres (litoarenitas feldespáticas con argilominerales: clorita, illita, montmorillonita, beidellita, montmorillonita cloritizada y ceolitas) y evaporíticos amarillos verdosos interpretados como sabkha continental. En esta unidad encontramos petrofacies clásticas y químicas. La Fm Andalhuala está constituida por limolitas (Illita>montmorillonita>beidellita baja>clorita), areniscas (litoarenitas) y conglomerados fluviales enlazados de baja sinuosidad; se pueden establecer 2 petrofacies principales.

Los análisis petrológicos, la mineralogía de arcillas, la magnetoestratigrafía y las consideraciones estructurales permiten integrar y caracterizar la evolución tectosedimentaria del relleno.

La evolución mineralógica y petrográfica (con proveniencia de orógeno reciclado) y los estudios magnetoestratigráficos (variaciones en las tasas de sedimentación y los valores de rotaciones calculados con paleomagnetismo) indican que la sedimentación ha tenido un fuerte control tectónico relacionado a la orogenia de la Puna y las Sierras Pampeanas Occidentales y a la instalación de los complejos volcánicos Vicuña Pampa (Puna) y Farallón Negro (Sierras Pampeanas).

SEDIMENTOLOGÍA DE LOS AFLORAMIENTOS TRIÁSICOS DE LA RESERVA DIVISADERO LARGO, MENDOZA

Ibarra, Nicolás Elián¹; Trobbiani, Valentín^{1,2}; Irastorza, Ainara^{1,3}; Alfano, Valentín¹; Zavala, Carlos⁴

¹Depto. de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Alem 1253 cuerpo B' 2° piso, Bahía Blanca, 8000, Argentina. Nicolas_ibarra@outlook.es

²CONICET. Valentin.trobbiani@uns.edu.ar

³Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Alem 1253 cuerpo B' 1° piso, Bahía Blanca, 8000, Argentina. Ainara.irastorza@uns.edu.ar

⁴Shandong University of Science and Technology, Qingdao 266510, China. czavala@uns.edu.ar

El registro sedimentario triásico de la Cuenca Cuyana se compone de espesas sucesiones fluvio-lacustres alojadas en depocentros extensionales elongados de orientación NNO-SSE. Considerando los recientes avances en la comprensión de los sistemas lacustres, la ciclicidad y estratigrafía de estas sucesiones pueden ser interpretadas como el resultado de la interacción de la subsidencia (espacio de acomodación) y variaciones climáticas (aporte de agua y sedimento). En esta contribución se presentan los resultados preliminares de un análisis sedimentológico de los afloramientos presentes en el sector de Divisadero Largo, ubicado 7 km al oeste de la ciudad de Mendoza. Se relevaron dos secciones de detalle de las formaciones Potrerillos, Cacheuta y Río Blanco, con el objetivo de interpretar los diferentes ambientes de depositación.

La sucesión triásica estudiada posee 330 metros de espesor, y presenta un buzamiento uniforme al oeste, cubierta en contacto erosivo por la Formación Papagayos (Cretácico). La Formación Potrerillos (58 m) se compone de pelitas gris-azuladas laminadas con abundantes restos vegetales que intercalan con cuerpos arenosos tabulares-lenticulares con estructuras tractivas. En contacto neto, la Formación Cacheuta (94 m), inicia con estratos lenticulares arenosos con estratificación cruzada y clastos de arcilla, sucedido por pelitas negras que pasan a grises en su parte superior, portadoras de restos vegetales y *Estheria* sp. La Formación Río Blanco (168 m) se compone de fangolitas rojizas masivas-laminadas que a la base intercalan con estratos arenosos tabulares grano-estrato creciente con estratificación cruzada de bajo ángulo y estructuras de oleaje, mientras que en la parte media aparecen estratos areno-gravosos de geometría canalizada y estratificación cruzada, que son sucedidos por fangolitas tobáceas en su sección superior. Las secciones estudiadas, podrían interpretarse como un sistema predominantemente lacustre caracterizado por fluctuaciones del nivel de base. A la base de esta secuencia, se reconocen depósitos asociados a decantación pelítica que interactúan con flujos gravitacionales de origen fluvial (Fm. Potrerillos). Posteriormente, se reconoce un marcado y repentino ascenso del nivel del lago con la instalación de condiciones anóxicas (Fm. Cacheuta), sucedido por un descenso generalizado del nivel de base que dio lugar al desarrollo de un medio oxidante, acompañado de un incremento del aporte piroclástico con predominancia de flujos diluidos de carga psamítica y psefítica (Fm. Río Blanco).

INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE *TIDAL INLET* EN LOS MODELOS EVOLUTIVOS DE ISLAS BARRERA (CASTLE NECK, MASSACHUSETTS)

Isla, Manuel¹; FitzGerald, Duncan²; Dougherty, Amy³; Buynovich, Ilya⁴; Hein, Christopher⁵; Black, Sarah²

¹Centro de Investigaciones Geológicas (Universidad Nacional de La Plata-CONICET). Diagonal 113 #256 B1904DPK, La Plata, Argentina

²Department of Earth Sciences, Boston University, Boston, Massachusetts, USA

³School of Earth and Environmental Sciences, Faculty of Science, Medicine and Health, University of Wollongong, Wollongong, Australia

⁴Department of Earth and Environmental Science, Temple University, Philadelphia, PA 19122

⁵Virginia Institute of Marine Science, William & Mary, Gloucester Point, VA, USA 23062

El avance en técnicas de prospección del subsuelo, como el *Ground-Penetrating Radar* (GPR), ha permitido una mejora sustancial de muchos de los modelos de facies existentes para islas barrera. Sin embargo, aún queda mucho por refinar en cuanto a los factores de control que subyacen en la evolución de estas barreras, como los procesos responsables del transporte de arena y el papel de la topografía heredada y el cambio climático.

Este estudio presenta los resultados de un análisis arquitectural y de facies realizado en el sector norte de la isla barrera Castle Neck (Massachusetts, EE. UU.). Se realizaron 16 secciones de GPR, tanto en sentido paralelo como perpendicular a la costa, que se integraron con datos sedimentológicos obtenidos mediante barrenos manuales y testigos de vibracore, con el objetivo de calibrar las conversiones tiempo-profundidad y verificar las unidades estratigráficas inferidas a partir de los perfiles de reflexión GPR.

A partir de los datos de GPR y de los testigos se caracterizaron ocho asociaciones de facies (RF1–RF8), cuyas distribuciones verticales y laterales fueron evaluadas con el fin de reconstruir la evolución de la isla barrera. Se definieron seis etapas evolutivas asociadas, aunque no todas están registradas a lo largo de todo el frente costero, lo que indica la existencia probable de períodos de erosión o no deposición en ciertos tramos de la playa.

Las interpretaciones realizadas muestran que el desarrollo de la isla barrera presenta una notable variabilidad longitudinal, controlada en gran medida por la topografía glacial heredada, en particular por la presencia de *drumlins*, que segmentaron la barrera en sectores norte y sur diferenciados. El sector norte se caracteriza por depósitos de zona de rompiente y dunas que apoyan directamente sobre facies glaciares, y evidencia procesos de acreción de barras y crecimiento episódico asociado al bypass de sedimentos en canales. En el sector sur se registró la rotación del paleocanal del *Ipswich River* hacia su posición actual, aproximadamente perpendicular a la línea de costa, con depósitos canalizados que fueron progresivamente cubiertos por depósitos relacionados con la progradación de playa y zona de rompiente.

Este estudio confirma que la evolución de las islas barrera no puede comprenderse únicamente a partir de su registro interno, sino que requiere también considerar factores regionales como la topografía heredada y los procesos de avulsión de canales.

ALLUVIAL FAN DYNAMICS IN THE DOS HERMANOS MEMBER (LOPINGIAN) OF THE LA GOLONDRINA BASIN, ARGENTINA: PALEOCLIMATE SIGNALS AND THE END-PERMIAN MASS EXTINCTION

**Jalfin, Guillermo¹; Herbst, Nora¹; López Gamundi, Oscar²; Cariglino, Bárbara³;
Navarrete, Cesar⁴**

¹*Lighthouse Energy, 121 Oswald Bld., 374 Queenstown Rd., London SW11 8PJ, United Kingdom*

²*P1 Consultants, Banks Street A, Houston, TX 77006, USA*

³*CONICET, Museo Arg.de Cs. Nat., B. Rivadavia, Av. Ángel Gallardo 470, C1405 DJR, Buenos Aires*

⁴*CONICET, Lab. Patagónico de Petro-Tectónica. Fac. de Cs. Nat. y de la Salud. Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco. Ruta Prov. 1, Km 4, 9000 Comodoro Rivadavia*

The La Golondrina Basin is an extensional, intraplate, non-magmatic Permian basin characterized by a complete non-marine fill, formally assigned to the Tres Cerros Group, which comprises the La Golondrina and La Juanita formations. Its stratigraphic architecture was shaped by tectonic activity, seasonal climatic fluctuations, and sediment supply derived primarily from nearby uplifted basement blocks, with minor input from the Choiyoi Magmatic Province. A regional tectonic reactivation around 255 ± 4 Ma, near the Guadalupian–Lopingian boundary, generated a subaerial erosional sequence boundary between the Laguna Polina and Dos Hermanos members—the middle and upper parts of the La Golondrina Formation. This event reconfigured the landscape, initiating a complex fluvial system with gravel-rich, low-sinuosity rivers in the basin interior and alluvial fan systems along the margins. The Dos Hermanos Member preserves both autogenic and allogenic controls: autogenic processes caused minor surface changes, while allogenic (mainly tectonic) drivers governed larger-scale dynamics, such as progradation–retrogradation cycles. Five architectural elements were identified, reflecting diverse depositional environments and sedimentary processes: channelized gravel-sandy sheet-like flows; fossiliferous fine-grained inter-lobe and terrace deposits; non-Newtonian debris flows triggered by intense rainfall; gravel-rich levees; and sandy, incised, narrow channels. Patchy *Glossopteris*-dominated forests indicate a prevailing temperate-humid climate, in contrast to the progressive aridification observed in coeval basins such as Paganzo and Paraná. Orographic precipitation, caused by northern highlands acting as climatic barriers, and humid air masses from the Panthalassa Ocean likely resulted in frequent Lopingian rainstorms. Volcanic emissions from the Choiyoi Magmatic Province may have contributed to environmental stress in western Gondwana through the release of toxic gases, potentially playing a role in the end-Permian biotic crisis in the La Golondrina Basin. These emissions may have triggered severe atmospheric disturbances—from the end of La Golondrina Formation through the deposition of the La Juanita Formation (Changhsingian)—including greenhouse warming, volcanic winters, acid rain, and elevated UV-B radiation. Biotic stress and vegetation decline resulted in a barren floodplain, where enhanced seasonality and soil denudation favored the development of small aeolian dunes on interfluvies. While these features may indicate localized drying, there is no compelling evidence for widespread regional aridification. The fossil-barren La Juanita Formation remains the key lithostratigraphic marker of the end-Permian extinction in Patagonia.

REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS EN CUENCAS DE ARROYOS EFÍMEROS: UN ENFOQUE DESDE LA DESCONEXIÓN HIDROLÓGICA

Kaless, Gabriel¹; Scivetti Nicolás²; Bilmes, Andrés²; Malnero, Andrés¹

¹Universidad Nacional de la Patagonia, Av Fontana y Gales, 9100, Trelew, Argentina.

²IPGP CONICET-CENPAT. Bvd. Brown 2915. 9120 Puerto Madryn, Argentina.

La Cuenca Experimental Arroyo Sagmata (CEAS) se encuentra emplazada en el Valle Inferior del Río Chubut (Provincia del Chubut, Argentina). Con una extensión de 100 km² constituye una de las principales cuencas en un sistema de transferencia efímero de 1200 km² que aporta sedimentos al tramo inferior del Río Chubut. La cuenca Sagmata está conformada por cuatro subcuencas, dos de ellas denominadas Tir Halen (60 km²) y Charito (30.8 km²). Estas últimas fueron seleccionadas para llevar a cabo el análisis presentado en esta contribución. La cuenca presenta diferentes unidades geomorfológicas, siendo las escarpas de erosión y *badlands* las más representadas en zonas de cabecera (involucrando principalmente a las unidades litoestratigráficas Gr. Sarmiento y Gr. Río Chico).

En el año 2017 se instrumentó la cuenca para el monitoreo de precipitaciones y crecidas repentinas (*flash floods*) instalándose hasta la fecha 7 pluviómetros, cuatro cámaras en los arroyos, y cuatro muestreadores de sedimentos (para la carga de lavado). Asimismo, se realizó una caracterización geológica y geomorfológica; y el mapeo de la red hidrográfica identificando distintas configuraciones morfológicas (tramos canalizados, bifurcaciones, *floodouts*). Se seleccionaron cuatro eventos de precipitaciones del periodo 2018 - 2025, que produjeron crecidas repentinas de distinta magnitud. Seguidamente se utilizaron imágenes multiespectrales provenientes de la plataforma Sentinel-2, sensor MSI para obtener mapas de humedad de suelo (índice NDMI) antes y después de los eventos. Mediante la diferencia de índices, DoMI (*difference of Moisture Index*) se determinó la extensión de las zonas anegadas por desbordes aguas abajo de las estructuras distributivas (*floodouts*, bifurcaciones).

Las observaciones muestran que las respuestas hidrológicas de ambas subcuencas son marcadamente distintas. La subcuenca Tir Halen tiene la menor escorrentía (7,6 mm año⁻¹), presenta hidrogramas aplanados (*flat-top*) y menores concentraciones de sedimentos (media de 18,6 g l⁻¹). Mediante los mapas DoMI se identificaron sectores dentro de la unidad geomorfológica "depósitos recientes" que son inundados en ocasión de lluvias torrenciales. Todos los sectores se ubican en correspondencia con las estructuras distributivas identificadas. Por el contrario, en la subcuenca Charito, donde la frecuencia de estructuras distributivas es menor, los hidrogramas son de tipo torrencial, la escorrentía es mayor (12,2 mm año⁻¹) como así también la concentración de sedimentos (media de 42,9 g L⁻¹).

Los resultados sugieren que las desconexiones hidráulicas/hidrológicas que predominan en la subcuenca Tir Halen propiciarían la retención de agua y sedimentos en el interior de la cuenca Sagmata, y regularían su aporte al tramo inferior del Río Chubut.

PEDOGENIC SIGNALS OF TRANSIENT GROUNDWATER: FIELD-BASED EVIDENCE FROM VERTIC PALEOSOLS

Krause, J. Marcelo

CONICET-Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Avenida Fontana 140, 9100, Trelew, Chubut, Argentina
Universidad Nacional de Río Negro, Av. Roca 1422, 8332 General Roca, Río Negro, Argentina
mkrause@mef.org.ar

Transient groundwater fluctuations in low-permeability vertic paleosols, composed of both pyroclastic and siliciclastic siltstone-mudstone, are rarely captured in continental archives. I present some pre-Quaternary punctual cases where pedogenic features provide field-based evidence for high-frequency water-table shifts. Main pedogenic features are: (1) carbonate concentrations (HCl-reactive) in microhighs; (2) redox mottling bands aligned with microtopography; and (3) root and insect trace fossils confined to microhighs. These paleosols preserve: (a) transient capillary-evaporation cycles (carbonates in microhighs), (b) episodic saturation (gray matrices with Fe/Mn mottles), and (c) aerobic-anaerobic thresholds (root/insect trace fossil distributions).

The detection of these macro-morphological assemblages allows the identification of transient groundwater oscillations in fine-grained paleosols, a process probably favored by the nature of their vertic properties (low permeability, shrink-swell dynamics) that enhance retention of hydrological signals.

Recurrence across pre-Quaternary stratigraphic records underscores their persistence in ancient vertic surfaces. This work redefines vertic paleosols as sensitive recorders of transient hydrology, with implications for interpreting: (i) short-term paleohydrological cycles, and (ii) soil-plant-water feedbacks in deep-time Vertisols.

IMPACTO DE LA MEGASEQUÍA EN LA CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN EN EL RÍO TUNUYÁN, ANDES CENTRALES ARGENTINA

León, José Gabriel^{1,2,3}; Ullmer, Florencia⁴ y Lecomte, Karina Leticia^{5,6}

¹Instituto Nacional del Agua, Centro de la Región Semiárida, Medrano 235, Villa Carlos Paz, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

³Departamento General de Irrigación. Barcala 202, Mendoza, Argentina.

⁴Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), Av. Vélez Sarsfield 1611.

⁵Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016CGA Córdoba, Argentina.

⁶Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Haya de la Torre, X5016GCA, Córdoba, Argentina.

El río Tunuyán nace en los campos de nieve perpetuos del Volcán Tupungato, Cordillera Principal de los Andes argentinos, a más de 6.000 m s.n.m. Sus cabeceras son alimentadas por nieve estacional y deshielos glaciares, formando una red de drenaje confinada. El clima de la cuenca varía altitudinalmente de tundra polar (500 mm año⁻¹ de equivalente de agua en nieve) a desierto árido frío (precipitación <200 mm año⁻¹) en la cuenca baja.

El caudal (Q) del río Tunuyán es marcadamente estacional, con un único pico de descarga de ~70 m³ s⁻¹ entre diciembre y enero, influenciado por el derretimiento de nieve y la ablación glacial. Los mínimos Q se registran entre finales de marzo y principio de septiembre, con un flujo base de ~13 m³ s⁻¹. La serie histórica de Q del río Tunuyán revela una marcada variabilidad. Se destaca el período denominado localmente como “megasequía” (MS) ocurrida entre 2010 y 2023, con anomalías negativas promedio de 36% en la zona central de los Andes argentinos y chilenos (30°-38° S).

El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de la MS en la dinámica del material particulado en suspensión (SPM) del río Tunuyán. Los datos de Q promedio diario y concentración de SPM se obtuvieron de la Secretaría de Recursos Hídricos de Argentina: series 1944-2024 para Q (N~30000), y 1954-1990 y 1999-2024 para SPM (N~1000).

Los resultados muestran un claro impacto de la MS en el Q, disminuyendo significativamente ($p < 0,0001$, Q pre- MS: 19 vs. Q MS: 13 m³ s⁻¹). Igualmente, las concentraciones mensuales de SPM disminuyen durante el período de MS ($p < 0,1$). La relación entre SPM y Q exhibe un patrón de histéresis en “figura de ocho”, *i.e.* un sentido horario (aumento de SPM vs Q) para menor Q (abril-octubre) y antihorario para mayor Q (noviembre-marzo). Este patrón se mantuvo en ambos períodos (*i.e.*, pre- MS y MS) y refleja la dominancia del deshielo nival seguido por la influencia glacial, que moviliza sedimentos proglaciales, particularmente durante el período de MS.

En un contexto de cambio climático, la comprensión de esta dinámica es crucial. Si bien durante la MS se observó una reducción de SPM, la misma no fue proporcional a la registrada en Q. Esta situación sería producto de la movilización de sedimentos proglaciales, por lo que se hipotetiza que un futuro retroceso glacial masivo resultará en una mayor disminución de la disponibilidad de sedimentos y, consecuentemente, del transporte de los mismos. Esto modificaría la dinámica fluvial impactando en la sedimentación final en la cuenca baja.

EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA Y CRONOLOGÍA DEL CENOZOICO TARDÍO EN LA CUENCA DEL RÍO SAUCE GRANDE, PAMPA INTERSERRANA.

Manoccio, Lara¹; Bellinson, Elisa¹; Raigemborn, María Sol¹; Gasparini, Germán Mariano²; Barendregt, René³; Clague, John⁴; Rabassa, Jorge⁵

¹CONICET - UNLP. Centro de Investigaciones Geológicas, Diagonal 113 N° 275 (1900) La Plata, Argentina

²División Paleontología Vertebrados, Unidades de Investigación Anexo Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. CONICET. 122 y 60, La Plata, (1900), Argentina

³Department of Geography and Environment, University of Lethbridge, 4401 University Drive, Lethbridge, AB, T1K 3M4, Canada

⁴Department of Earth Sciences, Simon Fraser University, 8888 University Drive, Burnaby, BC, V5A 1S6, Canada

⁵CONICET/CADIC, Laboratorio de Geología del Cuaternario, Ushuaia, Argentina

Durante el Plioceno medio-tardío al Pleistoceno tardío, la Pampa Interserrana experimentó ciclos de erosión y sedimentación que dieron origen a los valles de los principales ríos de la región, en los cuales se depositaron sedimentos cuaternarios. Como caso de estudio de estos eventos, analizamos los depósitos neógenos y cuaternarios, así como las geoformas fluviales de la cuenca del río Sauce Grande (CRSG), en la provincia de Buenos Aires. El relleno de esta cuenca ha sido estudiado por diversos autores, aunque aún persisten importantes interrogantes sobre su edad, evolución y ambientes sedimentarios. La estratigrafía y edad de las formaciones Saldungaray y La Toma permanecen en gran medida inexploradas, lo que añade complejidad a la comprensión de la historia geológica regional. En este trabajo, describimos e interpretamos los depósitos sedimentarios y las geoformas en cuatro sitios de la SGRB, con el objetivo de establecer un modelo sedimentario con control cronológico paleomagnético y datos biostratigráficos de trabajos previos.

Describimos ocho facies sedimentarias y las agrupamos en tres asociaciones: depósitos fluviales canalizados, depósitos no canalizados (planicie de inundación/desbordes) y depósitos eólicos. El sustrato neógeno en las localidades estudiadas están representadas por las formaciones Saldungaray y La Toma, caracterizadas por depósitos fluviales arenosos y limo-arcillosos con rasgos pedogenéticos, interpretados como rellenos de canal y depósitos de planicie de inundación posteriormente pedogenizados. Estas unidades corresponden al Chron Gauss tardío (C2An) y se atribuyen al Plioceno tardío–Pleistoceno temprano, en base a datos paleomagnéticos, registros fósiles y relaciones estratigráficas. Discordantemente le continúan los depósitos de la Formación Agua Blanca, correspondiente al Pleistoceno tardío–Holoceno, comprenden gravas gruesas interpretadas principalmente como depósitos de canal, que pasan gradualmente hacia facies más finas de planicie de inundación asignadas al Chron Brunhes (C1n), y le continúan con un contacto neto irregular facies eólicas. Estas últimas constituyen un manto característico y extenso, distribuido a lo largo de la Pampa Interserrana y en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Las facies y asociaciones de facies reflejan ambientes típicos de la CRSB, influenciados por controles climáticos y tectónicos. En particular, la sección clave de La Toma permitió identificar con claridad el límite Plioceno–Pleistoceno e integrar datos paleomagnéticos y bioestratigráficos con la evolución geomorfológica regional. Estos resultados constituyen una base sólida para futuras investigaciones sobre la dinámica fluvial del Cenozoico tardío en la Pampa Interserrana.

REVISIÓN ALOESTRATIGRÁFICA DE LA TRANSICIÓN PLIOCENO-PLEISTOCENO EN FAROLA MONTE HERMOSO, BUENOS AIRES

Menecozzi, Joaquín¹; Alfano, Valentín¹; Ibarra, Nicolás Elián¹; Sala Díaz, Victoria¹; Zavala, Carlos^{1,2}

¹*Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670, 8000 Bahía Blanca, Argentina.*

joaquinmenecozzi@gmail.com, valentin.alfano@uns.edu.ar, inico7161@gmail.com

²*GCS Argentina SRL. czavala@gcsargentina.com*

Los acantilados costeros de Farola Monte Hermoso, en el sur bonaerense, son un sitio emblemático para el estudio del Cenozoico superior en la región pampeana. En este trabajo, a partir de observaciones de campo, se reinterpreta la jerarquía de algunas discontinuidades y unidades estratigráficas previamente definidas, que se extienden desde el Plioceno Inferior hasta el Pleistoceno Inferior.

La Formación Monte Hermoso (FMH, Plioceno Inferior) exhibe hasta 6 m de espesor, con base cubierta. Se conforma principalmente por limolitas de color pardo rojizo y, en menor medida, por areniscas muy finas y brechas intraformacionales matriz-sostén. Esta unidad presenta abundantes restos fósiles de vertebrados, y ha sido vinculada con sistemas fluviales de alta sinuosidad. Sobre estos depósitos se labra una superficie erosiva de distribución discontinua, con geometrías canalizadas de paredes subverticales, que inciden hasta 3,3 m con orientación E-O a NO-SE. Como relleno de estas estructuras se identifican limolitas pardo claras, con menor grado de consolidación que la unidad subyacente, en general homogéneas y con clastos de arcilla flotantes, ocasionalmente concentrados en brechas monomíticas clasto-sostén de 5 a 10 cm de espesor. Asimismo, contienen niveles con laminación paralela a ondulítica que se torna asintótica hacia los márgenes, así como restos de vertebrados escasos y fragmentarios. Sobre los mismos (o en su ausencia, sobre la FMH) se extiende de manera continua una superficie erosiva horizontal, signada por la presencia de clastos residuales de sábulo y grava fina. Esta superficie es cubierta por las areniscas grises de la Formación Puerto Belgrano (FPB, Pleistoceno Inferior), que con espesores de hasta 5 m, estratificación cruzada y niveles tobáceos, han sido vinculadas a un ambiente de dunas eólicas.

Se considera que los ríos meandriformes de la FMH habrían cesado su actividad durante el Plioceno, proceso sucedido por la incisión de cárcavas. Las mismas habrían sido parcialmente rellenas por materiales provenientes de la FMH, mediante mecanismos de remoción en masa y, en menor medida, por corrientes diluidas y decantación episódica. En este trabajo se interpreta que tales depósitos, actualmente incluidos en la FMH, corresponden al "miembro de Limolitas Claras" definido por Bonaparte (1960), y representan una unidad aloestratigráfica diacrónica y diferenciable. Considerando el origen propuesto para la misma, sería esperable que contenga una mezcla de fósiles (autóctonos y alóctonos derivados de la FMH), que podría relacionarse con la controversia en torno a sus afinidades bioestratigráficas. Finalmente, el establecimiento de un sistema eólico habría labrado en las unidades previas una superficie de deflación limitada por el nivel freático, luego cubierta por las dunas de la FPB en el Pleistoceno Temprano.

Bonaparte, J. (1960). La Sucesión estratigráfica de Monte Hermoso (Prov. de Bs. Aires). Acta Geológica Lilloana, III: 273-290.

PALEOAMBIENTE SEDIMENTARIO DE LA FORMACIÓN AGUA COLORADA EN LA QUEBRADA EL QUEMADO, CAZADERO GRANDE, CATAMARCA

Milanesio, Delfina^{1,2}; Armas, Paula^{1,2}; Palmero, Lucía^{1,2}; Otamendi, Juan^{1,2}; Cristofolini, Eber^{1,2}

¹CONICET - ICBIA

²Departamento de Geología – UNRC. dmilanesio@exa.unrc.edu.ar

En la quebrada El Quemado, ubicada en el área de Cazadero Grande, provincia de Catamarca, aflora una sucesión silicoclástica de edad carbonífera correspondiente a la Formación Agua Colorada. La unidad sedimentaria se dispone con rumbo NNE-SSO y conforma una estructura homoclinal buzante hacia el NO. Con un espesor de aproximadamente 500 metros se apoya en discordancia erosiva sobre la Formación Laguna Amarga, constituyente del basamento cristalino Precámbrico. En niveles superiores, la secuencia se encuentra plegada bajo la influencia de la tectónica andina, duplicando en tramos su espesor.

El relevamiento sedimentológico y su interpretación permitió definir dos secciones en base a la presencia o ausencia de influencia glacial. Los primeros 230 metros consisten de la amalgamación de lóbulos de diamictitas matriz soportadas y lentes de conglomerados clasto sostén. En los niveles diamictíticos se destaca la presencia de clastos subangulosos con morfología pentagonal, estriaciones y la matriz arenosa presenta estratificación entrecruzada asintótica a la base y estratificación horizontal. En los niveles conglomerádicos los clastos son subredondeados y están alineados e imbricados. A los 70 metros, en contacto neto, se presentan 12 metros de areniscas finas con abundante presencia de dropstones. Este intervalo incluye niveles calcáreos abudados y lentes delgados de areniscas conglomerádicas. Las facies descritas sugieren depósitos subacuos de origen glacial retrabajados. La segunda parte del perfil se caracteriza por ser una secuencia grano-estrato creciente de 270 m que comienza con areniscas finas cuarzosas con una gran variedad de estructuras sedimentarias: estratificación mixta, estratificación entrecruzada en artesas, estratificación hummocky, estratificación sigmoidal y ondulitas simétricas y asimétricas. La geometría de los cuerpos es tabular con topes ondulados y es frecuente la deformación syn-sedimentaria. Estas características sugieren depósitos de shoreface con la acción de flujos uni- y bidireccionales. Hacia el tope, se reconocen espesos bancos de areniscas gruesas conformando clinofomas de alto ángulo, con estratificación entrecruzada planar y estratificación horizontal. La base de los estratos es erosiva dándose la amalgamación de los mismos. En algunos niveles se preservan pelitas verdes y estratos con laminación mixta tipo flasser y ondulosa. Esta sucesión se interpreta como barras de desembocaduras producto de la instalación de un sistema deltaico. El perfil finaliza con estratos con gradación normal, de base conglomerádica con clastos líticos volcánicos bien redondeados que gradan a areniscas gravosas con estratificación cruda. La mayor selección y redondeamiento de los mismos junto con la geometría y la intercalación con los depósitos deltaicos sugieren un origen fluvial.

REPOBLAMIENTO LOCALIZADO DE LAS PLAYAS DE VILLA GESELL, BUENOS AIRES: REMEDIACIÓN DEL IMPACTO DE LAS *FLASH FLOODS*

Mojica, Marcia ¹, Isla, María del Pilar ², Ispizúa, Jeremías ², Isla, Federico¹

¹CONICET, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, e Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, CIC-UNMDP, Mar del Plata

²CONICET, Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda (IIDUTYV)

El litoral de Villa Gesell posee variaciones morfológicas inducidas por la refracción de olas a partir de bancos oblicuos a la costa. No obstante ello, el desarrollo urbano originó alteraciones de la dinámica litoral a partir del trazado de calles en depresiones intermedanas, su posterior impermeabilización y su drenaje. Actualmente la mayor erosión costera se focaliza en el sector más céntrico donde las calles perpendiculares a la playa se transforman en cursos de agua que originan los mayores desbalances sedimentarios.

Para analizar esta erosión inducida por excesos hídricos (tormentas estivales o *flash floods*) hubo que realizar modelos digitales de elevación y planificar medidas de remediación para eventuales impactos tanto desde el mar (sudestadas) como desde la ciudad (torrentes pluviales). Estos efectos no solo afectan las formas litorales sino también las construcciones balnearias. Las nuevas licitaciones de balnearios deben entonces contemplar los procesos que están ocurriendo y aquellos que se esperan como derivados de los cambios del clima. Ya en años anteriores las construcciones de las instalaciones se exigieron de madera a fin de poder reparar los daños ocasionados por episódicas tormentas y mareas meteorológicas. Previendo estas situaciones se han establecido como críticos los desagües pluviales. Se proponen entonces rellenos artificiales de los sectores más críticos con arena transportada desde el sur donde funcionó una arenera hace 20 años.

DESARROLLO DE ESTRUCTURAS FLAME DE GRAN ESCALA EN AMBIENTES LACUSTRES: ESTUDIO DE AFLORAMIENTOS RECIENTES EN LA FORMACIÓN BAYO MESA, NEUQUÉN

Molina, Andrés¹; Pizarro, Lautaro, Emanuel²

¹Departamento de Geología y Petróleo, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén (Q8300IBX), Neuquén, Argentina. andmol@gmail.com

²CITAAC, CONICET — Departamento de Geología y Petróleo, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Neuquén (Q8300IBX), Neuquén, Argentina. pizarrolautaro93@gmail.com

En el marco de un relevamiento sedimentológico de detalle en el sector central de las bardas de la ciudad del Neuquén, se analizaron dos perfiles aflorantes asignados a la Formación Bayo Mesa (Plioceno-Pleistoceno), expuestos recientemente por cortes vinculados al desarrollo de caminos de acceso. Los escasos antecedentes bibliográficos existentes sobre esta unidad motivan el desarrollo de este trabajo. El objetivo es describir y analizar detalladamente los atributos sedimentarios y composicionales de dos sucesiones sedimentarias, con especial atención en las estructuras tipo flame y el comportamiento magnético de estos depósitos volcanoclásticos interdigitados con barras de conglomerados imbricados.

Los perfiles se encuentran ubicados muy próximos entre sí. El Perfil Las Glicinas Este, se ubica en las coordenadas 38°55'55.60" S / 68°04'48.23" O y el Perfil Las Glicinas Sur, en las coordenadas 38°55'56.14" S / 68°04'52.46" O. El primero corresponde a una sucesión silicoclástica compuesta por arcilitas, limolitas y areniscas finas a gruesas y heterolitas, que exhibe estructuras sedimentarias como laminación paralela, estructuras convolutas y entrecruzada de bajo ángulo. Se identificaron al menos tres niveles con estructuras flame bien desarrolladas, alcanzando hasta 60 cm de altura, con geometrías verticalizadas y desplazamiento de areniscas finas con abundante mica, hacia cuerpos de areniscas medias sobreyacentes. Estas estructuras se interpretan como resultado de inestabilidad mecánica por sobrecarga rápida en sustratos poco cohesionados, en un contexto de sedimentación lacustre somero, posiblemente ligado a fluctuaciones hídricas y alta saturación de poros.

El segundo perfil registra una sucesión dominada por depósitos conglomerádicos y arenosos organizados en cuerpos canalizados de base erosiva, con abundantes estructuras de artesa, clastos imbricados y fragmentos volcánicos retrabajados. Se interpreta como el relleno de canales en un sistema fluvial de baja sinuosidad con alta energía. Ambos perfiles muestran, bajo análisis de lupa binocular, una mineralogía dominada por cuarzo, feldespatos, magnetita, turmalina, piroxenos y fragmentos pumíceos, aportando una fuerte señal magnética a las unidades, especialmente en niveles ricos en minerales pesados.

La comparación entre las dos sucesiones permite proponer una relación lateral o secuencial entre ambientes lacustres y fluviales dentro de la Formación Bayo Mesa. La notable presencia y dimensiones de las estructuras flame, sumadas a la señal magnética de las unidades, constituyen indicadores sedimentológicos y mineralógicos relevantes. Estos permiten interpretar procesos de carga rápida, condiciones paleoambientales y características composicionales asociadas a la dinámica continental neógena en el margen oriental de la Cuenca Neuquina.

SECUENCIAS PROGRADANTES Y RETROGRADANTES DENTRO DEL MIEMBRO PILMATUÉ (CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA): SISTEMAS DELTAICOS EN DESEQUILIBRIO

Mon, Lucas F. ^{1,2}; Gugliotta, Marcello ³; Echevarria, Carlos A. ⁴; Schwarz, Ernesto ^{1,2}

¹ Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina

² Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina

³ Institute of Geosciences and Geography, Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany

⁴ Pampa Energía S.A., C1084ABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Los sistemas marino-marginales como deltas y estuarios, suelen clasificarse según sus procesos dominantes. Sin embargo, estudios recientes muestran que estos ambientes exhiben alta variabilidad espacial y temporal. Reconocer dicha variabilidad exige un análisis detallado de facies y patrones de apilamiento, considerando la interacción de procesos autogénicos y los controles alogénicos, frecuentemente vinculado a transgresiones-regresiones relativas del nivel del mar. Esto permite identificar cambios locales y regionales, mejorando las interpretaciones paleoambientales y secuenciales. En subsuelo, el Miembro Pilmatué de la Formación Agrio (Cretácico Inferior) está compuesto principalmente por facies deltaicas dominadas por areniscas, que lateralmente pasan a facies continentales (Miembro Centenario Inferior) hacia el este y a facies distales de prodelta/offshore hacia el oeste. En el área de El Mangrullo, Schwarz et al. (2022) reconocieron superficies transgresivas regionales que delimitan tres secuencias principales. Sin embargo, las variaciones faciales de menor jerarquía dentro de estas unidades no han sido caracterizadas o han pasado inadvertidas regionalmente. La reevaluación sedimentológica de ~100 m del Miembro Pilmatué en El Mangrullo permitió identificar ocho asociaciones de facies (AF) en tres pozos: canales distributarios (AF1), planicie interdistributaria (AF2), canales terminales (AF3), barras proximales (AF4) y distales (AF5), prodelta (AF6), estuario interno (AF7) y externo (AF8). Analizando sus patrones de apilamiento se definieron cinco unidades estratigráficas (UE). Las UE 1, 2 y 3, basales, presentan arreglos progradantes con depósitos deltaicos (AF1–AF6); la UE 4 muestra un patrón retrogradante con depósitos “estuarinos” (AF7–AF8); y la UE 5 retoma la progradación (AF3–AF6). En el intervalo analizado, se reconocieron dos ambientes marino-marginales vinculados a desembocaduras fluviales desarrolladas bajo condiciones hidrodinámicas distintas, posibilitando la reconstrucción evolutiva del sistema. La irrupción anómala de depósitos “estuarinos” en un contexto de progradación deltaica sugiere fluctuaciones en la descarga fluvial durante una fase transgresiva, impulsando una inundación localizada, abandono parcial de canales y el retroceso del delta. Estas variaciones pueden resultar en una reorganización temporal de la morfología y dinámica del delta, generando depósitos que escapan a las definiciones tradicionales. Si bien los sistemas deltaicos y estuarinos clásicos están bien caracterizados, las fases transicionales entre ellos (especialmente durante episodios de desequilibrio) siguen siendo poco exploradas tanto en sistemas modernos como fósiles. Este estudio presenta un ejemplo fósil de dicha transición, ofreciendo una visión de cómo los deltas pueden presentar temporalmente características estuarinas sin completar el cambio morfológico o hidrodinámico pleno. Al combinar el análisis detallado de facies con la interpretación de patrones de apilamiento, este estudio busca contribuir a una mejor comprensión de la complejidad que pueden presentar los sistemas marino-marginales.

ANALYSIS OF A STORM-FLOOD-DOMINATED DELTA SUCCESSION FROM THE CRETACEOUS OF PATAGONIA (AUSTRAL-MAGALLANES BASIN)

Moyano-Paz, Damián¹; Isla, Manuel F.¹; Mon, Lucas F.¹; Buatois, Luis²; Richiano, Sebastián³; Olivo, Mariana S.⁴; Cuitiño, José I.³; Poiré, Daniel G.¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP). Diagonal 113 #275, La Plata, Buenos Aires

²Department of Geological Sciences, University of Saskatchewan, 114 Science Place, S7N 5E2, Saskatoon, Saskatchewan, Canada

³Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CCT CONICET CENPAT). Puerto Madryn, Chubut

⁴Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (CONICET-UBA). Intendente Guiraldes 2160, Ciudad Universitaria, CABA

Storm-flood-dominated deltas are shaped by the interaction of river floods and storm waves, where continental and open marine processes act simultaneously during storms. Their stratigraphic record remains poorly constrained, especially regarding facies variability and ichnological features. To address this, we conducted a high-resolution sedimentological and ichnological analysis of a 75-m-thick sedimentary succession of the Piedra Clavada/Kachaike Formation (Cretaceous, Austral-Magallanes Basin), to: (i) decipher the variability of depositional processes linked to storm-flood events, and (ii) assess the physicochemical conditions influencing trace-making communities.

Facies associations (FAs) analysis reveals multiple deltaic-coastal elements, including complex prodelta fines, storm-flood frontal splays and channels, mouth bars, and storm-wave sandstone bodies. FAs record the interaction of hyperpycnal flows, hypopycnal plumes, wave-enhanced muddy gravity flows, and both fair-weather and storm wave processes, at both bed and bedset scales. These suggest deposition during storm-flood events alternating with inter-event (i.e., fair-weather) periods, mostly in prodelta to delta-front settings under storm-flood dominance. Vertical stacking evaluation and bounding-surface analysis allowed the recognition of 3 hierarchical levels of high-resolution genetic units: (i) two parasequences separated by a transgressive surface, the lower further subdivided into (ii) bedsets bounded by flooding surfaces; and (iii) sub-bedsets bounded by minor flooding surfaces. This stratigraphic framework reveals the autogenic and allogenic controls on storm-flood delta stratigraphy and provides insights into delta-lobe evolution under event-dominated conditions. Storm-flood dynamics additionally generate complex physicochemical conditions reflected in the ichnological signatures of the deposits. The overall reduction in bioturbation intensities (BI 0–5, typically 0–1), with extended intervals lacking bioturbation suggest that elevated sedimentation rates represented a primary stress for tracemakers, with limited colonization windows. The low ichnodiversity of these deposits, in addition with the presence of syneresis cracks suggest short-lived periods of reduced salinity. The dominance of structures positively correlated to mobile and sessile deposit-feeding strategies in detriment of suspension-feeding structures, which are markedly absent, indicate elevated water turbidity. Abundant phytodetrital pulses might also favor reduced bottom-water oxygenation resulting in unburrowed beds or suites dominated by *Chondrites* and *Trichichnus*. Rapid mud deposition via gravitational collapse of buoyant plumes or tractive remobilization likely produced fluid-mud substrates (soupground), which are mostly devoid of bioturbation or show only scattered sediment-swimming structures (navichnia) or deformed traces.

ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA ARQUITECTURA FLUVIAL DE LOS DEPÓSITOS PLEISTOCENOS DEL RÍO URUGUAY, EN SU CUENCA MEDIA

Navarro, Tomás¹; Beilinson, Elisa¹; Kröhling, Daniela²

¹Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP; CONICET)

²CONICET-Facultad de Ing. y Cs. Hídricas, Univ. Nac del Litoral (UNL)

Se presentan los primeros resultados estratigráficos y sedimentológicos de unidades pleistocenas depositadas por el Río Uruguay sobre la margen argentina en el sector inferior de su cuenca media (31 °S /57°55'O - 32°28'S/ 58°14'O). La reconstrucción de macroformas a través del análisis de litofacies y elementos arquitecturales ha sido ampliamente utilizada para definir la geometría de los depósitos fluviales y, consecuentemente, la evolución de su arquitectura fluvial. Por otro lado, la distribución espacial de las litofacies y asociaciones de litofacies es primordial para entender las variaciones en los estilos fluviales y los posibles controles externos. Estos aspectos se analizan en este estudio comparativo de las Formaciones San Salvador (Plio-Pleistoceno Temprano) y El Palmar (Pleistoceno Tardío) depositadas por el Río Uruguay en el Este de la Provincia de Entre Ríos. La Fm. San Salvador constituye una faja fluvial divagante enterrada, mientras que la Fm. El Palmar forma la terraza fluvial alta del Uruguay. Ambas unidades presentan alta similitud sedimentológica y estratigráfica. Aprovechando las extensiones laterales de los afloramientos de canteras de extracción de áridos de la zona con espesores de 4 a 8 metros y en algunos casos decenas de metros de longitud, se realizaron paneles fotográficos para analizar la disposición de superficies jerárquicas y macroformas. En distintos sitios se levantaron y muestrearon perfiles sedimentológicos de detalle, para el posterior análisis y la asociación de litofacies. Este método combinado con la descripción de los elementos arquitecturales permitió la reconstrucción de macroformas. Las litofacies sedimentarias y sus asociaciones se agruparon en distintos elementos arquitecturales principales, que luego fueron divididos en sub-elementos arquitecturales. Se describieron en detalle e interpretaron elementos arquitecturales de perfiles aflorantes en cuatro localidades (dos para cada formación). Se han identificado litofacies principales, subdivididas en litofacies gravosas, arenosas y de grano fino. Entre los elementos arquitecturales se reconocieron canales y macroformas de acreción, barras gravosas y arenosas. Entre los elementos vinculados al ambiente de planicie de inundación, se describen albardones y paleosuelos. De esta forma se identificó una faja de canales móviles con geometría en manto que caracteriza sistemas fluviales entrelazados gravo-arenosos con alta migración lateral. Los primeros resultados aportan al análisis de la dinámica morfo-sedimentaria del Río Uruguay durante el Pleistoceno.

CARBONATOS CONTINENTALES EN SUCESIONES LOÉSSICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nuñez, Anahí Lizet¹; Rico, Yamile^{1,2}; Block, Diego Francisco¹; Panei, Marcos²

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata - UNLP

²Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica - CICPBA

E-mails: anahinunez807@gmail.com, yamilerico2468@gmail.com, diegofblock@gmail.com,

paneimarcos@gmail.com

Se presentan resultados preliminares de un estudio realizado sobre carbonatos continentales que se encuentran en los acantilados marinos de Chapadmalal y Necochea, y en una cantera de la ciudad de La Plata, ambos lugares en la provincia de Buenos Aires. La metodología de estudio incluyó descripciones de campo, extracción y ubicación estratigráfica de las muestras, análisis microscópico de láminas delgadas y difracción de rayos X. En la zona de acantilados, los carbonatos se encuentran en sucesiones loésicas arenosas y areno-limosas del Neógeno-Cuaternario, constituyendo uno de los rasgos postdeposicionales más notables. Allí se presentan con morfologías pulverulentas, nodulares, tipo panal de abeja, laminares, hardpan y brechados. Por su parte, en la cantera de La Plata, los carbonatos forman parte de sucesiones loésicas limosas, limo-arenosas y limo-arcillosas, asignadas al período Cuaternario. En estas exposiciones, el volumen y variedad de morfologías carbonáticas es inferior al registrado en la zona de acantilados; predominan las morfologías laminares y los rizolitos, pero también se encuentran nódulos e infiltraciones verticales. A escala microscópica se determinó en ambos lugares, la presencia de microestructuras carbonáticas de origen biológico y no biológico, además de pedregos originados por argiluvación, hidromorfismo y vertisolización. Entre las primeras se destacan los filamentos de calcita acicular conformando septos, revestimientos y rellenos, peloides, pellets fecales y cristales de calcita similares a células (microcodium?), y entre las segundas, los carbonatos con fábrica de birrefringencia cristalítica-calcítica, parches de calcita de tamaños variables entre micrita y esparita (moteados), grietas circungranulares (algunas rellenas por calcita), clastos flotantes (algunos afectados por canibalismo), vacíos con revestimientos y rellenos de calcita esparítica y microesparítica conformando cristalarias y mosaicos, y pisolitos. En algunos niveles es notable la presencia de pedorelictos. Las estructuras carbonáticas de origen biológico se asignan a la actividad de hongos, bacterias, raíces y microfauna. Las estructuras carbonáticas de origen no biológico, evidencian procesos de desplazamiento, reemplazo, disolución, recristalización, desecación y transporte. Los difractogramas de rayos X indican predominio de calcita con diferentes grados de cristalinidad asociados a materiales terrígenos como cuarzo, feldespatos y edificios interstratificados de illita-esmectita. Estos resultados indican diferencias en el grado de evolución de estos carbonatos y en su mecanismo de formación, además de evidenciar poligénesis en todos los casos. Si bien su presencia en los paleosuelos de la región se relaciona con ciclos climáticos de semiaridez con marcada estacionalidad en las precipitaciones, el carácter poligenético de los mismos denota una compleja evolución y pone de manifiesto la necesidad de profundizar las investigaciones en este sentido.

STASIS REVEALED BY *PHYCOSIPHON* SUITES ALONG TRANSGRESSIVE SURFACES IN A SILURIAN SAND-RICH TIDE-DOMINATED DELTAIC SUCCESSION

**Olivo, Mariana¹; Isla, Manuel²; Muñoz, Diego³; Halpern, Karen³; Moyano Paz, Damián²;
Arregui, Mariano⁴; De la Puente, Susana⁵; Gabriela, Mángano⁶; Buatois, Luis⁶**

¹Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (CONICET - UBA), Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, CP 1428, CABA, Argentina

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), Diagonal 113 275, B1904DPK, La Plata, Argentina

³Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario 'Dr. Enrique Jorge Schnack' (FCEyN, UNMdP-CIC), Dean Funes 3350, B7602AYL, Mar del Plata, Argentina

⁴Y-TEC S.A., Avenida del Petróleo 900-1198, B1923, Berisso, Argentina

⁵Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología (CONICET, CIGPat-UNCo), Buenos Aires 1400, Q8300IBX, Neuquén, Argentina

⁶Department of Geological Sciences, University of Saskatchewan, 114 Science Place, S7N 5E2, Saskatoon, Saskatchewan, Canada

In the stratigraphic record, stasis periods are recorded as synoptic surfaces by non-depositional and non-erosional surfaces. Particularly, short time stasis allowed the preservation of true substrates, which are poorly reported from deltaic successions. The occurrence of synoptic surfaces in a Silurian tide-dominated succession and their sequence-stratigraphic and palaeoecological significance are analyzed. An integrated sedimentologic and ichnologic analysis undertaken along a down-dip-oriented transect of the Balcarce Formation (Buenos Aires Province, Argentina) supported by three detailed sedimentary logs (1:100) allows to discriminate different tidal sedimentary units (prodelta fines, compound-dune sandstone, tidal-bar sandstone, and tidal-ridge pebbly sandstone). Examples of true substrates are identified in these deposits.

The lower interval of the unit includes regressive packages of subordinate prodelta fines grading to sandstone-rich compound-dune or tidal-bar-dominated delta-front facies. The packages are bounded by two types of transgressive surfaces (S1 and S2), which record true substrates developed during prolonged stasis. S1 is of a higher order of magnitude than S2, based on the thickness of packages involved (5–15 m thick) and its correlation seaward over longer distances (up to 20 km). Synoptic surfaces showing suites of the *Phycosiphon* Ichnofacies are best preserved seaward, at the top of regressive cycles bounded by S1 and overlain by up to a metre-thick prodelta facies.

Fluctuations in the velocity of tidal currents and the deactivation of migrating tidal bedforms during transgressions might have favoured stasis followed by hemipelagic sedimentation without erosion and the development of true substrates. Although prolonged stasis mostly corresponds to transgressions, some bioturbated layers may reflect short colonization windows opened during brief pauses in delta progradation. Thus, true substrates recorded in the Balcarce Formation are evidence of the interplay between high-frequency allogenic and autogenic processes. The occurrence of suites of the *Phycosiphon* Ichnofacies in true substrates may assist in identification of transgressive surfaces.

ANÁLISIS DE LA DENOMINADA ESTRATIFICACIÓN RECUMBENTE: CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, MODELOS GENÉTICOS Y ALTERNATIVAS PARA SU INTERPRETACIÓN

Otero, Gerónimo^{1,2}; Pazos, Pablo José^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

²CONICET - UBA, Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria - Pabellón II, C.P. C1428EGA, CABA, Argentina.

E-mail: gotero.unlp@gmail.com (G. Otero), pazos@gl.fcen.uba.ar (P.J. Pazos)

En esta contribución efectuamos el análisis detallado de varios casos de estructuras sedimentarias, las que son denominadas habitualmente como estratificación recumbente. Estas se encuentran presentes en la Formación Balcarce y no han sido caracterizadas hasta el momento. Esta unidad se trata de una sucesión marina dominada por mareas, en donde abundan las barras arenosas. Las estructuras analizadas en varias localidades, aunque se circunscriben al intervalo estratigráfico superior.

Los procesos gravitacionales, tales como la depositación rápida de grandes volúmenes arenosos, la inestabilidad de pendientes, así como, la ocurrencia de sismos, y el aumento súbito de la presión de poros o cualquier otro proceso desencadenante de licuefacción, puede reducir significativamente la fricción intergranular dentro de los estratos no consolidados. Esta pérdida de resistencia mecánica favorece la removilización parcial del sedimento, dando lugar al desarrollo de estructuras deformacionales sinsedimentarias o *soft sediment deformation* (SSD).

Desde la década de 1970, se han documentado estructuras deformacionales sin deposicionales producidas en areniscas con estratificación entrecruzada, las que han sido agrupadas en tres morfologías: 1) pliegues recumbentes armónicos, con geometría parabólica simple y bien definida; 2) pliegues disarmónicos que afectan a las caras frontales, aunque sin producir su inversión; 3) coexistencia de fallamiento y plegamiento con la obliteración parcial de la estratificación por un grado avanzado de deformación mecánica.

Aunque rara vez mencionadas en la literatura, estas estructuras han sido descritas tanto en ambientes actuales como en el registro fósil. Su análisis ha incluido modelos de laboratorio, estudios de afloramientos y teórico-matemáticos para explicar el origen de la deformación. A la fecha existen dos modelos explicativos de su origen, los cuales resultan mutuamente excluyentes, tanto en lo que respecta a los procesos generativos involucrados como a la interpretación de las paleocorrientes derivadas de dichas estructuras.

Nuestros resultados señalan que ambos modelos explican las estructuras presentes en la unidad, que resultan geoméricamente equivalentes pese a diferencias genéticas significativas. Las características geométricas en los casos estudiados permiten identificar las tres morfologías propuestas y relacionarlas con uno u otro modelo. Asimismo, en este estudio se comprueba que las divisiones antes mencionadas no son taxativas dado que se han observado características diagnósticas coexistentes en una misma estructura. Por otra parte, algunas interpretaciones que asignaban ciertas morfologías al ambiente estrictamente eólico, se producen en un medio depositacional indudablemente subácueo. Por lo antes mencionado, se presenta una propuesta para diferenciar estas estructuras en categorías que reflejen el proceso de formación.

ESTUDIO DE SUSTRATOS VERDADEROS Y SU INTEGRACIÓN ESPACIO-TEMPORAL, SOBRE LA BASE DE EVIDENCIAS SEDIMENTOLÓGICAS Y BIOGÉNICAS

**Pazos, Pablo José¹; Gutiérrez, Carolina¹; Otero, Gerónimo²; Fernández, Diana Elizabeth^{1,2};
Heredia, Arturo³; Comerio, Marcos⁴**

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, CABA., Argentina

²CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, CABA, Argentina

³CONICET - Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), General Roca, Río Negro, Argentina

⁴Y-TEC - CONICET, Avenida Del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Buenos Aires, Argentina
E-mail: pazos@gl.fcen.uba.ar

El reconocimiento y análisis de contactos entre estratos o capas que representen la verdadera interface con el agua/aire, es lo que se conoce como un sustrato verdadero. Cuando ellos pueden ser integrados lateralmente conforman las superficies geomórfológicas o sinópticas, las que son reservorios de información sedimentológica e icnológica, que dan cuenta de las modificaciones en los parámetros físico-químicos en el propio sustrato de acuerdo a cambios relacionados con la dinámica depositacional. En consecuencia, permiten discutir variaciones espacio-temporales en la depositación, calma hidro/aerodinámica (ni depositación ni erosión) y luego erosión/sedimentación. La recurrencia y el ordenamiento de dichos cambios condicionan la magnitud de las evidencias en un sustrato verdadero. Para poder llevar a cabo la identificación y estudio de ellos, es condición indispensable que existan, desde horas hasta meses, episodios de calma dinámica. En dichas condiciones, es donde tienen lugar procesos biogénicos, entre los que se incluyen el desarrollo de matas microbianas, y estructuras sedimentarias asociadas (ESIAM), así como registros icnológicos, y modificaciones en estructuras sedimentarias primarias que dan cuenta de los cambios mencionados y en donde las evidencias pueden presentarse conformando palimpsestos. El análisis de un afloramiento de la Formación Agrio (Cretácico) de la Cuenca Neuquina, con evidencias mareales ha hecho posible reconocer sustratos verdaderos y establecer su concatenación lateral, ya que se disponen espacialmente controlados por la topografía generada durante el desarrollo de la migración lateral de un canal de marea. A partir de este estudio, se puede arribar a las siguientes conclusiones: i) la relación entre las estructuras sedimentarias primarias y biogénicas dan cuenta de varios episodios de calma dinámica; ii) la existencia de más de un episodio de bioestabilización explica la preservación de rasgos sedimentarios preservados con posterioridad a eventos erosivos; iii) la integración lateral de las evidencias obtenidas muestran que no existe pérdida de registro sedimentario (ni tiempo), sino que las reconstrucciones laterales antes que verticales, permiten la integración del registro sedimentario y se comprueba que los ambientes sedimentarios que favorecen la generación de la concatenación de sustratos verdaderos, son aquellos en donde el tiempo debe analizarse lateralmente antes verticalmente. Estas superficies constituyen ventanas tafonómicas que documentan variaciones paleoecológico/ambientales, en donde la actividad biogénica microscópica a partir de sustancias extrapoliméricas, favorece la preservación de evidencias, que permiten estudiar variaciones que son instantes ("snapshots") en el vasto registro geológico.

SAND TRAPPING IN COASTAL FOREDUNES EXACERBATED BY URBAN DEVELOPMENT**Perillo, Gerardo Miguel Eduardo^{1,2}; Genchi, Sibila Andrea^{1,3}; Huamantínco Cisneros, María Andrea³; Piccolo, María Cintia^{1,3}; Alquina Salazar, Yajaira Cristina³**

¹*Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET/UNS), Camino La Carrindanga Km 7 E1, Bahía Blanca, Argentina*

²*Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 2 Piso Cuerpo B, Bahía Blanca, Argentina*

³*Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, 12 de Octubre 1098 Octavo Piso, Bahía Blanca*

Foredunes are an integral part of marine beaches. They serve as sediment and water reservoirs and help the beach recover after storm events. A common belief is that foredunes are fed by dry beach sediments transported by onshore winds. Although this is true for most beaches, we present cases where the foredune has extensively expanded, fed by sand from the continent but essentially associated with touristic urban developments. This study aims to demonstrate that the typical urban rectangular structure with streets and avenues normal to the coast and parallel to the dominant wind pattern enhances sediment transport from the continent to the beach. A selection of historical and recent satellite images was used in a GIS environment, enabling a spatiotemporal analysis of the evolution of foredunes. A climatological analysis of wind and precipitation variables was also performed. It was found that foredune growth was between 20 and 40% from 2002-2006 to 2023. In Pueblo Darwin, Monte Hermoso, and Sauce Grande, during periods of largest areal growth, winds from the S, SW, and SSW exceeded normal values and showed greater frequency. However, winds from the N and NW for the three towns on the E-W coast and from the W in La Chiquita, were critical in the growth of the foredune. In these conditions, the original foredune acts as a sediment trap, increasing significantly the width of the foredune. Furthermore, this produces an advance of the foredune over the town and forested areas, generating conditions in which houses, usually built without following the construction regulations, are either buried or in danger to do so by the sand.

ROCAS SEDIMENTARIAS PRECUATERNARIAS DE LAS SERRANÍAS DE VILLA GENERAL ROCA, PROVINCIA DE SAN LUIS

Plebanski, Gustavo; Perón Orillo, Juan Matías; Aranda, Jael; Icazatti Franco

Departamento de Geología, FCFMyN, UNSL. Ejército de los Andes 950, Bloque II, San Luis. plebanskigus@gmail.com

Las serranías de Villa General Roca conforman un cuerpo serrano menor, con una extensión de 14 km en sentido SE-NO, el cual se cierra al sur por inflexión asociada a la traza de la falla de Villa General Roca. Se encuentra 67 km al NNO de la ciudad de San Luis y 15 km al O del frente activo de la sierra de San Luis.

Al oeste de estas serranías se reconoce un basamento cristalino de origen ígneo similar al de la sierra de San Luis, el cual aflora escasamente. La mayor parte del cuerpo serrano se conforma de materiales sedimentarios, divididos en: 1) rocas sedimentarias clásticas en típica secuencia de capas rojas, deformadas, de posible edad cenozoica precuaternaria y 2) sedimentos cuaternarios sueltos a levemente consolidados.

En este trabajo se presenta una nueva descripción e interpretación de las rocas sedimentarias precuaternarias. Cabe mencionar que los escasos antecedentes respecto al estudio de dicha unidad la han correlacionado con la Formación San Roque, de extensión regional, por su similitud litológica. Sin embargo, dicha asignación es dudosa y carece de fundamentos firmes.

Estas rocas sedimentarias afloran en forma saltuaria a lo largo de los tres arroyos principales, que atraviesan las serranías en sentido E-O. Su base se encuentra cubierta y en su techo presenta contacto angular y erosivo con los sedimentos cuaternarios suprayacentes. Conforman cuerpos tabulares y lenticulares, con una heterogeneidad en cuanto al estilo de yacencia y buzamiento de bajo ángulo en direcciones opuestas, lo cual indica un evento de deformación precuaternaria. Se han reconocido diez litofacies, con predominio de pelitas (68 %), mientras las areniscas (25 %) y conglomerados (7 %) están subordinados. Se han agrupado en cuatro elementos arquitecturales: barras gravosas (GB), mantos de arenas laminadas (LS), estructuras arenosas (SB) y sedimentos finos de llanura de inundación (FF), lo cuales conforman una única facies, que se interpreta como la zona distal de un sistema fluvial distributivo efímero, posiblemente de tipo anabranching o multicanalizado.

El estilo estructural, la distribución de los afloramientos, la abundancia de pelitas y la falta de un nivel guía confiable no ha permitido correlacionar con precisión dichos afloramientos, lo que dificulta la confección de una columna estratigráfica que abarque toda la secuencia exhumada. Asimismo, no se han encontrado elementos de valor lito- y cronoestratigráfico que permitan confirmar o desmentir la asignación de estos depósitos a la Formación San Roque. Sin embargo, el presente trabajo marca apenas el inicio de las investigaciones sedimentológicas y estratigráficas de detalle en las serranías de Villa General Roca, con el fin de establecer una correlación con las unidades ya estudiadas en el piedemonte occidental de la sierra de San Luis y en las serranías occidentales.

USING ORGANIC CARBON ISOTOPES FROM SOUTHERN PATAGONIA, ARGENTINA, TO UNDERSTAND MAASTRICHTIAN TERRESTRIAL CONDITIONS

Raigemborn, María Sol¹; Cotton, Jennifer M.²; Besket, Mikayla²; Moyano-Paz, Damián¹; Lizzoli, Sabrina¹; Pérez Loinaze, Valeria³; Vera, Ezequiel³; Hyland, Ethan⁴; Semper, Milena¹; Novas, Fernando⁵; Pol, Diego⁶

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET – UNLP), Diagonal 113 N° 275 (1900), La Plata, Argentina, and Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, 122 y 60 s/n (1900), La Plata, Argentina. msol@cig.museo.unlp.edu.ar, dmoyanopaz@cig.museo.unlp.edu.ar, slizzoli@cig.museo.unlp.edu.ar, milenasemper1998@gmail.com

²Geological Sciences, California State University, Northridge, 18111 Nordhoff St, Northridge, CA 91330, USA. jen.cotton@csun.edu; mikayla.besket.447@my.csun.edu

³División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET), Av. Angel Gallardo 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1405DJR, Argentina. loinazev@gmail.com; ezequielvera@gmail.com

⁴Department of Marine, Earth, and Atmospheric Sciences, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, USA. ehyland@ncsu.edu

⁵Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET), Av. Angel Gallardo 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1405DJR, Argentina. fernovas@yahoo.com.ar

⁶Sección Paleontología de Vertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET), Av. Angel Gallardo 470, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1405DJR, Argentina. dpol@mef.org.ar

The upper Maastrichtian dinosaur-bearing Chorrillo Formation of southern Argentinean Patagonia (~ 54° paleo SL) is a ~500 m thick pedogenically modified fluvial succession dominated by paleo-Vertisols with minor paleo-Histosols. This unit supported a temperate-warm and humid mixed forest composed of arboreal conifers with a lower stratum of woody dicots, and an undergrowth of ferns, lycopsids and mosses. Paleosols climofunctions indicate that conditions were overall humid (average mean annual precipitation of 1100 ± 108 mm/yr) and temperate (average mean annual temperature of 13.5 ± 4.4° C), and along with the sedimentological and palynological data, exhibit low variability throughout the studied section.

In this study, we present total organic carbon (TOC) content and organic stable carbon isotope values of bulk sediment (mudstone) and paleosol samples ($\delta^{13}\text{C}_{\text{SOM}}$) and of a wood sample ($\delta^{13}\text{C}_{\text{W}}$) of the Chorrillo Formation. These data aim to enhance the understanding of Maastrichtian terrestrial environmental and ecological conditions at mid–high-paleolatitudes of the Southern Hemisphere. TOC in bulk samples ranges between 0.02% and 12.50% (average of 0.49%), while in the wood sample, TOC is 74.07%. $\delta^{13}\text{C}_{\text{SOM}}$ values range between -22.35‰ and -26.03‰ (average of -24.34‰), while the $\delta^{13}\text{C}_{\text{W}}$ is -24.25‰. The CF $\delta^{13}\text{C}$ curve shows a relatively stable pattern with some positive and negative deviations from the mean with magnitudes between 1 and 2‰. The analyzed samples record $\delta^{13}\text{C}$ values that fall within the known ranges for Late Cretaceous terrestrial plants with C3 photosynthesis (-20‰ to -28‰), and are consistent with a mixed forest with exclusively C3 plants.

The isotopic record of the upper Maastrichtian Chorrillo Formation is consistent with previous sedimentological, paleopedological and palynological studies, which suggest that environmental conditions were relatively uniform throughout the unit. The pattern of the terrestrial $\delta^{13}\text{C}$ curve of the unit is consistent with global records that show no major climate events during that time.

PALAEOSOLS GEOCHEMISTRY AS PROXY OF PALAEOCLIMATE CHANGES AT THE TRANSITION PALEOCENE-EOCENE (ESPLUGAFREDA FORMATION, SPAIN)**Rebuá, Taísa^{1,2}; Basilici, Giorgio^{1,3}; Freire, Marília Prado^{1,2}; Mesquita, Áquila Ferreira^{1,2}; de Souza Filho, Carlos Roberto¹**

¹*Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, 13083-870, Campinas, SP, Brazil*

²*PRH-ANP19.1 – Exploração Petrolífera e Geologia de Reservatório.*

³*Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica / CONICET, Argentina*

In alluvial sedimentary successions, palaeosols represent key elements for palaeoenvironmental reconstructions, since they indicate interruptions in sedimentary processes and their properties reflect climatic and hydrological variations. In this study, we performed a geochemical analysis on Paleocene-Eocene palaeosols (Esplugafreda Formation, Eastern Pyrenees) within an fan alluvial succession, which records the Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) climatic event. The aim of present work is to discover and interpret paleoclimatic and paleoenvironmental changes based on geochemical data (major, minor, and trace elements) from Vertisols, in order to assess patterns of palaeosol maturity, sediment sources, and their relationships with fluvial channel deposits. Seventy samples from three distinct pedotypes and one alluvial deposit were analyzed using benchtop and portable X-ray fluorescence spectrometry (XRF) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The analyzed sedimentary succession is about 150 meters thick and includes three Vertisol pedotypes: pedotype 1 in the lower portion of the succession, pedotype 2 in the intermediate portion, and pedotype 3 in the upper portion. These pedotypes exhibit a transition in horizon coloration, from reddish brown to greyish green and yellowish tones. Interpretations were based on pedotransfer functions, molar ratios, weathering indices, and mean annual precipitation models. The main results reveal distinct geochemical patterns throughout the succession (from base to top): increase in weathering indices and clayeyness; decrease in carbonate content, pH, and leaching indicators. These results indicate an increase in moisture from the base to the middle of the succession, followed by stabilization or a slight decrease at the top. This trend is evidenced by higher weathering indices and increased clayeyness, along with decreases in carbonate content, pH, and leaching indicators, suggesting more intense leaching in the upper pedotypes. Crystalline and amorphous iron levels are higher in pedotype 2 compared to the others, indicating hydrological fluctuations (seasonal precipitation or restricted drainage), whereas lower values in pedotype 3 suggest a less oxidizing environment and poorly evolved paleosol. Provenance indices reveal a change in the composition of the parent material throughout the succession, evidencing a variation in sediment source. The analyzed deposit exhibits reduced weathering, elevated pH, and high carbonate content, pointing to a recent, carbonate-rich sedimentary origin under more arid conditions. These geochemical patterns, together with sedimentological and paleopedological information, demonstrate a progressive increase in moisture prior to the PETM. Paleoenvironmental and pedotransfer functions proved limited in Vertisols with high calcium content (>2% CaO), highlighting the need for methodological adjustments.

PALEOSUELOS PLEISTOCÉNICOS DE LA CUENCA SECHURA, NOROESTE DEL PERÚ

Reyes-Carrillo, José^{1,2}; Córdova, Arturo¹; Aquino, Milagros¹

¹Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, Universidad Nacional de Piura, UNP, Piura, Perú

²Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET, Lima, Perú

La cuenca de antearco Sechura se ubica en el noroeste del Perú y su relleno post-Mioceno se caracteriza por la alternancia de areniscas friables, lumaquelas y conglomerados bioclásticos, que han sido interpretados como terrazas marinas emergidas, con equivalentes que afloran a lo largo de la costa peruana y se extienden desde Ecuador hasta el norte de Chile. Estas secuencias contienen estratos con rasgos pedogenéticos que, en el sector peruano, no han sido aún estudiados; pese a constituir un valioso registro de la evolución paleoclimática y paleohidrológica de la región asociada tanto al levantamiento de los Andes como a eventos climáticos globales como el ENSO (El Niño-Southern Oscillation).

En los afloramientos pleistocénicos de la Formación Hornillos ubicados en el poblado de Yapato al norte de la cuenca Sechura, se describen cinco niveles de paleosuelos interestratificados con terrazas marinas que fueron depositados en un medio fluvio-distal a costero. La sucesión se inicia con el Ps-01, un paleosuelo cumular de 1,20 m de espesor, clasificado como Argillisol cálcico, el cual ha sido dividido en cuatro horizontes (Btk2, Btk1, C, Cg) y se caracteriza por sus agregados en forma de bloques subangulosos, abundancia de arcillas iluviales de coloración verdosa (10Y4/4 en superficie fresca) y la presencia de rizolitos y *slickensides*.

Los paleosuelos Ps-02, Ps-03, y Ps-04 se desarrollaron en areniscas cuarzo feldespáticas que constituyen el relleno de un canal fluvial de 4,5 m de espesor. Están constituidos por horizontes tipo C, caracterizados por su tonalidad gris pálida, presencia de rizolitos de composición calcárea, e icnofósiles asignados a *Loloichnus* isp. Estos son clasificados como Protosoles y constituyen una secuencia de paleosuelos apilados-truncados con poco desarrollo edáfico; dicha configuración es típica de la dinámica fluvial, donde procesos de avulsión o sucesivas etapas de erosión-depositación, interrumpen los procesos edáficos. El paleosuelo Ps-05 se compone de dos horizontes (Ck2 y Ck1), desarrollados sobre areniscas de 0,8 m, caracterizados por su coloración verde pálido, cementación pervasiva de carbonatos pedogénicos, y la presencia de icnofósiles asignados a *Camborygma* isp. Estas características permiten interpretar que la secuencia se desarrolló sobre una llanura de inundación proximal en un sistema fluvio-distal.

Los paleosuelos de Yapato reflejan las condiciones de los distintos elementos del sistema fluvial donde se formaron: llanura de inundación distal con drenaje deficiente (Ps-01); canales abandonados con buen drenaje y elevadas tasas de erosión y depositación (Ps-02, Ps-03 y Ps-04); y llanura de inundación proximal con buenas condiciones de drenaje y marcados cambios en el nivel freático (Ps-04). Las observaciones realizadas sugieren que, al menos desde el Plio-Pleistoceno, el clima de la región habría sido similar al actual; esto es, con largas temporadas secas interrumpidos por breves temporadas de lluvias necesarios para movilizar los carbonatos hacia los horizontes subsuperficiales y precipitarlos tras la evaporación.

THE SEDIMENTARY RECORD OF THE SAUCE-JOCOLÍ STREAM, LOWER MENDOZA RIVER (32°S): PRELIMINARY INTERPRETATIONS

Rios, Leonardo Daniel^{1,2*}; Moreiras, Stella Maris^{1,3}; de Porras, María Eugenia¹; Gomez, Maria Laura⁴; D'Ambrosio, Sabina Debora¹; Kröhling, Daniela⁵

¹IANIGLA - CCT CONICET Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n. Mendoza.

²Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Padre Jorge Contreras 1300, Parque General San Martín. Mendoza.

³Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Agrarias. Almirante Brown 500, Luján de Cuyo. Mendoza.

⁴IADIZA – CCT CONICET Mendoza. Av. Ruiz Leal s/n. Mendoza.

⁵CONICET - Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.

*rios@mendoza-conicet.gob.ar, riosleonardodaniel@gmail.com

The lower basin of the Mendoza River (Central Andes piedmont) is composed of distributary channels with high lateral migration during the Quaternary. Our current understanding of Holocene fluvial dynamics, particularly how climate and tectonic forcings interact to affect river systems, is still developing. Thus, this study provides new evidence for the last 10 ka. dynamics of the lower Mendoza River Basin, based on the sedimentary record of two exposed profiles in the Sauce-Jocolí stream. The 14-meter-thick set logs, called PEP and HdL, separated by a distance of 2.5 km (32°51'24.59'S- 68°46'19.61'W), were surveyed through the Selley-type methodology at a scale of 1:40 and 1:100 and based on their stratigraphic and sedimentological characteristics. The exposed profiles were constrained to 10-3 ka. BP (AMS and OSL datings). Vertical variation as well as spatial relationships between both profiles were established. A total of eight sedimentary facies were found: Ch: horizontally laminated clays; Fm: massive clayey silts with disseminated carbonate; Lm: massive silts with carbonate (disseminated and rhizolith replacement); Lh: horizontally laminated silts; SIm: very fine silty sands, massive with disseminated carbonate and in millimetric nodules; Sc: fine to very fine sands with low-angle interbedded lamination; St: fine sands with low-angle interbedded lamination and trough; Sm: very fine massive sands with erosional/irregular base and disseminated carbonate. From 10 to 6.6 ka. BP, the facies association A (St, Sc, SIm, Lh and Ch), 10-7 m thick, suggests the development of shallow riverbeds. It presents an architectural arrangement showing a vertical cyclicity of laterally overlapping channels and bars with a thickness/length of 0.3m/2m. Then, to the top of the profiles, the facies association B (Lm, Fm, and Sm) develops with thicknesses of 3-2 m. It would represent a distal fluvial plain environment with the development of massive deposits associated with flood deposits. These facies association B culminates with the development of a paleosol, dated at ~3 ka. BP (AMS) in the PEP profile, and structured in coarse prismatic aggregates, with a thickness between 20-40 cm and up to 70 cm, restricted to the Lm and Fm facies in some sectors.

Facies analysis allows us to distinguish a distal fluvial episode at the base of both profiles (10-6.6 ka. BP), based on the distribution and arrangement of bars and channels of limited development. From 6.6 ka onwards, flood facies are recognised. This change in fluvial dynamics would have led to the stabilisation of the system and the subsequent development of a paleosol.

APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN POTRERO DE LOS FUNES, PALEÓGENO? DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Rivarola, David; Perón Orillo, Juan Matías; Candela, Gerónimo; Aberastain, Arturo

Departamento de Geología, FCFMyN, UNSL. Ejército de los Andes 950, Bloque II, San Luis. rivaroladavid@gmail.com

La Formación Potrero de los Funes se compone de poco más de un centenar de metros de sedimentitas silicoclásticas de tipo capas rojas con arreglo cicloestratigráfico granodecreciente. Sus afloramientos son escasos, saltuarios y concentrados principalmente al sur de la sierra de San Luis donde asienta en inconformidad sobre basamento cristalino y es cubierta en discordancia por unidades del Neógeno. Cabe destacar que no ha sido reportada en subsuelo.

Se constituye de ortoconglomerados polimícticos inmaduros con clastos de granitoides y esquistos, areniscas arcósicas micáceas por sectores con motas de materia orgánica y un predominio de pelitas varicolores localmente fosilíferas, con restos de conchóstracos, polen cretácico retrabajado, hongos y algas que permiten ubicarla tentativamente en el Paleógeno.

Se han identificado catorce litofacies y cinco asociaciones de facies que corresponderían a un ambiente depositacional fluvio-lacustre de condiciones hidrológicas variables desde efímeras a perennes. Este sistema se habría desarrollado en una cuenca intermontana en el extremo noreste del depocentro de Beazley, donde habría evolucionado en forma radial hacia la periferia del basamento cristalino de la sierra de San Luis, de expresión topográfica mucho menor a la actual. El paleoclima habría sido semiárido estacional, con periodos de mayor humedad que permitieron cierto desarrollo de vegetación en las márgenes del sistema fluvio-lacustre. El área fuente de los detritos habría sido principalmente el basamento cristalino circundante y en menor medida sedimentitas del Grupo del Gigante (Cretácico Inferior).

Originalmente fue reconocida en el oeste de Potrero de los Funes y un pequeño sector de Las Chacras. Nuevos afloramientos recientemente documentados en Potrero de los Funes, a partir de nuevas urbanizaciones, han permitido comprender mejor la evolución de los sistemas de depósito y sus áreas de aporte. También pueden ser asignados a esta unidad los afloramientos de fangolitas varicolores recientemente observados en Nogolí, en el borde oriental del depocentro de Las Salinas, por lo que esta unidad no estaría restringida al depocentro de Beazley.

Cabe destacar que las facies más finas de esta unidad son, en general, similares a las facies finas de Formación Lagarcito (Cretácico Inferior). Esto permite sospechar que la Formación Potrero de los Funes ha pasado inadvertida en subsuelo porque sus depósitos habrían sido asignados al tramo mesozoico de la columna estratigráfica en los pozos realizados en los depocentros de Beazley y Las Salinas. La presencia de esta formación reviste especial interés ya que, siendo la única unidad paleógena de San Luis, permite completar un tramo estratigráfico crucial para comprender la evolución tectónica y sedimentación pre-andina y andina de la sierra de San Luis y de la provincia en general.

FACIES ARCHITECTURE AND SEDIMENT DYNAMICS BETWEEN AEOLIAN DUNES AND WET INTERDUNE LAKES

Rojas-Manriquez, Manuel¹; Espinoza, Nahuel^{1,2}; Melchor, Ricardo^{1,2}

¹*Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa, Universidad Nacional de La Pampa y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Santa Rosa, Argentina*

²*Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, Argentina*

This study focuses on the interaction between aeolian dune and lacustrine interdune deposits, as recorded in the upper member of the Río Negro Formation (Upper Miocene-Lower Pliocene) in Patagonia, Argentina. The unit under consideration comprises deposits formed under a wet aeolian system (lower and upper members) and shallow marine deposits (middle member). The upper member records dry interdune, damp interdune, wet interdune, ephemeral fluvial–aeolian interaction, and aeolian dune facies. The study integrates detailed sedimentological logs, ichnological analysis, and paleocurrent measurements (using a compass and from virtual outcrop models), providing robust evidence of direct interaction between migrating dunes and the margin of interdune lakes. Three main types of aeolian dune/interdune lake interaction were identified: (1) wedge-shaped, fine- to medium-grained, massive, well-sorted sandstone bodies with reworked bivalve remains; (2) well-sorted sandstone interbedded with claystone composing well-developed sigmoidal clinofolds, few escape trace fossils, vertebrate footprints, high organic content, and soft-sediment deformation; and (3) wedge-shaped, well-sorted sandstone with trough cross-lamination and abundant escape trace fossils. Paleocurrent analysis in the whole member reveals a dominant dune migration toward the east (N082), with minor variation between N025 and N130 ($n=370$). The wedge-shaped, massive sandstone with reworked bivalves is interpreted as a product of subaqueous remobilization of littoral deposits adjacent to aeolian dune, likely related to sediment gravity flows. The sandstone–claystone sigmoidal clinofolds were recognised at Playa Bonita and La Lobería and in some cases resemble lateral-accretion fluvial deposits. At Playa Bonita, these structures reach 3.2 m thick, with average dip of 29° (range 16–35°, dip direction N356); at La Lobería, they are 1.4 m thick with average dip of 24° (range 12–33°, dip direction N351). Clinofold formation is interpreted as due to subaerial sediment collapse related to oversteepened dunes entering a deep lacustrine margin interbedded with fine-grained lacustrine deposits. The right angle between east-directed dune-field paleocurrents and the north-dipping clinofolds suggests sediment redistribution at the margin of dune corridors upon transition from subaerial to subaqueous conditions. The trough cross-laminated sandstone with abundant escape traces records high sedimentation rates from grain fall from adjacent dunes and subaqueous reworking. Escape traces reflect upward movement by organisms in response to rapid sedimentation. Altogether, these lithofacies reflect fluctuations in lake-level, biogenic activity in shallow saturated zones, and sediment reorganization through combined aeolian and aquatic dynamics. This aeolian–lacustrine interaction provides key insights into wet aeolian system evolution in past continental environments.

RITMITAS DE MAREA EN LA FORMACIÓN OLAVARRÍA: IMPLICANCIAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN PALEOAMBIENTAL, NEOPROTEROZOICO DEL SISTEMA DE TANDILIA

Santi Kissner, Lucía¹; Ferreyra, Camila^{1;2}; Schwarz, Ernesto^{1;2}; Arrouy, M. Julia³; Gómez-Peral, Lucía^{1;2}

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP. Universidad Nacional de La Plata

²Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP-Conicet), Diag. 113, N°275, La Plata 1900, Argentina

³Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. E. J. Usunoff"- CONICET-, Argentina

La Formación Olavarría forma parte del relleno sedimentario neoproterozoico de la cuenca de Tandilia, acumulado sobre la plataforma del Cratón del Río de La Plata. Tradicionalmente ha sido interpretada como una sucesión heterolítica y pelítica depositada en un ambiente de planicie mareal, aunque no se conocen estudios detallados de las facies y sistemas que la integran, ni de su expresión completa, hasta este trabajo. Este estudio tiene como objetivo caracterizar la unidad a partir del análisis minucioso de un testigo continuo (testigo corona) que abarca la totalidad de la unidad, considerando espesores de laminación milimétricos, texturas, estructuras sedimentarias y composición de láminas arenosas, arcillosas y mixtas.

Se reconocieron 10 facies sedimentarias integradas por: areniscas con laminación entrecruzada tangencial, laminación horizontal, macizas y con gradación normal; intercalaciones heterolíticas de tipo flaser, onduladas y lenticulares; y fangolitas laminadas, macizas y con gradación inversa. Estas se agruparon en 7 asociaciones de facies. Cuatro de ellas corresponden a subambientes intermareales típicos —planicie arenosa, mixta, fangosa inferior y superior— y una representa relleno de canales en ese mismo contexto. Las dos asociaciones restantes fueron interpretadas como depósitos de ambientes submareal y supramareal.

La distribución de las asociaciones de facies indica variaciones en las condiciones de depositación controladas principalmente por la dinámica de las mareas. Las asociaciones intermareales se disponen de manera más errática en el sector medio del perfil, mientras que las submareales y supramareales se restringen a los extremos basal y superior, respectivamente. Así, desde un enfoque específico centrado en el análisis de facies de ritmitas mareales, se logra reconstruir un ambiente de planicie mareal caracterizado por una marcada tendencia vertical en la relación arena/fango, la cual refleja una evolución somerizante del sistema.

Las características y distribución de las láminas arenosas y arcillosas responden a cambios en la energía hidrodinámica de las corrientes, disponibilidad del suministro sedimentario, y duración de los ciclos de marea. En este sentido, las variaciones en el espesor de los pares arena/fango se interpretan como el resultado de sedimentación episódica controlada por corrientes de marea y por cambios en el entorno físico. Este trabajo aporta información clave para interpretar los controles paleoambientales y las dinámicas sedimentarias que rigieron la acumulación de la unidad, particularmente la interacción entre el aporte terrígeno, los procesos de sedimentación mediados por mareas y las fluctuaciones del nivel del mar durante el Neoproterozoico en la cuenca de Tandilia.

COASTAL SEDIMENT ROUTING TRACT: ENFOQUE, APLICACIÓN E IMPLICANCIAS PARA RECONSTRUCCIONES PALEOGEOGRÁFICAS

Schwarz, Ernesto¹; Isla, Manuel F.¹; Caracciolo, Luca²; Remírez, Mariano, N.³; Veiga, Gonzalo D.¹; Finzel, Emily⁴

¹Centro de Investigaciones Geológicas (Universidad Nacional de La Plata-CONICET). Diagonal 113 #256, B1904DPK, La Plata, Argentina

²GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Alexander-University (FAU) Erlangen-Nürnberg, Schlossgarten 5, 91054 Erlangen, Germany

³Department of Atmospheric, Oceanic and Earth Sciences, George Mason University, 4400 University Dr, Fairfax, Virginia 22030, USA

⁴Earth and Environmental Sciences Department, University of Iowa, 115 Trowbridge Hall, Iowa City, Iowa 52242, USA

El transporte de sedimentos a lo largo de fajas costeras actuales dominadas por la acción de las olas es un proceso relativamente conocido y se produce mayormente por la deriva litoral. Este transporte puede así conectar desembocaduras de ríos (es decir los proveedores de los sedimentos) con acumulaciones en playas arenosas y/o desiertos costeros (es decir los repositorios de arenas), que pueden estar ubicados a decenas o hasta centenares de kilómetros alejados de dichas desembocaduras. Si bien este mecanismo de transporte costero de sedimentos ha sido mencionado como un factor importante a considerar en el marco conceptual de los análisis de *Source-to-Sink* y de *Sediment Routing Systems*, pocos estudios han ponderado el impacto de dicho mecanismo en ambientes actuales y menos trabajos aún han intentado comprender sus implicancias para la reconstrucción de sistemas marinos del registro geológico.

En esta contribución se presenta en primer lugar un nuevo concepto denominado *Coastal Sediment Routing Tract* (CSRT), que constituye el segmento de transporte costero de un determinado *Sediment Routing System* (Isla et al., 2025). Así, el CSRT consta de tres elementos a lo largo de su desarrollo: 1) el proveedor(es) de los sedimentos, 2) los procesos de deriva litoral, y 3) las regiones de almacenamiento o repositorios de sedimentos. A continuación se documenta el CSRT de un ejemplo del registro fósil (Mb. Pilmatué de la Formación Agrio, Cuenca Neuquina), y se compara con la variabilidad de CSRTs presentes en los sistemas modernos. Finalmente se evalúa cómo la caracterización de un CSRT puede contribuir a refinar las reconstrucciones paleogeográficas de sistemas costeros y se discute el impacto que pueden tener estos refinamientos para comprender cómo la fisiografía marina podrá convertir repositorios arenosos costeros temporales en sitios de almacenamiento definitivo.

Referencias:

Isla, M.F., Schwarz, E., Caracciolo, L., Remírez, M., Veiga, G.D., Finzel, E., 2025. Documenting a coastal sediment routing tract in the fossil record: implications for coastal paleogeography and sand distribution patterns. *Sedimentology*, 72: 844-870. DOI: 10.1111/sed.13262.

CARACTERIZACIÓN MAGNÉTICA Y PETROFÁBRICA DE LA FORMACIÓN ANDALHUALA: MIO-PLIOCENO DEL NOROESTE ARGENTINO

**Spagnuolo, Cecilia Mariel¹; Georgieff, Sergio Miguel¹; Ibañez, Lucía Marina²;
Rapalini, Augusto Ernesto³; Isuani, Antonella⁴; Naselli, Matías³; Binini, Ricardo⁵**

¹CONICET - Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

²Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán y Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

³Universidad de Buenos Aires, IGEBA, CONICET-Depto. Cs. Geológicas, FCEyN, Pabellón 2, Ciudad Universitaria, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina

⁴Fundación Miguel Lillo, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, T4000JFE, San Miguel de Tucumán, Argentina

⁵INCUAPA CONICET, Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Del Valle 5737, B7400JWI, Olavarría, Argentina

La Formación Andalhuala (Mio-Plioceno; 7,4 a 3,5 Ma en el área de estudio; 27°17.5'S-27°19.5'S y 66°55.5'W-66°53.5'W) es una unidad sedimentaria clástica perteneciente al Grupo Santa María caracterizada por ríos entrelazados arenosos sobre una planicie de inundación fango-arenosa, con dunas eólicas y ciclos aluviales hacia el techo y numerosas capas de tobas intercaladas. Aflora en el NW Argentino desde el valle de Santa María hasta el Faldeo Occidental del Cerro Pampa (provincias de Salta, Tucumán y Catamarca). Los estudios de la anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS) en rocas sedimentarias son ampliamente utilizados para determinar direcciones de paleocorrientes y procesos post-depositacionales como deformación tectónica. Es por ello que se llevó a cabo un estudio de AMS en la localidad de San Fernando Norte (Catamarca) para determinar las características de la petrofábrica en la unidad.

Se analizaron 132 especímenes que incluyen niveles clásticos y tobáceos a lo largo de un perfil de 460 m de espesor. Se realizaron análisis de AMS, ciclos de histéresis, adquisición isothermal de la remanencia y campo reverso. Los resultados de los análisis indican la presencia de titanomagnetitas MD como portadoras magnéticas predominantes de la unidad. El elipsoide de AMS es oblado con una distribución sub-vertical del K3 (eje mínimo) y una distribución en todo el plano horizontal de los ejes intermedio y máximo.

Los resultados obtenidos son consistentes con una fábrica deposicional primaria bajo un régimen de flujo laminar con una dirección de paleocorrientes hacia el ESE.

REGISTRO SEDIMENTARIO DE UNA RAMPA MARINA BAJO LA INFLUENCIA DE TORMENTAS. FORMACIONES LOS MONOS E IQIRI (DEVÓNICO) EN LA REGIÓN SUBANDINA DE BOLIVIA

Spalletti, Luis A.¹; Poiré, Daniel G.¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas, Universidad Nacional de La Plata – CONICET, Argentina. Diagonal 113 n° 275. La Plata.

La sucesión del Devónico Medio-Superior (formaciones Los Monos e Iquiri) en la región subandina de Bolivia, constituye una espesa sucesión (> 1400 m) de sedimentos silicoclásticos. La parte basal de la Fm. Los Monos está dominada por lutitas oscuras en sucesiones homogéneas originadas por procesos de decantación suspensiva en ambiente de *offshore* por debajo de la base de las olas de tormenta y en condiciones anóxicas a disóxicas. La sucesión refleja un proceso transgresivo con alta acomodación y estado hambriento de la cuenca. En el tramo superior de la Fm. Los Monos y en la Fm. Iquiri se registra una variada asociación de facies: lutitas y fangolitas gris oscuras, intervalos heterolíticos (areniscas finas/fangolitas), areniscas finas a medianas con *hcs* y *scs*, areniscas finas a medianas macizas y bioturbadas, más capas aisladas de carbonatos bioclásticos gruesos y areniscas con capa plana. El dominio de estructuras generadas por olas normales y de tormentas sugiere que estos depósitos se acumularon a profundidades entre los niveles de base de olas de buen tiempo y de tormentas. Estos depósitos silicoclásticos se disponen formando ciclos bandeados y típicas parasecuencias que se componen de un intervalo basal con fangolitas de ambiente de rampa distal, seguidas por niveles heterolíticos lenticulares, *wavy* y/o *flaser* con areniscas con laminación de óndulas de olas debidas a flujos que se desplazaron por encima, pero cerca, de la base de las olas de tormenta. La parte superior de cada parasecuencia se caracteriza comúnmente por areniscas con *hcs* y *scs* isotrópica formadas por olas de tormenta bajo la acción de fuertes flujos oscilatorios. Estas asociaciones de facies, así como la ausencia de depósitos atribuibles a ambiente de playa-shoreface en cualquiera de las parasecuencias, sugiere sedimentación por debajo de la base de las olas de buen tiempo. Las parasecuencias se organizan en conjuntos de parasecuencias progradacionales, retrogradacionales y agradacionales. Los progradacionales se asignan al avance de la línea de costa en dirección a la plataforma más profunda dominada por olas de tormenta. En los retrogradacionales la depositación ocurrió en aguas progresivamente más profundas a medida que se produjo un proceso transgresivo. En agradacionales y en los ciclos bandeados la profundidad del agua se mantuvo aproximadamente constante por lo que el ritmo de creación de acomodación estuvo en equilibrio con el de aporte sedimentario. Todos estos depósitos sugieren la acumulación en una rampa marina poco profunda y de muy bajo gradiente, dominada por tormentas, y que el sustrato se encontraba en su mayor parte por debajo de la base de las olas de buen tiempo. En el tramo superior de la Fm. Los Monos y la Fm. Iquiri la disposición de los conjuntos de parasecuencias refleja cambios en el calibre de los sedimentos y en la energía de las olas, aunque fueron comparativamente escasas las variaciones en el nivel relativo del mar. Estas condiciones sugieren que la cuenca devónica media a superior fue ocupada por un mar epicontinental de enorme extensión regional y muy escasa profundidad. Los importantes espesores y la edad de la sucesión muestran que el sistema de rampa marina con dominio de olas persistió durante largo tiempo (estimado en más de 20 ma).

REGISTRO SEDIMENTOLÓGICO DE LA INTERACCIÓN DE LOS SISTEMAS FLUVIALES DEL SALADO-JURAMENTO Y PARANÁ, CHACO ORIENTAL

Thalmeier, María Belén¹; Brunetto, Ernesto¹; Kröhling, Daniela M²; Gottardi, María Griselda¹

¹CICyTTP (CONICET-Gob. Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre Ríos, Argentina

²CONICET y Facultad de Ing. y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.

belenthal@gmail.com

La cuenca sedimentaria Chaco-Paranaense ha evolucionado en una amplia gama de escenarios estructurales desde el Paleozoico Inferior a la actualidad. Durante el Cenozoico, la dinámica del río Paraná dio lugar a la depositación de la Formación Ituzaingó (Mioceno tardío-Pleistoceno) y a su interacción con los mega-abanicos fluviales del Chaco Austral, específicamente con la región distal del mega-abanico fluvial del Salado-Juramento (MFSJ), en la moderna cuenca de antepaís andina. La Formación Fortín Tres Pozos (Pleistoceno tardío), integrada por facies de pantanos y rellenos de paleocauces, representa el ambiente distal del MFSJ. En esta contribución se analiza la sedimentología (mineralogía y granulometría) de perfiles aflorantes (entre 6 y 8 m de espesor) en el Bloque de Vera (NE de la provincia de Santa Fe), una morfoestructura generada por neotectónica y que afecta parte de la sección distal del MFSJ en el Chaco Oriental. Se presenta una correlación estratigráfica con el registro de 42 perforaciones (entre 20 y 60 m de profundidad) en toda la región distal. Las secciones estratigráficas están representadas en su base por arenas finas a medias con estratificación cruzada planar de ángulo variable, de color marrón amarillento (10YR5/6), correspondiente a la Formación Ituzaingó. Dominan el cuarzo (>80%), feldespatos (<10%) y minerales accesorios (>10%, opacos principalmente). Sobreyacen en discordancia arcillas limosas de color grisáceo a marrón oliva claro (10YR7/3 a 2,5Y5/3) presentando concreciones comunes de CaCO₃ finas, cubiertas por pátinas de óxido-hidróxido de manganeso. Incluye nódulos de óxido de manganeso muy finos, redondeados. Los cristales de yeso son comunes y también los agregados finos rojizos y plásticos formados por limo-arcilla. Transicionalmente, suprayacen limos arcillosos de color marrón a marrón oscuro (7,5YR5/6) con pocos nódulos de hierro/manganeso muy finos y concreciones de CaCO₃ muy finas. Estos estratos pertenecen a la Formación Fortín Tres Pozos. Las arenas de rellenos de paleocauces de esta formación están formadas por cuarzo (>50%), feldespatos (<20%), líticos (<20%) y minerales accesorios (<10%, micas y granate principalmente). Las variaciones mineralógicas (relaciones cuantitativas y minerales accesorios), granulométricas y morfométricas de los sedimentos aportados por cada río formativo (Salado-Juramento y Paraná) caracterizan las diferentes fuentes de procedencia de los sedimentos que conforman las sucesiones analizadas. La distribución modal representada en los diagramas ternarios de Dickinson refleja la diferente procedencia de los materiales de la Formación Ituzaingó (cratónica) y de la Formación Fortín Tres Pozos (andina). Las variaciones en la procedencia de las fuentes sedimentarias señalan una migración hacia el este de los sistemas fluviales y una mayor afluencia de sedimentos sinorogénicos durante el desarrollo de la moderna cuenca de antepaís andina en el Cenozoico tardío, en una etapa de cuenca sobrellenada.

SEDIMENTOLOGÍA Y MINERALOGÍA DE LA FORMACIÓN ITUZAINGÓ: CONTROLES AMBIENTALES Y DEPOSICIONALES EN LA MESOPOTAMIA

Thalmeier, María Belén¹; Brunetto, Ernesto¹; Gottardi, María Griselda¹

¹CICyTTP (CONICET-Gob. Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre Ríos, Argentina

La Formación Ituzaingó (Mioceno tardío-Pleistoceno) refiere a los sedimentos continentales de origen fluvial asociados a la evolución del sistema fluvial del Paraná, aflorante en la Mesopotamia Argentina y registrada en el subsuelo del Chaco Oriental. Se caracteriza por sucesiones repetidas de sedimentos arenosos gruesos a finos friables de color amarillo a amarillo rojizo (10TR7/4 a 10YR5/6), con estructuras de estratificación de diferentes escalas, predominantemente cruzada. En esta contribución se analiza la sedimentología de arenas (granulometría y petrografía) de 10 perfiles aflorantes en Mesopotamia. Además, se correlacionan estos perfiles con datos de registros de 82 perforaciones (entre 20 y 60 m de profundidad) tanto en Mesopotamia como en el Chaco Oriental. Los análisis petrográficos de 116 muestras destacan que el cuarzo monocristalino es el principal componente de las muestras analizadas (>60%) en granos redondeados. Los granos subredondeados a subangulares del grupo de los feldespatos se encuentran en menores proporciones (<9%). Los tipos dominantes son el microclino y la plagioclasa con sus maclas características bien definidas, y la ortoclasa en menor proporción. Los sedimentos líticos, internamente sin estructura, son de escasa abundancia (<7%). Entre los minerales accesorios (<25%) se destacan: piroxenos, anfíboles, rutilo, anatasa, cianita, circón, apatita, turmalina, estaurolita, epidoto, olivino, turmalina, hematita/ilmenita y opacos. La distribución modal descrita de las muestras analizadas y, representada en los diagramas ternarios de Dickinson, indica que la principal procedencia es cratónica. Por su parte, la mineralogía de arcillas destaca el dominio de esmectitas (>95%) con illita y/o caolinita subordinada en algunos niveles. Las secuencias son interpretadas como ciclos de depositación acumulados por migración de barras fluviales compuestas con proveniencia cratónica brasileña. En Mesopotamia Sur (Entre Ríos) las granulometrías más gruesas, la menor selección de tamaños de partícula, la mayor variabilidad de estructuras sedimentarias, el mayor grado de consolidación y la presencia de vertebrados y leños fósiles conforman una primera secuencia de la Formación Ituzaingó (Mioceno tardío). Se diferencia de una segunda secuencia que se encuentra suprayaciendo sobre una paraconcordancia y se caracteriza por presentar granulometrías medias a finas, con buena selección de tamaño de partículas y estratificación cruzada de ángulo variable. La tercera secuencia, de similares características sedimentológicas a la anterior, pero con vertebrados fósiles asociados al Pleistoceno se observa en los afloramientos de Mesopotamia Norte (Corrientes) y Chaco Oriental (Santa Fe). Las diferentes secuencias sedimentarias de la Formación Ituzaingó ponen de manifiesto cambios relativos del nivel de base cuya causa podría ser atribuida principalmente a las oscilaciones del nivel del mar y a una componente tectónica asociada a la evolución de la cuenca Chaco-Paranaense.

RAMPAS EÓLICAS: DEPÓSITOS COSTEROS VINCULADOS A RASGOS EROSIVOS EN BUENOS AIRES Y NORESTE DE PATAGONIA

Toffani, Mauricio¹; Mojica, Marcia²; Isla, Federico Ignacio²

¹*Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, CONICET-UNRN, Avenida Roca 1242, General Roca, RN, Argentina*

²*Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras and Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario "Dr. Enrique Jorge Schnack", CONICET-UNMDP, Juan B. Justo 2550, Mar del Plata, BA, Argentina*

Se analizaron dos barreras costeras ubicadas en la provincia de Buenos Aires, en cercanías a Mar del Plata, y en la costa norte del Golfo San Matías, Río Negro, Argentina. El estudio busca conocer y comparar las características geomorfológicas de las rampas eólicas y los médanos colgados, junto con los factores que influyeron en su formación y desarrollo.

La metodología consistió en la implementación de técnicas fotogramétricas de alta precisión obtenidas con vuelos de VANT en tres sitios representativos de cada sector. Se incorporó, a la información digital, análisis granulométricos, climáticos y un análisis de las actividades antrópicas de cada zona. De los vuelos se obtuvieron ortomosaicos y modelos digitales de elevación y a partir de ellos se extrajeron los valores de ancho de playa, alturas de acantilados y de las rampas y de estas últimas, se calcularon los ángulos de reposo y su volumen.

Los resultados indican que la formación de médanos colgados está asociada a cambios en el nivel del mar en el Holoceno Medio, hace aproximadamente 6.000 años, cuando se registró un nivel de mar alto. Estas geoformas se disponen sobre acantilados de hasta 70 m de altura. El desarrollo actual de las rampas de arena, las cuales pueden alcanzar hasta 25 m de altura en Buenos Aires y 14 m en Río Negro, se ve afectado por la erosión costera que condiciona el ancho de playa, la distribución de los tamaños de grano del sedimento, la dirección predominante del viento, las precipitaciones y las actividades humanas. En este sentido, vientos efectivos dominantes perpendiculares u oblicuos a la línea de costa, acantilados bajos (<25 m), menores precipitaciones y la existencia de playa supramareal con sedimentos tamaño arena fina que puede ser transportada por saltación, favorecen el desarrollo de rampas. Contrariamente, la presión antrópica, como la expansión del uso urbano sobre zonas costeras y forestaciones artificiales, han generado mayor erosión y pérdida de los volúmenes sedimentarios de dichas rampas, claves en la amortiguación natural frente a vientos del sur.

De acuerdo con las características geomorfológicas, climáticas y la historia de desarrollo humano de Buenos Aires y Río Negro, se puede concluir que las rampas de la Patagonia presentan una mayor preservación. Dentro de un contexto de cambio climático, entender el comportamiento de estas geoformas es relevante debido a la continua expansión y desarrollo de localidades balnearias en sus cercanías.

FRÍO EXTREMO A TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR, EVIDENCIADO POR EL HALLAZGO DE GLENDONITA EN TURBIDITAS DE LA FORMACIÓN ZAPATA, CHILE AUSTRAL

Zambrano-Lobos, Patricio¹; Malkowski, Matthew²; Gerding, Javiera³; Maxwell, Erin⁴; Pardo-Pérez, Judith⁵

¹Septos Asesorías Geológicas SpA, San Pedro de la Paz, Chile

²Jackson School of Geosciences, University of Texas, Austin, TX, United States

³Instituto de Geología Económica Aplicada, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

⁴Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stuttgart, Bade-Wurtemberg, Germany

⁵Centro de Investigación GAIA-Antártica, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile

Las glendonitas son pseudomorfosis carbonatadas formadas a partir de la descomposición del ikaíta ($\text{CaCO}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), un mineral carbonatado metaestable que típicamente se forma en aguas dulces y marinas a temperaturas cercanas al punto de congelación. Estas han sido documentadas en regiones de alta latitud del hemisferio norte durante el Cretácico Inferior, incluyendo Siberia y el Ártico canadiense, donde su presencia se asocia a descensos breves pero significativos en la temperatura del mar durante el Valanginiano y Hauteriviano. En Chile, algunos estudios inéditos sugieren la presencia de microglendonitas en el centro del país, Tierra del Fuego y zonas antárticas, correspondientes a la transición Jurásico–Cretácico. En este trabajo presentamos nueva evidencia de cristales masivos de glendonita preservados en secuencias turbidíticas de edad Hauteriviana de la Formación Zapata, en el borde del Glaciar Tyndall, dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Macroscópicamente, se observan agregados radiales de cristales aciculares grises. El análisis petrográfico revela glendonita (96%) con hábito acicular irregular y alta birrefringencia, acompañada por cuarzo policristalino que muestra evidencias de migración de bordes de grano. Las morfologías irregulares, los colores de interferencia apagados y la fracturación marcada sugieren condiciones de cristalización inestables, posiblemente influenciadas por la presencia de materia orgánica. La cronología de esta ocurrencia se correlaciona con los registros de glendonitas árticas, lo que indicaría un pulso frío global durante el Valanginiano, seguido de un calentamiento gradual hacia fines del Hauteriviano. La presencia de glendonita a lo largo del tiempo geológico ha aportado información crucial sobre perturbaciones climáticas de corta duración durante el Mesozoico. Este estudio contribuye a una mejor comprensión del paleoclima del Cretácico Inferior en el sur de Sudamérica y permite explorar las implicancias paleoecológicas de los cambios de temperatura marina sobre los ensamblajes de vertebrados e invertebrados locales.

A NEW INTERPRETATION OF THE BASAL SECTION OF THE HOLLÍN FORMATION: EVIDENCE OF A LITTORAL HYPERPYCNAL DELTA IN THE ORIENTE BASIN

Zavala Moreira, Milagros; Campos, Corina; Guzmán, Oswaldo J.

Universidad Regional Amazónica Ikiám, Muyuna parish, Km 7 via Alto Tena, s/n, Tena, Napo, Ecuador. Earth and Climate Sciences Research Group, Universidad Regional Amazónica Ikiám, Tena, Napo, Ecuador

The Hollín Formation, part of the Cretaceous stratigraphy of Ecuador's Oriente Basin, has traditionally been interpreted as a fluvial system transitioning into shallow marine environments. However, new sedimentological and stratigraphic analyses carried out in the Pungarayacu quarry (Napo Province) challenge this interpretation and suggest an alternative depositional model controlled by sustained hyperpycnal flows.

A detailed facies analysis identified nine sedimentary facies, primarily siliciclastic, grouped into three associations. The lower stratigraphic levels are dominated by conglomerates and coarse-grained sandstones with erosive bases, amalgamated bodies, and internal gradation — features indicative of high-energy conditions and interpreted as proximal deposits formed in a main hyperpycnal channel. Intermediate levels are characterized by cross-stratified and laminated sandstones, representing distributary channels within a delta system. Distal deposits comprise heterolithic facies rich in organic matter and micaceous clays, with evidence of decantation and lofting processes, interpreted as the product of lobes developed in low-energy subaqueous conditions.

Key diagnostic features such as inverse-to-normal grading, repeated internal erosion surfaces, and the presence of plant debris and carbonaceous material throughout the sequence confirm deposition from sustained hyperpycnal flows. These flows, likely triggered by extreme fluvial flooding events, transported large volumes of sediments and organic matter into the basin, resulting in the development of a littoral hyperpycnal delta. This model explains the observed vertical and lateral facies distributions and represents a significant shift from previous interpretations that emphasized fluvial and tidally influenced environments.

The new depositional model proposed herein contributes to a better understanding of sediment dispersal mechanisms in the Oriente Basin and provides a basis for future studies in stratigraphy, reservoir characterization, and paleogeography. Moreover, this work highlights the importance of hyperpycnal processes in ancient deltaic systems and their role in controlling sediment architecture beyond coastal settings. These findings have implications not only for sedimentological models, but also for paleoclimate reconstructions and geoconservation efforts in this geologically rich region.

The background features a light gray gradient with abstract network diagrams. These diagrams consist of interconnected nodes (dots) and thin lines, some of which are colored in shades of red and black. The nodes are arranged in various patterns, including clusters and linear chains. Additionally, there are wavy, layered lines in a reddish-brown hue that create a sense of depth and movement across the page.

ST4: Ambientes y Procesos Sedimentarios en Sistemas Carbonáticos y Evaporíticos

FORMAS DE LECHO INUSUALES Y BLOQUES COMO ANCLAJE DE ESTROMATOLITOS EN LOS CARBONATOS DE LA FM. YACORAITE, NOROESTE ARGENTINO

Astini, Ricardo Alfredo^{1,2}

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET-UNC)

²Fac. Cs. Ex. Fís y Naturales (UNC). Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba. Argentina

Tanto superficies onduladas como litoclastos calcáreos sirven de sustrato para el desarrollo de estromatolitos dentro de la Fm. Yacoraite. Se analizan afloramientos en el flanco este (R/B=330°/30°E) del cierre periclinal norte del anticlinal de Tin Tin en los Valles Calchaquíes donde la unidad alcanza los 112m. Por encima de un intervalo de ≈50 m de areniscas cuarzosas, blanquecinas y localmente moradas pertenecientes a la Fm. Lecho, que apoyan en no concordancia sobre el Complejo Puncoviscana, aparecen intervalos métricos de calizas amarillentas a ocres con estratofábrica heterolítica. Estos últimos, se disponen alternando y formando paquetes métricos junto a bancos tabulares, medianos a gruesos, de calizas arenosas de colores grises a amarillentos con abundantes ooides, comunes en la Fm Yacoraite. Próximo a la base, estos bancos poseen espesores amalgamados de hasta 2 m de potencia y se caracterizan por desarrollar: a) bases netas planas a onduladas, b) brechas basales con clastos chatos a subequidimensionales, a veces subredondeados, de calizas arenosas (1-15 cm) y fragmentos discoidales a irregulares de microbialitos tabulares (1-12 cm de largo), normalmente imbricados, y c) calizas oolíticas biolásticas arenosas gruesas (*grainstones*), internamente laminadas. Vale notar que muchos de estos bancos son coronados por configuraciones de lecho conteniendo ondas de arena con perfiles simétricos y crestas puntiagudas (λ de entre 40 y 50 cm y amplitudes de hasta 10 cm). Desarrollan notable regularidad espacial y ocasionalmente muestran bifurcaciones en Y.

La presencia de litoclastos calcáreos en la brecha basal indica niveles de energía inusualmente elevados, mientras que las composiciones indican reciclado de la propia unidad. Algunos de los clastos del intervalo basal pueden sobresalir o protruyen hacia el intervalo de *grainstones*, indicando etapas de retrabajo de olas, consistente con las configuraciones de lecho preservadas, que estarían indicando etapas de alta energía comparables con las estructuras derivadas de tormentas. Éstas últimas son preservadas en desequilibrio y tapadas pasivamente. Luego del máximo pico de energía el fondo retorna a condiciones tranquilas, para ser colonizado por comunidades microbiales que utilizan alternativamente, las propias crestas de onduladas del oleaje de tormenta en retirada o los clastos y bloques de las brechas basales para nuclearse, desarrollando así diversas estrategias de crecimiento. Mientras que las crestas de óndulas generan alineamientos notables con diseños de estromatolitos paralelos que recuerdan a "surcos de arado" los nucleados sobre los litoclastos de las brechas desarrollan un notable crecimiento agradacional (megaoncooides?) mostrando un relieve sinóptico considerable y múltiples etapas de crecimiento. Las últimas son indicadas por: 1) sutiles superficies erosivas, 2) variaciones del contenido de arena, 3) cambios de la estrategia columnar versus laminar (a veces acompañada de oscurecimiento, presumiblemente vinculado con mayor contenido de materia orgánica) o 4) por desarrollo de surcos y potenciales madrigueras de organismos simbioses (endobiontes) o con estrategias de mutualismo (bioclaustraciones) sobre sustratos endurecidos, característicos de la unidad.

PUENTE DEL DIABLO (CORDILLERA ORIENTAL, SALTA): UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE TUFA COLGANTE PROGRADANTE

Astini, Ricardo Alfredo^{1,2}; Chiodi, Agostina^{3,4}

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET-UNC)

²Fac. Cs. Ex. Fís y Naturales (UNC). Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba. Argentina

³ Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste Argentino (IBIGEO, CONICET-UNSa), Salta, Argentina

⁴Fac. Cc Naturales (FCN, UNSa)

Los manantiales de aguas duras dan lugar a una diversidad de depósitos de tufas y travertinos, según sean generados a partir de fluidos a temperatura ambiente o más calientes. Esta definición debe, sin embargo, considerarse flexible y dinámica en el marco de sistemas naturales que pueden iniciarse de una manera y terminar de otra, particularmente cuando se vinculan con contextos volcánicos. La morfología del sistema carbonático asociado con estas fuentes y sus precipitados son controlados por la topografía y geomorfología del paisaje en el que se desarrollan y el contexto climático. Este último, refuerza la componente evaporítica como proceso activo, a la par de los forzantes fisicoquímicos (desgasificación por despresurización y turbulencia) y bióticos (consumo de CO₂ por fotosíntesis), omnipresentes en todo sistema de este tipo. Asimismo, el contexto climático, las pendientes y las características físicas y geológicas del sustrato influyen en la manera en que se produce la movilidad de los fluidos, su interacción con el sustrato y la diversidad de vegetación que pueda desarrollarse.

En este resumen mostramos resultados preliminares que indican que el Puente del Diablo (24°46'1,15"S-66°11'14,82"O), ubicado en proximidades de la localidad de La Poma, en la Cordillera Oriental salteña, un lugar sagrado y que forma un espectacular paisaje, considerado patrimonio natural, constituye un caso especial de tufa colgante (*perched tufa*). Las tufas colgantes forman cascadas asociadas con un quiebre en la pendiente que influencia el drenaje superficial o subsuperficial (freática) y su intersección con la superficie topográfica; en este caso particular, un cañón que ha sido excavado en paquetes sedimentarios del Grupo Salta. Aguas arriba del mismo, hasta Reciente se formaba un paleolago que abarcaba la región de La Poma, producto del endicamiento del río Calchaquí por coladas basáltica asociadas al volcanismo monogénico de los Gemelos, ubicados en el flanco este del valle. El sistema carbonático, aún activo, se asocia con aguas cloruradas sódicas (altas en HCO₃⁻, Mg⁺² y Ca⁺²), con temperaturas entre 18,7-29,2°C, pH entre 6,3-6,9, CE entre 5,32-6,22 mS/cm y alcalinidad entre 1941-3366 mg/L (medidas en campo), que proceden del lateral izquierdo del valle (y generan profusión y diversidad de precipitados carbonáticos con gran capacidad de agradación y progradación que: 1) construyen un abultamiento carbonático localizado, que se proyecta hacia el centro del valle, generando un puente natural dada la coexistencia de un drenaje regional con el que interactúa; y 2) brinda un buen potencial de preservación al sistema, aún con las características topográficas del paisaje. Su análisis permite interpretar que tempranamente habrían existido fluidos de mayor temperatura a partir de los cuales precipitaron fases de ónices calcáreos cristalinos verdes y beige y que, en la actualidad, el sistema sigue funcionando y precipitando carbonatos en costras y agregados superficiales en condiciones de temperatura ambiente, que forman diversidad de domos y cortinas de goteo (espeleotemas) a partir un escaso flujo superficial, laminar, que induce la formación de profusas microterracetas y microcorrugaciones.

SEDIMENTOLOGÍA Y MICROMORFOLOGÍA DE LAS FORMACIONES NEÓGENAS DEL VALLE DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA

Coria, Walter Alejandro¹, Chiesa, Jorge Orlando²; Bouza, Pablo José³

¹Universidad Nacional de Los Comechingones - Depto. de Arquitectura, las Culturas y el Arte. Héroes de Malvinas 1500, Villa de Merlo, San Luis, Argentina, E-mail: wcoria@unlc.edu.ar

²Universidad Nacional de San Luis - Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales - Depto. de Geología. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina

³Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, Conicet CCT CenPat, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Boulevard Brown 2915. Puerto Madryn. Chubut

En el piedemonte nororiental de la Sierra de San Luis, que conforma la planicie occidental de la Depresión Oriental, se desarrolla el valle del río Conlara, donde, los depósitos neógenos se presentan en afloramientos dispersos y de poca expresión vertical, lo cual hace especialmente importante el reconocimiento de litologías, contactos o capas guías que faciliten su correlación y su interpretación ambiental. Apoyando en inconformidad sobre el basamento se reconocen las unidades Formación Paso de las Carretas (Mioceno superior) y Formación Río Quinto (Mioceno superior a Plioceno inferior). Se describen las sucesiones sedimentarias identificadas como Perfil Cantera Calcrete (PCC, Santa Rosa del Conlara, 32°20'25''S, 65°13'46''O) y Perfil Dique Nivelador (PDN, Ojo del Río, 32°25'44,26''S, 65°14'11''O). El PCC se caracteriza por la sedimentación en dos ciclos granodecrecientes, apilándose gravas finas y arenas con estructuras de canal y fangos masivos. Las descripciones de secciones delgadas de distintas capas mostraron la superposición de procesos pedogenéticos asociados a la calcificación. La microestructura es en bloques subangulares. Se observan sectores de brechamiento donde agregados calcíticos de matriz están inmersos en micromasa con fábrica b cristalítica dominante compuesta de calcita de tamaño micrita. Asimismo, se observaron como rasgos pedogenéticos nódulos de micrita típicos o de tipo digitado, producto de la unión de varios nódulos y de restos vegetales como raíces. Se reconoció la fábrica tipo beta (origen biológico) como la alveolar septal (8,6 m). El PDN se caracteriza por un ordenamiento grano decreciente, en la base domina el fango con grava muy fina y dispersa, y hacia el techo, se incrementan las capas de fango con arenas muy finas, predominan las estructuras masivas e incipiente laminación u ondulación. En las capas inferiores se identificaron procesos pedogenéticos. La microestructura es en bloques subangulares. La micromasa tiene fábrica-b cristalítica de calcita micrítica. Los rasgos pedogenéticos se componen de recubrimientos cristalíticos de calcita en paredes de poros y rellenos de calcita esparita en los espacios vacíos (cristalarias). Las formas corresponden a una fábrica alfa (origen abiótico) y de restos vegetales. El estilo de ordenamiento vertical y la identificación micromorfológica de horizontes Bk permite inferir su desarrollo vinculado a una llanura de inundación fluvial, los estadios de aporte sedimentario y de estabilidad permitieron el desarrollo de paleosuelos compuestos. La caracterización de los horizontes y en otras sucesiones sedimentarias del valle del Conlara, permitirán un mejor ajuste de la reconstrucción paleoambiental y paleogeográfica de las sedimentitas neógenas.

MINERALES AUTÍGENOS EN LAGOS SOBRE BASALTOS: HUMEDALES DE PATAGONIA COMO ANÁLOGOS DE SISTEMAS LACUSTRES DE LA TIERRA PRIMITIVA Y DE MARTE

Gomez, Fernando Javier¹; Rivarola, Emiliano¹; Colombo, Fernando¹; Benjamin Tutolo²; Lancelotti Julio³; Perez Patricia⁴; Matic, Mara¹

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

²Reactive Transport Modeling Group, University of Calgary (Canadá)

³Inst. Patagónico para el Estudio de Ecosistemas Continentales CENPAT-CONICET, Chubut, Argentina

⁴Inst. de Inv. en Biodiversidad y Medioambiente; INIBIOMA - (CONICET- UNCo); Bariloche, Argentina

Los minerales autógenos en rocas sedimentarias constituyen un excelente registro de las condiciones ambientales en que se formaron. La secuencia de los minerales precipitados, y su geoquímica elemental e isotópica, preservan información sobre procesos fisicoquímicos y geobiológicos, la química de fluidos y la evolución paleoambiental del sistema.

En ambientes acuáticos los carbonatos autógenos de origen microbiano registran las interacciones entre la biósfera microbiana y la geósfera. Su estudio permite comprender la evolución de la biosfera primitiva. Asimismo, los fosfatos autógenos (ej. vivianita) brindan información clave sobre el ciclo del fósforo, un nutriente limitante para la vida terrestre. Aún se debate el origen, las fuentes y sumideros del fósforo en la Tierra primitiva, sus implicancias en la química prebiótica y en la coevolución geósfera-biósfera. El hallazgo de vivianita en Marte plantea preguntas sobre la presencia de nutrientes bio-esenciales en ese planeta, el potencial registro de una química prebiótica en sus rocas sedimentarias, su habitabilidad y el potencial para la evolución de la vida en otros planetas. Además, la formación de arcillas autógenas nos informa sobre la interacción fluido-roca, diagénesis temprana, meteorización y el balance de CO₂ en el sistema. Esto tiene implicancias para la comprensión del clima a largo plazo, habitabilidad planetaria y cómo estos procesos operaron en el pasado distante.

Las mesetas basálticas de altura de la Patagonia argentina (Strobel, Pali Aike) albergan alrededor de 1.800 lagos y humedales desarrollados en un clima frío, ventoso y árido. Estos sistemas alcalinos tienen amplios rangos de pH (entre 6,5-10,5), salinidad y concentraciones contrastantes de nutrientes esenciales. Tales condiciones resultan análogas a ambientes de la Tierra primitiva y potencialmente de Marte. Contienen carbonatos microbianos, y un conjunto de minerales autógenos como arcillas de Mg-Al (ej. paligorskita), carbonatos anhidros (calcita, calcita magnesiana) e hidratados (ikaíta, monohidrocalcita), fosfatos y carbonatos de hierro (vivianita y siderita), entre otros. Estos minerales registran la evolución de los fluidos derivados de la interacción basalto-agua, procesos geomicrobiológicos y aquellos relacionados con la evaporación y mezcla. Además, las reacciones de carbonatación frecuentes en estos sistemas representan un mecanismo natural para el secuestro de CO₂ en carbonatos sedimentarios, con potencial aplicación biotecnológica. Esto los hace excelentes laboratorios naturales y análogos planetarios. Aquí exploramos los procesos biogeoquímicos y geomicrobiológicos asociados a la formación de minerales autógenos y discutimos la implicancias para comprender sistemas sedimentarios análogos en la Tierra primitiva y potencialmente en Marte y sus posibles aplicaciones biotecnológicas.

MICROFACIES DE LAS FORMACIONES LO VALDÉS Y BAÑOS MORALES (TITHONIANO–HAUTERIVIANO), CUENCA NEUQUINA, CHILE CENTRAL

Kietzmann, Diego^{1,2}; Encinas, Alfonso³; Iovino, Franco¹; Prado, Ezequiel¹

¹Universidad de Buenos Aires, FCEN, Depto. Cs. Geológicas, Ciudad Universitaria, Pabellón II, Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

²CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Ambientales y Aplicadas de Buenos Aires (IGeBA)

³Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de La Tierra, Concepción, Chile

Esta contribución presenta una interpretación preliminar del ambiente sedimentario de las Formaciones Baños Morales y Lo Valdés (Tithoniano inferior – Hauteriviano) en la Cordillera Principal de Chile (34°S), basada en el análisis de facies y microfacies. Este intervalo, de unos 800 m de espesor, incluye margas, areniscas, calizas, además de espesas lavas andesíticas. El estudio de más de 80 láminas delgadas permitió identificar ocho microfacies principales en la Formación Baños Morales, que sugieren el desarrollo de estrechas plataformas abiertas alrededor de edificios volcánicos aislados en la zona del retroarco. Esta unidad incluye facies de cuenca, talud y plataforma interna. La cuenca se caracteriza por la presencia de bindstones microbianos laminares (MF-1), fangolitas laminadas (MF-2) y wackestones bioclásticos ricos en *Saccocoma* (MF-3), que alternan con depósitos piroclásticos de caída (MF-4). Las facies de talud se caracterizan por grainstones bioclásticos-oolíticos masivos (MF-5) con abundantes partículas derivadas de zonas someras, como ooides, bioclastos micritizados, algas rojas, miliólidos y espículas de esponjas (*Rhaxella*), originados como flujos de gravitatorios. Los depósitos de la plataforma interna están representados por grainstones-rudstones oncolíticos masivos (MF-6) interpretados como planicies de marea, y grainstones bioclásticos con estratificación cruzada (MF-7), que contienen abundantes ooides, moluscos micritizados, algas rojas, fragmentos líticos volcánicos, miliólidos y espículas de esponjas *Rhaxella*, y grainstones bioclásticos ricos en algas rojas (MF-8), que representan depósitos de barras costeras.

La Formación Lo Valdés comprende cuatro microfacies principales, y se interpreta un sistema de rampa homoclinal comparable al desarrollado en el lado argentino (sistema Vaca Muerta/Chachao), con facies de rampa externa distal a cuenca, rampa externa proximal a rampa media, y rampa interna. La rampa externa a cuenca se caracteriza por wackestones radiolaríticos laminados (MF-9) dentro de un espeso intervalo de margas y fangolitas laminadas. La rampa externa proximal a rampa media se caracteriza por grainstones/packstones peloidales masivos a laminados (MF-10) y grainstones/packstones bioclástico-peloidales masivos a laminados (MF-11), ambos con abundantes pellets de crustáceos, así como fragmentos de moluscos no micritizados y placas de equinodermos. La rampa interna está representada principalmente por grainstones/rudstones bioclásticos masivos o con estratificación cruzada (MF-12), ricos en fragmentos de ostras y equinodermos.

LAS CALIZAS TARLTON EN SENO SOPLADOR (ISLA MADRE DE DIOS- CHILE): APORTES AL CONOCIMIENTO DEL MARGEN SUROCCIDENTAL DE GONDWANA

Letelier, Juan Pablo^{1,2}; Álvarez, Rebeca²; Moncada, Solangel²; Zavala, Daniela²;
Hervé, Francisco²; Calderón, Mauricio³; Descote, Pierre-Yves²; Tunik, Maisa⁴;
Quezada, Paulo⁵; Cury, Leonardo F⁵; Deckart, Katja¹

¹Universidad de Chile, Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile

²Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, República 220, Santiago, Chile

³Carrera de Geología, Centro C+, Facultad de Ingeniería, Universidad del Desarrollo, Av. Plaza 680, Santiago, Chile

⁴Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

⁵Instituto LAMIR, Universidade Federal do Paraná, Av. El Cnel. Francisco H. dos Santos, 100 – Centro Politécnico – Jardim das Américas, Curitiba, Brasil

Las rocas calcáreas son un componente minoritario a lo largo del margen chileno. Un caso excepcional es la unidad Calizas Tartlon, ampliamente expuesta en el archipiélago Madre de Dios (50°S), a la cual se asigna una edad Pensilvaniano Medio-Pérmico temprano y origen alóctono en base a su contenido de fusilínidos. No obstante, las facies de esta extensa unidad permanecen parcialmente descritas dado el difícil acceso a la zona. En esta contribución se reporta la petrografía, mineralogía e isotopía de carbono y oxígeno de 18 muestras colectadas en una sección de ~100 m de espesor en el seno Soplador (isla Madre de Dios), con el objetivo de establecer sus microfacies y condiciones de formación, y aportar evidencias que permitan reconstruir su historia tectono-sedimentaria en el marco de los procesos de acreción que modelaron el margen suroccidental de Gondwana durante el Paleozoico tardío.

Las muestras corresponden a *mudstones*, *wackestones* y *packstones* masivos y laminados, compuestos por micrita y componentes aloquímicos como foraminíferos, fragmentos de crinoideos y peloides, junto con escasos bioclastos fragmentados. La intensa micritización, cementación marina temprana y crecimiento sintaxial de calcita sugieren diagénesis temprana siendo la presencia de vetillas y la leve deformación de los foraminíferos las únicas evidencias de esfuerzos posteriores.

Los análisis por difracción de rayos X indican una composición de 100 % calcita. Los valores isotópicos son consistentes con un origen marino: $\delta^{13}\text{C}$ varía entre 0,25 ‰ y 5,01 ‰, mientras que $\delta^{18}\text{O}$ oscila entre -6,05 ‰ y -1,75 ‰. La excelente preservación de rasgos deposicionales en esta unidad sugiere que su edad puede ser acotada con mayor precisión mediante el uso de análisis isotópicos de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$.

Este trabajo ha sido financiado por Proyecto de Exploración ANID N°13220141, Beca de Doctorado EPEC-FCFM y la Fundación Prisma Austral.

MORFOLOGÍAS Y LITOFACIES DE LOS TRAVERTINOS ATÍPICOS DEL CERRO LA SAL, PRECORDILLERA CENTRAL SANJUANINA, ARGENTINA

Llopiz, Sofia Lis¹; Mors, Rodolfo Agustin^{2,3}; Astini, Ricardo Alfredo^{2,3}

¹Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Av. José I. de la Roza y Meglioli, Rivadavia, San Juan J5402DSC, Argentina (e-mail: sllopiz_geo@unsj-cuim.edu.ar)

²Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, Córdoba, X5016GCA, Argentina

³Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, CONICET, Ingenieur Ismael Bordabehere, Av. Haya de la Torre, Córdoba, X5016GCA, Argentina

Travertinos y tufas son carbonatos continentales asociados a manantiales, cuyas singulares geoformas poseen un reconocido valor paisajístico y patrimonial. Sensibles a cambios ambientales y a la actividad antrópica, su estudio permite dimensionar el impacto humano sobre el registro geológico. En este trabajo se caracterizan las morfologías y litofacies de los travertinos (activos y recientes) del cerro La Sal, ubicados en la Precordillera Central de San Juan (Argentina). La caracterización integró análisis geomorfológicos mediante ortomosaicos y modelos digitales de elevación de alta resolución, estudios petrográficos y mineralógicos mediante microscopía óptica y difracción de rayos X e hidroquímicos. El sistema activo cubre un área aproximada de 100.000 m², formando un abanico colgado de morfología cónica, inclinado ~ 45° en sentido NO-SE según la pendiente del terreno. La línea de surgencia está controlada por la intersección en superficie de una falla de cabalgamiento (rumbo 335°, buzamiento 35° al O). Las aguas emergen a temperaturas próximas a la temperatura ambiente (~ 20 °C), con pH circumneutral (~ 7,1) y composición clorurada sódica, estando sobresaturadas con respecto a carbonato de calcio. Este marco favorece el desarrollo de morfologías lobuladas, agradantes y progradantes, coalescentes lateralmente, formadas por el apilamiento de costras cristalinas compuestas por la yuxtaposición de cristales columnares o abanicos fibrosos radiales de calcita. En sectores con pendientes abruptas o en extraplomo, estas morfologías transicionan a cortinas de espeleotemas estriados tipo “órgano de catedral”, que gotean sobre pisoides localizados en pequeñas depresiones interterrazas. Piletos de escala métrica, delimitados por represas de borde, se desarrollan localmente en el tramo proximal. Microterrazas resaltan como rasgo morfológico principal a microescala, con notable exposición de componentes diagnósticos delicados como agregados arbustiformes, burbujas cementadas y placas de calcita. El registro estratigráfico subfósil, ligeramente aterrazado y parcialmente preservado, presenta abundantes brechas recementadas por carbonato de calcio. La composición del sistema activo es fundamentalmente calcítica, mientras que el registro subfósil presenta aragonita. Aunque estos carbonatos se forman a partir de aguas a temperatura ambiente, lo que permitiría clasificarlos como tufas, la presencia de fábricas cerradas, altas tasas de precipitación y la aragonita en los depósitos subfósiles apuntan a la evolución de un sistema travertínico atípico, cuya fuente de CO₂ aún debe investigarse. Este estudio pretende sentar las bases para el manejo del patrimonio geológico de un sitio con alto potencial geoturístico en la provincia de San Juan, siguiendo las metodologías y estándares internacionales en geoconservación.

CONTROLES FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN LA MORFOGÉNESIS DE LAS ESTRUCTURAS CARBONÁTICAS DE LA LAGUNA NEGRA

Matic, Mara¹; Gomez, Fernando Javier¹; Rodler, Alexandra²; Perez Valdenegro, Paloma³

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

²Geochemistry Lab, Archaeological Sciences, Austrian Archaeological Institute, Austrian Academy of Sciences and Human Evolution and Archaeological Sciences, University of Vienna, Vienna, Austria

³Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

Los microbialitos se originan por interacciones entre microorganismos, sedimentos y fluidos, reflejando procesos sedimentarios, geomicrobiológicos y biogeoquímicos, siendo útiles en reconstrucciones paleoambientales. El análisis de aspectos micro y macromorfológicos permite comprender la influencia relativa de procesos en su crecimiento a diferentes escalas.

La Laguna Negra (Catamarca, Argentina) es un lago hipersalino endorreico donde se identifican dos morfologías carbonáticas bien diferenciadas en la línea de costa: carbonatos microbianos (oncoides y estromatolitos) y carbonatos mayormente abiogénicos, denominados costras laminares. Las costras laminares se desarrollan en zonas de mayor salinidad, mientras que los oncoides crecen en áreas con mezcla de aguas, menor salinidad y mayor grado de saturación carbonática.

Las costras laminares se presentan como discos o domos aplanados, placas o pavimentos laminados de espesor centimétrico, que ocasionalmente coalescen formando estructuras compuestas. Su estructura interna muestra la acreción de láminas a partir de un núcleo, con crecimiento preferencial hacia arriba. Se desarrollan en ausencia de matas microbianas y sus microtexturas indican un predominio de procesos fisicoquímicos. En contraste, los oncoides crecen por encima y por debajo de la interfaz agua-sedimento (crecimiento hidrogenético y diagenético), como discos, esferas y domos aplanados, con crecimiento simétrico o asimétrico. Se asocian a matas y películas microbianas que influyen en su microtextura. El crecimiento preferencial por debajo de la interfaz sugiere controles hidro-biogeoquímicos.

El análisis petrográfico muestra que las costras presentan una arquitectura representada por láminas micríticas y esparíticas, isópacas y muy regulares con alto grado de herencia morfológica entre láminas sucesivas. Los oncoides, en cambio, muestran láminas micríticas y esparíticas botroidales más irregulares e incorporan abundante material orgánico (restos de diatomeas, filamentos microbianos, materia orgánica indiferenciada, etc.).

Las tasas de crecimiento, determinadas por dataciones U-Th, indican que las costras laminares crecen más rápido que los oncoides, lo que sugiere gradientes espaciales en las tasas de precipitación. Esto podría vincularse a mayor impacto de la evaporación y desgasificación en la zona de costras, sugiriendo un forzante ambiental independiente de la actividad biológica. El crecimiento asimétrico de los oncoides, particularmente por debajo de la interfaz agua-sedimento podría relacionarse con la remineralización de materia orgánica en el sedimento, que incrementa la alcalinidad, sugiriendo un rol biológico en su formación. Esto concuerda con sus microtexturas y las observadas en estromatolitos.

APLICACIONES DE LA ESPECTROSCOPIA RAMAN PARA COMPRENDER LA FORMACIÓN, EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS TROMBOLITOS MODERNOS-Holocenos DEL LAGO STROBEL

Rivarola, Emiliano¹, Gomez, Fernando Javier¹, Mlewski E. Cecilia²; Tutolo Benjamin³

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

²Inst. de Inv. en Biodiversidad y Medioambiente; INIBIOMA - (CONICET- UNCo); Bariloche; Argentina

³Department of Geoscience, University of Calgary

Diferenciar minerales biogénicos de minerales formados por procesos puramente geoquímicos es uno de los mayores desafíos en el campo de la Geobiología. La espectroscopia Raman (ER) es una técnica no destructiva que permite identificar minerales, diferenciar polimorfos (ej. calcita, aragonita), reconocer compuestos orgánicos y microorganismos, permitiendo ver con más claridad las relaciones espaciales entre elementos microbianos y minerales.

Los trombolitos son estructuras órgano-sedimentarias con mesoestructuras micríticas grumosas. Estudiar las variaciones texturales y composicionales a escala micrométrica permite comprender mejor los procesos de formación y evolución del almacén carbonático de los trombolitos.

El Lago Strobel presenta un cinturón carbonático donde se identificaron cuatro niveles aterrazados (L1 a L4 desde la línea de costa hacia cotas más elevadas, respectivamente) donde predominan trombolitos y cortezas trombolíticas. Estudios previos (petrografía, DRX-roca total y SEM- EDS) revelaron que los trombolitos actuales (L1, L2) presentan armazones carbonáticos microcristalinos (mayormente micríticos), con evidencias de recristalización localizada. Mientras que los niveles superiores (L3, L4) presentan armazones progresivamente más cristalinos, siendo totalmente esparíticos en L4. Esta evolución textural, probablemente asociada a procesos diagenéticos que conducen a la recristalización progresiva de armazones micríticos primarios, se ve asimismo acompañada por cambios composicionales.

La monohidrocalcita (MHC) es un carbonato de calcio hidratado ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) abundante en los trombolitos actuales, colonizados por matas microbianas y biopelículas (L1) y en los recientemente expuestos (L2). Hacia los niveles aterrazados superiores, la cantidad de MHC disminuye progresivamente hasta desaparecer en el nivel más alto (L4). A medida que la MHC desaparece, la calcita pasa a ser la fase dominante junto a la calcita magnesiana.

La ocurrencia de MHC en sistemas naturales es rara, debido a ser la fase más inestable respecto minerales anhidras como la calcita. La MHC puede ser una fase de transición entre el carbonato de calcio amorfo y fases anhidras, y los límites de estabilidad mineral de la MHC dependen de diversos factores (humedad, temperatura, pH, relación Mg/Ca, y $[\text{PO}_4^{4-}]$). Se cree que los carbonatos hidratados como la MHC ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) y la ikaita ($\text{CaCO}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) juegan un rol importante como precursores en la cristalización de fases anhidras, y que representan estadios iniciales en procesos de biomineralización. En este trabajo se analiza la distribución de fases carbonáticas y compuestos orgánicos en los armazones trombolíticos mediante estudios de ER. Se discuten posibles implicancias sobre la estructuración de los trombolitos, procesos biológicos y la diagénesis temprana sobre los depósitos carbonáticos del Lago Strobel.

ORIGEN DEL FANGO CALCÁREO EN EL SISTEMA TRAVERTÍNICO TERMA LOS HORNOS, PUNA CATAMARQUEÑA

Tolaba, Natalia Micaela¹; Astini, Ricardo Alfredo^{1,2}; Mors, Rodolfo Agustín^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, Córdoba, X5016GCA, Argentina (e-mail: natalia.tolaba@mi.unc.edu.ar)

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, CONICET, Ingenieur Ismael Bordabehere, Av. Haya de la Torre, Córdoba, X5016GCA, Argentina

El fango calcáreo es un componente importante y prácticamente ubicuo en el marco de las rocas carbonáticas. Su importancia desde el punto de vista aplicado radica en su capacidad para modificar propiedades petrofísicas (reducir la porosidad) y en su potencial como archivo de interacciones geobiológicas. La micrita — microcristales menores a 4 μm presentes en el fango calcáreo — puede originarse directamente en la roca, como resultado de procesos autigénicos (ej. automicrita), o bien incorporarse como sedimentos finos a partir de varios procesos (ej. alomicrita). Su génesis ha sido muy discutida en sistemas carbonáticos marinos y terrestres, sin embargo su diferenciación aún resulta difícil. En los sistemas continentales travertínicos-tufáceos su origen parece estar principalmente inducido por sobresaturación, siendo principalmente un precipitado químico, desconociéndose el grado de participación de procesos y productos bióticos.

En este estudio se caracterizaron las partículas de fango carbonático de los dos sistemas de drenaje del sistema travertínico Terma Los Hornos (TLH, Puna catamarqueña) para determinar su origen. Para ello, se analizaron sedimentos de fondo de piletones y material en suspensión recolectado con filtros de 2-4 μm . Las muestras se examinaron mediante análisis granulométricos, difracción de rayos X (mineralogía), microscopía óptica (petrografía), microscopía electrónica de barrido (MEB) y microscopía confocal (morfología).

El fango calcáreo en la TLH está compuesto predominantemente por microcristales individuales de micrita euédricos-romboédricos de 2 a 16 μm y agregados de 8 a 60 μm . Dentro de estos últimos se diferenciaron (i) agregados compuestos por cristales euédricos, y (ii) agregados de micrita anhedral, incluyendo una notable proporción de microalgas (diatomeas), bacterias cocoides y filamentosas y abundante material exopolimérico (EPS). Mientras el primer tipo estaría presumiblemente influenciado por procesos fisicoquímicos (abiogénicos), el segundo parece estar controlado por procesos biogénicos. Los agregados, a su vez, presentan evidencias de crecimiento progresivo y procesos de recristalización tempranos (eo-diagénicos). Además, el fango contiene abundantes ostrácodos parcial a totalmente recubiertos con cristales micrométricos.

Particularmente, en un segmento del sistema se reconocieron visualmente fenómenos de blanqueamiento (*whiting*). El análisis del material en suspensión retenido en los filtros presentó agujas de aragonita junto a cristales menores de 4 μm de calcita y una variedad de diatomeas penadas y centradas. Éste fenómeno podría explicarse por la combinación de procesos de resuspensión, precipitación fisicoquímica inducida por desgasificación y precipitados órganoinducidos por consumo de CO_2 de fotótrofos. Asimismo, estos fenómenos de blanqueamiento representan una posible fuente de micrita, que luego crecen, se agregan, y neomorfizan de manera temprana en el fondo de piletones.

ST5: Sistemas Volcaniclásticos

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA VOLCANO-SEDIMENTARIA PLIO-PLEISTOCENA, FORMACIÓN HUALCUPÉN, CAVIAHUE, ARGENTINA

Almada, Gabriela¹; Bucher, Joaquín²; Hernando, Irene²

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), UNLP, Calle 122 y 60 s/n, B1900 La Plata, Argentina.

gaabi.almada@gmail.com

²Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), CONICET-UNLP, Diagonal 113 275, B1904DPK La Plata, Argentina.

jbucher@cig.museo.unlp.edu.ar, ihernando@cig.museo.unlp.edu.ar

En el presente trabajo se analiza una secuencia volcánica (lávica y piroclástica) y sedimentaria Plio-Pleistocena correspondiente a la sección inferior de la Formación Hualcupén. Esta unidad pertenece al Complejo Volcánico Caviahue-Copahue, ubicado en la Zona Volcánica Sur y en los Andes Norpatagónicos. Si bien dicha secuencia ha sido abordada en estudios regionales, aún persisten interrogantes acerca de su origen y evolución, que deben ser analizados en estudios de detalle.

Los objetivos principales de este trabajo son: (i) caracterizar la estratigrafía y la sedimentología de la sección inferior de la Formación Hualcupén, (ii) interpretar la relación e interacción entre los procesos volcánicos y sedimentarios, y (iii) comprender y reconstruir el ambiente bajo el cual se produjo la acumulación de estos depósitos. Mediante un análisis estratigráfico y sedimentológico detallado se identificaron facies sedimentarias, piroclásticas y lávicas. Se reconocieron cinco asociaciones de facies; vinculadas con procesos sedimentarios aluviales/fluviales, procesos volcánicos como corrientes de densidad piroclástica y coladas lávicas, y eventos de interacción entre ambos procesos, como lahares primarios y secundarios.

Se interpreta que dicha secuencia se desarrolló en un ambiente donde coexistieron los procesos volcánicos y sedimentarios tanto temporal como espacialmente. A su vez, se pudieron diferenciar etapas sin-eruptivas e inter-eruptivas, considerando tanto la presencia como la frecuencia de los procesos sedimentarios y volcánicos. Los resultados obtenidos sugieren que la Formación Hualcupén responde a un ambiente volcánico con depósitos de corrientes de densidad piroclástica y extensos mantos lávicos, influenciado por la interacción entre procesos aluviales y volcánicos, y por la resedimentación sin- a inter-eruptiva de detritos volcánicos. Esta secuencia volcano-sedimentaria estaría asociada a la generación de un campo volcánico o bien, de edificios volcánicos compuestos.

CONTEXTUALIZACIÓN ESTRATIGRÁFICA DE LAS MADERAS FÓSILES DE LAS COMUNAS DE NACIMIENTO Y ANGOL, CHILE

Asenjo-Fernandoy, Carlos²; Ramos, Catalina¹; Cisterna, Katherine^{1, 3, 4, 6}; Castillo, Alejandro^{1, 5}; Giroux, Philippe^{1, 5}; Riffo, Ricardo^{1, 6}; Manríquez, Alejandra^{1, 6}; Zambrano, Patricio²; Navarrete, Carla^{1, 7}; Echeverría, Yves^{1, 6}; Jara, Martín⁶

¹GEOP, Centro Geológico y Paleontológico del Biobío, O'Higgins 13540, 4260000, Concepción, Chile

²Septos Asesorías Geológicas, Avda. Costanera 7488 805 B, 4130000, San Pedro de la Paz, Chile

carlos.asenjo@septos.cl

³PaleoLab CEAZA, Raúl Bitrán #1305, 1720256, La Serena, Chile

⁴Área de Cs. Naturales, Museo de Historia Natural de Concepción, Maipú 2359,

4050014 Concepción, Chile

⁵Consultora Geociencias Aplicadas SpA, El Cerco 148, San Pedro de La Paz, 4132830, Concepción, Chile

⁶Ciencias de la Tierra, Ciencias Químicas, Universidad de Concepción, Víctor Lamas 1290, 4070386 Concepción, Chile

⁷Concejo de Monumentos (CMN), secretaria técnica. Palacio Pereira, 8320000, Santiago, Chile

En las comunas de Nacimiento y Angol, centro-sur de Chile, se ha registrado un notable patrimonio paleobotánico, que incluye numerosos hallazgos de maderas y troncos fósiles. Estos han sido descubiertos tanto de forma dispersa en superficie como in situ. El análisis tafonómico de las muestras, mediante microscopía óptica, ha revelado que la silicificación es el principal proceso de fosilización, identificándose cuarzo y calcedonia como los polimorfos de sílice predominantes. Esta composición mineralógica sugiere una estrecha relación genética entre las maderas de ambos sectores, vinculada a actividad volcánica. Los estudios taxonómicos permitieron identificar especímenes de *Nothofagoxylon* scalariforme, cuya presencia apoya la existencia de un paleoclima templado frío y húmedo durante la época de desarrollo de estos bosques. Nuestro trabajo se centra en dos aspectos principales: i) el mecanismo específico de silicificación que afectó a las maderas; y ii) la identificación precisa de las unidades litoestratigráficas que las contiene, y el mecanismo de resedimentación. Los ejemplares fósiles han sido clasificados según su modo de ocurrencia en: a) in situ sin posición de vida, b) in situ fragmentado, c) clasto en facies fluviales, d) rodado disperso en superficie, e) rodado en depósitos fluviales actuales y f) componente fragmentado en suelos modernos. La integración de los datos sugiere un modelo evolutivo en el que los bosques originales se desarrollaron en ambientes palustres y volcanoclásticos durante el Oligoceno Tardío–Mioceno Temprano. Estos ecosistemas fueron afectados por una intensa actividad volcánica que propició la fosilización de los troncos. Posteriormente, durante el Plioceno-Cuaternario, la actividad fluvial habría erosionado los depósitos portadores, resedimentando los troncos fósiles. La notable resistencia de los componentes silíceos a la meteorización y erosión explica su preservación en el registro estratigráfico y dispersión en el paisaje actual, ofreciendo una ventana excepcional para comprender la interacción de procesos sedimentarios, volcánicos y climáticos en la evolución geológica del centro-sur de Chile.

RESPUESTAS FLUVIALES A ERUPCIONES EXPLOSIVAS Y EFUSIVAS EN UNA CUENCA DE INTRA-ARCO PLIO-PLEISTOCENA, ANDES PATAGÓNICOS

Bucher, Joaquín¹; del Papa, Cecilia²; Hernando, Irene¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), CONICET-UNLP, Diagonal 113 N.º 275, B1904DPK La Plata, Argentina, jbucher@cig.museo.unlp.edu.ar

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), UNC-CONICET, Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA Córdoba, Argentina

La influencia de eventos volcánicos sobre la evolución de sistemas sedimentarios ha sido objeto de numerosas investigaciones en los últimos años. No obstante, muchos aspectos de las interacciones siguen siendo poco comprendidos, lo que subraya la importancia de enfoques interdisciplinarios integradores. Las respuestas sedimentarias a procesos volcánicos están condicionadas por múltiples factores, incluyendo el tipo y la magnitud de la actividad eruptiva, ya sea explosiva o efusiva, las características del sistema depositacional involucrado (i.e. aluvial, deltaico, lacustre) y el marco geodinámico en el que se desarrollan (por ejemplo, regímenes compresivos, extensivos o transtensivos).

En este trabajo se presentan resultados preliminares del análisis de los depósitos de la Formación Hualcupén (Plio-Pleistoceno), ubicados en una cuenca intra-arco de la Zona Volcánica Sur de los Andes, Argentina. Se identificaron distintos tipos de respuesta fluvial ante eventos volcánicos, entre los que se destacan: (a) erupciones explosivas asociadas a la construcción de conos de escoria generaron un notable aumento en el aporte sedimentario, lo cual produjo canales más amplios y someros en conjunto con un aumento en el régimen de flujo evidenciado en las estructuras tractivas registradas; y (b) erupciones efusivas produjeron flujos de lava que rellenaron canales preexistentes, provocando avulsiones fluviales, y posterior incisión y desarrollo de valles excavados profundos.

Ambos tipos de eventos volcánicos alteraron el nivel base local y modificaron la relación entre espacio de acomodación y aporte sedimentario, lo que derivó en una reorganización de la red de drenaje. Como aporte conceptual, se propone un modelo que sintetiza las principales respuestas de sistemas fluviales frente a erupciones efusivas y explosivas, ejemplificadas con el desarrollo de conos de escoria desarrollados en ambientes aluviales. Se espera contribuir de esta manera con el análisis de interacciones volcanosedimentarias en otras cuencas de intra-arco de los Andes y en sistemas comparables a nivel mundial.

GEOLOGÍA DE LAS ROCAS VOLCÁNICAS Y VOLCANOGÉNICAS DE LA QUEBRADA LARGA, CERRO COLORADO, RECORDILLERA OCCIDENTAL, CALINGASTA

Caballero, María Martha¹; Guerra, Guillermo Iván¹

¹Departamento de Geología, FCEyN-UNSJ, Av. Ignacio de la Roza y Meglioli, J5407, San Juan, Argentina

La presente contribución incluye la caracterización preliminar de las rocas permo-triásicas de naturaleza volcano-sedimentaria de la Quebrada Larga y cerro Colorado, Precordillera Occidental de San Juan. El objetivo es la obtención de una adecuada descripción sedimentológica y petrológica para un mayor entendimiento de la evolución de los eventos eruptivos acaecidos durante el magmatismo Choiyoi y sus implicancias regionales. Al momento de esta publicación son escasos los estudios de detalle en la zona. Se aspira a poder caracterizar y relacionar los afloramientos volcánicos y volcanogénicos, como así también, acotar su extensión, determinar su posición estratigráfica y analizar las estructuras que afectan a los mismos.

La secuencia estudiada posee ≈ 250 m de espesor, comenzando con areniscas cuarzosas posiblemente de la Formación El Codo, definidas un poco más al sur de la zona de estudio. Por encima, se encuentra un conglomerado polimíctico matriz-sostén compuesto principalmente por bloques riolíticos (>20 cm) y clastos más pequeños de areniscas y pelitas. En el techo, este conglomerado se encuentra fuertemente silicificado. Por encima de la sucesión conglomerádica se presenta una alternancia de cuerpos subvolcánicos y volcanoclásticos. Los cuerpos subvolcánicos son de naturaleza andesítica-dacítica, presentando sectores con plagioclasas fuertemente cloritizadas, y xenolitos sedimentarios. Los cuerpos subvolcánicos presentan espesores variables entre 15 m y 90 m. Por otro lado, los cuerpos volcanoclásticos corresponden a brechas piroclásticas matriz-sostén, masivas, con clastos predominantemente riolíticos de entre 4 y 5 cm con un espesor aproximado de 5 m por banco. Las rocas de estos cuerpos volcanoclásticos podrían ser clasificadas como brechas de toba lapillítica.

Por encima se presentan areniscas estratificadas afectadas por metamorfismo de contacto que obliteró la composición original de las mismas. Por último, se destaca la presencia de diques graníticos, los cuales se presentan cortando las unidades anteriormente descritas.

Cabe destacar que estas primeras descripciones deben ser contrastadas con información petrográfica detallada y análisis geoquímicos.

TRANSICIÓN DESDE UNA CUENCA DE TRASARCO MARINA A UNA CUENCA DE INTRA-ARCO EN LOS ANDES DEL SUR (36°S)

Díaz-Bórquez, Camila¹; Díaz-Moreno, Paula²; Rodríguez, María Pía²; Charrier, Reynaldo²; Olguín, Maite²; Villaseñor, Tania³; Tapia, Felipe⁴

¹Departamento de Geología, Universidad de Chile, Plaza Ercilla 803, 8370450, Santiago, Chile

²Escuela de Geología, Universidad Andrés Bello, República 220, 8370134, Santiago, Chile

³Instituto de Ciencias de la Ingeniería, Universidad de O'Higgins, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 611, 2841959, Rancagua, Chile

⁴Departamento de Ciencias Geológicas, UBA – CONICET - Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber", Intendente Güiraldes 2620, C1428EGA, Buenos Aires, Argentina

La Cordillera Principal a los 36°S presenta depósitos volcánicos y sedimentarios del Cretácico Inferior en su ladera occidental, cercana a la actual Depresión Central. Estos corresponden a los depósitos más occidentales conocidos para esta edad en dicha latitud, por lo que constituyen un área clave para comprender la evolución de la sedimentación en el margen andino durante el Cretácico Temprano.

Los valles de los ríos Ancoa y Achibueno destacan por mostrar una secuencia estratigráfica bien conservada que revelan los procesos relacionados a la migración del arco magmático y la formación de diversas cuencas adyacentes. Esta contribución expone un estudio combinado de facies y el origen de los depósitos volcano-sedimentarios en ambos sectores, todo ello para interpretar la evolución tectonoestratigráfica y paleogeográfica correspondiente. Los depósitos más antiguos se encuentran en el valle del río Achibueno, donde afloran 240 m de depósitos piroclásticos y facies marinas intercaladas con material volcanoclástico. Se interpreta que esta evolución es resultado de una subsidencia gradual relacionada al retroceso del arco magmático durante el período Berriasiano-Valanginiano (~145-133 Ma), en línea con los modelos paleogeográficos propuestos para esa época. Los análisis de procedencia y la composición de las areniscas sugieren un desarrollo de maduración ascendente que se refleja en el aumento de cuarzo monocristalino y la reducción gradual de fragmentos líticos de origen volcánico. Las paleocorrientes medidas en estructuras sedimentarias como ondulitas simétricas y estratificación entrecruzada indican un transporte de sedimentos desde el noroeste hacia el sureste. En cuanto a los depósitos encontrados en el valle del río Ancoa, se reconocen facies volcanoclásticas, que se interpretan como productos de un arco volcánico activo durante el período comprendido entre el Aptiano y el Albiano (120–108 Ma). En resumen, los datos recopilados sugieren un cambio en la paleogeografía desde una cuenca marina poco profunda cercana al arco continental hasta una cuenca de intra-arco extensional, indicando el retroceso y desplazamiento del arco magmático en la Cordillera Principal durante el Cretácico Inferior.

NIDO DE INSECTOS SOCIALES EN PALEOSUELOS VOLCANICLÁSTICOS ALBIANOS DE LA FORMACIÓN CERRO BARCINO

Espinoza, Nahuel^{1,2}; Villegas, Pablo Martín^{1,2}; Umazano, Aldo Martín^{1,2}; Bedatou, Emilio², Krause, J. Marcelo³

¹INCITAP (CONICET-UNLPam), Rivadavia 236, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. nahuele.espinoza@gmail.com; pmvillegas90@gmail.com; amumazano@gmail.com

²FCEyN de la UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. ebedatou@yahoo.com

³CONICET - Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Fontana 140, 9100 Trelew, Chubut / Universidad Nacional de Río Negro, Av. Roca 1422, 8332 General Roca, Río Negro, Argentina. mkrause@mef.org.ar

Se reporta y analiza la presencia de un nido fósil asociado a paleosuelos volcaniclásticos albianos del Miembro Cerro Castaño de la Formación Cerro Barcino, Grupo Chubut, Cretácico de Patagonia. El ejemplar proviene de Estancia Cabeza de Buey, provincia de Chubut, en la cuenca de Somuncurá-Cañadón Asfalto. El intervalo estudiado (~150 m de espesor) incluye depósitos de fajas de canales fluviales areno-gravosos de baja sinuosidad, interestratificados con sucesiones mayormente tobáceas de planicies de inundación pedogenizadas y niveles de caída de cenizas. Los paleosuelos presentan una débil horizontación, rasgos hidromórficos (motas y rizohalos) y cálcicos (bolas de rizolitos y rizoconcreciones carbonáticas). A partir de índices geoquímicos, se estimaron valores promedio de temperaturas medias anuales (MAT) de $7,4 \pm 0,6$ °C (rango: 6,7–8,5 °C; N=8); y de precipitaciones medias anuales (MAP) de 630 ± 181 mm (rango: 547–740 mm; N=8).

El nido fue analizado a escala macro y microscópica. Macroscópicamente presenta forma elíptica con una altura de 36,5 cm y un ancho máximo de 31 cm, presentando una excentricidad de 0,53. Posee una pared, abruptamente interrumpida en las partes superior e inferior, con un ancho promedio de 58,2 mm (rango: 119–15,9 mm; N=16). Dentro de la pared se observan: 1) cámaras aisladas, de geometría elíptica arriñonada, con un ancho promedio de 27,4 mm (rango: 37,5–17,4 mm; N=2) y una altura promedio de 12,8 mm (rango: 18,4–7,2 mm; N=2); y 2) galerías, con un diámetro promedio de 6,7 mm (rango: 7,9–4,7 mm; N=8). El límite interior de la pared es tortuoso y presenta un revestimiento de hierro-manganeso. El interior del elipsoide presenta cámaras y galerías sin patrón identificable y sin relaciones de corte. Las galerías muestran diámetro promedio de 6,28 mm (rango: 11,84–3,56 mm; N=25), relleno similar al de la pared y revestimiento de hierro-manganeso. Microscópicamente se observó un relleno dominado por esparita, con granos de minerales aislados de tamaño promedio arena fina, tanto en la pared como en el interior.

Por su morfología general, la presencia de pared, cámaras, galerías y revestimientos ferruginosos, la estructura se interpreta como un nido atribuido a insectos sociales. La estructura estudiada representa el primer registro albio de este tipo de comportamiento en los paleosuelos volcaniclásticos de la Formación Cerro Barcino, desarrollados en climas subhúmedos a semiáridos, con marcada estacionalidad. En el futuro se prevé profundizar en el análisis petrográfico y realizar estudios usando microscopía electrónica de barrido y modelos 3D a partir del rectificado en serie, para interpretar el potencial productor de la estructura e indagar sobre su significado paleoclimático y paleoambiental.

VOLCANIC SEDIMENTOLOGICAL PERSPECTIVES FOR THE PAST LAHAR DEPOSITS AND FUTURE LAHAR HAZARD ASSESSMENT AT ACTIVE SNOW- AND ICE-CLAD VOLCANOES IN SOUTHERN CHILE

Kataoka, Kyoko S.¹; Umazano, Aldo M.^{2,3}; Matsumoto, Takane¹; Kawashima, Katsuhisa¹; Tsunematsu, Kae⁴; Noguchi, Rina⁵; Villegas, Pablo M.^{2,3}; Russell, Andrew⁶; Sepúlveda, Violchen⁷; Dussailant, Alejandro⁸

¹Research Institute for Natural Hazards and Disaster Recovery, Niigata University, Japan

²INCITAP (CONICET-UNLPam), Argentina

³Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina

⁴ Faculty of Science, Yamagata University, Japan

⁵Faculty of Science, Niigata University, Japan

⁶School of Geography, Politics & Sociology, Newcastle University, UK

⁷Servicio Nacional de Geología Y Minería (SERNAGEOMIN), Chile

⁸UK Centre for Ecology & Hydrology, UK

Active ice-covered and/or seasonally snow-clad volcanoes in southern Chile and northeast Japan can generate long-runout lahars presenting a significant hazard with consequent risk to surrounding population. These lahars are triggered by various processes such as melting of ice and snow by direct eruptions during the snow season (type 1); heavy rain enhancing snowmelt during the snowmelt season (type 2); and intense rainfall on hillslopes and valleys mantled/filled with eruption deposits during the rainy season (type 3). Volcanic eruption style and specific trigger mechanisms control the size and type of lahar. It is therefore important for lahar hazard and risk assessment to consider the full range of eruption scenarios and lahar generation mechanisms at the snow- and ice-clad volcanoes in Chile and Japan.

This presentation introduces an international research project (funded by a Japanese governmental agency: Japan Society for the Promotion of Science), which focuses on Chaitén and Calbuco volcanoes in southern Chile; these volcanoes erupted and generated lahars most recently in 2008–2009 and 2015, respectively. An international interdisciplinary research team was assembled from Japan, Chile, Argentina, and the UK with expertise in volcanic sedimentology, geomorphology, snow science, hydrology, and numerical modelling. The project utilises a combination of volcaniclastic sedimentological fieldwork, meteorological observation, laboratory-based analyses, and numerical simulation models to assess lahar hazards using a range of modelled scenarios at Chaitén and Calbuco volcanoes.

Fluvial incision of lahar deposits since the most recent eruptions at Calbuco and Chaitén, have provided new extensive sedimentary exposures providing an excellent opportunity, to characterise sedimentary facies, sediment architecture, granulometry and lithology allowing the reconstruction of lahar flow conditions and depositional processes. Meteorological stations were deployed at relatively high elevations on the volcano slopes to understand precipitation, snow depth, snow water equivalent and melt rate. These data are of vital importance for understanding past and future lahars and to constrain input parameters for lahar flow simulations. Our results will be used for hindcasting the lahar flows at Calbuco in 2015 and at Chaitén in 2008–2009 using the TITAN2D numerical flow model calibrated with parameter values obtained from sedimentological analyses. We hope to be able to forecast future snow- and ice-melt triggered lahars using snow survey and meteorological data.

LARGE-SCALE SEDIMENTARY STRUCTURES OF VOLCANOGENIC OUTBURST FLOOD DEPOSITS: OUTCROP AND GPR ANALYSES

Kataoka, Kyoko S.¹; Gomez, Christopher²; Miyabuchi, Yasuo³; Umazano, Aldo M.^{4,5}; Villegas, Pablo M.^{4,5}

¹Research Institute for Natural Hazards and Disaster Recovery, Niigata University, Japan

²Faculty of Maritime Sciences, Kobe University, Japan

³Center for Water Cycle, Marine Environment and Disaster Management, Kumamoto University, Japan

⁴INCITAP (CONICET-UNLPam), Argentina

⁵Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina

Large-scale volcanogenic outburst flood events—representing 10,000s to 100,000s m³/s of peak discharge—were identified around active volcanoes in Japan (e.g. Towada, Aso, and Numazawa). Such high-discharge outburst floods, from caldera lakes and temporarily impounded valleys after an eruption, commonly leave metres to tens of metres thick sedimentary successions of crudely stratified volcanoclastic deposits, probably formed under hyperconcentrated flow conditions.

This study focuses on volcanogenic outburst flood deposits in order to identify common sedimentary structures, both at the outcrop scale (e.g. horizontal and low-angle cross stratifications) and at a much broader scale using Ground Penetrating Radar (GPR). The examples shown here include: 1) the 5.4 ka outburst flood deposits at Numazawa volcano, a catastrophic release of impounded lake water from a non-welded ignimbrite-dammed valley; 2) a large volume of water release from Towada caldera lake, which emplaced the 13–15 ka Sanbongi (flood) fan deposits; and 3) the post-87 ka Takuma Gravel Bed downstream of Aso caldera, a gigantic outburst flood from an ancestral intra-caldera lake caused by breaching of the caldera rim after the Aso-4 ignimbrite emplacement.

At the outcrop scale, these volcanoclastic sedimentary deposits exhibit common sedimentary characteristics, such as: 1) metres to tens of metres thick valley filling (aggradation) by volcanoclastic sediments; 2) crude horizontal to low-angle cross-stratifications resulting from the repetition of individual beds (5 to 40 cm thick), which are inversely graded, massive or, rarely, normally graded; and 3) the presence of oversized and isolated bedrock clasts (decimetres- to metres-sized).

A GPR survey of 200–500 m lateral and longitudinal transects over the 5.4 ka Numazawa flood deposits and the 13–15 ka Sanbongi fan deposits revealed large-scale clinoforms within them. The GPR images indicate extensive evidence of large-scale, low-angle cross-stratifications with an amplitude of 2–5 m and a wavelength of 10s of metres to 200 m, resulting from backset, foreset, and lateral accretion. These structures suggest that the very low-relief (flattened pancake-like) bedforms migrated upstream, downstream, and laterally.

Similar sedimentary structures have also been recognised in old lahar deposits along the Chaitén River of Chaitén volcano, Chile. Long-wavelength, low-amplitude (crude) backset stratifications may suggest the occurrence of a high-discharge lahar flow. An unmanned aerial vehicle (UAV), which captures a continuous image of widely exposed outcrops with difficult access, is also an effective tool for understanding detailed structures within the deposits.

CONDICIONES DE LLUVIA ASOCIADAS A LAHARES SECUNDARIOS EN LA NORPATAGONIA ANDINA TRAS LA ERUPCIÓN DEL CORDÓN CAULLE 2011

Losano, Nahuel^{1,2}; Villarosa, Gustavo^{1,2}; Beigt, Débora^{1,2}; Toyos, Guillermo^{3,4}; Domínguez, Lucía Inés¹

¹Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), CONICET-UNCo, Av. de los Pioneros 2350, 8400 S.C. de Bariloche, Argentina. E-mail: nlosano@comahue-conicet.gob.ar

²Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue, Quintral 1250, 8400 S.C. de Bariloche, Argentina

³Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

⁴Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Av. Paseo Colón 751, 1063 CABA, Argentina

La Norpatagonia comprende un sector de los Andes fuertemente influenciado por procesos volcánicos e hidrogeomórficos relacionados. Allí, abundantes depósitos de tefra cubren el relieve montañoso y resultan fácilmente erosionables por lluvias, derretimiento de nieve y/o rupturas de represamientos naturales, capaces de generar lahares secundarios. Estos fenómenos tienen características de flujos de detritos/hiperconcentrados, y pueden ocurrir en períodos post-eruptivos, incluso a grandes distancias del centro eruptivo.

El presente trabajo explora la correlación entre la ocurrencia de estos flujos en sitios volcanoclásticos proximales y medios (representados por las cuencas del río Nilahue y del arroyo Maderera Misiones, respectivamente) y las condiciones de lluvia. El análisis se enfoca en eventos reportados tras la erupción del Cordón Caulle en 2011, e incorpora datos de precipitación acumulada diaria.

Para los lahares documentados el 22 de enero y el 3 de febrero de 2012—en el arroyo de la Maderera Misiones y el río Nilahue, respectivamente— se observa una correlación consistente entre su ocurrencia y el total de lluvia diaria. En los días en que ocurrieron estos eventos, se registraron precipitaciones moderadas (~20 mm). Por su parte, el siguiente lahar en la cuenca del río Nilahue, reportado el 17 de febrero de 2012, estuvo asociado a lluvias abundantes (>100 mm).

En los días previos a la ocurrencia de ambos lahares sobre el río Nilahue también se registraron precipitaciones. En cambio, no se observaron lluvias antecedentes a la tormenta que desencadenó el lahar en el arroyo de la Maderera Misiones. Las distribuciones del tamaño de grano parecen explicar esta diferencia. El depósito de caída de 2011 es coronado por un nivel de ceniza, que se vuelve más fina hacia los sitios más distales. En el escenario volcanoclástico medio estudiado, esta unidad sería lo suficientemente fina para obstaculizar la infiltración de agua. Así, la mayor parte de la lluvia escurriría superficialmente, posibilitando una removilización volcanoclástica significativa. En sectores proximales, donde la capacidad de infiltración del depósito es mayor, las precipitaciones antecedentes resultarían necesarias para aumentar su saturación hasta que la escorrentía superficial alcance a generar lahares.

Flujos de volumen relativamente pequeño (<10000 m³) pueden ser desencadenados por las cantidades moderadas de lluvia diaria que aquí se reportan, constituyendo fenómenos peligrosos capaces de dañar infraestructura e interrumpir el tránsito vehicular. En ese sentido, esta evaluación representa un marco de referencia para el análisis de peligrosidad asociada al volcanismo explosivo de la Zona Volcánica Sur. Además, expone distinciones ambientales acordes a la distribución del depósito primario, cuyas variaciones texturales condicionarían la escorrentía superficial.

SEDIMENTATION MODEL AND CONTROLS OF A DISTAL VOLCANICLASTIC SYSTEM, LATE CRETACEOUS, CENTRAL PATAGONIA

Rodríguez Petz, Amparo¹; Bellosi, Eduardo¹; Krause, J. Marcelo²

¹CONICET. Museo Argentino de Ciencias Naturales, Ángel Gallardo 470, 1405 Buenos Aires, Argentina
rodriguezpetzamparo@gmail.com; beledu00@gmail.com

²CONICET. Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Fontana 140, 9100 Trelew, Chubut, Argentina / Universidad Nacional de Río Negro, Av. Roca 1422, 8332 General Roca, Río Negro, Argentina mkrause@mef.org.ar

The Laguna Palacios Formation (LPF) is a Late Cretaceous non-classical tephric loessite interbedded with minor fluvial deposits, formed in the west part of the San Jorge Basin. The analysis of facies, pedotypes and sedimentary architecture have previously defined three sedimentary phases: aggradation, channelization and stasis. This study focuses on the lateral variations, and the primary controls influencing these phases. In the basin center, represented by the Cañadón Puerta del Diablo (305 m), Cerro Colorado de Galveniz (120 m) and Cerro Colorado de Las Pulgas (165 m) sections, thick aeolian volcanoclastic facies dominate, interbedded with frequent strongly-developed paleosols, subordinated fluvial deposits and two main events of deep fluvial incision. Aggradational phases are predominant here, frequently interrupted by stasis or channelization. Despite the interruptions, aggradational phases can reach up to 30 m thick. In contrast, the basin margin sections, observed at the Laguna Palacios (130 m), Estancia La Helvecia (55 m) and Cañadón Tronador (25 m), consist mainly of fluvial volcanoclastic facies and weakly to moderately-developed paleosols, without incision events. Although aggradational phases dominate, they are thinner and more continuous, with fewer interruptions by stasis and channelization phases.

A depositional model is proposed for the LPF, shaped by several interrelated control factors that varied along the basin, as the volcanoclastic input, subsidence, climate, and uplift. The main driver on sedimentation was the abundant aeolian volcanoclastic supply, as indicated by the widespread aggradational phases. The sudden increase of sediment input altered the equilibrium profile of fluvial systems, which resulted in minor channelization phases. A faster subsidence at the basin center increased the creation of accommodation space and favored the preservation of thick aggradational sequences. In contrast, the conditions at the basin margin limited the accommodation, resulting in thinner deposits more frequently reworked by rivers. The more humid conditions at the basin center enhanced soil development (stasis phases) and vegetation, favoring trapping of loess particles, while the drier conditions at the margin reduced soil development, generating more continuous aggradational phases with fewer interruption of stasis phases. Finally, tectonic uplift is evident at the basin center, triggering major incisional events (channelization phases).

This case expands preexisting models of continental volcanoclastic sedimentation, focused on fluvial conditions prevailing at proximal positions during inter-eruptive times. It constitutes a novel example of a basin fully supplied from a distant (volcanoclastic) source, with prevailing eolian sedimentation, frequent starvation and where the most subsident areas (thickest sections) include not only the highest number of beds but also of paleosols.

DESCRIPCIÓN DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS SECUNDARIOS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO MARIFIL, ÁREA DEL DIQUE FLORENTINO AMEGHINO, CHUBUT

Turra, Juan Manuel^{1,2}; Schencman, Laura Jazmín¹; Benedini, Leonardo^{2,3}; Crosta, Sabrina¹; Geraldés, Mauro⁴

¹ Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. Gral. Paz 5445, 1650 San Martín, Argentina

² Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, (B8000CPB), Bahía Blanca, Argentina

³ Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, (B8000CPB), Bahía Blanca, Argentina

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Geologia, Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea, Rua São Francisco Xavier 524, (CEP 20550-013) Rio de Janeiro Brazil

El dique Florentino Ameghino, situado en el borde suroccidental del Macizo Nordpatagónico (Chubut), expone una sucesión jurásica de brechas fuertemente estratificadas y limitadas por discordancias dentro del Complejo Volcánico Marifil. La naturaleza y el origen han sido objeto de debate, debido a la distribución discontinua de los afloramientos, la superposición de pulsos eruptivos y la intrusión de diques basálticos, que complican la interpretación en un contexto volcánico.

Para resolver este interrogante, se reconstruyó la historia depositacional de la sucesión mediante la integración de petrografía óptica, imágenes de catodoluminiscencia pancromática, perfiles estratigráficos de alta resolución, cartografía de elementos arquitecturales y análisis detallado de facies. Este enfoque, aplicado a depósitos formados por lóbulos de flujos de detritos (cohesivos y no cohesivos), flujos mantiformes y canales efímeros, incluyó la elaboración de mosaicos ópticos completos con PiAutoStage para conteo modal sistemático y microfotografías de catodoluminiscencia destinadas a caracterizar cementación y porosidad. Los resultados muestran: (1) ausencia de componentes juveniles (vidrio y cristaloclastos frescos); (2) presencia de litoclastos cogenéticos alterados tipo *lathwork* con bordes redondeados y pátinas meteóricas; (3) crecimiento secundario de cuarzo con zonación en catodoluminiscencia, indicativo de diagénesis subaérea de baja temperatura; y (4) cementos carbonáticos y arcillosos subordinados relacionados con fluctuaciones del nivel freático. Conjuntamente, estas evidencias demuestran que los depósitos son de naturaleza volcaniclástica resedimentada y no productos eruptivos primarios.

La metodología aplicada demuestra la utilidad del conteo modal asistido para diferenciar con precisión depósitos volcaniclásticos secundarios de primarios en cuencas de rift con volcanismo concomitante y desarrollo de calderas. Asimismo, proporciona criterios diagnósticos aplicables a otros sectores del Macizo Nordpatagónico y a provincias volcánicas análogas vinculadas a la fragmentación de Gondwana, y permite refinar los modelos tectono-estratigráficos regionales.

CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS DEL COMPLEJO VOLCÁNICO MARIFIL, FLORENTINO AMEGHINO, CHUBUT

Turra, Juan Manuel^{1,2}; Benedini, Leonardo^{2,3}; Geraldès, Mauro⁴

¹ Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Av. Gral. Paz 5445, 1650 San Martín, Argentina

² Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, (B8000CPB), Bahía Blanca, Argentina

³ Instituto Geológico del Sur (INGEOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Av. Alem 1253, (B8000CPB), Bahía Blanca, Argentina

⁴ Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Geologia, Departamento de Mineralogia e Petrologia Ígnea, Rua São Francisco Xavier 524, (CEP 20550-013) Rio de Janeiro Brazil

El magmatismo del Jurásico Temprano constituye una de las manifestaciones geológicas más relevantes del norte de la Patagonia, particularmente en las provincias de Río Negro y Chubut, donde afloran unidades volcánicas efusivas y volcaniclasticas, tanto en los sectores andino como extra-andino. En este último se destaca el Complejo Volcánico Marifil (CVM), ampliamente expuesto en el sector oriental del Macizo Nordpatagónico. En el área del dique Florentino Ameghino, el CVM está representado por una sucesión de aproximadamente 300 m de espesor. De base a techo, esta secuencia está compuesta, en primer lugar, por depósitos de distintas facies de tobas lapilíticas que conforman un manto ignimbrítico de soldadura moderada, seguido por un manto de ignimbrita no soldada. Estas unidades han sido interpretadas como producto de un primer evento sin-eruptivo. Sobre estas capas, y en discordancia erosiva, se disponen asociaciones de facies dominadas por material volcaniclastico resedimentado, que representan lóbulos de flujos de detritos no cohesivos, canales fluviales y flujos mantiformes, así como acumulaciones transicionales de tipo lagunar y/o de caída. Estas asociaciones registran un paleoambiente relacionado con abanicos aluviales de baja eficacia, desarrollado durante un intervalo inter-eruptivo. De manera transicional, el aumento progresivo de material tobáceo en los depósitos y la aparición de estratos de toba lapilítica con textura eutaxítica sugieren el inicio de un nuevo evento sin-eruptivo, que habría modificado el sistema de drenaje previo. Los depósitos correspondientes a esta etapa presentan facies interpretadas como canales de baja energía dominados por flujos hiperconcentrados, lóbulos de detritos cohesivos y depósitos lagunares y/o de caída con un marcado contenido tobáceo. Finalmente, esta secuencia es cubierta en discordancia por depósitos volcaniclasticos primarios, predominantemente compuestos por tobas lapilíticas soldadas, que se integran e interpretan como parte de un manto ignimbrítico con un vitrófiro basal asociado. Gran parte de esta sucesión está intruida por diques basálticos correspondientes a las Volcanitas Puesto Antilaf, los cuales se asocian a fallas mesoscópicas de escala decamétrica. Estas estructuras presentan inclinaciones subverticales y evidencias de desplazamientos con estrías, lo que sugiere una relación con un evento de deformación de rumbo sincrónico al emplazamiento basáltico. En esta contribución, se interpreta dicha sucesión como parte del relleno vinculado a los depocentros formados durante sistemas de rift continental jurásicos, en el contexto de la fragmentación de Gondwana.

HISTORIA VOLCANO-SEDIMENTARIA JURÁSICA DEL COMPLEJO MARIFIL EN LA ZONA DE LAS PLUMAS (CHUBUT)

Villegas, Pablo Martín^{1,2}; Bernardi, Mauro Ignacio²; Umazano, Aldo Martín^{1,2}

¹INCITAP (CONICET-UNLPam), Rivadavia 236, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina

²FCEyN de la UNLPam, Av. Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina

mvillegas90@gmail.com; mj_bernardi@hotmail.com; amumazano@gmail.com

Las rocas volcánicas jurásicas de la provincia ígnea silíceo-chonaike están distribuidas en la Patagonia y la Península Antártica. Estas rocas reciben diferentes denominaciones litoestratigráficas y están vinculadas a un régimen tectónico extensional relacionado con la ruptura de Gondwana. Si bien existen numerosos reportes de sistemas sedimentarios restringidos, los estudios integrales sobre las historias volcano-sedimentarias y sus factores de control son aún escasos.

La presente contribución documenta la evolución de una secuencia parcial del Complejo Marifil en la zona de Las Plumas (Chubut). La secuencia estudiada está basculada entre 10° y 15° al SE, se ubica en el bloque bajo de una falla normal con traza axial NO-SE y tiene un espesor de aproximadamente 172 m. La secuencia no tiene la base expuesta y subyace en discordancia angular y erosiva a los depósitos cretácicos de la Formación Cerro Barcino. La metodología incluyó mapeo geológico, descripción de campo y análisis petrográfico de rocas volcánicas, medición de perfiles sedimentológicos y análisis de facies, y una datación U-Pb en zircones mediante la técnica LA-ICP-MS.

La secuencia incluye dos intervalos informales, denominados inferior y superior. El intervalo inferior (≈ 70 m) comprende principalmente litofacies volcánicas lávicas y volcanoclásticas primarias, que incluyen tobas lapillíticas cristalinas (caída de tefra), tobas soldadas asociadas con brechas lapillíticas (corrientes de densidad piroclástica), basaltos olivínicos (coladas y diques alimentadores anulares localmente cubiertos por una brecha que representa un regolito) y tobas vítreas (caída de cenizas). También se presenta una intercalación de areniscas volcanoclásticas compatibles con resedimentación fluvial.

El intervalo superior (≈ 102 m) comprende mayormente asociaciones de facies sedimentarias que representan la evolución de un abanico aluvial hacia un sistema fluvial. Los depósitos de abanico incluyen brechas y conglomerados con clastos basálticos depositados por flujos de detritos y procesos gravitacionales coluviales. Los depósitos fluviales, que exhiben estructuras compatibles con sismitas, representan canales arenosos y planicies de inundación volcanoclásticas, construidas mayormente a partir de sedimentación asociada a flujos mantiformes y encharcamientos, con escasa preservación de tobas de caída. La datación de una toba maciza en los depósitos de planicie de inundación proporcionó una edad de cristalización-depositación de $177,19 \pm 0,89$ Ma, lo que permitió reasignar estratigráficamente el intervalo superior, previamente considerado como Cretácico. En síntesis, la evolución volcano-sedimentaria de la secuencia analizada está vinculada con la variación de los procesos eruptivos y su composición, y la generación de espacio de acomodación en un contexto extensional vinculado con la falla descrita.

ST6. Geoquímica, Petrología y Diagénesis de Sedimentos y Rocas Sedimentarias

EDAD MÁXIMA DE DEPOSITACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DE LA FORMACIÓN RÍO LEONA (OLIGOCENO-MIOCENO), SANTA CRUZ, ARGENTINA

Alarcón, Enzo¹; Morón, Lucía¹; Gómez, Ricardo²; Casadío, Silvio³; Tunik, Maisa^{1,4}

¹ Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Universidad Nacional de Río Negro, Río Negro, Argentina

² Géosciences Rennes, UMR 6118, CNRS Université de Rennes, Rennes, France

³ Universidad Andres Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Concepción, Chile

⁴ Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, CONICET, Río Negro, Argentina

En este trabajo se presenta una edad máxima de depositación para la Formación Río Leona (Oligoceno-Mioceno) aflorante en el área del arroyo Bandurrias, 17 km al sur de El Calafate, suroeste de Santa Cruz. Esta unidad continental se dispone en forma discordante sobre las sedimentitas marino-estuarinas de la Formación Man Aike (Eoceno medio-tardío) y pasa transicionalmente a los depósitos marinos someros de la Formación 25 de Mayo (Mioceno temprano).

En la localidad arroyo Bandurrias, la Formación Río Leona alcanza un espesor de 110 m, la muestra datada fue tomada de un nivel próximo a la transición con la Formación 25 de Mayo. El análisis geocronológico se llevó a cabo mediante la técnica LA-ICP-MS en el laboratorio de LA.TE. ANDES. S.A. En base al análisis de edades U-Pb, se propone una edad máxima de depositación de $20,6 \pm 1,9$ Ma (Mioceno temprano) para el tope de la Formación Río Leona. Esta propuesta es coherente, dado que la base de la suprayacente Formación 25 de Mayo tiene una edad estimada entre 20,5 y 19,1 Ma (Cuitiño et al., 2012).

El estudio comparativo de las curvas de acumulación de circones detríticos de la Formación Río Leona en el arroyo Bandurrias de la base (Corbetto et al., 2023) y del techo (este trabajo) marca un cambio importante en la procedencia sedimentaria a lo largo de la unidad. La muestra del tope presenta un marcado pico para el Neógeno (~20 Ma), con picos subordinados en el Cretácico Tardío (75–120 Ma) y ausencia de edades entre 300 y 600 Ma. En contraste, la muestra de la base muestra un pico principal en 150 Ma, correlacionable con la Serie Tobífera, un pico neógeno menor en 24 Ma y una distribución amplia entre 238–535 Ma, vinculada al Complejo Metamórfico Andino Patagónico. Ésta marcada diferencia en la distribución de edades sugiere un cambio en el área fuente: desde una mezcla de rocas antiguas y variadas (basamento paleozoico, rocas jurásicas) que dominan en la base, hacia un aporte dominado por volcanismo coetáneo (Neógeno) en el tope. Los análisis petrográficos apoyan esta interpretación, mostrando hacia el techo una disminución en la abundancia de líticos metamórficos, plutónicos y sedimentarios, junto con una reducción del cuarzo y feldespatos, mientras que aumentan notablemente los líticos volcánicos.

Este cambio estaría reflejando posiblemente una variación en la tectónica regional y/o la migración del frente volcánico durante el Oligoceno–Mioceno.

Cuitiño J.I., Pimentel M. M., Ventura Santos R. y Scasso R. A. (2012). High resolution isotopic ages for the early Miocene "Patagoniense" transgression in Southwest Patagonia: Stratigraphic implications. *Journal of South American Earth Sciences*, 38: 110 – 122.

Corbetto, C., Gómez, R., Casadío, S. A., y Tunik, M. A. (2023). Edad e interpretaciones paleoambientales de la formación Río Leona (Oligoceno) al sur de El Calafate, Santa Cruz, Argentina. *Actas XVIIIIRAS*, p.45., La Plata.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA Y GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS DE FONDO DE LA CUENCA DEL RÍO CRUZ DEL EJE: ANÁLISIS DE SU PROVENIENCIA Y PROCESOS DE METEORIZACIÓN

**Alvarez, Brenda Yamila¹; Flores, Patrocinio²; Córdoba, Francisco Elizalde^{2,3};
Campodonico, Verena Agustina^{1,4}; Martínez, Jorge Oscar¹**

¹Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Avenida Vélez Sarsfield 1611, (5016), Córdoba, Argentina

²Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolivia 1661, (4600) San Salvador de Jujuy, Argentina

³Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET, Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy, Av. Bolivia 1239, (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina

⁴Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Ingenieur Ismael Bordabehere, Av. Haya de la Torre, (5016), Córdoba, Argentina

La caracterización geoquímica y mineralógica de los sedimentos fluviales (i.e., en suspensión o como carga de fondo) es una herramienta clave para comprender su proveniencia y los procesos de meteorización que ocurren en la cuenca. En este trabajo se analizaron 15 muestras de sedimentos de fondo de cauce de la cuenca del río Cruz del Eje (CRCE), Sierras Pampeanas de Córdoba, Argentina. Se tomaron muestras representativas de las estaciones seca y húmeda para determinar si existen variaciones estacionales en su composición mineralógica y química, y para evaluar su proveniencia y el grado de meteorización química. La mineralogía de la fracción total se determinó mediante difracción de rayos X, y la geoquímica mayoritaria fue determinada por fluorescencia de rayos X.

Los sedimentos presentan una granulometría dominante de arena mediana a gruesa, con escaso contenido de limo y arcilla. Desde el punto de vista mineralógico, los sedimentos están compuestos principalmente por cuarzo, plagioclasa (albita, oligoclasa y anortita), biotita, muscovita, microclino y en ocasiones calcita y dolomita. No se distinguen variaciones estacionales ni espaciales (i.e., entre subcuencas o aguas abajo) significativas. Geoquímicamente los sedimentos presentan altas concentraciones de sílice, seguidas por alúmina y proporciones menores de los otros óxidos, y no se observan variaciones estacionales en la composición química mayoritaria. Los bajos valores de la relación $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$, y su posición en el diagrama de Herron (1988) permiten clasificarlos como sedimentos arcósicos, poco maduros. Los diagramas de proveniencia de Roser y Korsch (1988), permitieron identificar las principales fuentes de sedimentos en la CRCE: i) fuentes detríticas cuarzosas se asocian con las metasedimentitas de los complejos metamórficos La Falda y Cruz del Eje y ii) proveniencia ígnea-félsica asociada a fuentes graníticas (plutones La Fronda y Capilla del Monte), los cuales aportan una mayor proporción de sílice.

Para evaluar el grado de meteorización química en la CRCE se aplicó el índice WIP (*Weathering Index of Parker*). Las rocas parentales exhiben un WIP entre 58 y 76 y los sedimentos entre 38 y 59. Los menores valores de WIP en los sedimentos reflejan la pérdida de elementos móviles (más solubles) durante el transporte y retrabajo, y sugieren una meteorización química incipiente en la cuenca.

Herron, M. M. (1988). *Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. Journal of Sedimentary Petrology*, 58(5), 820-829.

Parker, A. (1970). *An index of weathering for silicate rocks. Geological Magazine*, 107(6), 501-504.

Roser, B.P. y Korsch, R. J. (1988). *Provenance signatures of sandstone–mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data. Chemical Geology*, 67, 119-139.

POTENCIALES FUENTES DE LOS DEPÓSITOS VOLCANICLÁSTICOS DE LA CANTERA EL BARRIAL, BOLSÓN DE FIAMBALÁ (CATAMARCA)

Amado Silvero, Paloma¹; Ciccioli, Patricia Lucia^{1, 2}; Ratto, Norma³

¹Universidad de Buenos Aires-CONICET. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA). Buenos Aires. Argentina

²Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires. Argentina

³Universidad de Buenos Aires- CONICET. Instituto de las Culturas (IDECU). Buenos Aires. Argentina

El Bolsón de Fiambalá es un valle intermontano que se localiza al sur de la Puna Austral, entre las Sierras Pampeanas y el Sistema de Famatina (Catamarca). En el sector central del valle, al norte de la localidad de Medanitos, afloran depósitos volcaniclásticos holocenos en la cantera El Barrial. En este trabajo, se presenta la caracterización composicional de estos depósitos mediante estudios petrográficos y microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de dispersión de electrones (MEB-EDS). En particular, el EDS fue empleado para obtener la composición geoquímica elemental de fragmentos de vidrio volcánico, mayormente pumíceos finos y gruesos, provenientes del perfil relevado (P1) en la cantera El Barrial como depósitos ignimbríticos de la quebrada de Las Papas, en la Puna Austral. Se comparan los resultados composicionales entre ellos como con datos publicados de otras ignimbritas de la región para intentar establecer la potencial área fuente.

Los sedimentos del perfil 1 están compuestos principalmente por fragmentos líticos (73,80-91,42%) dominados por volcánicos ácidos y vítreos, entre los cuales se reconocen distintos tipos de fragmentos pumíceos y trizas. En menor proporción, presentan feldespatos (6,45-23,99%) con predominio de plagioclasa, y cuarzo (0,99-13,61%). Una excepción es el intervalo basal del perfil cuyos valores Qt:F:Lt son 28:41:31.

Las muestras de pómez fino (CB1) presentan contenidos de SiO₂ entre 59,44% y 81,21%, Na₂O entre 2,42% y 4,62%, y K₂O entre 0% y 5%. En los pómez gruesos (C1), la SiO₂ oscila entre 67,96% y 74,68%, Na₂O entre 3,29% y 4,05%, y K₂O entre 3,71% y 4,99%. Por su parte, los pómez gruesos de Las Papas (LP) presentan una composición más homogénea, con SiO₂ entre 75,27% y 77,61%, Na₂O entre 3,04% y 3,75% y K₂O entre 4,67% y 5,55%. Estos valores indican composiciones ácidas para todas las muestras analizadas, clasificando la mayoría como riolitas, salvo algunas de las muestras más finas que se ubican entre traquita, traquidacita y dacita. Valores similares de sílice y álcalis han sido reportado para las ignimbritas Cerro Blanco (SiO₂ ~73%, Na₂O~ 4%, K₂O~3,95%) y Piedra Pómez (SiO₂ ~69%, Na₂O~4%, K₂O~4%) por otros autores.

De acuerdo con las características composicionales y la ubicación geográfica se sugiere que los depósitos estudiados de la cantera El Barrial derivan de la erosión y retrabajo de depósitos ignimbríticos de la quebrada de Las Papas generados por el evento eruptivo holoceno del Complejo Volcánico Cerro Blanco.

MICROFACIES Y PROCESOS DIAGENÉTICOS EN SISTEMAS FLUVIALES MULTICANALIZADOS DE LA FORMACIÓN VINCHINA (MIOCENO), LA RIOJA

Arce Romero, Adrián¹; Ciccioli, Patricia Lucía^{1,2}; Salvó Bernández, Salomé^{1,2}

1 - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires, Argentina. adrianarce17072000@gmail.com

2- IGeBA (UBA-CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

La Formación Vinchina (>5000 m de espesor) constituye la parte inferior del relleno de la cuenca de antepaís fracturada andina homónima que aflora en la Sierra de Los Colorados, Sierras Pampeanas Noroccidentales, La Rioja. Esta unidad miocena está integrada por depósitos continentales, predominando el desarrollo de distintos sistemas fluviales multicanalizados controlados por factores auto y alocíclicos. El objetivo de este resumen es caracterizar a escala microscópica los elementos arquitecturales de estos distintos sistemas fluviales mediante el análisis de microfacies y la caracterización de los procesos diagenéticos. Para ello se eligieron cuatro sistemas fluviales distintos reconocidos en las quebradas de Los Pozuelos (SF1 y SF2) y de La Troya (SF3 y SF4; Sierra de Los Colorados). El SF1 presenta canales multiepisódicos (CHm) encapsulados en depósitos finos de planicie de inundación (FF) dominada por agradación vertical; el SF2 corresponde a complejos de canales multiepisódicos arenosos (CHm) con planicie formadas por progradación de lóbulos de desbordamiento (CS) formando ciclos grano y estrato crecientes; el SF3 está integrado por complejos de canales multiepisódicos (CHm) y planicies construidas por finos de acreción vertical y lóbulos de desbordamiento (FF+CS); y el SF4 consiste de complejo de canales arenosos amalgamados (CHma) con escasa presencia de depósitos de planicie.

La metodología de trabajo incluyó análisis petrográfico de secciones delgadas, microscopía electrónica de barrido (MEB-EDS) y difracción de rayos X (DRX) para caracterizar minerales autigénicos. Se determinaron microfacies y porofacies, analizando distribución de tamaño de grano, selección, fábrica, microestructuras y orientación de clastos.

Se establecieron 6 microfacies para areniscas y 6 para fangolitas que permiten caracterizar detalladamente los procesos de transporte y depositación de cada elemento arquitectural. Estas microfacies muestran variaciones sistemáticas en textura y microestructuras sedimentarias reflejando diferentes energías de flujo asociadas con cada subambiente depositacional. Composicionalmente, las muestras corresponden a litoarenitas feldespáticas con una paragénesis compleja de cementos que incluyen zeolitas (analcima, clinoptilolita-heulandita, laumontita), carbonatos de calcio (calcita), arcillas (clorita, illita, caolinita), óxidos de hierro (hematita), y cantidades subordinadas de cuarzo y feldespatos autigénicos. La porosidad óptica muy baja (0,5%), predominantemente secundaria, desarrollada por disolución parcial de cementos y clastos poco estables, siendo mayor en facies de canal que en las de planicie de inundación.

De esta manera, los sistemas fluviales estudiados exhiben grupos de microfacies distintivos con tendencias marcadas y diferentes que complementan y perfeccionan la interpretación macroscópica tanto de los sistemas fluviales en sí como de sus elementos arquitecturales. Los resultados proporcionan un marco detallado para comprender y caracterizar mejor los procesos sedimentarios y diagenéticos de los sistemas fluviales de la Formación Vinchina, con implicancias para la interpretación de otros depósitos fluviales multicanalizados en el registro sedimentario.

DETERMINACIÓN DE LA ESTEQUIOMETRÍA DE LAS DOLOMIAS Y SU COMPARACIÓN CON LA MADUREZ TERMAL DE LAS ARCILLAS, FORMACIÓN VILLA MÓNICA, PRECÁMBRICO DE TANDILIA

Battle, Pilar¹; Ferreyra, Camila^{1:2}; Gómez-Peral, Lucía E.^{1:2}; Poiré, Daniel G^{1:2}

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo - Universidad Nacional de La Plata

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET - UNLP)

La Formación Villa Mónica, unidad basal de la cobertura sedimentaria neoproterozoica del Sistema de Tandilia, registra una transición de facies silicoclásticas a carbonáticas en un ambiente marino somero. Pese a los abundantes estudios sedimentológicos, persisten vacíos en la caracterización mineralógica y diagenética, especialmente en la relación entre la fracción arcilla y la estequiometría de la dolomita.

En este contexto, se propone caracterizar la mineralogía, composición química y diagénesis del miembro superior dolomítico de la Formación Villa Mónica integrando análisis de difracción (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX) portátil sobre 48 muestras de la Cantera Tofolletti en la región de Olavarría - Sierras Bayas. Por DRX se identifica muy abundante dolomita, acompañada de escaso cuarzo (excepto por niveles donde es muy abundante), calcita y argilominerales. En la fracción arcilla se identificaron illita e interestratificados de illita/esmectita (I/S) predominando la primera sobre las fases interestratificadas (Illita = 60%, I/S= 40%). La estequiometría de la dolomita, siguiendo la Fórmula de Lumsden, varía entre 51,1 y 53,5 mol % de CaCO_3 , sin mostrar una tendencia vertical dominante. Por otro lado, la relación Mn/Sr, determinada por FRX, es inferior a 10 en la mayoría de las muestras analizadas.

Asimismo, la madurez termal pudo ser caracterizada a partir de establecer el porcentaje de capas expansivas en los I/S, el cual varía entre 20-30 %, correspondiente al tipo R1. A su vez, el Índice de Cristalinidad (IC) de la illita e IS (R1) autigénicos es mayor a 0,42, mientras que el Índice de Esquevin (IE) varía entre 0,32 y 0,60.

El análisis de la estequiometría permite señalar una dolomita pseudo-estequiométrica, sumado a valores Mn/Sr primarios, lo cual indica una composición química escasamente afectada por el soterramiento. Por otro lado, el grado de madurez termal alcanzado por esta unidad se estima en una mesodiagénesis avanzada según la abundancia de capas expansivas, IC y IE de las arcillas autigénicas. En este trabajo se señala la ausencia de relación entre el ordenamiento de la dolomita y la madurez termal de la unidad. Las sutiles variaciones estequiométricas podrían responder a cambios influenciados por la química del agua de mar y la actividad microbiana durante una dolomitización primaria y acorde al proceso de precipitación de dolomita más aceptado durante el Toniano. Si bien no se muestran tendencias verticales en IC e IE, se destaca el incremento sostenido en el porcentaje de capas expansivas en los I/S hacia el techo de la unidad.

TRAVERTINOS ENRIQUECIDOS EN ARSÉNICO DEL SALAR DEL PLOMO, PUNA ARGENTINA

Blanco, Bárbara Agustina¹; Bía, Gonzalo Luis^{1 2}; Borgnino, Laura Carolina^{1 2}

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET - Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

²Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.
barbaraablanco@gmail.com

Emplazado en el la Puna Catamarqueña se encuentra el Salar del Plomo, sitio estudiado en varias oportunidades por las mineralizaciones de arsénico, cobre y plomo que se encuentran rellenando grietas y fracturas en travertinos fósiles asociados a un sistema epitermal. En este estudio se realizó un abordaje integral litológico, mineralógico y geoquímico para identificar los factores que promueven la mineralización generalizada de arseniato en los travertinos. Las muestras fueron caracterizadas química y mineralógicamente empleando fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS). Además, se realizó una descripción petrográfica mediante el análisis de cortes delgados.

En el sistema travertínico fósil del Salar del Plomo se identifican cuatro subambientes. El primero de ellos se ubica en la parte alta del sistema y se trata de travertinos termógenos cuya morfología se corresponde con depósitos del tipo *fissure – ridge*, zonas de represas y miniterrazas. Se manifiesta como un alto topográfico con rumbo NNO-SSE cuya estructura está formada por travertinos laminados, y en su parte central, travertinos bandeados de composición predominantemente aragonítica. Son abundantes las texturas en empalizada. Estos travertinos, presentan elevadas concentraciones de As, Sr y Pb (As: 20000 ppm, Sr: 14000 ppm, Pb: 50000 ppm, en promedio). Siguiendo la topografía, el segundo subambiente, se trata de extensas terrazas con presencia de oolitas, oncolitos, y aragonitos masivos, donde los contenidos de As son mayores que en la zona anterior y los de Sr son menores (As: 30000 ppm, Sr: 6500 ppm, en promedio). En tercer lugar se identifica un sistema de salar, el que fue subdividido en 2 secciones: a) al este, dominada por costras evaporíticas compuestas mayoritariamente por yeso y presencia de ulexita; y b) al sur, por travertinos de tipo *lacustrine muds*. Los mismos corresponden a aragonitos con texturas fibrosas radiadas que se desarrollan en finas capas: las capas oscuras se corresponden con períodos de escasas precipitaciones, donde se favorece la presencia de impurezas en los fondos lacustres, mientras que las capas claras son indicadoras de períodos con abundantes precipitaciones. Las concentraciones de As que se midieron en estos aragonitos son en promedio de 25000 ppm. El cuarto subambiente corresponde a una extensa zona carbonática que se desarrolla hacia el sur del sitio, donde los aragonitos masivos precipitaron en otro nivel de posible terraza, no se detecta As, pero sí concentraciones intermedias de Sr (3500 ppm promedio).

CEMENTOS ZEOLÍTICOS EN LAS ARENISCAS DE LA FORMACIÓN TORO NEGRO (MIOCENO-PLEISTOCENO), ANTEPAÍS ANDINO

Ciccioli, Patricia Lucía^{1,2}, Marensi, Sergio Alfredo^{1,2}; Limarino, Carlos Oscar^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires, Argentina. ciccioli@gl.fcen.uba.ar

²IGeBA (UBA-CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. smarensi@hotmail.com; limar@gl.fcen.uba.ar

La Formación Toro Negro conforma el relleno mioceno-pleistoceno temprano de la cuenca de antepaís fracturado de Vinchina, Sierras Pampeanas Noroccidentales, La Rioja. La unidad fue dividida en dos miembros, el inferior formado por areniscas, pelitas y, en menor medida, conglomerados y numerosos niveles tobáceos; mientras que el superior presenta principalmente conglomerados junto con areniscas y escasas pelitas y tobas. Una de las características principales de esta formación es la importante participación de material piroclástico asociado al volcanismo explosivo mioceno. El objetivo de este trabajo es describir y analizar la presencia de los cementos zeolíticos en las areniscas de la Formación Toro Negro y determinar su origen. Para ello, se observaron y describieron secciones delgadas al microscopio petrográfico y algunas muestras fueron analizadas con el microscopio electrónico de barrido (MEB-EDS) para mejorar la caracterización de las zeolitas autigénicas.

Las muestras de la Formación Toro Negro se clasifican como litoarenitas (47 %), litoarenitas feldespáticas (45 %) y feldsarenitas líticas (8 %) siendo muy importante la presencia de fragmentos líticos paleovolcánicos ácidos y neovolcánicos, principalmente, vítreos. Las zeolitas son uno de los principales minerales autigénicos presentes en estas areniscas siendo el cemento dominante en el miembro inferior, mientras que en el miembro superior se encuentra asociado a las arenitas líticas volcánicas, en especial, a aquellas dominadas por fragmentos líticos neovolcánicos. Se reconocen las variedades de clinoptilolita-heulandita, analcima y laumontita. Estos cementos se encuentran formando dos tipos principales de texturas: 1) como cemento de reborde y 2) como cemento de oclusión. En el caso de formar reborde, se presentan como un cemento pasivo compuesto por cristales *bladed* a ecuanes de 60 µm o aciculares (~40 µm) que no ha producido importante disolución de clastos. En cambio, cuando aparece como cemento de oclusión, muestra textura granular con grandes cristales ecuanes de hasta 100 µm tamaño. Ocasionalmente, exhiben textura poikilítica donde los cristales alcanzan tamaños mayores a 150 µm quedando clastos "flotando" en los mismos. En algunos casos, estos cristales exceden el espacio poral y producen reemplazo parcial o total de los fragmentos líticos volcánicos con pastas vítreas, dominados por trizas o pumíceos, o con pastas vitrofíricas o félsicas u otros clastos. Los cementos zeolíticos frecuentemente se encuentran asociados con rebordes o *rims* de cloritas y, en menor medida, con carbonatos autigénicos (calcita). Se interpreta que las zeolitas autigénicas de la Formación Toro Negro se formaron principalmente durante la eodiagénesis debido a la hidratación y alteración de vidrio volcánico, fragmentos líticos volcánicos y neovolcánicos, y plagioclasa, y, en menor medida, durante la mesodiagénesis (laumontita), indicando una clara relación con los componentes volcanoclásticos de la unidad.

MODELADO GEOQUÍMICO EN LAGOS Y HUMEDALES SOBRE BASALTOS (SANTA CRUZ, ARGENTINA): UMBRALES QUÍMICOS EN LAGOS ALCALINOS E IMPLICANCIAS PARA ENTENDER EL REGISTRO LACUSTRE DE LA TIERRA PRIMITIVA Y MARTE

Gomez, Fernando Javier; Rivarola, Emiliano; Matic, Mara

Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

La región de la Patagonia Argentina alberga más de 1800 lagos y humedales desarrollados sobre extensas mesetas basálticas (ej., Buenos Aires, Strobel, Pali Aike). Muchos de estos lagos tienen un origen volcanogénico explosivo dado por la interacción entre aguas subterráneas y flujos de lava (conocidos como *maares*). Presentan condiciones ambientales e hidroquímicas variables, y esto los hace laboratorios naturales para explorar procesos de interacción fluido-roca, procesos biogeoquímicos asociados, y mineralogías autígenas que potencialmente registran la evolución ambiental de estos sistemas lacustres.

Realizamos una compilación de datos de hidroquímica de varias centenas de lagos, lagunas y humedales de Patagonia, como así también de aguas subterráneas y superficiales. Mediante el modelado geoquímico (evaporación y mezcla de aguas) exploramos las mineralogías esperadas desde el punto de vista termodinámico, para así compararlas con las mineralogías observadas en los registros. Esto además nos permite seleccionar potenciales objetivos para explorar con más detalle en el campo.

Estos lagos tienen características químicas variables, con pH entre 6.5 y 10.5, agua dulce a hipersalinos, se desarrollan en clima frío y condiciones de evaporación. Comúnmente contienen carbonatos abióticos y carbonatos microbianos y un interesante conjunto de minerales autígenicos como ser arcillas de Mg-Al (p. ej. paligorskita, esmectita), carbonatos anhidros (calcita, aragonito, Mg-calcita) e hidratados (ikaíta, monohidrocalcita), fosfatos y carbonatos de hierro (vivianita y siderita), entre otros. Estas mineralogías son consistentes con el modelado geoquímico realizado, donde primero simulamos la interacción de fluidos con el sustrato basáltico, y luego simulamos la evaporación progresiva de fluidos. Esto genera lagos alcalinos donde el pH aumenta progresivamente y es consistente con el concepto de umbrales químicos (*chemical divides*) donde la alcalinidad es elevada \gg [Mg+Ca]. Las secuencias minerales generados durante el modelado geoquímico son además consistentes con lo documentado en el campo, y mediante el análisis preliminar de imágenes hiperespectrales de la región.

Estos minerales autígenicos registran la evolución de fluidos derivados de la interacción basalto-agua y procesos geomicrobiológicos, sumado a procesos de evaporación y mezcla de aguas. Este análisis permite explorar las reacciones de carbonatación de basaltos, un mecanismo natural para el secuestro de CO₂ en carbonatos sedimentarios. La presencia de carbonatos microbianos sugiere la posibilidad de encontrar vías metabólicas únicas y esto merece mayor estudio por sus potenciales aplicaciones biotecnológicas. Dado que estos lagos comparten condiciones ambientales similares a las de sistemas lacustres de la Tierra primitiva, u otros planetas como Marte, constituyen análogos planetarios interesantes para explorar los límites de la vida microbiana, los procesos sedimentarios que allí ocurren, la precipitación mineral relacionada con actividad microbiana y la preservación de bioseñales, lo que tiene implicancias para la Astrobiología y la Geología Planetaria.

**GEOQUÍMICA DE TIERRAS RARAS EN LOS CARBONATOS DE LA FM YACORAITE
(TRANSICIÓN MAASTRICHTIANO-DANIANO, SUBGRUPO BALBUENA):
IMPLICANCIAS PARA LA DISCUSIÓN SOBRE UNA POSIBLE INFLUENCIA MARINA**

**Gómez, Fernando Javier¹; Coppa-Vigliocco, Ariadna¹; Astini, Ricardo¹;
Rodler-Rørbo, Alexandra²; Goderis, Steven³**

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina.

²Geochemistry Lab, Archaeological Sciences, Austrian Archaeological Institute, Austrian Academy of Sciences and Human Evolution and Archaeological Sciences, University of Vienna, Vienna, Austria

³Vrije Universiteit Brussel, Archaeology, Environmental Changes and Geo-Chemistry, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium

La Formación Yacoraite (Grupo Salta, Subgrupo Balbuena) es una unidad sedimentaria mixta (carbonática-silicoclastica) que atraviesa la transición Maastrichtiano-Daniano y está vinculada a la transición *rift-postrift* que afectó el Noroeste Argentino durante el Cretácico. Desde el punto de vista ambiental se ha sugerido un origen lacustre o marino somero, y dentro de esta última posibilidad, un contexto de mar epicontinental afectado por influencia de mareas y una conectividad restringida con el ambiente marino abierto.

Los lantánidos o elementos de las tierras raras junto al Itrio (ETR+Y), al ser particionados entre la fase fluida y mineral por procesos fisicoquímicos y biológicos, son de gran utilidad para hacer reconstrucciones paleoambientales. Permiten inferir la procedencia de los fluidos, condiciones de oxigenación, alcalinidad y procesos diagenéticos. Patrones de ETR+Y han sido usados para discriminar fluidos continentales de marinos, y esto los hace una herramienta útil para explorar la potencial influencia marina en la Fm Yacoraite.

En esta contribución, sobre la base de un detallado análisis petrográfico, de facies y microfacies, se realizó un estudio geoquímico detallado enfocado en ETR+Y's de la Fm Yacoraite, particularmente en las secciones de Espinazo del Diablo y Yavi (Yavi 1 y Yavi 2), depocentro de Tres Cruces. Un *screening* diagenético permitió primero evaluar y discriminar señales primarias de posible contaminación por material detrítico e influencias diagenéticas. El valor de tierras raras totales ($\Sigma\text{ETR}+\text{Y}$) menor a las 100 ppm en la mayoría de las muestras, sumando la falta de correlación entre las concentraciones de $\Sigma\text{ETR}+\text{Y}$, la relación Y/Ho y otros indicadores tales como Al_2O_3 , Zr, Th y Sc sugieren que la influencia de contaminación detrítica es mínima. El enriquecimiento de tierras raras medias en muestras de Espinazo del Diablo del tramo medio y superior de la unidad, dando una típica forma de campana, podría deberse a liberación de tierras raras medias durante la diagénesis temprana, donde esta fracción asociada a óxidos de Fe es liberada al agua poral (por reducción bacteriana de hierro) e incorporadas en los cementos carbonáticos tempranos.

Asimismo, un grupo de muestras, particularmente aquellas de la base de la sección de Yavi 1 muestran el típico enriquecimiento en tierras raras pesadas y relación de Y/Ho similares a muestras típicas de ambientes marinos para el mismo intervalo de tiempo. Si bien no en todas las muestras, la anomalía de Cerio y enriquecimiento en La están aún presentes. Estos rasgos sugieren una potencial influencia marina para la base de la unidad, consistente con otros indicadores sedimentarios. Actualmente se realizan análisis de mezcla bayesiana y modelado diagenético para evaluar en mayor profundidad esta hipótesis.

IMPACTO DE LA DIAGÉNESIS EN LA PRESERVACIÓN DEL REGISTRO FÓSIL MARINO DE LA FORMACIÓN GRAN BAJO DEL GUALICHO (MIOCENO), PATAGONIA

Kronemberger, Jesica Tamara¹; Cuitiño, José Ignacio²; Parras, Ana María¹

¹Instituto de Ciencias de La Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP), CONICET-UNLPam, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Uruguay 151, L6300CLB, Santa Rosa, La Pampa, Argentina

²Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, CCT CONICET-CENPAT, Boulevard Almirante Brown 2915, U9120CD, Puerto Madryn, Chubut, Argentina

La Formación Gran Bajo del Gualicho es una unidad marino-somera de ~100m de espesor que aflora mayormente en las barrancas del Gran Bajo y Salinas del Gualicho (provincia de Río Negro). Está conformada por dos ciclos sedimentarios separados por una discordancia, identificados como dos miembros sobre la base de su litología y malacofauna asociada. El Miembro Saladar (Mioceno Inferior) se compone principalmente de depósitos mixtos carbonáticos-silicoclásticos, con aporte de sedimentos volcanoclásticos. Posee rasgos diagenéticos macroscópicos como concreciones y vetas de yeso, y una variada fauna de invertebrados marinos preservados mayormente en forma de moldes internos o reemplazos. El Miembro Arriola (Mioceno Superior) es litológicamente similar, pero no presenta rasgos diagenéticos macroscópicos y los invertebrados fósiles que contiene son casi prístinos. Con el objetivo de determinar qué procesos post-depositacionales intervinieron en esta preservación diferencial se prepararon 14 cortes delgados de areniscas y dos cortes de ostras fósiles de ambos miembros expuestos en la localidad Puesto Arriola para su estudio bajo microscopio óptico y electrónico de barrido (MEB). El análisis composicional se complementó con difracción de rayos X en 16 muestras de rocas pelíticas.

En el Miembro Saladar se identificaron minerales autigénicos como yeso, glauconita, calcedonia, óxidos de hierro, calcita y dolomita, además de diferentes tipos de porosidad secundaria. Por otro lado, los minerales de la fracción arcilla corresponden a esmectita, illita y caolinita y se detectó la presencia de clinoptilolita. Los productos diagenéticos identificados en el Miembro Arriola incluyen glauconita y cemento calcítico, y la fracción arcilla se compone principalmente de esmectita. Los resultados indican que los procesos predominantes que afectaron al Miembro Saladar habrían sido micritización, autigénesis, zeolitización, disolución, cementación y reemplazo; mientras que los procesos observados en el Miembro Arriola incluyen autigénesis y cementación.

Debido a la mayor diversidad e intensidad de los procesos diagenéticos observados en el Miembro Saladar, y, a la presencia de un hiato de ~6 Ma previamente identificado entre ambos miembros, se infiere que durante el Mioceno Medio dichos depósitos habrían estado bajo exposición subaérea y la circulación de fluidos meteóricos, alcanzando un estadio de telodiagénesis. Durante esta etapa se habría generado la disolución de los bioclastos calcáreos (y su posterior reemplazo), la formación de concreciones, la precipitación de yeso y de óxidos de hierro. La identificación de estas diferencias en la preservación permitió definir la superficie del hiato entre ambos miembros con mayor exactitud y mejorar el entendimiento estratigráfico de la unidad.

ANÁLISIS GEOQUÍMICOS PARA EL ESTUDIO DE PROVENIENCIA DE LOS DEPÓSITOS DE POSRIFT Y ANTEPAÍS (CENOZOICOS), SALTA

Landa, Enzo¹; Galli, Claudia¹

¹CEGA-INSUGEO, Universidad Nacional de Salta, Av. Bolivia 5150, Salta, Argentina.enzolrm@gmail.com

El desarrollo de las cuencas cenozoicas en el noroeste argentino (NOA) está relacionado con complejos procesos tectónicos y sedimentológicos relacionados al final de la cuenca de rift y el inicio del antepaís andino. Los depósitos paleógenos post-rift del Grupo Salta (formaciones Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera) son cubiertos en relación de discordancia por depósitos fluviales y eólicos de las formaciones Los Colorados y Angastaco del Grupo Payogastilla, que preservan el inicio de la cuenca de antepaís (Eoceno-Plioceno) en el Valle Tonco. En este trabajo, se han analizado la composición de elementos mayoritarios (en roca total) de 27 muestras de areniscas y pelitas fluviales y eólicas de las formaciones Lumbrera, Los Colorados y Angastaco, que fueron medidos con un equipo RIGAKU RIX 2000 en el Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X (INECOA-UNJu). El objetivo fue determinar preliminarmente la composición geoquímica de dichos depósitos, detectar variaciones entre los mismos, y evaluar procesos sedimentarios como reciclaje y meteorización.

En este sentido, el gráfico logarítmico (K_2O/Na_2O) frente a SiO_2 distingue tres ambientes tectónicos de cuencas: margen pasivo, margen activo y arco (Roser y Korsch, 1986); mientras que el diagrama de funciones discriminantes diferencia cuencas de rift, colisión y arco (Vera y Armstrong-Altrin, 2013). Aquí, observamos que el conjunto total de datos se mostraba como procedente de márgenes activos y pasivos. En un intento por precisar los entornos tectónicos con funciones discriminantes, ninguna de las muestras de la Formación Lumbrera fue representada en el campo de rift, sino que se clasificaron en ambientes de arco y colisión. Por su parte, las formaciones Los Colorados y Angastaco se mostraron dispersas en todos los campos. Las composiciones de las áreas fuentes fueron evaluadas con las funciones discriminantes de Roser y Korsch (1988). En este diagrama, la mayoría de las muestras provienen de fuentes ígneas félsicas, incluso una fuente ígnea intermedia, y de procedencia sedimentaria cuarzosa para todas las formaciones. Los índices CIA* ($CIA^* = Al_2O_3 / (Al_2O_3 + Na_2O + K_2O)$) fueron calculados para obtener una medida del grado de meteorización de áreas fuentes. Los valores CIA* de la Formación Lumbrera oscilan entre 69,2 y 77,9, los de la Formación Los Colorados varían entre 63,8 y 77,6 y los de la Formación Angastaco oscilan entre 58,5 y 68,8.

Como conclusiones preliminares, los datos geoquímicos de roca total permiten reconocer fuentes ígneas félsicas y reciclado de rocas sedimentarias. Los valores CIA* revelan condiciones de moderada meteorización. Sin embargo, los análisis geoquímicos no permiten distinguir entre depósitos sedimentarios de las cuencas de rift y antepaís del NOA.

Roser, B.P. y Korsch, R.J., (1986). *Determination of Tectonic Setting of Sandstone-Mudstone Suites Using SiO₂ Content and K₂O/Na₂O Ratio*. *The Journal of Geology*, 94, 635–650.

Roser, B.P. y Korsch, R.J., (1988). *Provenance signatures of sandstone-mudstone suites determined using discriminant function analysis of major-element data*. *Chemical Geology*, 67, 119–139.

Verma, S.P. y Armstrong-Altrin, J.S., (2013). *New multi-dimensional diagrams for tectonic discrimination of siliciclastic sediments and their application to Precambrian basins*. *Chemical Geology* 355, 117–133. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2013.07.014>

GEOQUÍMICA DE REGOLITOS DERIVADOS DE ROCAS ÍGNEAS Y METAMÓRFICAS DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA

Marqués, Milagros^{1,2}; Lecomte, Karina^{1,2}, Campodonico, Verena^{1,2}, Ramacciotti, Carlos^{1,2}; Pasquini, Andrea^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016DGA Córdoba, Argentina.

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, UNC, Ingenieur Ismael Bordabehere, Av. Haya de la Torre, X5016GCA, Córdoba, Argentina

En este trabajo se analiza la composición química de regolitos derivados de rocas graníticas (Batolito de Achala, Sierras Grandes, -SG-) y metamórficas (complejos metamórficos La Falda y Sierra Chica, Sierras Chicas, -SC-), con el fin de comparar los efectos de la meteorización química en estos dos tipos de rocas. El muestreo se realizó en 6 sitios (3 en SG sobre rocas graníticas y 3 en SC sobre gneises y anfibolitas), donde se recolectaron muestras de regolito, incluyendo el suelo suprayacente. En SG las muestras se tomaron en función de variaciones de color, textura y/o estructura identificadas en el campo, mientras que, en SC se hizo un muestreo vertical, obteniéndose muestras equidistantes. La determinación de óxidos mayoritarios se realizó mediante fluorescencia de rayos X. Se realizaron diagramas multielementales normalizados a Corteza Continental Superior (CCS; McLennan, 2001), diagramas ternarios Al_2O_3 -CaO+Na₂O-K₂O (A-CN-K) y Al_2O_3 -CaO+Na₂O+K₂O-Fe₂O₃+MgO (A-CN-K-FM) y se calcularon índices de meteorización química.

Los patrones normalizados a CCS muestran variaciones composicionales entre las distintas litologías. En relación a los elementos lábiles (i.e., Ca, Na, K y Mg), en el regolito en SG se destaca el empobrecimiento en Ca y Mg. Por su parte, en los regolitos de SC, se distingue un empobrecimiento en Na y K, mientras que el Ca tiene un comportamiento variable según la litología, encontrándose empobrecido en el regolito de los gneises y enriquecido en el regolito de la anfibolita. Los valores de CIA (Índice de Alteración Química; Nesbitt y Young, 1982) en SG varían entre 53,6 y 59,2, mientras que en SC oscilan entre 62,0 y 72,3. Por su parte, los valores de WIP (Índice de Alteración de Parker; Parker, 1970) en SG fluctúan entre 67,8 y 79,0, y entre 33,8 y 59,3 en SC.

Los diagramas multielementales normalizados a CCS, en conjunto con el diagrama A-CN-K-FM, muestran patrones similares en el regolito granítico, que reflejan la composición félsica típica, mientras que en SC el regolito presenta mayor variabilidad, con una composición progresivamente más intermedia. En el diagrama A-CN-K, el regolito granítico se ubica próximo a la línea de los feldespatos, lo cual, en conjunto con los índices calculados sugieren un estadio de meteorización química incipiente. Por otra parte, la mayor proximidad al vértice A en este diagrama y los valores de CIA y WIP para el regolito desarrollado sobre rocas metamórficas indican un mayor grado de alteración química en estas rocas.

McLennan, S.M.,(2001). Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust. *Geochem. Geophys. Geosyst* 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1029/2000GC000109>

Nesbitt, W.H.y Young, G.M.,(1982). Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. *Nature* 199, 715-717.

Parker, A., (1970). An index for weathering of silicate rocks. *Geol. Mag.* 107, 501-505.

PETROGRAFÍA DE ARENISCAS DE LAS FORMACIONES ANACLETO Y ALLEN EN BARDA SUR DEL RÍO NEGRO

Morón, Lucía¹; Alarcón Enzo¹; Monsalve, Lucas¹; Rogel, Martín^{1,2}; Casadio, Silvio³; Tunik, Maisa^{1,2}

¹ Universidad Nacional de Río Negro

² Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG, CONICET-UNRN)

³ Universidad Andrés Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Concepción, Chile

La Formación Allen (Maastrichtiano), aflorante en el sector oriental de la cuenca Neuquina, posee un importante interés estratigráfico y económico. En particular, en la región de la barda sur del río Negro, su estudio resulta clave para comprender la transición con el Grupo Neuquén, así como para evaluar el potencial de sus areniscas como material de sostén en fractura hidráulica. Sin embargo, la caracterización petrográfica de estas rocas ha sido escasamente abordada en la literatura. Además, recientes datos geocronológicos en la localidad de Paso Córdoba indican que las rocas previamente asignadas a la Formación Allen corresponden por su edad con la Formación Anacleto (Campaniano medio-Gómez *et al.*, 2022).

El objetivo principal de este trabajo es caracterizar composicionalmente a las areniscas de ambas unidades integrándolas con sus facies. Para ello se relevaron dos perfiles sedimentarios: uno en la ruta 6, en cercanías al puesto Zinelli, donde afloran ambas unidades; y otro en la cantera RN2 de YPF donde aflora la Formación Allen. En total se obtuvieron cinco muestras de la unidad asignada como Formación Anacleto y ocho de la Formación Allen. Los resultados preliminares permiten distinguir variaciones composicionales y sedimentológicas entre ambas unidades.

Las areniscas de la Formación Anacleto se caracterizan por ser de tamaño medio, rojizas, con estratificación entrecruzada en artesa. En sección delgada se clasifican como litoarenitas feldespáticas con líticas de origen predominantemente ácido y subordinado básico. A su vez, el cemento ferruginoso en forma de rim es característico.

Por otro lado, las areniscas de la Formación Allen son de grano fino-medio, blanquecinas y presentan estructuras tractivas de acción de oleaje, como estratificación ondulítica y *flaser*. En la zona de la cantera, la Formación Allen se destaca por un mayor contenido fosilífero correspondiente a organismos de agua dulce: gasterópodos, bivalvos *Diplodon sp.*, vértebras de peces, fragmentos de caparazones de tortugas y troncos fosilizados. Hacia el techo del perfil se identifican microbialitas. En sección delgada se clasifican como litoarenitas feldespáticas, con una fracción lítica donde predominan los fragmentos de origen volcánico básico sobre los ácidos destacándose como cemento el borde de arcilla de tipo illita.

Estos cambios composicionales podrían estar relacionados a variaciones paleoclimáticas, paleoambientales o cambios en el área de aporte. Si bien futuros análisis en otras regiones permitirán precisar estas interpretaciones, los resultados preliminares ya evidencian contrastes entre las unidades y enriquecen el conocimiento sedimentológico de la región.

Gómez, R., Tunik, M., Casadio, S., Canale, N., Greco, G., Baiano, M. A., Pino, D., Baez, A. y Pereira da Silva, S. (2022). *Primeras edades U-Pb en circones detríticos del Grupo Neuquén en el extremo oriental de la Cuenca Neuquina (Paso Córdoba, Río Negro)*. *Latin American Journal of Sedimentology and Basin Analysis*, 29(2), 67–81.

CONTROLES EN LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y CONDICIONES REDOX MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO MULTIVARIADO EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA

Muñoz Olivero, Tobías Manuel¹; Gómez Dacal, Alejandro², Gómez Peral, Lucía Elena¹; Licitra, Diego³; Alé, Sebastián¹; Leonardo F. Cury⁴; Anelize M. Bahniuk⁴; Poiré, Daniel Gustavo¹

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET - UNLP), Diag. 113 n°275, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina

²YPF S.A., Macacha Güemes n°515, CABA

³YPF S.A., Calle Talero n°360, Neuquén

⁴LAMIR, UFPR, Curitiba, Brasil

La Formación Vaca Muerta (Tithoniano–Berriasiano/Valanginiano) representa un sistema mixto carbonático-silicoclástico que presenta geometrías de rampa o plataforma dependiendo el sector de la Cuenca Neuquina. Su potencial como reservorio no convencional de hidrocarburos ha motivado numerosos estudios tanto en afloramientos como en registros de subsuelo. Sin embargo, aún persiste la necesidad de comprender con mayor robustez los factores que controlaron su depositación y los procesos posteriores a la misma.

En el presente trabajo se pretende integrar de manera sistemática la señal de elementos mayoritarios, minoritarios y traza para identificar los principales controles que impactaron en la composición geoquímica de la formación.

Se efectuaron 107 análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) para elementos mayoritarios y minoritarios y traza, abarcando cinco secciones que representan todo el espesor de Vaca Muerta. Los datos obtenidos de cada sección se evaluaron conjuntamente a través de análisis de componentes principales (ACP). Esta técnica, reduce un conjunto amplio de variables potencialmente correlacionadas a pocos componentes estadísticamente independientes y permite caracterizar la distribución y afinidad de los elementos químicos.

El modelado estadístico revela cuatro grupos geoquímicos bien definidos: (1) aporte terrígeno, integrado por Si, Al, Fe, Ti, K y Zr; (2) productividad carbonática, dominado por Ca y Sr; (3) productividad primaria, representada esencialmente por P y Ba; y (4) elementos sensibles a condiciones redox, que incluyen Mo, U, V, S.

Elementos como el P y Ba presentan afinidad por más de un grupo, evidenciando una divergencia en el comportamiento geoquímico debido a las condiciones redox imperantes. Esto se ve reflejado en los perfiles, donde los elementos covarían en los hemiciclos transgresivos (menor restricción en la circulación del agua) y muestran un comportamiento contrario en los regresivos (mayor restricción). Dado el patrón de la variabilidad y la posición de las secciones estudiadas, se infiere que el principal factor que modula estas diferencias es la paleogeografía de la cuenca, la cual controló tanto la dispersión del aporte terrígeno como la distribución de la productividad primaria y las condiciones redox durante la sedimentación. En conjunto, el enfoque multivariado empleado permite desentrañar la distribución y afinidad geoquímica de la Formación Vaca Muerta, aportando un marco adecuado para evaluar los procesos clásticos, carbonáticos, biogénicos y redox que definieron su evolución tanto en el momento de acumulación como después de la misma.

MORFOLOGÍA Y GÉNESIS DE LOS FOSFATOS DEL SISTEMA VACA MUERTA-QUINTUCO, LOCALIDAD PUERTA QUINTUCO

Musacchio, Juan Ignacio; Scasso, Roberto Adrián

Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA), Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Email: juani.musacchio1@gmail.com, rscasso@yahoo.com.ar.

Comprender el origen de los fosfatos en el sistema Vaca Muerta–Quintuco requiere una caracterización detallada de sus componentes, fundamental tanto para evaluar su potencial económico como para reconstruir su contexto paleoambiental.

Con este objetivo, se estudiaron muestras de la localidad Puerta Quintuco (Neuquén) mediante secciones delgadas y análisis SEM-EDS, lo que permitió identificar cuatro tipos principales de partículas fosfáticas: moldes internos, intraclastos, pellets y granos biogénicos.

Bajo el microscopio petrográfico, las partículas exhiben colores que varían del amarillo pálido al marrón oscuro, y morfologías que van de esféricas a proladas, con formas subredondeadas a subangulosas y diámetros de hasta 4 mm. Los análisis SEM-EDS indican que se trata de un fosfato cálcico con presencia de flúor, compatible con fluorapatita ($\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$).

Las partículas fosfáticas más abundantes corresponden a moldes internos de radiolarios, gasterópodos y bivalvos. En estos últimos, se identificaron inclusiones de cuarzo, feldespato, microorganismos y framboides de pirita, que en conjunto pueden representar más del 50 % del volumen de la partícula. Los intraclastos presentan características similares a los moldes de gasterópodos y bivalvos, aunque no están asociados a conchillas. Los pellets, en cambio, son más pequeños, presentan textura masiva y carecen de inclusiones. Por último, los granos biogénicos comprenden bioclastos fosfatizados, como valvas y placas de equinodermos.

Caracterizados sus componentes, se reconstruyó el proceso de formación en dos etapas: primero, la generación de un sustrato con potencial de fosfatización y luego la fosfatización propiamente dicha. La formación de estos sustratos estuvo controlada por tres mecanismos principales: (1) la acumulación de sedimentos finos dentro de conchillas, que fueron posteriormente cementados por la precipitación temprana de micrita y protegidos durante el retrabajo; (2) la automicritización de radiolarios, generada durante la descomposición de sus partes blandas; y (3) la presencia de sustratos preexistentes, como peloides, intraclastos y bioclastos.

Los sustratos formados fueron transportados hacia ambientes de menor energía, donde la acumulación y descomposición de materia orgánica promovieron condiciones favorables para su fosfatización, mediante el reemplazo progresivo del carbonato original. Los frecuentes episodios de tormenta interrumpieron la fosfogénesis y concentraron a las partículas.

El estudio revela que la formación de fosfatos estuvo limitada por la disponibilidad y el tamaño de los sustratos preexistentes, así como por las condiciones paleoambientales. Además, las inclusiones abundantes de siliciclastos, pirita y microorganismos ayudaron a reducir el contenido final de fosfato en la roca.

Este estudio no solo aporta una comprensión detallada de los procesos diagenéticos tempranos, sino que también proporciona un valioso indicador paleoambiental y un horizonte de correlación entre secciones.

CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL DE LOS MIEMBROS LAGUNA LILLO Y LAGUNA POLINA (PÉRMICO, FORMACIÓN LA GOLONDRINA), SANTA CRUZ, ARGENTINA

Olivera Firmapaz, Irina¹; Silveira, Daniela Alejandra²; Díaz, Marianela^{1,3}; Cariglino, Bárbara⁴;Tunik, Maisa⁵

¹Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. Av. Ignacio de la Roza oeste 590, Rivadavia, San Juan, Argentina

²Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina

³Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN). Av. España norte 400, Ciudad de San Juan, San Juan, Argentina. Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO; UNSJ-CONICET)

⁴División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia", Av. Ángel Gallardo 470, C1405DJR, CABA, Argentina. CONICET

⁵Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina
irinaolivera.17@gmail.com

La Formación La Golondrina constituye el relleno basal de la Cuenca La Golondrina (Provincia de Santa Cruz), formada por colapso extensional del Orógeno Gondwánico, durante el Carbonífero-Pérmico (Ramos 2008). La unidad sobrepasa los 1800 m de espesor en afloramientos aislados. Sobre la base de su contenido de flora fósil, se asignó al Cisuraliano superior-Lopingiano, habiéndose depositado en ambientes fluviales-aluviales (Jalfin 1987). Está subdividida en tres miembros: El inferior (Laguna Lillo) compuesto por conglomerados y areniscas gruesas de ambiente fluvial entrelazado; el medio (Laguna Polina), por areniscas y pelitas fosilíferas de ambiente fluvial meandriforme; y el superior (Dos Hermanos), por areniscas gruesas y conglomerados de abanicos aluviales dominados por flujos gravitacionales y fluidos (Jalfin 1987).

El objetivo de esta contribución es difundir los resultados del análisis petrográfico de areniscas provenientes de los miembros inferior y medio. Los componentes modales fueron analizados con microscopio de polarización, complementado con el software [Cont.Ar](#) para el registro. Las areniscas del miembro inferior son gruesas y corresponden a feldarenitas, feldarenitas líticas y litoarenitas feldespáticas, con contenidos variables de cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas y fragmentos líticos. Estos últimos corresponden a rocas metamórficas, dominantes en el tramo basal, y rocas volcánicas básicas y ácidas, más frecuentes en el tramo cuspidal del miembro inferior. Las areniscas del miembro medio son medianas a finas y corresponden a feldarenitas y feldarenitas líticas. Están constituidas por clastos de cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas y de forma subordinada, fragmentos de rocas volcánicas y metamórficas.

Los resultados obtenidos indican que existen al menos tres fuentes de detritos durante la depositación de la unidad, metamórfica y volcánicas. Las variaciones composicionales observadas reflejan la interacción entre las distintas fuentes, procesos de transporte y ambientes depositacionales.

Jalfin, G.A., (1987). *Estratigrafía y paleogeografía de las formaciones pérmicas de la provincia de Santa Cruz y su relación con rocas de edad similar de las Islas Malvinas*. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, pp. 1-219. PhD Tesis inédita.

Ramos, V., (2008). *Patagonia: a paleozoic continent adrift?* *Journal of South American Earth Sciences*, 26, 235–251. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2008.06.002>.

PETROGRAFÍA Y GEOCROLOGÍA DE CIRCONES DETRÍTICOS DE LA FORMACIÓN PUNILLA, OESTE DEL VALLE CHASCHUIL, CATAMARCA

**Palmero, Lucia^{1,2}; Armas, Paula^{1,2}; Milanesio, Delfina^{1,2}; Cristofolini, Eber^{1,2};
Otamendi, Juan^{1,2}**

¹CONICET - ICBIA Ruta Nacional 36 - Km 601 - Río Cuarto - Córdoba

²Departamento de Geología - UNRC Ruta Nacional 36 - Km 601 - Río Cuarto - Córdoba

En el segmento catamarqueño de la Cordillera Frontal, al oeste del valle de Chaschuil yace la Formación Punilla de edad tentativa devónica - carbonífera inferior, registrando los sistemas depositacionales del margen oriental y extremo norte de la Cuenca Rio Blanco. En el área del “matambre”, esta unidad se dispone con rumbo NE-SO buzando hacia el E. El análisis de facies realizado en estudios previos para Formación Punilla en dicha área permitió definir sistemas aluviales y fluviales para la sección inferior (270m) y ambientes de shoreface que progradan a un ambiente transicional de tipo deltaico en la sección media (430m). La sección superior (150m) presenta sedimentación estacional rítmica tipo-varves y diamictitas sugiriendo influencia glacial (Palmero et al., 2023).

A partir del análisis petrográfico realizado para las areniscas de Formación Punilla se definió que las mismas están compuestas por cuarzo monocristalino y policristalino, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, moscovita, líticos plutónicos, metamórficos, volcánicos y sedimentarios. La protomatriz está casi ausente, siendo la epimatriz el tipo dominante, por alteración de feldespatos. La pseudomatriz se presenta por deformación de líticos y biotitas/muscovitas. El cemento ferruginoso está presente en la totalidad de la secuencia, y en menor proporción se desarrolla cemento carbonático en mosaico y cemento silícico como recrecimiento en bordes de granos de cuarzo.

Las areniscas son clasificadas según Garzanti como cuarzo-feldespáticas (Q75,9%; F22,3%; L5,1%), cuarzo-lítico-feldespáticas (Q70%; F11%; L19%) y cuarzo-líticas (Q65,3%; F4,5%; L30,2%) la clasificación de (2019). Los diagramas de procedencia de Dickinson et al (1983) sugieren que el área fuente de las sedimentitas de la sección inferior y media corresponden a fuentes derivadas del “interior cratónico – continental transicional” y las areniscas de la sección superior quedan incluidas dentro del campo “orógeno reciclado”.

El análisis geocronológico se realizó sobre la muestra FP114, la cual corresponde a areniscas de la sección media. En la misma se llevó a cabo la datación U/Pb en 123 circones detríticos a partir de la técnica LA-ICPMS en el ETH Zúrich. La Formación Punilla muestra una población dominante de edad famatiniana de alrededor de 480 Ma., y una población subordinada con edades entre 1000 a 1200 Ma. (Mesoproterozoico). La máxima edad de depositación (MDA) se estableció a partir de los 3 circones más jóvenes arrojando una edad de 332,41 Ma (Misisipiano medio). Esto permite definir a la Formación Punilla al periodo Carbonífero inferior para el sector analizado.

Palmero, L., Armas, P., Milanesio, D., Otamendi, J., y Cristofolini, E. (2023). Paleoambiente sedimentario de la Formación Punilla en Cordillera Frontal, Catamarca. En Libro de Actas de la XVIII Reunión Argentina de Sedimentología - IX Congreso Latinoamericano de Sedimentología.

ANÁLISIS GEOQUÍMICO Y ESTRATIGRÁFICO DE LAS ROCAS CARBONÁTICAS DE PUNTA COLORADA, PROVINCIA DE RÍO NEGRO, ARGENTINA: SU USO INDUSTRIAL

Poiré, Daniel G.^{1,2}; Testani, Maitena²; Ferrero, Marcelo A.³

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET - UNLP), Diag. 113 n°275, (1900) La Plata, Argentina

²Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), 122 y 60, (1900) La Plata, Argentina

³Universidad de Avellaneda (UNDAV), España 350 esq. Colón, (1870) Avellaneda, Argentina

Los afloramientos de las rocas carbonáticas de la zona de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, han sido motivo de distintos estudios tanto estratigráficos como para su uso industrial. Para este último fin, se llevaron a cabo tareas de campo y laboratorio, que permitieron levantar 57 perfiles entre sedimentológicos y de solo muestreo geoquímico, en donde se recolectaron 272 muestras para su estudio geoquímico por Fluorescencia de Rayos X (FRX). En este caso sólo se cuantificaron los elementos principales para las industrias del cemento, de la cal y de flujos carbonáticos en hornos de carbón para termoeléctricas. Asimismo, se dio sustento al estudio geoquímico con petrografía y Difracción de Rayos X (DRX).

Desde el punto de vista estratigráfico, esta unidad carbonática ha sido identificada por distintos autores, a lo largo de los últimos 50 años, como Formación Roca (Cretácico), Formación Arroyo Verde (Eoceno), Formación Patagonia (Oligoceno), entre otras denominaciones. Por lo cual no hay un consenso claro sobre su ubicación estratigráfica. En Punta Colorada, este manto carbonático apoya discordantemente tanto sobre el Complejo Marifil (Jurásico) como sobre la Formación El Jagüelito (Paleozoico inferior).

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados geoquímicos, su potencial aplicación industrial y la forma de yacencia de los mismos, lo cual ha permitido identificar tres unidades carbonáticas muy distintas entre sí.

De las 272 muestras analizadas, se corresponde 190 a calizas, 77 a dolomías, y 5 a silico-clásticas. En cuanto a la calidad de las calizas, las mismas se corresponde con valores de CaCO_3 mayores al 90% (125 muestras), entre el 80% y 90% (46 muestras) y de 70% a 80% (19 muestras), lo cual caracteriza a estas calizas como altas a superaltas. En consecuencia, estas rocas son útiles tanto en la industria cementera, como para la fabricación de cal y hornos de carbón. Por su parte, las dolomías solo pueden ser útiles para fabricar cal magnesiana y potencial uso en hornos de carbón. En cuanto a la forma de yacencia, las calizas se ubican estratigráficamente por abajo del manto dolomítico y por arriba del basamento técnico ("Marifil-Jagüelito"), sugiriendo que los carbonatos presentan dos unidades estratigráficas distintas: a) una dolomítica, y b) otra de calizas. A su vez, en el manto de calizas se distingue una unidad basal extremadamente consolidada y una superior más espesa, de consolidación moderada. Estas potenciales tres unidades carbonáticas, litológicamente distintas, parecen ser discordantes, lo cual ha alimentado la confusión en cuanto a las denominaciones litoestratigráficas utilizadas en la bibliografía.

PROCEDENCIA GEOQUÍMICA MÚLTIPLE DEL MATERIAL PARENTAL DE LOS SUELOS AGRÍCOLAS DE LA PAMPA, ARGENTINA

**Rodríguez, Natalia Janet^{1,2}; Umazano, Aldo Martín^{1,2}; Gaiero, Diego Marcelo^{3,4};
Melchor, Ricardo Néstor^{1,2}**

¹*Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Av. Uruguay 151, 6300, Santa Rosa, Argentina. E-mail: rodriguez.jn7@gmail.com*

²*INCITAP, CONICET-Universidad Nacional de La Pampa, Rivadavia 236, 6300, Santa Rosa, Argentina*

³*Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCB, Córdoba, Argentina*

⁴*CICTERRA, UNC-CONICET, Av. Vélez Sarsfield 1699, X5016GCB, Córdoba, Argentina*

Los suelos agrícolas de La Pampa se encuentran en el sector nororiental del territorio provincial, en una zona con clima sub-húmedo seco donde las isoyetas tienen orientación NO-SE y las precipitaciones disminuyen hacia el SO. Clásicamente, el material parental de estos suelos se considera mayormente eólico (loess) y se relaciona con fuentes volcánicas efusivas y volcánicoclásticas vinculadas con los Andes. Un análisis preliminar de la procedencia del material parental de estos suelos, basado en datos históricos de dirección de viento y en la detección de plumas de polvo mediante imágenes satelitales, identificó dos zonas de aporte principales localizadas al SO y al N. En esta contribución se analizan las probables áreas de aporte mediante geoquímica de tierras raras (REE). Se muestrearon 15 sitios del sector SO en ambientes lacustres, fluviales, eólicos y fluvio-eólicos (La Pampa) y aluviales, fluviales y eólicos (Neuquén). En los suelos agrícolas se obtuvieron 13 muestras de suelo de los horizontes A y C a partir de 6 calicatas de molisoles localizadas en diferentes subregiones geomorfológicas. En las muestras obtenidas se separó la fracción limo (62,5–4 µm) mediante tamizado para su análisis geoquímico por ICP-MS. En los suelos, el patrón de REE normalizado al promedio de la Corteza Continental Superior exhibe un enriquecimiento en elementos livianos, una distribución relativamente constante de los elementos pesados, y una anomalía positiva marcada de Terbio (perteneciente a las REE medias). Este comportamiento es similar en los distintos suelos y horizontes. Para inferir la procedencia del material parental, se compararon las características geoquímicas de las muestras colectadas, incluyendo datos de otras zonas que potencialmente podrían haber aportado materiales como el Altiplano, la Puna, Patagonia Norte y Centro Oeste de Argentina. Consecuentemente, se empleó un modelo de mezcla utilizando el paquete *simmr* en R y se analizaron relaciones entre elementos seleccionados como Yb/La vs Eu/Eu*, La/Gd vs La/Er y Sm/Nd vs Gd/Er. Los resultados preliminares indican que la composición geoquímica de los suelos responde a una mezcla de fuentes, principalmente de Patagonia Norte y Centro-Oeste de Argentina, mientras que las fuentes locales no explican la variabilidad observada. Para mejorar la resolución del modelo de mezcla y evaluar el aporte de otras regiones, se prevé incorporar muestras del sector Norte en futuros análisis de procedencia. Hasta tanto no se integren estos datos, no es posible determinar con certeza la influencia potencial de dicha región en el aporte de material a los suelos agrícolas.

NIVELES DE DECOLORACIÓN EN ARENISCAS ROJAS DEL PÉRMICO DEL NOROESTE ARGENTINO

**Salvó Bernárdez, Salomé Candela^{1,2}; Limarino, Carlos Oscar^{1,2}; Marensi, Sergio^{1,2};
Ciccioli, Patricia Lucía^{1,2}**

¹*Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA-CONICET-UBA)*

²*Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires*

Se ha desarrollado un análisis de detalle de las características diagenéticas de las formaciones Patquía y Talampaya en las localidades de Las Angosturas (provincia de Catamarca), Valle Hermoso y Guandacol (provincia de La Rioja). Estas unidades conforman típicas secuencias de bancos rojos continentales que caracterizan el Pérmico del oeste y noroeste argentino. La coloración rojiza de estos intervalos es atribuible a la presencia de pátinas y parches de óxidos de hierro alrededor de clastos de variada composición y granulometría. En los distintos afloramientos de estas unidades se reconoció la presencia de decoloraciones blanquecinas, las cuales corresponden al principal objetivo de este trabajo. Estas decoloraciones han sido divididas en tres tipos predominantes en función de su desarrollo con respecto a la estratificación: 1) Decoloraciones sin un patrón determinado, generalmente aisladas, 2) Decoloraciones coincidentes con laminaciones y estratificaciones, y 3) Decoloraciones asociadas a fracturas. El análisis detallado de estas decoloraciones se realizó a partir de la observación bajo el microscopio petrográfico de cortes delgados.

El primer tipo de decoloración es atribuido a áreas donde no ha ocurrido la precipitación de cementos de óxidos de hierro en ninguna de las etapas diagenéticas, posiblemente debido al desarrollo de condiciones reductoras que impidieron la precipitación de hematita u óxidos hidratados de hierro.

El segundo y tercer tipo de decoloración están asociados a la pérdida de pátinas de óxidos de hierro producto de las interacciones de los fluidos porales de las unidades en contacto con las areniscas rojizas. En estos casos, se consideran condiciones diagenéticas más avanzadas donde ya ha ocurrido la precipitación de los cementos de óxidos de hierro. El segundo tipo de decoloración se produce asociado a los planos de estratificación, como en la base de canales fluviales, en caras frontales de areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar y en láminas dentro de laminaciones horizontales y ondulíticas. El tercer tipo de decoloración se desarrolla alrededor de fracturas post-depositacionales, por lo que se considera que este tipo de decoloración corresponde a etapas más avanzadas de la diagénesis, posiblemente asociado a condiciones telodiagenéticas.

Las decoloraciones han sido intensamente analizadas en diferentes unidades en todo el mundo debido a su utilidad como indicadores de la alteración mineralógica y de las reacciones entre los componentes de las rocas y los fluidos porales, lo cual es de gran importancia en las rocas reservorio de hidrocarburos y agua.

INTEGRACIÓN DE ATRIBUTOS PETROGRÁFICOS EN EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA APLICADO A LA FORMACIÓN CHORRILLO

Semper, Milena¹; Moyano Paz, Damián^{1,2}; Raigemborn, Maria Sol^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), La Plata, Argentina

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina milena.semper@fcnym.unlp.edu.ar,
dmoyanopaz@cig.museo.unlp.edu.ar, msol@cig.museo.unlp.edu.ar

La Formación Chorrillo (Maastrichtiano de la Cuenca Austral-Magallanes), aflora en el sector suroccidental de la provincia de Santa Cruz, en la región sur del Lago Argentino y forma parte del relleno sedimentario de la cuenca en su etapa de antepaís. Esta unidad se encuentra constituida predominantemente por sedimentitas de grano fino con rasgos pedogenéticos, las cuales alternan con niveles de areniscas con geometrías lenticulares y ha sido interpretada como la acumulación en un sistema fluvial de bajo gradiente durante la etapa de continentalización de la cuenca.

El presente trabajo propone una metodología de análisis de procedencia basada en el análisis petrográfico de 14 láminas delgadas realizadas sobre muestras extraídas exclusivamente de cuerpos canalizados. La misma incluye el método de conteo de puntos Gazzi-Dickinson, una caracterización detallada de los componentes detríticos considerando su litología, grado de redondez y grado de alteración y la clasificación a partir del conteo siguiendo a Garzanti (2019).

La petrografía arrojó una gran variabilidad de grados de redondez especialmente en los clastos de cuarzo monocristalino, tanto de origen metamórfico como ígneo, de plagioclasas y de feldespatos. Los líticos en general se presentan bien redondeados. La variabilidad en los tipos de líticos se observa en los grados de alteración. Las tendencias verticales más evidentes se expresan con un aumento del porcentaje de feldespatos y plagioclasas en sentido estratigráfico, como así también la disminución de los porcentajes relativos de líticos metamórficos. En cuanto a la clasificación, se determinó que el 36 % de las areniscas son Feldespato Cuarzo Líticas, 21 % Cuarzo Líticas, 21 % Cuarzo Feldespato Lítica, 7 % Feldespato Lítica, 7 % Lítica y 7 % Feldespato Lítica Cuarzosa.

La propuesta ofrece un marco analítico robusto y replicable, bajo el cual se pueden realizar hipótesis sobre procesos de transporte, condiciones climáticas y posibles ciclos previos de sedimentación. A su vez, es especialmente útil para abordar la complejidad composicional de unidades sedimentarias desarrolladas en cuencas de antepaís con múltiples áreas fuente y evolución tectónica activa como lo es la Cuenca Austral-Magallanes.

Garzanti, E. (2019). Petrographic classification of sand and sandstone. *Earth-science reviews*, 192, 545-563.

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA INTEGRAL PARA EL ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN ARENISCAS DE ANTEPAÍS DE LA FORMACIÓN LA ANITA

Semper, Milena¹; Moyano Paz, Damián^{1,2}; Coronel, Marina^{1,2}; Raigemborn M. Sol^{1,2},

¹Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP), La Plata, Argentina

²Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP), La Plata, Argentina

milena.semper@fcnym.unlp.edu.ar, dmoyanopaz@cig.museo.unlp.edu.ar, marina.coronel@fcnym.unlp.edu.ar, msol@cig.museo.unlp.edu.ar

La Cuenca Austral-Magallanes constituye un sistema tectosedimentario complejo que, durante su etapa de antepaís (Cretácico Superior) recibió aportes clásticos desde dominios contrastantes como el arco magmático, la faja plegada y corrida, y bloques cratónicos periféricos. En este contexto, la Formación La Anita —depósitos arenosos fluvio-deltaicos— en el sector suroccidental del Lago Argentino, constituye un excelente caso de estudio para investigar la procedencia sedimentaria en sistemas con múltiples áreas fuente.

En este trabajo se presenta un marco metodológico integrador basado en el análisis petrográfico de 28 secciones delgadas, relevadas en tres perfiles sedimentológicos ubicados al sur del Lago Argentino. La metodología combina el conteo de puntos según el método Gazzi-Dickinson con una caracterización detallada de cada componente detrítico, en función de su naturaleza composicional, grado de redondez y grado de alteración; y a partir del conteo clasificar a las muestras siguiendo a Garzanti (2019).

La caracterización petrográfica de la unidad revela una notable variabilidad interna entre los distintos tipos de fragmentos detríticos, especialmente en los feldespatos y líticos volcánicos, donde se registró un rango amplio de alteración y formas. Asociado a esto, se reconoce una correlación directa entre el grado de redondeamiento y el grado de alteración de los clastos analizados ya que los litoclastos completamente alterados se corresponden siempre con clastos bien redondeados o subredondeados, no habiéndose registrado clastos angulosos con altos grados de alteración. Composicionalmente las areniscas son feldespato-lito-cuarzosas (71 %), feldespato-cuarzo-líticas (18 %) y lítico-cuarzosas (11 %). En sentido estratigráfico se identifica un aumento de líticos metamórficos y cuarzo policristalino y una disminución de litoclastos completamente alterados. Estas variaciones se mantienen relativamente constantes dentro de cada perfil, mientras que los atributos texturales analizados no mostraron variaciones sistemáticas en sentido vertical.

Este enfoque multivariable permitió generar un análisis robusto para la interpretación de señales de reciclaje y variaciones de la contribución relativa de fuentes sedimentarias. Se enfatiza el valor diagnóstico de atributos texturales frecuentemente subestimados en estudios de procedencia por petrografía, como la redondez y el grado de alteración de los clastos, al demostrar su potencial para distinguir entre fuentes primarias y recicladas, así como procesos de transporte y diagénesis.

Garzanti, E. (2019). Petrographic classification of sand and sandstone. *Earth-science reviews*, 192, 545-563.

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA DE LOS MIEMBROS LAGUNA POLINA Y DOS HERMANOS, FORMACIÓN LA GOLONDRINA (PÉRMICO) PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA

Silveira, Daniela Alejandra¹; Olivera Firmapaz, Irina²; Diaz, Marianela^{2,3}; Cariglino, Bárbara⁴; Tunik, Maisa^{1,5}

¹Universidad Nacional de Río Negro, General Roca, Río Negro, Argentina

²Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan. San Juan, Argentina

³Instituto y Museo de Ciencias Naturales (IMCN). Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CIGEOBIO; UNSJ-CONICET). San Juan

⁴División Paleobotánica, Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia", CONICET, CABA, Argentina

⁵Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. CONICET. General Roca, Río Negro, Argentina
danielasilveira964084@gmail.com

La Formación La Golondrina, aflorante en el sector nororiental de la provincia de Santa Cruz y emplazada dentro del Macizo del Deseado, constituye una unidad sedimentaria pérmica asociada a la evolución extensional de la Cuenca La Golondrina. Esta cuenca, originada por un colapso tectónico, dio lugar a varios depocentros extensionales donde aflora la Formación La Golondrina (Jalfin, 1987). Esta unidad se compone de tres miembros: el inferior, Laguna Lillo, compuesto por conglomerados y areniscas gruesas depositados en un sistema fluvial entrelazado de baja sinuosidad; el medio, Laguna Polina, formado por areniscas y lutitas fosilíferas acumuladas en un ambiente fluvial meandriforme con extensas llanuras de inundación; y el superior, Dos Hermanos, dominado por areniscas gruesas y conglomerados clasto-soportados originados en abanicos aluviales, con predominio de corrientes fluviales y depósitos de flujos de detritos. La Formación La Golondrina alcanza un espesor máximo cercano a los 1.800 m, estimado a partir de afloramientos aislados producto de la tectónica jurásica principalmente. El presente trabajo se enfoca en el análisis petrográfico de los miembros medio y superior a partir de los conteos modales realizados con el programa [@Cont.Ar](#). El Miembro Laguna Polina está compuesto por feldarenitas y feldarenitas líticas con cuarzo monocristalino, feldespatos potásicos y bajos porcentajes de fragmentos líticos principalmente de componentes volcánicos félsicos y metamórficos de bajo grado. Con respecto a las areniscas asignadas al Miembro Dos Hermanos, se diferencian claramente dos grupos procedentes de dos afloramientos separados. Uno de ellos son feldarenitas y subfeldarenitas ricas en cuarzo y feldespatos, con escasos fragmentos líticos, mientras que las areniscas procedente de otro afloramiento, también asignado al Miembro Dos Hermanos corresponde a litoarenitas feldespáticas con mayor abundancia de fragmentos líticos volcánicos y metamórficos, además de una notable menor proporción de cuarzo. De esta manera, los datos petrográficos evidencian una marcada variabilidad en las áreas fuente, tanto entre los miembros Laguna Polina y Dos Hermanos como dentro de este último, reflejando la configuración de áreas fuente asociada a la evolución extensional pérmica de la Cuenca La Golondrina.

@CONT.AR V2: HERRAMIENTA DE CÓDIGO ABIERTO PARA ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE ARENISCAS CON INTEGRACIÓN GEOESPACIAL

Somacal, Lucas¹; Cábana, María Cecilia²;Tunik, Maisa^{2,3}

¹Consultor independiente

²Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

Presentamos la versión actualizada de @Cont.Ar v2, software libre desarrollado en Python (<https://github.com/LucasSom/Cont.Ar>) para el conteo modal de areniscas, diseñado para optimizar la clasificación petrográfica y el análisis de procedencia sedimentaria. Esta nueva versión incorpora mejoras orientadas a estandarizar flujos de trabajo e integrar el componente temático del dato geográfico, como la ubicación, unidad formacional, posición en el perfil o profundidad de pozo y tipo de roca, ampliando de esta manera su aplicabilidad en geología.

Entre las principales innovaciones se destaca la gestión avanzada de metadatos, con la incorporación de campos obligatorios (Localidad, Muestra) y opcionales (Unidad), junto con la posibilidad de integrar coordenadas geográficas (Latitud/Longitud), profundidad en pozos y ubicación en perfiles sedimentarios. Se mantiene la compatibilidad con bases de datos generadas en versiones anteriores y se incorporan dos elementos en una interfaz optimizada: una visualización interactiva de los diagramas y la exportación en formatos KML y KMZ, lo que facilita la visualización y análisis geoespacial de las muestras. Los datos generados pueden ser integrados en sistemas GIS, permitiendo consultas espaciales y selección por unidad geológica, lo que habilita análisis de distribución regional de las muestras y patrones composicionales.

@Cont.Ar v2 conserva la lógica científica de la versión anterior recomendando su uso para el conteo modal Gazzi-Dickinson y clasifica los datos mediante diagramas QFL (Folk et al., 1970; Garzanti, 2019), ampliamente utilizados en estudios de procedencia. Ofrece, además, personalización de componentes litológicos y parámetros analíticos según los objetivos del análisis. Con estas mejoras, @Cont.Ar v2 espera consolidarse como una herramienta tanto para la investigación académica como para aplicaciones de la industria.

Folk, R. L., Andrews, P. B., y Lewis, D. W. (1970). Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand. *New Zealand Journal of Geology and Geophysics*, 13(4), 937–968. <https://doi.org/10.1080/00288306.1970.10418211>

Garzanti, E. (2019). Petrographic classification of sand and sandstone: A problem-oriented perspective. *Earth-Science Reviews*, 192, 545–563. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.01.014>

SEDIMENTOS URANÍFEROS EN EL VALLE DE PUNILLA: ROL DE CARBONATOS Y MATERIA ORGÁNICA EN LA MOVILIDAD DEL URANIO

Wiejski López, Martina¹; Bia, Gonzalo Luis¹; Wannaz, Eduardo²;
Borgnino, Laura¹

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA-CONICET-UNC), martina.wiejski@mi.unc.edu.ar

²Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV-CONICET-UNC), facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, Córdoba, Argentina

La afinidad del catión uranilo por los carbonatos y materia orgánica es muy elevada. Se conoce que los carbonatos pueden actuar como hospedantes temporales del catión uranilo, ya que pueden incorporarlo en su estructura o adsorberlo en la superficie en condiciones alcalinas. Por otro lado, la materia orgánica también adsorbe al uranilo en su superficie, facilitando su movilización por procesos de oxidación-reducción. Este trabajo evalúa el rol que cumplen los carbonatos y la materia orgánica de los sedimentos en la alteración y posterior precipitación de minerales que contienen uranio (U) y vanadio (V). Estos procesos controlan la movilidad de las especies de U y V en cuencas sedimentarias como las del Valle de Punilla, Córdoba, Argentina.

Se analizaron muestras de sedimentos pelíticos poco consolidados, de coloraciones rojizas y grisáceas, con una matriz predominantemente arcillosa, con inclusión de detritos graníticos, materiales carbonáticos y restos orgánicos, recolectados del Yacimiento Rodolfo (31°16'21.0"S 64°26'43.0"O). Tanto los sedimentos como las fracciones separadas fueron caracterizadas química y mineralógicamente empleando fluorescencia de rayos X (FRX), difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido (SEM-EDS). Además, se determinó el estado de oxidación del U empleando espectroscopia de absorción de rayos X (XAS) de luz sincrotrón.

Los resultados de FRX indican que la concentración de U varía desde 46 a 1076 ppm en todas las muestras estudiadas, siendo la fracción rojiza con matriz arcillosa las muestras con mayores contenidos de U (1076ppm). Por DRX y SEM-EDS se identificó a la carnotita como el mineral de U mayoritario en los sedimentos y en menor medida tyuyamunita y liebigita. Por otro lado, los análisis XAS permitieron identificar al catión uranilo asociado a carnotitas, carbonatos y materia orgánica que forman parte de los sedimentos.

Un análisis integral de los resultados, nos indica que el catión uranilo no se encuentra inmovilizado en los minerales portadores de U que forman parte de los sedimentos, sino que estos minerales pueden experimentar ciclos de disolución-precipitación dependiendo de las condiciones ambientales. Así, la presencia de aguas meteóricas, provenientes de las precipitaciones, podría inducir la disolución de los minerales de U, que liberan al catión uranilo, y que posteriormente se adsorben en otras fases secundarias como materia orgánica y carbonatos. Estos procesos ocurren en escalas de tiempo muy cortas y de forma cíclica, alternando entre la temporada húmeda y la seca a lo largo de las estaciones del año.

EVOLUCIÓN POSTSEDIMENTARIA EN SECUENCIAS CLÁSTICAS DEL SECTOR NORTE DE LA CUENCA NEUQUINA (CRETÁCICO-PLIOCENO)

Wunderlin, Cecilia Ayelén^{* 1}; Collo, Gilda^{2,3}; Ezpeleta, Miguel²

¹Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR, CONICET, UNCa, SEGEMAR, UNLaR). * wunderlin.cecilia.a@gmail.com.

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET, UNC)

³Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC)

Reconstruir las condiciones que controlan los procesos involucrados en una cuenca sedimentaria, desde la erosión, transporte y depositación de sedimentos hasta su soterramiento, es un desafío para la comunidad geológica. Para ello, se utilizan diversos indicadores, entre los que destacan los minerales de arcilla por su abundancia entre los materiales que conforman estas cuencas y su capacidad para registrar múltiples variables de estos procesos. Su presencia y abundancia relativa en un sedimento o roca sedimentaria puede reflejar una compleja interacción de diversas variables asociadas a los diferentes procesos mencionados. El análisis detallado de su estructura, composición y relaciones texturales, con especial énfasis en determinar su posible origen dentro de secuencias sedimentarias, permite obtener información relacionada tanto con las condiciones y procesos sedimentarios como postsedimentarios. Por otro lado, es importante destacar que los análisis desarrollados a partir del uso de distintos indicadores permiten robustecer y mejorar la calidad de las interpretaciones.

En este trabajo se presenta una combinación de análisis mineralógicos (DRX, SEM-EDS) y termocronológicos (AFT y (U Th)/He en apatitas) para formaciones Cretácico-Pliocenas (Huitrín, Rayoso, Diamante, Saldeño, Pircala y Agua de la Piedra) de los sectores Vega de Los Patos, Vega Grande y Arroyo las Aucas ubicadas en el borde septentrional de la cuenca Neuquina (centro oeste de la provincia de Mendoza). El objetivo principal de este estudio es contribuir a la reconstrucción de las condiciones reinantes durante la evolución postsedimentaria de este sector, a partir del análisis de minerales de arcilla y modelos termocronológicos. En este sentido, se pretende a partir de la lectura en conjunto lo datos, estimar las condiciones térmicas de la historia post sedimentaria de estas formaciones.

Las edades AHe (4 - 53 Ma) reseteadas y AFT (108 - 217 Ma) no reseteadas a parcialmente reseteadas obtenidas y los modelos termocronológicos (QtQt) generados para estos datos muestran temperaturas máximas de ~ 85 °C para las formaciones Huitrín y Rayoso de ~ 55 - 80 °C para la formación Agua de la Piedra. A partir de los distintos análisis mineralógicos realizados se identificaron illita, clorita, caolinita, esmectita e interestratificados I/S y C/S. En base principalmente a las evidencias texturales se interpreta: 1) La illita, la clorita y probablemente la caolinita como fases detríticas; 2) las esmectitas como autigénicas sedimentarias o eodiagenéticas; y 3) los interestratificados I/S y C/S como fases autigénicas asociadas a transformación durante el progrado diagenético. Entre estos últimos, se observó la desaparición de I/S tipo R0 y la aparición de I/S tipo R1 en la base de la formación Diamante, lo que sugiere que se habrían alcanzado temperaturas de ~100 ± 20 °C que desencadenen este cambio en este nivel. Valor que sustenta el régimen térmico inferido a partir de modelos termocronológicos y es consistente con otros estudios en la región.

INFLUENCIA DE LA DIAGÉNESIS EN LA RESPUESTA MECÁNICA DE LAS ROCAS

Zalazar, Manuela¹; Pino, Diego Alejandro^{1,2}; Canale, Nerina¹; Tunik, Maisa Andrea^{1,2}

¹Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), IIPG, Av. Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

La diagénesis de rocas de grano fino, areniscas y tobas tiene implicancias relevantes en el comportamiento mecánico de las mismas. Durante la diagénesis de enterramiento, la expulsión de fluidos que reduce la porosidad y humedad, está acompañada por la formación de minerales diagenéticos, la transformación de arcillas, el aumento de densidad y la precipitación de cementos. Simultáneamente, las partículas tienden a alinearse horizontalmente y los minerales arcillosos se reorientan, reforzando cualquier lineación preexistente en rocas arcillosas, o adoptando disposiciones más aleatorias en el caso de rocas más limosas. La materia orgánica, si está presente, contribuye a la formación de planos de debilidad subhorizontales, incrementando la anisotropía. La madurez de las rocas se acompaña de cambios en la microtextura, resistencia y plasticidad. El objetivo de este trabajo es evaluar como los procesos y productos diagenéticos afectan la respuesta mecánica. Para ello se realizaron pruebas de rayado (*scratch test*), secciones delgadas y difracción de rayos X sobre calizas, tobas, pelitas y areniscas del Miembro Pilmatué, Formación Agrio. Los resultados indican que, las rocas arcillosas y con materia orgánica presentan bajas resistencias. Sin embargo, con la cementación, las rocas muestran mejoras en esta propiedad, cambiando de rocas débiles a fuertes. Aquellas fuertemente cementadas, con minerales arcillosos expandibles transformados, y con evidencias de recristalización y compactación mecánica, como deformación o roturas de aloquímicos y aumento del empaquetamiento, evidencian resistencias altas. Lo mismo sucede en areniscas y tobas con mayor contenido de cemento. En cuanto al tipo de cementación, las rocas con cemento calcáreo presentan resistencias más elevadas que las de cemento arcilloso, siendo mayor cuando el mismo es de calcita ferrosa respecto a la calcita baja en magnesio (*low magnesium calcite*, LMC). Las concreciones carbonáticas representan horizontes de alta resistencia, y el sellado de microfracturas con formación de minerales autigénicos cementantes resultan en tramos con incremento de esta propiedad mecánica. En cuanto a los efectos de la compactación química, aquellas calizas con estructuras de disolución por presión y estilolitas muestran menores resistencias que aquellas que carecen de estas estructuras. Por su parte, la sustitución o disolución y relleno de calcita LMC por calcita ferrosa, o la presencia de cementos con este carbonato, y los procesos de dolomitización, ejercen un efecto positivo en la resistencia, incrementándola notablemente. Los estudios sobre la textura y fábrica diagenética revelaron que la resistencia aumenta a medida que se incrementa el rango diagenético. Los procesos de compactación mecánica y química, disolución y reemplazo, cementación, y dolomitización tienen un efecto clave sobre ella. De esta manera, queda demostrado, además, que el comportamiento mecánico macroscópico de las rocas depende de su composición, y las propiedades microscópicas.

The background features a light gray gradient with abstract network diagrams. These diagrams consist of interconnected nodes (dots) in black, red, and orange, connected by thin lines. Some nodes are larger than others. The network structures are partially overlaid by wavy, layered lines in shades of red and orange, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is clean, modern, and scientific.

ST7. Registros y dinámica sedimentaria del Cuaternario y Sedimentología Ambiental

LA TRANSGRESIÓN HOLOCENA (MIS 1) EN LA ZONA INTERNA DEL ESTUARIO DE BAHÍA BLANCA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alfano, Valentín; Ibarra, Nicolás Elián; Bazán, Juan Cruz; Menecozzi, Joaquín

Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Juan 670, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. valentin.alfano@uns.edu.ar

El río Sauce Chico nace en las Sierras Australes Bonaerenses, y desemboca en la zona interna del Estuario de Bahía Blanca, donde sus barrancas exponen sucesiones del Cuaternario tardío. En esta contribución, se caracterizan aquellos depósitos vinculados a la transgresión holocena (MIS 1), con el fin de interpretar su origen. Para ello, se relevaron tres secciones sedimentológicas a lo largo de una transecta N-S, extendida por 2,2 km entre los 9 y 3 msnm, respectivamente.

En la sección Norte, se identificaron 0,7 m de fangolitas laminadas pardo-rojizas, con geometría tabular, trazas de raíces y bioturbación escasa. En la sección Centro, a 1,25 km, éstas alcanzan una potencia de 1,1 m, y son cubiertas en transición por un banco bioclástico blanquecino con 0,9 m de espesor. Este se compone por lentes arenosos, con abundantes valvas fragmentarias de moluscos marinos y estuarinos, acrecionados de manera horizontal a inclinada. Presenta geometría cordoniforme, y desaparece entre las pelitas pocos metros hacia el norte, donde las mismas alcanzan una potencia de 1,8 m. En la sección Sur, a 0,95 km, se distinguen fangolitas tabulares oscuras, gris-verdosas a pardas, con un espesor de 1,1 m. Hacia su base presentan laminación paralela, pero su fábrica primaria en general se encuentra muy obliterada por la bioturbación, incluyendo hacia el techo múltiples galerías atribuidas a *Neohelice granulata*. Asimismo, se reconoce un nivel intermedio dominado por valvas de *Tagelus plebeius* en posición de vida.

En primer lugar, se interpreta para el Holoceno Temprano la existencia de una gran laguna somera en el bajo de Bahía Blanca, vinculada con incrementos del nivel freático previos a la reactivación de la red fluvial. El cuerpo estaría dominado por la decantación pelítica, hallándose limitado por paleodeltas pleistocenos al norte, y por un cinturón de dunas eólicas al sur. El ascenso eustático postglacial habría generado una ruptura progresiva de la faja medanosa, transformando de manera gradual esta laguna en un cuerpo albuférico. Para el Holoceno Medio, alcanzado el estadio de transgresión máxima, se registra una conexión marina abierta, con la acumulación de cordones litorales durante eventos de tormenta. Por el norte, éstos habrían limitado una serie de albuferas reducidas, elongadas e inconexas, donde habría tenido continuidad la decantación pelítica. Y hacia el sur, durante la etapa regresiva, se habrían establecido amplias llanuras de marea de naturaleza fangosa, caracterizadas por la presencia de cangrejales y abundantes bivalvos infaunales.

SEDIMENTOLOGÍA Y MALACOFAUNA DE UNA TERRAZA FLUVIAL DEL RÍO SAUCE GRANDE (CENOZOICO SUPERIOR), PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Alfano, Valentín¹; Manoccio, Lara²

¹Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS). San Juan 670, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. valentin.alfano@uns.edu.ar

²Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) (CONICET-UNLP). Diagonal 113 N°275 (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina. lmanoccio@cig.museo.unlp.edu.ar

El río Sauce Grande nace en las Sierras Australes Bonaerenses y alcanza su desembocadura en el Mar Argentino, recorriendo un amplio valle que contiene terrazas fluviales en ambos márgenes. En la presente contribución se describe una sucesión aterrazada expuesta en la costa oriental del Dique Paso de las Piedras (Coronel Pringles, 38°24.1' S 61°43.4' O), la cual se apoya en discordancia erosiva sobre el sustrato neógeno del valle.

Los depósitos alcanzan 3 m de espesor total, pudiendo diferenciarse dos secciones. La inferior se compone de arenas a gravas medias, clasto-sostenidas, con estratificación horizontal o cruzada tangencial. La superior, en cambio, está integrada por gravas gruesas homogéneas, matriz a clasto-sostenidas, con escasos lentes estratificados. Hacia su techo se observa una incipiente calcretización, que recubre los rodados con pátinas blancas. Asimismo, en esta sección se identificaron valvas de los gasterópodos terrestres *Plagiodontes patagonicus* (Cyclodontinidae) y *Austroborus dorbignyi* (Strophocheilidae). En ambos intervalos, los clastos son generalmente subredondeados y derivan de unidades paleozoicas, si bien los de mayor tamaño corresponden a fragmentos angulosos de tosca cenozoica.

El contacto basal de la terraza se relaciona con una fase de incisión fluvial, dominada por erosión y bypass, y la sección inferior se interpreta como el producto de procesos tractivos y de tracción-decantación en canales fluviales de alta energía. Por otra parte, la sección superior estaría ligada a flujos de detritos episódicos, y a una reelaboración parcial por acción de corrientes diluidas. Finalmente, el desarrollo de un calcrete cuspidal sería indicativo de una etapa de estabilidad ambiental con formación de suelos. Dicha serie de procesos sugiere una pérdida progresiva en la eficiencia del sistema clástico, posiblemente ligada a la aridización en un ciclo interglacial-glacial, lo cual resulta concordante con apreciaciones de otros autores. A su vez, los moluscos hallados corresponden a especies conocidas en el Cenozoico superior de la zona, y actualmente endémicas del ámbito de Ventania.

Según la cartografía geológica regional, el afloramiento corresponde a los rodados pleistocenos definidos como "Terraza II". Por otra parte, considerando el esquema estratigráfico vigente, la sucesión presenta una gran afinidad litológica y geomorfológica con la Secuencia La Delta, asignada por sus vertebrados fósiles al Chapadmalalense - Marplatense (Plioceno Superior). Sin embargo, vista la ciclicidad climática y paleoambiental que caracteriza al Cenozoico tardío, estas semejanzas resultan insuficientes para trazar una correlación sólida. Futuros estudios permitirán establecer con mayor precisión la edad de estos depósitos.

RECONSTRUYENDO LA EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL HOLOCENA EN EL SECTOR OCCIDENTAL DEL BOLSÓN DE FIAMBALÁ (CATAMARCA, ARGENTINA)

Amado Silvero, Paloma¹; Ciccioli, Patricia Lucia^{1,2}; Ratto, Norma³

¹Universidad de Buenos Aires-CONICET. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA). Buenos Aires. Argentina.

²Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires. Argentina.

³Universidad de Buenos Aires- CONICET. Instituto de las Culturas (IDECU). Buenos Aires. Argentina

El relleno cuaternario de la cuenca intermontana de Fiambalá, ubicada en el Departamento de Tinogasta, noroeste de Catamarca, registra una evolución sedimentaria compleja, condicionada por el volcanismo explosivo regional y las fluctuaciones climáticas holocenas. En este trabajo se integran estudios estratigráficos, sedimentológicos y cronológicos, realizados en un sector pedemontano occidental, ubicado en las cercanías del río Agua de la Cañada, a ~5 km al oeste de la localidad de Palo Blanco, con el objetivo de reconstruir una parte de la evolución paleoambiental durante el Holoceno.

La metodología incluyó análisis de imágenes, mapeo y el levantamiento de 11 perfiles sedimentológicos, con la descripción y muestreo, la realización de estudios granulométricos mediante tamizado y sedigrafía, medición del contenido de carbonato (CaCO_3) a través de calcimetría y determinación del contenido de materia orgánica (MO) mediante pérdida por ignición (LOI). A partir de los resultados, se reconocieron tres unidades estratigráficas (UE): La UE1 está integrada principalmente por depósitos tabulares a lenticulares areno-gravillosos con fragmentos pumíceos dispersos y bajo contenido de CaCO_3 . Presentan laminación horizontal o masiva con leve bioturbación. Intercala un delgado nivel (6 cm) de fangos carbonosos. Se interpreta como depósitos lacustres costeros desarrollados durante el Holoceno Medio (6180 ± 30 AP). La UE2 corresponde a bancos tabulares limosos, areno-limosos con escasa presencia de gravillas, masivos con moderada a intensa bioturbación. Presentan restos de conchillas de gastrópodos (*Succinea meridionalis* sp., *Radiodiscus quillajicola* sp.), altos contenidos de CaCO_3 y niveles ricos en MO. Estos registros reflejan condiciones de baja energía y mayor estabilidad hidrológica, representativas de un ambiente lacustre-palustre desarrollado durante el Holoceno Medio (4590 ± 100 AP). La UE3, se reconoce en el sector más occidental del área y está integrada por una interestratificación de capas carbonosas gris oscuro (turba) y areno-fangosas claras con fragmentos pumíceos dispersos. Presenta alto contenido de MO y ausencia de CaCO_3 . Estas características indican condiciones de anegamiento sostenido y baja energía en un ambiente palustre restringido desarrollado durante el Holoceno Medio ($4040 \pm 80 - 3810 \pm 80$ AP).

Estas unidades registrarían el desarrollo de episodios paleolacustre-palustres en el sector pedemontano del valle de Fiambalá durante el Holoceno Medio-Tardío debido a cambios en la dinámica de la cuenca, posiblemente atribuidos a endicamientos del río Agua de la Cañada por el aumento de la carga sedimentaria proveniente de ríos tributarios o deslizamientos.

DIQUES CLÁSTICOS COMO INDICADORES DE DEFORMACIÓN SEDIMENTARIA COSÍSMICA EN EL PIEDEMONTTE ORIENTAL DE LA CORDILLERA DE NAHUELBUTA, CHILE CENTRO-SUR

Asenjo-Fernandoy, Carlos¹; Cabello, José²; Zambrano-Lobos, Patricio¹; Cárdenas; Mario³

Septos Asesorías Geológicas, San Pedro de la Paz Concepción, Chile. carlos.asenjo@septos.cl

Universidad Andrés Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Av. República 237, Santiago, Chile

GeoSalazar, Geología y Patrimonio, Clotario Blest 4896, Macul, Santiago, Chile

En el piedemonte oriental de la Cordillera de Nahuelbuta (Región del Biobío y de La Araucanía), diversas secuencias sedimentarias del Cenozoico se encuentran cubiertas por depósitos no consolidados del Pleistoceno Superior-Holoceno. En estos últimos, entre las localidades de Renaico y Angol, aflora un notable conjunto de diques clásticos distribuidos en un clúster paralelo a la morfoestructura principal. Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el origen de dichos diques y analizar su posible relación con la actividad paleosísmica de la región, asociada a lineamientos y fallas geológicas locales y al contexto de subducción. Los diques observados se emplazan en depósitos eólicos no consolidados, constituidos mayormente por arenas y limos de composición volcánica, que además presentan horizontes de suelo. Presentan una morfología de estructuras tabulares con un relleno de arena fina, de color gris con tonos azulados, que cortan facies de llanura de inundación distal, depósitos eólicos arenosos y finos, loess y paleosuelos orgánicos. Ocurren como familias con orientaciones preferenciales y se presentan a profundidades menores a 5 metros, exhibiendo laminación vertical y, en ocasiones, desplazamientos horizontales. Aumentan su espesor hacia el techo, donde pueden mostrar ramificaciones y contactos irregulares. Se interpreta que estas estructuras son sismitas, formadas por licuefacción y fluidización de sedimentos inducidas por fuertes sacudidas sísmicas. Esta hipótesis se sustenta en su proximidad espacial a zonas de falla vinculadas al alzamiento de la Cordillera de Nahuelbuta y al área de influencia de grandes terremotos de subducción, como el de Valdivia de 1960. El análisis de estas estructuras permite discriminarlas de otras de origen no sísmico (p. ej., desecación, carga glacial, diques neptunianos). Una relación de corte clave para la cronología relativa es la intrusión de los diques en niveles de suelo que contienen fragmentos cerámicos del Complejo El Vergel, cuya edad ha sido datada entre 1300-1350 d.C. Concluimos que las estructuras estudiadas se tratan de diques clásticos de inyección formados por mecanismos de licuefacción y fluidización, desencadenados por eventos sísmicos post-siglo XIV, como el megaterremoto de Valdivia (Mw 9.5). Este estudio demuestra la alta susceptibilidad a la deformación co-sísmica de los depósitos sedimentarios que sustentan los centros urbanos del piedemonte de Nahuelbuta. Este resultado aporta una base científica indispensable para la zonificación del peligro geológico, subrayando la necesidad de integrar el potencial de licuefacción en los estudios de riesgo geológico de la zona.

EVOLUCIÓN HOLOCENA DE LAS BAHÍAS DE TONGOY Y GUANAQUEROS A PARTIR DE TESTIGOS DE SEDIMENTO MARINO, COSTA SEMIÁRIDA DE CHILE (30°S)

Barraza Cartagena, Gabriela¹; Ortega Caurapán, Cristina¹; Flores-Aqueveque, Valentina¹; González-Alfaro, José²

¹Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilla 803, Santiago, Chile.

²Departamento de Geofísica, Universidad de Chile. Av. Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile

Las bahías de Tongoy y Guanaqueros, situadas en la costa semiárida de Chile (30°S), debido a su configuración geomorfológica, poseen una capacidad excepcional para preservar los sedimentos marinos y, por lo tanto, registrar variaciones océano-climáticas, así como eventos geológicos del Holoceno.

Este trabajo presenta la reconstrucción de la evolución de estas bahías basada en el análisis de dos testigos de sedimento marino, uno de la Bahía de Tongoy y el otro de la Bahía de Guanaqueros. La metodología utilizada consta del análisis de imágenes tomográficas mediante el software *RadiAnt DICOM Viewer 2025.2* y de rayos X de los testigos que, en conjunto con indicadores sedimentarios y ecológicos previamente obtenidos (Ortega, 2014; Fonseca, 2016), permitieron una reconstrucción integral de los procesos geológicos involucrados en la historia holocena de las bahías.

El registro más largo se encuentra en la Bahía de Guanaqueros, donde se documenta el Holoceno temprano desde aproximadamente 9.500 años cal AP. En cambio, el registro sedimentario registrado en el testigo de la Bahía de Tongoy comienza en el Holoceno medio, hace unos 7.500 años. En términos generales, se interpreta que durante el Holoceno temprano en las bahías habría predominado un ambiente sublitoral, caracterizado por un nivel del mar más bajo que el actual, temperaturas frías y condiciones de baja oxigenación. Posteriormente, durante el Holoceno medio, ambas bahías evidencian una transición hacia un ambiente de plataforma interna, asociada a un ascenso del nivel del mar, con condiciones aún más hipóxicas y temperaturas más elevadas en comparación con el Holoceno temprano. Además, se interpreta una baja escorrentía de sedimentos desde la cuenca, atribuida a una menor frecuencia de lluvias torrenciales antes de los ~5.000 años AP. Durante el Holoceno tardío, se mantiene el ambiente de plataforma interna, aunque con una mejora en la oxigenación y un aumento en el aporte de sedimentos desde la cuenca, y una intensificación y/o mayor frecuencia de lluvias torrenciales.

Fonseca, F. (2018). *Paleoecología de foraminíferos bentónicos holocenos de la bahía de Guanaqueros, Región de Coquimbo, Chile* [Memoria de Título, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/168361>

Ortega, C. (2014). *Variabilidad climática en la costa semiárida de Chile (30°-32°S) durante los últimos 13.000 años* [Tesis de Doctorado, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130327>

ESTRATIGRAFÍA DEL ARROYO LA CAÑADA, DEPRESIÓN ORIENTAL, SAN LUIS, ARGENTINA

Bianchi, Érico Hernán¹; Chiesa, Jorge Orlando²; Ojeda, Guillermo Enrique²

¹Universidad Nacional de San Luis - Facultad de Turismo y Urbanismo - Depto. de Turismo. Av. del Libertador San Martín 721, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. E-mail: ehbianchi@email.unsl.edu.ar

²Universidad Nacional de San Luis - Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales - Depto. de Geología. Ejército de los Andes 950, San Luis, Argentina

En las barrancas del arroyo La Cañada, ubicado en el piedemonte occidental de la sierra de Comechingones afloran depósitos clásticos referidos al Cuaternario, que se relacionan con la evolución del piedemonte occidental de la misma. El arroyo incide depósitos mantiformes ondulados que rellenan valles y depresiones internas del abanico aluvial La Cañada, con escurrimiento general hacia el oeste ~6,4 km desde el *knick point* serrano. El abanico posee una longitud de 7,5 km, 3,5 km en su máxima anchura y un aporte aluvial principalmente de rocas plutónicas graníticas. El objetivo de la contribución es la descripción de las unidades estratigráficas aflorantes en el perfil La Cañada 1 (PLC1, 32° 39' S, 64° 58' O) y el perfil La Cañada 2 (PLC2, 32° 39' S, 64° 59' O), la interpretación de las asociaciones de facies y su vinculación con los procesos dominantes. El perfil estratigráfico PLC1 posee un espesor de 3,4 m, muestra facies basales de conglomerados arenosos, tabulares, macizos, matriz soporte y facies superiores con estratificación horizontal; las facies areno-limosas son tabulares, macizas y contienen lentes conglomerádicos de grava fina a gruesa. Los depósitos se interpretan como flujos masivos de gravas y arenas (*debris flow* y *sheet flood*) en un abanico proximal a medio, con depósitos de barras gravosas modernas hacia el techo. En el perfil estratigráfico PLC2, de 5,35 m de espesor, se reconocieron facies principalmente arenosas a areno-limosas, tabulares, macizas que pueden contener clastos de grava fina y, en forma subordinada facies basales de conglomerados-arenosos, tabulares y macizos. Estas facies, constituyen depósitos cuaternarios que se interpretan como flujos masivos a tractivos de arenas con abundante aporte de loess primario y secundario, el desarrollo de un paleosuelo hacia el techo del perfil, en un sector distal del abanico aluvial. En la base del perfil se identificaron arenas finas asignadas tentativamente al Neógeno. Los depósitos clásticos del arroyo La Cañada, en el sector proximal del abanico aluvial, se interpretan tentativamente como cambios laterales de facies en el que dominan los procesos gravitatorios de transporte (*debris flow*, *sheet flood* y *grains flow*). En tanto, los depósitos distales se infieren como relleno de paleovalles labrados en el abanico dominados por procesos aluvio-eólicos. Hacia el techo de los perfiles se registra un incremento de la granulometría que indicaría cambios en las condiciones climáticas (lluvias torrenciales desarrolladas durante períodos de clima semiárido a árido) y/o una reactivación tectónica del frente serrano.

EVOLUCIÓN CUATERNARIA SECUENCIAL DE UNA CUENCA DISTAL CONTINENTAL COMO LA CUENCA DEL RÍO PARANÁ

Brunetto, Ernesto^{1,3}; Vezzosi, Raúl Ignacio^{1,3}; Thalmeier, María Belén^{1,3}; Kröhling, Daniela Mariel²; Zalazar, María Cecilia³

¹ CICyTTP (CONICET-Gob. Entre Ríos-UADER), Diamante, Entre Ríos, Argentina

² CONICET y Facultad de Ing. y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.

³ Facultad de Ciencia y Tecnología - UADER, Ruta Prov. 11 km 10.5, Oro Verde, Entre Ríos

La historia cuaternaria de la cuenca inferior del Río Paraná es un ejemplo de jerarquía mundial para estudios de estratigrafía secuencial en ambientes terrestres. Las geoformas fluviales y el registro sedimentario permiten allí observar la respuesta de los sistemas fluviales, en el contexto de una cuenca sedimentaria intracratónica, frente a los ciclos glaciales interglaciales del Cuaternario. El registro de discontinuidades de mayor jerarquía y la variación de asociaciones laterales y verticales de litofacies, en función de los cambios en el nivel de base, permiten reconstruir controles alocíclicos de la sedimentación y analizar cómo los procesos superficiales responden a cambios climáticos, cambios del nivel del mar y levantamiento activo o subsidencia. La compilación de datos geocronológicos (OSL), análisis del registro estratigráfico, asociaciones de facies, contenido paleontológico, elementos arquitecturales fluviales, análisis de jerarquías de discontinuidades, patrones de apilamientos, combinados con análisis geomorfométricos de terrazas fluviales en el tramo inferior de la cuenca del Río Paraná, permitieron realizar un análisis de la evolución secuencial, desde el Pleistoceno Medio tardío de la región. Regionalmente fue posible identificar y reconstruir una superficie regresiva en la base del EIO5 que constituye un límite de secuencia, marcada por el cambio de asociaciones de facies, elementos arquitecturales y presencia de paleosuelos. Se identificó un cortejo transgresivo, caracterizado por facies estuarinas dominadas por mareas y sus correlativas facies de canal fluvial. A su vez, se reconoció la superficie de máxima inundación, asignable al EIO5a según las dataciones disponibles. Basado en la presencia de facies de ambiente litoral y fluvial costero y su contenido fosilífero, fue factible reconstruir aproximadamente la posición de la línea de máxima transgresión en el valle colector de la cuenca del Paraná, próxima a la ciudad de Santa Fe. La sucesión fluvial que sobreyace a las facies transgresivas se caracteriza por sistemas de barras fluviales compuestas amalgamadas, conformando formas de acreción lateral, separadas por discontinuidades de orden 3, 4 y 5. De base a tope aumenta la relación de formas de canal vs formas de planicie de inundación. Este sistema corresponde al cortejo de nivel de mar alto, donde las formas de lecho del río Paraná progradaron sobre las facies estuarinas. En numerosos casos la secuencia termina con un calcrete freático afectando el tope de la sucesión. Esta superficie puede interpretarse como una discordancia subaérea, formada durante la regresión forzada conformando el límite de secuencia. Superficies de erosión intermedias sugieren la presencia de parasecuencias de ambiente continental, generadas durante el proceso de regresión forzada (p.e. EIO3). La compilación de la información en una infraestructura de datos espaciales facilita la ponderación de la incidencia relativa de los diferentes controles y sus variaciones espaciales y temporales, sugiriendo explicaciones del registro sedimentario resultante y su validez regional.

RECONSTRUCCIÓN DE LA DINÁMICA SEDIMENTARIA DEL HUMEDAL PACHINGO DURANTE EL HOLOCENO MEDIO-TARDÍO, BAHÍA DE TONGOY, COSTA SEMIÁRIDA DE CHILE (30°S)

Calderón, Cristian¹; Ortega, Cristina¹; Easton, Gabriel¹; González-Alfaro, José²; Wistuba, Tomás³

¹ *Departamento de Geología, Universidad de Chile. Plaza Ercilla 802, Santiago, Chile*

² *Departamento de Geofísica, Universidad de Chile. Av. Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile*

³ *Escuela de Geología, Universidad Mayor, Manuel Montt 367, Santiago, Chile*

Los humedales costeros no sólo revisten importancia por su rol ecológico y como amortiguadores hidrológicos, sino que también por su potencial para conservar el registro de procesos geológicos, tales como eventos tsunamigénicos, aluviones y variaciones climáticas del pasado.

El Humedal Pachingo, ubicado junto a la bahía de Tongoy en la costa semiárida de Chile (~30°S), es el humedal de mayor extensión en la zona y conforma un entorno costero singular, cuya configuración geomorfológica y estratigráfica se propone que ha sido determinada por la interacción de procesos sedimentarios (continentales y marinos), climáticos y tectónicos a lo largo del Holoceno medio-tardío.

Este estudio tiene por objetivo reconstruir la evolución geológica durante el Holoceno medio-tardío del Humedal Pachingo, a partir del estudio de su registro sedimentario y la interpretación de los mecanismos deposicionales, medioambientales y tectónicos.

Se presentan los resultados preliminares del análisis estratigráfico y sedimentológico realizados a partir de calicatas que se excavaron en las terrazas fluviales del humedal. En terreno se elaboraron descripciones detalladas de los estratos, su composición y estructuras sedimentarias, y se realizó un muestreo detallado de material sedimentario cada 2 o 3 cm. En laboratorio se realizó el análisis granulométrico, de composición mediante FRX/DRX (Fluorescencia y Difracción de Rayos X), de la susceptibilidad magnética, y del contenido de microfósiles. El modelo geocronológico se ha basado en edades radiocarbónicas de materia orgánica total y en edades por IRSL (Luminiscencia Estimada por Infrarrojo).

En una primera aproximación, se infiere que existen unidades sedimentarias que podrían corresponder a depósitos de tsunamis, lo que permitirá obtener una mejor estimación de la recurrencia de estos fenómenos en el área de estudio.

MORFOESTRATIGRAFÍA DEL VALLE DEL RÍO LOS CORRALES, SAN LUIS, ARGENTINA**Chiesa, Jorge¹; Ojeda, Guillermo^{1,2}; Icazatti, Franco¹**

¹*Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950 (5700), San Luis, Argentina*

²*Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Balcarce 314 (5730), Villa Mercedes, San Luis, Argentina*

El valle del río Los Corrales es un curso de carácter efímero que incide los depósitos pedemontanos del sector noroccidental de la sierra de San Luis en la Depresión Central. Este trabajo describe la sucesión sedimentaria expuesta en el Perfil El Bajo (32°25'08''S, 66°03'29''O), correspondiente a una estructura de corte y relleno fluvial aflorantes en sus barrancas. Considerando los rasgos litoestratigráficos se reconoce en la barranca oriental una sucesión más antigua, representada en la base por la Formación Alto Grande (fluvial), constituida por gravas arenosas, friables, pardo grisáceas, dispuestas en cuerpos lenticulares aislados, macizos y con espesores entre 60 y 80 cm. Suprayacen capas de arena mediana/fina (90%) correlacionables con la Formación Barranquita (loessoide), moderadamente consolidadas, coloración pardo grisáceas, en estratos tabulares, macizos, y capas suavemente laminadas con espesores de 6 a 7 m. Cubriendo el depósito loessoide se desarrolla un horizonte paleoedáfico que tentativamente referimos al Paleosuelo Chosmes constituido por limos (72%) con materia orgánica (2%), moderadamente consolidado, gris oscuro, macizo y espesor de 80 cm. El techo de la sucesión lo representa la Formación Algarrobito (aluvial/eólico) constituido por arenas (88%), moderadamente friables, pardo grisáceas, estratos tabulares, macizos y capas laminadas, espesores de 1 a 1,20 m. Sobre la margen occidental afloran sedimentos referibles a la Formación El Chimborazo (aluvial/eólico), representados por cinco estratos (E) con variable contenido de materia orgánica y tenor despreciable de CaCO₃. De base a techo están constituidos por: limos (E1: 86%), pardo grisáceos oscuros, friables a relativamente consolidados, levemente laminados, 30 cm de espesor y sin base visible; arenas (E2: 52%), pardo grisáceo claro, friables a relativamente consolidados, levemente laminadas, 15 cm de espesor; limos (E3: 81%) pardo grisáceos claro, friables a relativamente consolidados, macizos y levemente laminados, 50 cm de espesor; limos (E4: 94%) pardo grisáceos oscuro, relativamente consolidados, estructura maciza a levemente laminada en la base y prismática hacia el techo, 35 cm de espesor y 7% de materia orgánica; y en superficie limos (E5: 89%), pardo grisáceos, friables, macizos a levemente laminados, y 25 cm de espesor. La identificación de los depósitos mencionados y su análisis constituyen la primera mención en esta área del relleno sedimentario del valle fluvial incidido en los depósitos pedemontanos medios a proximales del noreste de la Depresión Central, los que son asignados en base a hallazgos fósiles y edades numéricas al lapso Pleistoceno superior-Holoceno.

EL CUATERNARIO EN SISTEMAS FLUVIALES SOBRE EL BASAMENTO DE LA SIERRA DE SAN LUIS, ARGENTINA

Chiesa, Jorge¹; Ojeda, Guillermo^{1,2}

¹Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950 (5700), San Luis, Argentina

²Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Balcarce 314 (5730), Villa Mercedes, San Luis, Argentina

En la ladera oriental de la sierra de San Luis se desarrollan superficies notoriamente planas, con pendientes entre 0.5 % y 2 %, cubiertas mayormente por mantos delgados de sedimentos vinculados a antiguas superficies de erosión, desmembradas y basculadas durante el levantamiento neógeno, denominadas "pampas de altura". La elevada erodabilidad de los depósitos que las recubren y las pendientes locales favorecen el desarrollo de cárcavas y arroyos con dimensiones variables. En sus barrancas, de 4-12 m de altura en la cuenca alta de la vertiente austral de la sierra (río Cañada Honda, valle de Pancanta, pampa de Tamboreo), se identifica la siguiente sucesión sedimentaria. La Formación Alto Grande (espesor variable 210-660 cm) constituye la unidad basal, apoya sobre el basamento, constituido por gravas (máximo 40 cm, promedio 8-10 cm) y arenas con escaso fango. Los estratos psefíticos tienen estructura maciza, en algunos sectores presentan estratificación paralela y entrecruzada, geometría tabular dominante, moderadamente consolidados y color pardo amarillento. Los estratos psamíticos tienen grava fina, macizos a delicadamente laminados, geometría tabular, moderadamente consolidado y color gris parduzco. Suprayace La Formación Barranquita (espesor 250 y 350 cm, excepcional hasta 660 cm), textura limo-arenosa y areno-limosa, estructura maciza dominante con algunas capas laminadas, geometría tabular, color pardo amarillento y moderadamente consolidada. Se intercalan lentes (30 cm de espesor) de arenas con gravas finas dispersas, base erosiva y estructura maciza o con artesas. En algunos afloramientos (espesor 300 cm) se reconocen sedimentos palustres, pardo oscuro, de baja densidad, alto contenido de carbono orgánico y horizontes Bwb, que intercalan capas (espesor 2 cm), textura limo-arcillosas, color blanco a gris amarillento, macizas o con delicada laminación, friables, de aspecto pulverulento o esponjoso, muy livianas, sin reacción al HCl y que aparentan ser capas de ceniza en seco. La unidad estratigráfica contiene fósiles asignados al Piso/Edad Mamífero Lujanense (*Toxodon platensis*, *Scelidotherium leptcephalum*, *Glyptodon reticulatus*). Generalmente, sobre los depósitos anteriores se identifica el Paleosuelo Los Toldos (espesor 60 cm), textura limo-arenosa a areno limosa, estructura granular y bloques pequeños subangulares aislados, moderadamente consolidado, color negro, 2-3% de materia orgánica y edad radiocarbónica 7.760 ± 120 años AP (LATYR LP-1055) y 4.100 ± 100 años AP (LATYR LP-858). En superficie la Formación Algarrobito (espesor 240 cm), son limos y limos arenosos, color pardo, moderadamente friables, estructura maciza y geometría tabular. En sectores en la base tiene capas laminadas o canales (hasta 25 cm) de arenas a veces con gravas finas. Sobre el mismo se desarrolla el suelo actual.

LA HIGROSCOPICIDAD COMO *PROXY DATA* GRANULOMÉTRICO: APLICACIÓN AL ANÁLISIS ESPACIAL EN SEDIMENTOS DE LA PAMPA ONDULADA

Contardo, Lucía^{1,2}; Morrás, Héctor^{1,3}; Benedito, Luis¹; Bressan, Emiliano¹; Angelini, Marcos⁴

¹Instituto de Suelos, INTA-CIRN, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Godoy Cruz 2290 (1425), CABA

³FAV-Carrera de Agronomía, Universidad del Salvador (1630) Pilar, Prov. de Buenos Aires

⁴Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y Avda. Constitución (6700) Luján, Prov. de Buenos Aires

El análisis granulométrico constituye una determinación fundamental en el estudio de sedimentos y suelos. Si bien la determinación de tamaño de las fracciones gruesas es sencilla, por el contrario la cuantificación de las fracciones finas resulta compleja y laboriosa. Específicamente para la cuantificación del contenido de arcilla existen varios procedimientos analíticos; algunos de ellos se basan en el proceso de sedimentación de las partículas en función de su tamaño a lo largo de cierto tiempo, en tanto existen otros métodos instrumentales basados en la interferencia y dispersión de un haz de radiación.

En el presente trabajo, en primer lugar se presentan los resultados de la investigación de un método alternativo de determinación cuantitativa indirecta de la fracción arcilla de sedimentos y suelos basado en la higroscopicidad. Para ello se utilizaron muestras de perfiles de suelos pampeanos de granulometría variada y de diferente mineralogía, y se compararon los datos obtenidos con el método de la pipeta de Robinson, considerado como el método de referencia, respecto a determinaciones realizadas mediante un equipo de difracción laser y mediante el método del coeficiente higroscópico (CoH). Los resultados muestran que el procedimiento utilizado de análisis de difracción laser genera una importante subestimación de la fracción arcilla en relación al método de la pipeta. Por el contrario, el método del CoH muestra una correlación elevada con el método de referencia, lo que indica su aptitud como procedimiento simple y efectivo de *proxy data* para el contenido de arcilla.

En segundo lugar, en un conjunto numeroso de muestras de suelo y sedimento de un amplio sector de la Pampa Ondulada se determinaron el CoH y el porcentaje de arcilla mediante el método de la pipeta, y los datos obtenidos fueron representados espacialmente mediante procedimientos de cartografía digital. Los resultados proporcionados por el CoH reflejan claramente la variación espacial del contenido de arcilla en el área estudiada, mostrando una mejor correlación estadística entre el CoH y el método granulométrico de referencia para las muestras de sedimento (horizontes C) que para las muestras del solum (horizontes A y B).

GEOQUÍMICA DE METALES Y METALOIDES EN SEDIMENTOS DE LLANURA DE INUNDACIÓN EN UN SISTEMA FLUVIAL DEL PIEDEMONTTE AMAZÓNICO

Coral, Christian¹; Guzmán, Oswaldo²; Campos, Corina²; Armijos-Alcocer, Katherine³; Vera, Cindy¹; Vera, Dayana²

¹Geociencias, Facultad de Ciencias de la Tierra y Agua, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

²Grupo de Investigación de Ciencias de la Tierra y Clima, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

³Grupo de Investigación Ecosistemas Tropicales y Cambio Global, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

La composición geoquímica de los sedimentos en llanuras de inundación refleja tanto la naturaleza del área fuente como los procesos de transformación ocurridos durante el transporte fluvial. Este estudio evalúa si el sistema fluvial funciona únicamente como un medio de transporte pasivo de metales y metaloides, o si influye activamente en su redistribución, retención y transformación geoquímica a lo largo del trayecto sedimentario. Con ese objetivo, se estableció una línea base geoquímica local de metales y metaloides en sedimentos superficiales del cantón Tena, Napo, Amazonía ecuatoriana a fin de interpretar patrones de distribución elemental y detectar señales antrópicas. Para ello, se recolectaron 30 muestras compuestas mediante muestreo sistemático geométrico en un área de 15 hectáreas. Las concentraciones de V, Cr, Cu, Zn, As y Ba se determinaron por espectrometría de fluorescencia de rayos X. Con el propósito de definir valores representativos, se aplicó un método iterativo basado en ± 2 desviaciones estándar, lo cual permitió excluir valores anómalos y delimitar rangos confiables. Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de elementos presentan concentraciones por debajo del fondo geoquímico local, con excepción del As, que alcanza un valor máximo de 13,16 mg/kg, superando tanto el fondo geoquímico (9,5 mg/kg) como el umbral TEL de la normativa canadiense (5,9 mg/kg), lo que sugiere riesgo ecológico. Este enriquecimiento puntual podría estar asociado con fuentes antrópicas históricas o localizadas, como agricultura intensiva, apertura de vías o minería artesanal. Desde la perspectiva sedimentológica, se llevó a cabo un análisis granulométrico con el fin de caracterizar las fracciones texturales y establecer el tamaño de grano predominante en los sedimentos. Esta caracterización permite explorar la relación entre la distribución de elementos químicos y las propiedades físicas del sedimento, considerando que metales y metaloides tienden a concentrarse preferentemente en las fracciones más finas (limo y arcilla) debido a su mayor superficie específica y capacidad de adsorción. La integración de datos granulométricos y geoquímicos permite profundizar en la comprensión de los procesos de transporte, retención y acumulación de metales en ambientes de llanura de inundación. En conjunto, los resultados evidencian que el uso combinado de análisis geoquímicos, herramientas estadísticas y criterios sedimentológicos constituye una estrategia eficaz para discriminar entre señales naturales y aportes antrópicos en sistemas fluviales del Cuaternario. Estos hallazgos subrayan la importancia de establecer líneas base geoquímicas locales y aplicar marcos normativos adecuados para evaluar el riesgo ambiental en ecosistemas sensibles como el piedemonte amazónico.

REGISTROS PALEOLIMNOLÓGICOS Y VARIABILIDAD HIDROCLIMÁTICA EN EL SUROESTE DE LA LLANURA PAMPEANA DURANTE EL ÚLTIMO MILENIO

Córdoba, Francisco^{1,2}; Seitz, Carina^{3,4}; Pisani, Nerina^{5,6}; Santamans, Carla^{1,2}; Guerra, Lucía^{5,6}; Navarro, Diego⁷; Stutz, Silvina⁷; Piovano, Eduardo^{5,6}

¹Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET, Av. Bolivia 1239, (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina.

²Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolivia 1661, (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina.

³Departamento de Geología y Petróleo, INIBIOMA, Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional del Comahue (UNCo) - CONICET, San Carlos de Bariloche, Argentina.

⁴University of Nevada, Reno's Biology Department, and Global Water Center, 1664 N Virginia St, 89557, Reno, USA.

⁵Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, (5016), Córdoba, Argentina.

⁶Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, (5016), Córdoba, Argentina. ⁷Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, UNMdP-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

El análisis de archivos ambientales lacustres del centro de Argentina es fundamental para reconstruir las fluctuaciones ambientales y climáticas pasadas previas a las mediciones instrumentales. En este trabajo se presentan y comparan los resultados de distintos estudios paleolimnológicos desarrollados en cinco sistemas lacustres localizados en el suroeste de la región pampeana (SWPP; entre los 36° y 39° S). El objetivo es comparar la respuesta hidrológica de los sistemas lacustres frente a variaciones pasadas en la circulación atmosférica, vinculadas a la influencia más austral del sistema Monzónico Sudamericano (SASM). Las reconstrucciones se apoyan en múltiples *proxies* sedimentológicos, geoquímicos, isotópicos y biológicos. La cronología se basa en dataciones ¹⁴C AMS y ²¹⁰Pb, complementadas con crono-marcadores independientes, que permiten establecer modelos geocronológicos robustos, y delimitar temporalmente los principales eventos ambientales del último milenio. Las reconstrucciones muestran una marcada variabilidad ambiental e hidrológica entre los registros, con condiciones contrastantes en magnitud, tiempo y tipo de respuesta. Además, revelan como respondieron las lagunas frente a diferentes forzantes climáticos durante períodos de baja (como la Anomalía Climática Medieval o la Pequeña Edad del Hielo) y alta influencia antrópica (como el Periodo Cálido Actual), permitiendo contextualizar la variabilidad climática reciente en un marco temporal más amplio. Asimismo, reflejan respuestas paleohidrológicas y paleoecológicas complejas y asincrónicas a escalas decadales y seculares en el SWPP. Es probable que algunas de estas diferencias se deban tanto a la resolución de los registros, a la sensibilidad de los *proxies* analizados, como también a posibles sesgos en los marcos cronológicos establecidos basados en dataciones radiocarbónicas (i.e., potencial efecto reservorio variable en el tiempo y en cada sistema) y/o la ausencia de cronologías sólidas en los depósitos más recientes de las últimas décadas.

Los resultados refuerzan la importancia del estudio de registros lacustres pampeanos como sensores ambientales, que aportan información clave para comprender la dinámica del SASM en su zona de influencia más austral. Además, permiten ajustar y discutir modelos previos sobre la dinámica hidroclimática pasada en esta región de Sudamérica, aportando elementos claves para evaluar los efectos del cambio climático actual sobre los sistemas hídricos más vulnerables de la región.

FUEGO EN LA CUENCA, CARBÓN SEDIMENTARIO EN EL LAGO: RECONSTRUCCIÓN DE INCENDIOS Y SU IMPACTO EN EL EMBALSE SAN ROQUE, CÓRDOBA

Costamagna, Ingrid¹; Sottile, Gonzalo²; Mengo, Luciana¹; Shapley, Mark³, Halac, Silvana¹; Piovano, Eduardo¹

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina

²Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Buenos Aires, Argentina

³Continental Scientific Drilling Facility (CSDF), Department of Earth and Environmental Sciences, University of Minnesota, Minneapolis, EEUU

El embalse San Roque (ESR; 31° 22' S, 64° 27' O) se encuentra en las Sierras Pampeanas de Córdoba. Su función principal es la provisión de agua potable para la ciudad de Córdoba y localidades aledañas.

Los procesos sedimentarios en las Sierras Pampeanas de Córdoba están controlados por la meteorización y erosión del basamento cristalino-metamórfico a través de procesos fluviales influenciados por las precipitaciones. Particularmente, la cuenca del ESR, también se ve afectada por procesos vinculados a cambios en el uso del suelo, como la urbanización, deforestación e incendios. La región donde se encuentra el ESR constituye una de las más afectadas por incendios en la región central de Argentina. Estos eventos no solo afectan el área perilacustre del ESR, provocando cambios en la vegetación, pérdida de suelos, entre otros efectos, sino que también modifican su dinámica sedimentaria, contribuyen al proceso de eutrofización y alteran la calidad del agua.

El objetivo de este trabajo es reconstruir el historial de incendios de los últimos *c.a.* 170 años a través del estudio de partículas macroscópicas de carbón vegetal preservadas en testigos sedimentarios, y dilucidar su efecto en la dinámica sedimentaria y en el proceso de eutrofización del ESR. Para ello, se utiliza un enfoque de análisis *multiproxy* que comprende análisis de partículas de carbón, susceptibilidad magnética (SM), tamaño de partícula, composición geoquímica elemental (Ti, Zr, Fe, Mn), contenido de carbono (COT, CIT) y fósforo total (PT) en los sedimentos.

El registro sedimentario permite identificar cuatro estadios de cambios ambientales en el ESR. Se infiere una alta actividad de fuego en los estadios más antiguos (1852-1880 CE y 1880-1950 CE) y en el más reciente (2006-2022 CE), asociados principalmente a las etapas de construcción del embalse y a la urbanización de la cuenca respectivamente. El registro de los eventos de fuego coincide con valores elevados de *proxies* geoquímicos de erosión (*i.e.* MS, Ti, Zr) y de productividad primaria (COT y PT). Nuestros resultados permiten considerar que los incendios en el área perilacustre serían un factor de perturbación en el ESR, ya que modifican la dinámica sedimentaria mediante un aumento de aporte detrítico y contribuyen a la carga orgánica desde la cuenca hacia el embalse.

El conocimiento de los regímenes de incendios y sus implicancias en el embalse y su cuenca constituye una herramienta fundamental para la gestión y conservación de cuencas y la planificación territorial.

REGISTRO PALEOAMBIENTAL DEL ÚLTIMO MILENIO A PARTIR DE LA GEOQUÍMICA INORGÁNICA DE SEDIMENTOS LACUSTRES DE PATAGONIA NORTE

Daga, Romina^{1,2}; Alfonzo, Walter^{1,2}; Goldmann, Gastón¹; Rizzo, Andrea^{1,2}; Williams, Natalia^{1,2}; Piotrowska, Natalia³; Ribeiro Guevara, Sergio¹

¹Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche, CNEA, Av. Bustillo km 9.5, 8400 Bariloche, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

³Instituto de Física, Silesian University of Technology, Akademicka 5, r9/10A, Gliwice, Polonia

La composición geoquímica inorgánica de los sedimentos depositados en un lago contiene valiosa información sobre los procesos que ocurren en dicho lago, su cuenca, y más allá de los límites de su cuenca. Ante la complejidad de dichos registros, la variación de los diferentes elementos con la profundidad puede permitir la reconstrucción de los procesos, tanto naturales como antrópicos, locales como regionales/globales, que controlan la sedimentación en un periodo determinado. En este sentido, los ambientes lacustres patagónicos son de particular interés para estudios paleolimnológicos por su localización geográfica y su estado relativamente prístino. En el presente trabajo se analiza la variación de elementos mayoritarios (Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Mn, Ti) y trazas (Rb, Ba, Cs, As, Br, Sr, Sc, Zr, Zn, Hf, V, U, REE; obtenidos mediante Análisis por Activación Neutrónica) con la profundidad en secuencias de los lagos La Zeta (42.88°S) y Theobald (43.43°S), provincia de Chubut. El objetivo es analizar el potencial de la geoquímica inorgánica de los sedimentos para identificar los factores que controlan la sedimentación lacustre. Dichas secuencias cuentan con modelos edad-profundidad obtenidos a partir de métodos bayesianos (OxCal) integrando dataciones de ¹³⁷Cs, ¹⁴C, y tefrocronología, abarcando aproximadamente el último milenio. La información geoquímica fue analizada mediante perfiles de variación de concentración y de relaciones de elementos, y análisis estadísticos (PCA, multivariados). Se comparó dicha información con geoquímica de sedimentos de las zonas de aporte para analizar la procedencia de los materiales. Los resultados preliminares demuestran principalmente la influencia de los volcanes de la Zona Volcánica Sur, con anomalías en la mayoría de los elementos asociadas a la presencia de tefras, cuya variación depende de la composición del material volcánico. Por otra parte, se observan tendencias de variación en elementos asociados a componentes litogénicos (Al, Rb, REE) pudiendo indicar cambios mineralógicos y/o de tamaño de grano de los componentes en respuesta a procesos de cuenca (nivel del lago, erosión, entre otros), con comportamiento generalmente opuesto en elementos relacionados a la materia orgánica de los sedimentos (por ejemplo, Br). Las tendencias observadas en ambos lagos están posiblemente vinculadas a efectos regionales, como las variaciones climáticas del último milenio, mientras que también se observan variaciones elementales particulares en cada lago en respuesta a condicionantes locales. Esta información, en conjunto con análisis mineralógicos, granulométricos, y geoquímica orgánica de los sedimentos, representan valiosos *proxies* que permitirán reconstrucciones robustas sobre las variaciones en dichas condiciones ambientales pasadas.

WIND-INDUCED SAND TRANSPORT ALONG A BEACH BAHÍA DE LOS MOROS, LOBERÍA, BUENOS AIRES

De las Carreras, Juan¹; Mihanovich, Olivia¹; Mihanovich, Fernando¹; Isla, Federico²

¹ Bahía los Moros, Lobería

² CONICET, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, Mar del Plata

Coastal erosion has been critically increasing along the Buenos Aires coastline due to episodic storms and bad management decisions. Some areas experience significant erosion despite being characterized by an abundance of sand. Since the mid-20th century, sand fences (locally called “enquinchados”) have been implemented to induce sand sedimentation in the backshore and foredune areas. However, these structures have been installed with varying designs and without regular maintenance or improvements.

Bahía de los Moros is a resort site where the beach receives abundant sand supply from the sea that is transported landward to form dunes that migrate according to the dominant WSW winds. However, coarse sand is common at the foreshore. In this study, 15 sand fences were strategically placed obliquely to the beach to serve as traps for the aeolian sand transport. These fences, 1 meter high, were monitored weekly from June 3 to July 15, 2024, (six intervals) until they became completely covered by sand. After this period, the fences were rendered ineffective, and the accumulated sand was transported to nourish the shoreline (beach nourishment).

The fences positioned in the backshore area successfully accumulated sand, albeit with intermittent erosion (deflation) events. The average sedimentation rate recorded was 25.5 m³/day, and extrapolated for a year it means a sedimentation rate of approximately 9,307 m³/day.

These findings highlight the effectiveness of sand fences in promoting dune formation and mitigating coastal erosion. However, the periodic burial and subsequent disablement of the fences emphasize the need for continuous maintenance and redesign to optimize their long-term functionality.

This study demonstrates that sand fences can serve as an efficient mechanism for sediment retention and shoreline nourishment in Bahía de los Moros. However, their effectiveness depends on consistent monitoring and adaptive management strategies to address the dynamic nature of coastal sediment transport processes. Further research should focus on optimizing fence designs and evaluating their long-term impact on coastal resilience.

SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL DE DOS DIATOMITAS CUATERNARIAS DE LA REGIÓN PAMPEANA, ARGENTINA

Espinosa, Marcela^{1,2}; Fayó, Rocío^{1,2}; Vélez-Agudelo, Camilo¹

¹Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario Dr. Enrique J. Schnack, UNMdP/CIC. Funes 3350 Mar del Plata Argentina

²Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, UNMdP/CONICET. Funes 3350 Mar del Plata Argentina

La formación de diatomitas ha sido frecuente en el Mioceno, el Plio-Pleistoceno y durante el Holoceno temprano a medio, tanto en ambientes marinos como dulceacuícolas. Estos depósitos naturales suelen ser explotados comercialmente debido a su alto contenido de sílice y generalmente se presentan como sucesiones sedimentarias expuestas. Las diatomitas también son importantes en estudios paleoambientales, en particular del Cuaternario donde los registros pueden proporcionar evidencia valiosa de cambios en el clima y de los ecosistemas acuáticos. En el presente estudio, se comparó el significado paleoambiental de dos afloramientos cuaternarios de diatomita. Se analizaron: a) un depósito del Pleistoceno temprano en la localidad Casa de Piedra (provincia de La Pampa) y, b) un depósito del Holoceno temprano a medio en La Horqueta (provincia de Buenos Aires). Casa de Piedra está ubicada en el noroeste de la provincia de La Pampa (38°08'40.5" S; 67°09'23.2" O). La sección estudiada de 4,40 m de potencia es una diatomita laminada y presenta tres niveles de ceniza volcánica. Se realizó una datación absoluta en el nivel medio de cenizas mediante análisis de termocronometría Apatita (U-Th)/He (AHe) dando una edad de $1,7 \pm 0,4$ Ma. La Horqueta es una sección estratigráfica aluvial de 2,5 m de potencia ubicada en el Río Quequén Grande, provincia de Buenos Aires (38°17'59" S; 58°50'28" O). Se realizaron 6 dataciones radiocarbónicas que permiten anclar el intervalo estratigráfico estudiado entre un momento anterior a los 9000 años ¹⁴C AP y los ca. 5000 años ¹⁴C AP. El análisis diatomológico de ambas diatomitas muestra la dominancia de diatomeas "Fragilariodes pequeñas". Este grupo de taxones ticoplanctónicos de agua dulce/salobre caracterizan cuerpos de agua someros de 1 a 3 m de profundidad. Los ensambles se completan con bajas proporciones de diatomeas epífitas y bentónicas características de ambientes poco profundos con vegetación asociada. La Horqueta se interpreta como la inundación de áreas deprimidas de la planicie de inundación y el consiguiente desarrollo de ambientes lagunares que evidencian condiciones húmedas-subhúmedas con posterioridad a los 9000 años. Casa de Piedra representa un paleolago somero y de baja alcalinidad con cambios en la salinidad y la profundidad del agua en respuesta a variaciones de precipitación y temperatura. La dominancia de "Fragilariodes pequeñas" (indicadoras de aguas someras) en estas diatomitas cuaternarias contrasta con los ensambles del Paleógeno-Neógeno de Argentina, caracterizados por taxones planctónicos como *Aulacoseira* spp, típicos de ambientes profundos lacustres.

CARACTERIZACIÓN DE LAS FASES SECUNDARIAS PORTADORAS DE LITIO EN LA SECUENCIA SEDIMENTARIA DEL SALAR DE OLAROSZ, JUJUY

Farías, Celina¹; Borda, Laura²; Bia, Gonzalo^{1,2}; Wunderlin, Cecilia³; Godfrey, Linda⁴; García, María Gabriela^{1,2}

¹Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

²Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

³Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR - CONICET - Universidad Nacional de Catamarca - Servicio Geológico Minero Argentino - Universidad Nacional de La Rioja)

⁴Earth and Planetary Sciences Department, Rutgers University, USA

La extracción de Li a partir de salmueras en los salares de la Puna se ha convertido en una de las actividades mineras de mayor inversión en nuestro país. En el salar de Olaroz, las salmueras litíferas interactúan con los sedimentos acumulados en el núcleo salino dando lugar a procesos de enriquecimiento secundario que podrían alcanzar un potencial valor económico. Para este trabajo, se analizó un testigo sedimentario de 160 m de profundidad extraído desde el núcleo salino del salar de Olaroz (Puna Norte, Jujuy). La composición química e isotópica ($\delta^7\text{Li}$, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) de las muestras se determinó, previa digestión ácida, mediante ICP-OES e ICP-MS multicolector respectivamente, mientras que la composición mineralógica de la fracción $<2\ \mu\text{m}$ se determinó mediante DRX. La proporción de Li asociado a la fracción soluble en agua, la intercambiable y la soluble en ácidos se determinó mediante ensayos de extracciones secuenciales. Además, el entorno químico del Li se determinó mediante espectroscopia de fotoelectrones generados por rayos X (XPS).

La secuencia sedimentaria consiste mayormente en facies clásticas de grano fino con presencia de minerales evaporíticos. Los resultados indican que las concentraciones de Li en las facies clásticas varían entre 202 y 1174 mg/kg, mientras que los valores de $\delta^7\text{Li}$ varían entre -0,79‰ y -5,93‰, siendo más negativos a mayor profundidad. La señal isotópica del Sr es similar a las de las ignimbritas que afloran en la cuenca alta ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$: 0,71594). Los minerales de arcillas identificados son illita, clorita, caolinita e interestratificados I/S. Todas las muestras presentan interestratificados de tipo R0, con contenidos entre 20 y 40% de illita, a excepción de la muestra con mayor concentración de Li, que presenta cerca de 50% de illita. La semicuantificación de los DRX de arcillas muestra que, en todos los casos, los interestratificados I/S representan la fase más abundante ($>60\%$), y la illita representa entre el 9 y 29% del total de los filosilicatos presentes. Las muestras con mayores concentraciones de Li presentan mayor proporción relativa del interestratificado I/S, mientras que lo contrario ocurre con el contenido de illita. Las extracciones secuenciales realizadas indican que más del 90% de la concentración total de Li se asocia a los sitios estructurales de los filosilicatos. Por último, los análisis XPS de los niveles de arcillas verdosas que contienen las mayores concentraciones de litio, revelan la presencia de Li ubicado en un sitio octaédrico. El análisis integrado de los datos químicos, isotópicos y mineralógicos indica que el Li se encontraría en los sitios octaédricos de los interestratificados I/S en reemplazo del Mg^{2+} , Al^{3+} o $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$.

COMPOSICIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS ARENAS DEL CAMPO DE DUNAS DE TATÓN (CATAMARCA)

Fernandez Molina, Delfina^{1,2}; Ciccioli, Patricia^{1,2}; Serpa, Leopoldo¹; Amidon, William³

¹Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires, Argentina

²IGeBA (UBA-CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

³Middlebury College, Geology Department. Middlebury, USA

El campo de dunas de Tatón se ubica en el sector nororiental del valle de Fiambalá. Sus depósitos son retrabajados por vientos del SO-OSO y la acción del río Grande, curso fluvial transversal a la Sierra de Fiambalá. El valle representa una zona de transición entre las Sierras Pampeanas al este (rocas metamórficas y graníticas precámbricas, cámbricas, ordovícicas y carboníferas), el Sistema de Famatina al oeste (rocas volcánicas ácidas a básicas, graníticas y sedimentarias ordovícicas, devónicas, carboníferas, pérmicas, triásicas y cenozoicas) y la Puna Austral al norte (rocas volcánicas ácida a intermedias cenozoicas).

Se determinó la composición (método Gazzi-Dickinson) de los sedimentos tanto eólicos como fluviales muestreados y se aplicaron el algoritmo *K-means* y el método estadístico *Correspondence Analysis* (CA) para identificar asociaciones entre grupos de muestras (petrofacies). Además, se realizaron dataciones U-Pb de circones detríticos en seis muestras de sedimento.

A partir del conteo composicional, las muestras se clasifican como litoarenita y litoarenita feldespática (Q: 21,25 - 56,47%, F: 6,65 - 24,87%, L: 28,86 - 70,81%) de acuerdo con el diagrama de Folk *et al.* (1970). Predominan los líticos volcánicos (15,49 - 63,58%), seguidos por los metamórficos (2,23 - 48,1%), siendo los sedimentarios poco representativos (máximo un 2,99%). En promedio, los líticos volcánicos vítreos representan un 31,6% de las muestras.

El análisis estadístico permitió identificar tres petrofacies. La primera, cuarzo-volcánica (QmV; 62,07%) exhibe abundante cuarzo monocristalino (32,65 - 55,59%), líticos volcánicos (19,46 - 42,03%), una señal de basamento (Lm+K+Qp promedio: 13,36%) y de plagioclasa (10,03% promedio). La segunda, volcánica-cuarzosa (VQm; 27,59%), se caracteriza por el predominio de líticos volcánicos (40,61 - 63,58%), cuarzo monocristalino (20,88 - 36,13%) y una menor señal de basamento (Lm+K+Qp promedio: 10,69%). La tercera, cuarzo-meta-volcánica (QmMV; 10,34%) presenta cuarzo monocristalino (25 - 38,72%) junto con valores significativos de líticos metamórficos (19,46 - 48,10%) y volcánicos (15,49 - 28,70%).

Las dataciones U-Pb arrojaron espectros de edades principalmente precámbricas (76,26 - 89,29%), seguidas por las cenozoicas (5 - 17,27%), cámbricas (2,86 - 6,62%) y ordovícicas (2,07 - 3,64%); siendo escasas las silúricas (0,69 - 0,91%), devónicas (0,91%) y triásicas (0,72%).

En síntesis, el basamento pampeano domina como área fuente de aporte, acompañado por la Puna Austral y una débil señal del Sistema de Famatina.

Folk, R. L., Andrews, P. B., & Lewis, D. W. (1970). Detrital sedimentary rock classification and nomenclature for use in New Zealand. *New Zealand journal of geology and geophysics*, 13(4), 937-968.

ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL CAMPO EÓLICO MEDANITOS-SAUJIL: EDADES U-PB Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Fernandez Molina, Delfina^{1,2}; Ciccioli, Patricia^{1,2}; Serpa, Leopoldo¹; Amidon, William³

¹Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas. Buenos Aires, Argentina

²IGeBA (UBA-CONICET), Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

³Middlebury College, Geology Department. Middlebury, USA

En el centro del Bolsón de Fiambalá, se desarrolla el campo eólico Medanitos-Saujil que, junto con los depósitos de interacción eólica-fluvial asociados al río Fiambalá, constituyen el objeto de estudio del presente trabajo. El valle se encuentra bajo la influencia de vientos dominantes del SO-OSO y está limitado al oeste por el Sistema de Famatina (rocas volcánicas ácidas a básicas, graníticas y sedimentarias ordovícicas, devónicas, carboníferas, pérmicas, triásicas y cenozoicas) y al este y norte por las Sierras Pampeanas (rocas metamórficas y graníticas precámbricas, cámbricas, ordovícicas y carboníferas). El río Fiambalá nace en el límite con la Puna Austral (rocas volcánicas ácidas a intermedias cenozoicas), drena el valle en sentido N-S, recibiendo afluentes del O y E y atraviesa transversalmente el área de estudio. Estas características le confieren cierta complejidad al análisis de procedencia del sedimento. El objetivo de este trabajo es presentar el uso de diferentes herramientas aplicadas a edades U-Pb y datos composicionales para identificar asociaciones entre muestras (petrofacies) y principales áreas fuente del sedimento.

La metodología involucró el muestreo superficial de las geoformas reconocidas -dunas, meso y microformas eólicas, depósitos residuales y barras fluviales-; el estudio composicional de la fracción arena (método Gazzi-Dickinson) y la datación U-Pb de cinco muestras de circones detríticos. Se confeccionaron curvas Kernel para determinar la distribución de las edades U-Pb y sobre los datos composicionales se aplicaron el algoritmo *K-means* y el método estadístico *Correspondence Analysis* (CA).

Las edades U-Pb permitieron reconocer espectros de edades principalmente precámbricas (67,71 - 80,91%), en menor proporción, cenozoicas (5,45 - 28,13%), cámbricas (0,77 - 10,91%) y ordovícicas (1,04 - 3,80%); siendo escasas las devónicas (1,04 - 1,54 %), carboníferas (0,73 - 3,80%), pérmicas (0,73 - 1,04%) y triásicas (1,27 - 1,82%).

Por su parte, la aplicación de los métodos estadísticos revelaron tres *clusters* en las modas detríticas (petrofacies): una volcánica-cuarzosa (VQm; 58,49%) con predominio de líticos volcánicos (37,66 - 61,08%) seguido de cuarzo monocristalino (25,57 - 40,71%) y un promedio de 10,62% de componentes de basamento (Lm+K+Qp); otra cuarzo-volcánica (QmV; 33,96%) con prevalencia de cuarzo monocristalino (33,61 - 51,56%), entre un 21,03 y 37,53% de líticos volcánicos, una señal de basamento (Lm+K+Qp) promedio de 12,86% y de plagioclasa de 11,33 %; y una volcánica (V; 7,55%) con más del 70% de líticos volcánicos y un promedio de 14,63% de cuarzo monocristalino. En conclusión, la Puna Austral (aporte volcánico) y el basamento pampeano actúan como las principales áreas fuente del sedimento, siendo el Sistema de Famatina una señal menor. Esto evidenciaría que el río Fiambalá sería la fuente primaria de provisión de sedimento para el retrabajo eólico.

RECONSTRUCCIÓN DE LOS VIENTOS DEL OESTE: ENFOQUE MULTIPROXY EN SEDIMENTOS LACUSTRES DESDE EL PLEISTOCENO TARDÍO

**Gómez-Fontalba, Carolina¹; Flores-Aqueveque, Valentina¹; Moreno, Patricio²;
Villaseñor, Tania^{3,4}; Alloway, Brent⁴; Alfaro, Stephane⁵**

¹Universidad de Chile, Departamento de Geología, Santiago, Chile

²Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas y Centro de Estudios del Clima y la Resiliencia, Santiago, Chile

³Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, Santiago, Chile

⁴Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Geografía, Santiago, Chile

⁵Université de Paris Est Créteil and Université de Paris-Cité, CNRS, LISA, F-94010 Créteil, France

La variabilidad de la intensidad de los Vientos del Oeste (SWW, por sus siglas en inglés) en Patagonia es clave para comprender los patrones climáticos a escalas regional y global. Este estudio reconstruye la variabilidad en la intensidad de los SWW desde el Pleistoceno tardío utilizando partículas líticas eólicas presentes en los sedimentos lacustres del Lago Sindorito (~51°S), un sitio estratégico ubicado en el núcleo actual de este cinturón de vientos.

Empleamos un enfoque multiproxy para identificar los indicadores más sensibles y representativos de la intensidad del viento. En primer lugar, realizamos tomografías computarizadas e imágenes de alta resolución para caracterizar la secuencia estratigráfica del testigo de sedimento. Además, llevamos a cabo análisis de Pérdida por Ignición (LOI, por sus siglas en inglés) para evaluar el contenido orgánico e inorgánico, así como análisis de susceptibilidad magnética y geoquímica para inferir el registro paleoambiental del Lago Sindorito. Asimismo, utilizamos análisis granulométrico láser y Análisis de Componentes Principales (PCA) para determinar la distribución del tamaño de grano y su relación con la composición elemental de los sedimentos. Finalmente, establecimos un modelo cronológico basado en dataciones por carbono-14, que abarca los últimos ~13.000 años calibrados.

Nuestros resultados preliminares sugieren que el análisis multiproxy, en particular la integración de parámetros granulométricos con datos geoquímicos, es clave para filtrar la señal y atribuir directamente el transporte sedimentario a la acción del viento, lo que permite una mejor comprensión de la dinámica sedimentaria del Lago Sindorito. Este estudio no solo contribuirá al entendimiento de las condiciones paleoambientales específicas del sitio, sino también a la comprensión del cinturón de vientos del oeste desde el Pleistoceno tardío en Patagonia sur.

REVISIÓN DE LAS EDADES DE SEDIMENTACIÓN EN LAGUNAS DE LA PAMPA NORTE**Guerra, Lucía¹; Córdoba, Francisco E.²; Piovano, Eduardo¹**

¹ Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), CONICET-UNC, Ingenieur Ismael Bordabehere, Av. Haya de la Torre

² Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET, Av. Bolivia 1239, (4600), San Salvador de Jujuy, Argentina

La elaboración de perfiles cronológicos robustos de los registros sedimentarios cuaternarios es esencial en la delimitación temporal de reconstrucciones de cambios paleoambientales a nivel regional. En los extremos septentrional y austral de la Pampa Norte, Sudeste de Sudamérica, las lagunas Mar Chiquita (30°S/62°O) y Melincué (33°S/61°O) tienen un fuerte control hidro-climático que ha generado variaciones casi simultáneas de sus niveles durante la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, revisiones recientes de estudios paleolimnológicos en la región Pampeana señalan una asincronía en el inicio y terminación de los principales períodos climáticos de los últimos miles de años. Además, en el caso del registro de la Laguna Melincué, existen múltiples datos radiocarbónicos que aún no han sido modelados. Con este trabajo iniciamos un proyecto de revisión de las edades de los sedimentos lacustres de Melincué y Mar Chiquita, que involucra el ajuste y actualización de datos cronológicos existentes. Para ello, reanalizamos las edades previas basadas en ²¹⁰Pb y ¹⁴C y reforzamos la microestratigrafía de dichos depósitos, identificando posibles contactos erosivos, evidencias de redepositación y cambios abruptos en las facies. Diferentes modelos clásicos y bayesianos son aplicados para obtener perfiles de profundidad versus edad, incluyendo en sus cálculos a hiatos identificados y considerando efectos reservorio. Los modelos obtenidos son seleccionados y ajustados mediante marcadores cronoestratigráficos de edad conocida. A partir de los resultados cronológicos, los registros lacustres ajustados a la nueva temporalidad, son correlacionados para establecer si los eventos climáticos fueron regionalmente simultáneos, o si efectivamente fueron asincrónicos. De esta manera, indagamos en el posible rol del modelado cronológico en el desajuste de las reconstrucciones de paleoniveles lacustres regionales. Este estudio pretende ser un disparador de la sincronización de registros paleolimnológicos de lagunas someras de la región Pampeana, lo cual permitirá incorporar nuevos registros a los modelos paleoclimáticos cuaternarios del Sudeste de Sudamérica.

NUEVOS APORTES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA BARRERA ORIENTAL BONAERENSE

**Isla, Manuel¹; Manoccio, Lara¹; Mon, Lucas¹; Moyano Paz, Damian¹; Olivo, Mariana²;
Schwarz, Ernesto¹; Tamura, Toru³**

¹Centro de Investigaciones Geológicas (Universidad Nacional de La Plata-CONICET). Diagonal 113 #256 B1904DPK, La Plata, Argentina

²Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (CONICET - UBA), Intendente Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, CP 1428, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

³Geological Survey of Japan, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Central 7, 1-1-1 Higashi, Tsukuba, Ibaraki 305-8567, Japan

Las barreras costeras con dominio de olas se han convertido en foco de estudio debido a su alta vulnerabilidad frente a los cambios del nivel del mar y a las variaciones climáticas. La progradación de estas barreras predominantemente arenosas típicamente da lugar a la acreción y preservación de planicies de cordones litorales. Estas llanuras son ampliamente reconocidas como archivos de condiciones depositacionales pasadas, lo que las convierte en elementos valiosos para la reconstrucción de los procesos responsables de su formación.

La progradación de la Barrera Oriental, localizada en el sector noreste de la costa atlántica Argentina, constituye un excelente ejemplo para reconstruir procesos depositacionales antiguos en llanuras de cordones debido a su registro complejo y su escala inusualmente grande. Gracias a su presencia en el punto terminal de la celda litoral bonaerense que trae sedimentos predominantemente arenosos desde la desembocadura del Río Colorado, esta barrera presenta dimensiones y complejidades internas mayores a las usualmente encontradas a lo largo del mundo.

En este trabajo se presentan nuevas interpretaciones realizadas gracias al análisis arquitectural, cronoestratigráfico y de procedencia de los depósitos holocenos de esta barrera. Con el objetivo de identificar en mayor detalle los procesos sedimentarios que controlaron la evolución de la barrera, se llevó a cabo un análisis de alta resolución combinando perfiles de GPR, testigos sedimentarios, análisis texturales y composicionales, y edades obtenidas por OSL. Los estudios se realizaron no sólo sobre los depósitos del frente de barrera que construyeron la planicie de cordones sino también sobre los sectores detrás de la barrera donde evolucionó un sistema de marisma/ planicie de mareas.

Los resultados obtenidos permitieron refinar diversos aspectos de la evolución de la barrera, entre ellos: 1) ajustar el marco cronoestratigráfico existente, no solo para el inicio de la progradación, sino también para conocer la edad de los diferentes conjuntos dentro de la planicie de cordones, lo cual permitió estimar tasas de progradación; 2) interpretar el impacto de procesos de tormenta, tanto de forma directa sobre la planicie de cordones generada por tormentas como de forma indirecta a través de la intensificación de la dinámica mareal en el área de marisma (procesos de marea intensificados por tormentas); y 3) definir cuatro etapas evolutivas distintas en función de los cambios en las tasas y en la dirección del crecimiento de la barrera. Todo este refinamiento evolutivo tiene implicancias directas en el rol de la barrera como repositorio terminal de la celda litoral bonaerense.

EVALUACIÓN ESPACIAL DEL PELIGRO DE EROSIÓN EN AMBIENTES DE LLANURA BAJO PRESIÓN PRODUCTIVA: UN MODELO CUANTITATIVO APLICADO A LA CUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO (CATAMARCA–TUCUMÁN)

Isuani, María Antonella¹; Georgieff, Sergio Miguel²; Bustos, María Soledad³

¹Instituto de Geología del Cuaternario, Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

²Facultad de Ciencias Naturales e IML, UNT, CONICET. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

³Instituto de Ecosistemas de Aguas Continentales (IEAC), Fundación Miguel Lillo. Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La región del NOA enfrenta un fuerte impacto ambiental como consecuencia de los cambios en el uso del suelo y la intensificación de las actividades antrópicas, lo que contribuye a acelerar procesos de erosión y sedimentación en ambientes continentales activos del Cuaternario. En este contexto, se desarrolló e implementó un modelo cuantitativo para identificar áreas de alto riesgo erosivo en la cuenca media y baja del río San Francisco (937 km²), una cuenca interprovincial bajo fuerte presión productiva entre Catamarca y Tucumán.

Se aplicó una Evaluación Multicriterio (EMC) integrando variables como pendiente, erodabilidad del suelo (factor K), cobertura del suelo, distancia a la red de drenaje y presencia de erosión lineal (surcos y cárcavas). La información fue procesada en formato raster en QGIS 3.18. La pendiente se clasificó en cinco categorías a partir de un MDE SRTM (30x30 m). La erodabilidad se estimó según el tipo de suelo, textura y contenido de materia orgánica. La cobertura vegetal se determinó mediante clasificación supervisada de imágenes Landsat 8 OLI, recategorizadas por su susceptibilidad a la erosión. Las capas vectoriales de red hídrica y erosión lineal fueron rasterizadas, y se calculó la distancia a estos procesos. Todas las variables se normalizaron (rango 0–1) y ponderaron con el método AHP (Saaty).

La integración mediante suma lineal ponderada generó un índice espacial del peligro de erosión, clasificado en cinco niveles: muy bajo (0–0.4), bajo (0.40–0.6), medio (0.60–0.75), alto (0.75–0.85) y muy alto (>0.85). Las zonas de peligrosidad muy alta (160 km²) se localizaron en márgenes fluviales y planicies aluviales sin protección natural, asociadas a uso agrícola intensivo con procesos activos como cárcavamiento, piping y ensanchamiento. Las zonas de baja y muy baja peligrosidad (46 km²) coincidieron con áreas de sedimentación en piedemonte, cuenca baja y sectores estabilizados de la planicie aluvial.

El modelo constituye una herramienta cartográfica de gran valor para la gestión ambiental y ordenamiento territorial de la cuenca del río San Francisco. Los resultados fueron presentados ante la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia de Tucumán, como insumo técnico para la planificación sostenible.

PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA GENERADOS POR EL SISMO DEL 1 DE MAYO DE 2025, PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA

Kaufmann, Cintia; Pérez, Irene

Instituto Nacional de Prevención Sísmica- INPRES- Roger Balet norte 47, San Juan

El sismo ocurrido el 1/05/2025 a las 13:04, tuvo su epicentro en el sector septentrional de la provincia de La Rioja, 37 km al N de la localidad de Famatina, entre Campanas y Pituil (coordenadas: -28.560 -67.572). Este sector del territorio queda comprendido en el ámbito de la Provincia Geológica Sistema Famatina, la cual limita hacia el E con las Sierras Pampeanas Noroccidentales y hacia el norte pasa gradualmente hacia el ambiente de Puna.

La magnitud del sismo fue 5.5, de foco superficial, a 7 km. Numerosas réplicas se registraron en las horas siguientes, varias de las cuales fueron percibidas por la población local. El evento sísmico principal generó intensidades Mercalli Modificada (IMM) de V a VI en Campanas, Pituil y Anillaco (La Rioja), Tinogasta (Catamarca), IV a V en la ciudad de La Rioja, IV en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, según datos del INPRES: www.inpres.gob.ar. Los mayores daños se produjeron y reportaron en el paraje Santo Domingo, localizado a 5 km al O de Campana, donde habitan unas 50 personas. Allí se relevaron daños estructurales en viviendas e iglesias del siglo pasado, en las que se generaron grietas y caída de revoques, mientras que casas de adobe abandonadas o usadas como depósito sufrieron derrumbes totales.

El evento constituyó un factor desencadenante de procesos de remoción en masa, precisamente caída de rocas y deslizamiento de rocas o suelos, en las serranías próximas a Campanas. Asimismo, deslizamientos de roca se reportaron en el Cañón del Ocre y se originaron grietas en el terreno en suelos de cultivo en el Departamento Famatina. Estos fenómenos fueron ampliamente documentados por testigos y pobladores a través de videos y fotografías que circularon inmediatamente en redes sociales.

La provincia de La Rioja registra varios terremotos en su historia que generaron daños y pueden mencionarse: el de 1899 con epicentro cercano a Jagüe; 1957 con epicentro cercano a Villa Castelli, Vinchina y Villa Unión; 1977 con epicentro cercano a Patquía y San Ramón; 2002 con epicentro cercano a Aminga, Anillaco, Chuquis y Pinchas.

Esta contribución constituye un estudio preliminar que requiere continuidad con un abordaje geomorfológico y de campo, a fin de detectar evidencias tales como cicatrices de deslizamientos, deslizamientos previos, tipologías.

Se manifiesta, asimismo, la necesidad inmediata de diseño de planes de emergencia ante terremotos/remoción en masa para las poblaciones locales, contemplando además los accesos de rutas de montaña con probabilidad de bloqueos ante terremotos de características y epicentros tales como los aquí nombrados.

MONITOREO HÍDRICO Y AMBIENTAL EN CUENCA RÍO LUJÁN. PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Llera, María A¹; ²Silva, Agustina; Coniglio, María Eugenia³; Jorge, Guillermo⁴;
Saracso, Fernando⁵

¹Instituto de Ciencias. Universidad Nacional de General Sarmiento (ICI. UNGS)

² Instituto de desarrollo Humano. Universidad Nacional de General Sarmiento (IDH. UNGS)

³Instituto de Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento (IDEI. UNGS)

⁴Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

⁵ Facultad de ciencias físicas y matemáticas. Universidad de Chile

El río Luján abarca una amplia extensión en la provincia de Buenos Aires, en sus 128 km desde sus nacientes desemboca en el estuario del Río de la Plata. Atraviesa nueve municipios, algunos con población en aumento en los últimos años, otros con alta concentración de zonas residenciales y manipulación de los espacios naturales por las construcciones de barrios cerrados, y espacios asociados a la actividad rural.

Inicialmente realizamos un estudio preliminar de la zona utilizando imágenes satelitales. Se usa la plataforma SNAP (de uso libre) para el análisis de las mismas. Se mide el porcentaje de clorofila en el agua, (particularmente en la zona desde Mercedes hasta Luján) y se determina indirectamente la turbidez del agua. Se analiza el ancho del río en la zona y el flujo de agua pendiente abajo.

En los laboratorios de la Universidad Nacional de General Sarmiento se realizaron los análisis magnéticos de sedimentos. Para las mediciones se tomaron tres testigos de aproximadamente 45 cm en tres puntos de interés, esto permitió correlacionar los datos de escorrentía del río, medir parámetros de contaminación en tres zonas distintas y determinar la diferencia en los pulsos de agua del río en tres niveles del tramo elegido. Por otro lado, estos análisis permitieron una medida indirecta de la velocidad de flujo de sedimento y permeabilidad del fondo del río.

Se caracterizó el perfil sedimentario y de suelo. A partir del análisis de susceptibilidad magnética se determinaron cambios en el perfil magnético de la cuenca del río, eso permitió inferir la variación en el tamaño de partícula arrastrado y los pulsos hídricos de la zona. Los análisis químicos nos brindaron información sobre los tipos de contaminantes presentes en los perfiles.

Los resultados preliminares indicaron una fuerte presencia de nutrientes usados como fertilizantes en las zonas de cultivo. También gran porcentaje de residuos que llegan en este tramo del Río son de origen orgánico, en los recorridos por la zona pudimos ver restos de poda, o vertientes ilegales de asentamientos cercanos. También las zonas próximas a los centros urbanos presentan grandes cantidades de residuos inorgánicos. La variación en la señal magnética muestra variabilidad en el transporte de sedimento. Conserva el rasgo propio de planicies loéssicas, con ocurrencia de diferentes grados de compactación. La variabilidad vertical con presencia de diferentes niveles de tosca compactada aparece como un limitante en la capacidad de infiltración de los suelos.

EVALUACIÓN DE LAS FRACCIONES DE FÓSFORO Y SU ASOCIACIÓN AL PROCESO DE EUTROFIZACIÓN EN EMBALSES DEL CENTRO DE ARGENTINA

Mengo, Luciana¹; Cardoso-Silva, Sheila²; Pompeo, Marcelo³; Costamagna, Ingrid¹; Halac, Silvana¹; Piovano, Eduardo¹

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina. ²Universidad Federal de Alfenas (UNIFAL) ICT, Poços de Caldas, Brasil. ³Departamento de Ecología, Instituto de Biociencias, Universidad São Paulo, Brasil

La región central de Argentina presenta un gradiente climático de húmedo a semiárido en sentido este-oeste. En este sentido, la construcción de embalses en las Sierras Pampeanas permite el abastecimiento constante de agua sorteando la variabilidad estacional de precipitaciones. La ciudad de Córdoba es abastecida de agua para consumo por los embalses San Roque (ESR; 31° 22' S, 64° 27' O) y Los Molinos (ELM; 31°49' S, 64°32' O), los cuales presentan degradación en su calidad del agua dado por el avance de la eutrofización. Este proceso está ligado al enriquecimiento de nutrientes como el fósforo (P), por lo cual resulta imprescindible comprender las diferentes fuentes de aporte (*i.e.*, naturales o antrópicas) de este elemento. Dado que en las cuencas de ambos embalses afloran complejos metamórficos ricos en apatitas, y que la actividad antrópica contribuye en gran proporción al ingreso de P, la determinación del P total resulta insuficiente para identificar las diferentes fuentes de aporte de este nutriente. El objetivo de este trabajo es reconstruir la dinámica de las fracciones del P en los sedimentos del ESR y ELM, vinculadas al proceso de eutrofización. Las determinaciones de las fracciones de P -orgánica, inorgánica, apatítica y no apatítica- se realizaron a través del método del ácido ascórbico, en sedimentos de un testigo largo extraído del centro del ESR (TSR-22-II) y de testigos cortos tomados próximos a las desembocaduras (TSP-25, TLE-25, TLR-25) y el centro del ELM (TLM-25). En sector centro de ambos embalses existe una tendencia a presentar una mayor contribución de la fracción inorgánica con respecto a la orgánica, siendo además la más biodisponible una vez que el P es liberado de los sedimentos. Dentro de la fracción inorgánica, los contenidos del P apatítico y no apatítico, presentan valores similares en el ESR, mientras que en el ELM el P apatítico se presenta en mayor proporción, lo cual indica una menor biodisponibilidad del P en este sistema. A nivel espacial en el ELM, los sedimentos presentan mayores valores de todas las fracciones en el centro del embalse con respecto a las medidas en las diferentes desembocaduras, lo cual puede estar asociado a la disminución de la granulometría desde la zona litoral hacia el lago interno. Estos resultados preliminares son esenciales para diferenciar las principales fuentes de aporte de P en sistemas lacustres artificiales y comprender la contribución de las diferentes fracciones de este elemento en el proceso de eutrofización.

MAYOR ARIDEZ DURANTE EL ÚLTIMO PERÍODO GLACIAL EN LAS LLANURAS PAMPEANAS OCCIDENTALES INFERIDA A PARTIR DEL LOESS

**Montecino Jara, Diego^{1,2}; Nogués, Victoria^{1,2}; Cosentino, Nicolás J.^{3,4,5};
Torre, Gabriela^{1,2}; Coppo, Renata⁶; Sawakuchi, André⁷; Berman, Ana Laura^{3,4,5};
Gaiero, Diego M.^{1,2}**

¹CICTERRA, UNC-CONICET, Av. Vélez Sarsfield 1699, X5016GCB, Córdoba, Argentina

²Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCB, Córdoba, Argentina

³Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

⁴Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), CONICET-UBA, Buenos Aires, Argentina

⁵Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI, IRL 3351), CNRS-CONICET-IRD-UBA, Buenos Aires, Argentina

⁶Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Turin, Italy

⁷Luminescence and Gamma Spectrometry Laboratory (LEGaL), Instituto de Geociências, Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, 05508-080, São Paulo, Brazil

Este trabajo analiza la dinámica de emisión, transporte y acumulación de polvo en el sur de Sudamérica durante los últimos 43.000 años, mediante un análisis multiproxy de la sección de loess de Lozada, en las llanuras pampeanas occidentales. A partir de dataciones por luminiscencia, propiedades sedimentológicas, simulaciones paleoclimáticas y compilaciones de proxy hidroclimáticos, se reconstruyeron las tasas de acumulación de masa de polvo y sus mecanismos de control.

Los resultados muestran una notable variabilidad a lo largo de la transición glacial–interglacial. Se registraron altos valores de acumulación durante la Etapa Isotópica Marina 3, vinculados a una mayor disponibilidad de sedimentos y condiciones húmedas en la región pampeana. En el Último Máximo Glacial, la acumulación disminuyó debido a condiciones más húmedas en las áreas fuente y mayor aridez en la llanura pampeana. Durante la última deglaciación y Holoceno temprano, las tasas de acumulación se recuperaron por la alternancia de fases húmedas y secas, que reactivaron el suministro de sedimentos y la variabilidad hidroclimática.

Se concluye que la precipitación moduló tanto la disponibilidad de sedimentos en las fuentes como la eficiencia de la deposición húmeda in situ, controlando la dinámica del polvo atmosférico en Sudamérica durante el Cuaternario tardío. La alta acumulación de polvo durante los periodos interglaciares se debió a una mayor disponibilidad de sedimentos en las fuentes y a condiciones más húmedas en las pampas, que favorecieron la deposición. En cambio, durante el Último Máximo Glacial, las áreas fuente estuvieron más húmedas y las pampas más secas, lo que redujo la deflación y limitó la acumulación de polvo. Estos resultados aportan a una mejor comprensión del ciclo de polvo y de la variabilidad hidroclimática en Sudamérica durante el Cuaternario tardío.

OTRA PERSPECTIVA SOBRE EL ORIGEN Y LA APLICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA EN SUELOS Y SEDIMENTOS PAMPEANOS

Morrás, Héctor¹; Contardo, Lucía^{1,2}; Bressan, Emiliano¹; Benedito, Luis¹; Angelini, Marcos³

¹Instituto de Suelos, INTA-CIRN, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Godoy Cruz 2290 (1425), CABA

³Universidad Nacional de Luján, Ruta 5 y Avda. Constitución (6700) Luján, Prov. de Buenos Aires

Se ha señalado que en los suelos del centro-sur de la Provincia de Buenos Aires existe un patrón de incremento de la señal magnética hacia los horizontes superficiales, en tanto en los suelos del noreste existiría un patrón opuesto, y que ambos estarían relacionados con las partículas pedogénicas formadas o destruidas en función de condiciones climáticas y/o pedoclimáticas. El objetivo del trabajo ha sido estudiar el origen de la señal magnética en suelos de la Pampa Ondulada Alta (POA) y su variación espacial. Esto se realizó a dos escalas: a nivel de la sub-región POA y a nivel del predio del CNIA-INTA en el Gran Buenos Aires (CNIA). A ambas escalas, se determinó la susceptibilidad magnética en masa (χ) cada 10 cm de profundidad en un número limitado de perfiles y a tres profundidades (horizontes A, B y C) en un número elevado de sitios. En otra población de muestras de la POA se procesaron datos de la mineralogía de la fracción arena, determinándose el porcentaje de magnetita, de piroxenos, de minerales totales en la fracción pesada y el porcentaje de cuarzo en la fracción liviana. Los datos de χ y granulométricos de la primera población se correlacionaron con los datos mineralógicos de la segunda población de muestras. Todos los datos obtenidos fueron representados espacialmente mediante procedimientos de cartografía digital.

Los resultados muestran por un lado una marcada variación espacial de χ con valores más elevados hacia el oeste de la subregión, que decrecen progresivamente hacia el eje fluvial Paraná-de la Plata. Por otro lado, resulta claro que no existe un patrón único y específico de variación de χ con la profundidad. Por el contrario, tanto a nivel de la POA como del CNIA existen suelos con valores constantes con la profundidad, suelos con incremento de χ hacia el techo del solum y otros con disminución en el mismo sentido, así como otras variantes. Esta heterogeneidad de patrones, y particularmente los resultados obtenidos en el CNIA, indican que la señal magnética está muy débilmente relacionada con condiciones ambientales. Por el contrario, los resultados muestran que la susceptibilidad magnética está directamente relacionada con la proporción de la fracción arena y con el contenido de magnetita detrítica, por lo que el modelo magnetoclimático aplicable a la región sería el de los "fuertes vientos". En otros términos, la susceptibilidad magnética no sería un indicador climático y pedogenético adecuado para la región Pampeana pero sí para distinguir sedimentos de distinta composición y origen.

COMPOSICIÓN, PROCEDENCIA Y REGIONALIZACIÓN DE LA FRACCIÓN ARENA DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE LA REGIÓN PAMPEANA

Morrás, Héctor¹; Contardo, Lucía^{1,2}; Bressan, Emiliano¹

¹Instituto de Suelos, INTA-CIRN, Las Cabañas y N. Repetto, (1686) Hurlingham, Prov. de Buenos Aires, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Godoy Cruz 2290 (1425) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Numerosos estudios de la fracción arena de los sedimentos superficiales de la región pampeana progresivamente han ido mostrando variaciones mineralógicas cuantitativas y cualitativas entre distintos ámbitos de la región. Esos resultados han evidenciado diferentes fuentes de aporte en la constitución de los depósitos, no obstante lo cual se ha seguido considerando toda la Pampa como una única región mineralógica. En este trabajo se efectuó el análisis de datos mineralógicos publicados, utilizando diferentes procedimientos y a distintas escalas geográficas. Este análisis ha permitido distinguir claramente los sedimentos loésicos de la Pampa Sur y los de la Pampa Norte. Entre ambas, en la Pampa Central con sedimentos eólicos arenosos, la mineralogía presenta una composición intermedia entre esos dos sectores del cinturón loésico. Trabajos más detallados sobre los sedimentos ubicados en la Pampa Ondulada, han evidenciado una gran heterogeneidad composicional vertical y espacial, y posibilitado la identificación de diferentes “modelos” y “zonas” mineralógicas. Esta porción oriental de la faja loésica presenta sectores de transición con cada una de las grandes áreas mencionadas anteriormente y también con la Pampa Mesopotámica. Por otro lado, en el centro-este de Santa Fe se distingue un sector que denominamos Pampa Ribereña, que sería la continuación de la franja oriental de la Pampa Ondulada.

La sectorización realizada indica que, si bien los sedimentos pampeanos se caracterizan por un conjunto de minerales de origen volcánico proveniente del sector cordillerano central y norpatagónico, estos componentes no siempre son mayoritarios, existiendo además una clara diversidad composicional entre los sedimentos de diferentes zonas de la región. Por otro lado, más allá del transporte eólico de partículas realizado por vientos predominantes del oeste y suroeste, y que se manifiesta en el desarrollo del “mar de arena pampeano”, en todo el cinturón loésico también resulta relevante el transporte de clastos mediante diversos sistemas fluviales. Si bien en la Pampa Sur los aportes de las sierras de Tandilia y Ventania son poco significativos y de extensión reducida, en la Pampa Norte el aporte de las sierras de Córdoba y San Luis resulta relevante en la constitución del ensamble mineralógico, incluso en los sectores distales de los ríos que drenan las sierras. Por su parte, los sedimentos de la Pampa Ondulada oriental y de la Pampa Ribereña de Santa Fe se caracterizan por contener altas proporciones de minerales provenientes de la cuenca del Paraná. Estos resultados se corresponden con un paradigma más reciente de multiplicidad de origen y heterogeneidad de composición de los sedimentos pampeanos, y que tiene implicancias en la interpretación de los procesos sedimentarios, pedogenéticos y ambientales de la región.

ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER EN LOESS PAMPEANO: UNA APROXIMACIÓN A CONOCER EL APOORTE DE HIERRO A TRAVÉS DEL VIENTO EN EL PASADO

Nogués, Victoria¹; Montes, María Luciana²; Cosentino, Nicolás, J.^{3,4,5};
Montecino Jara, Diego¹; Gaiero, Diego¹

¹ CICTERRA (UNC-CONICET), Córdoba, Argentina

² IFLP-CONICET, La Plata, Argentina

³ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina;

⁴ Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), CONICET-UBA, Buenos Aires, Argentina

⁵ Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IFAECI, IRL 3351), CNRS-CONICET-IRD-UBA, Buenos Aires, Argentina

El transporte de hierro (Fe) en aerosoles de polvo mineral al océano se considera como uno de los principales medios de aporte de Fe como micronutriente a las especies planctónicas. Esta 'fertilización' del océano con Fe se estima que fue muy importante durante el último ciclo glacial (~26 a ~19 mil años antes del presente), debido a la gran cantidad de polvo presente en la atmósfera por la intensa aridez, vientos intensos y acción glacial. Bajo esta hipótesis, el polvo proveniente del sur de Sudamérica podría haber contribuido significativamente al suministro de Fe al Océano Austral. Para evaluar esta hipótesis, es fundamental contar con registros sedimentarios regionales de polvo atmosférico del pasado, como loess pampeano, testigos marinos del talud y planicie abisal del Océano Atlántico suroccidental, y testigos de hielo de la Antártida, para analizar qué capacidad de aporte de Fe al océano estos tuvieron.

Los sedimentos loésicos de la región pampeana, ricos en partículas tamaño limo (>65% en masa), poseen fases minerales portadoras de hierro como arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro.

Una herramienta útil para estudiar los entornos de hierro en estos sedimentos es la espectroscopía Mössbauer, que permite no solo determinar la presencia de Fe en diferentes entornos, sino también su estado de oxidación. Con el objetivo de caracterizar el hierro en el loess pampeano, se determinaron espectros Mössbauer de muestras provenientes de dos sitios del cinturón loésico pampeano (Lozada, 31.65° S, 64.13° O; Tortugas, 32.72° S, 61.80° O).

El análisis de los espectros permitió identificar entornos de hierro magnéticos y paramagnéticos. En ambas localidades, predominan las fases paramagnéticas: Fe²⁺ (~10–20%) y Fe³⁺ (~20–40%), probablemente asociados con silicatos, frente a hematita y magnetita, que representan fracciones relativas del orden de 16 % y 10 %, respectivamente. La proporción relativamente baja de magnetita concuerda con la baja susceptibilidad magnética medida ($2-3 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{kg}$). El contenido de Fe determinado a partir de los espectros varió entre 30 y 50 mg/g de muestra.

Estos resultados, junto con otras mediciones futuras, permitirán evaluar el rol del polvo como fuente potencial de Fe al océano en el pasado, contribuyendo al entendimiento de los procesos de fertilización oceánica durante períodos glaciares.

TERREMOTOS Y PROCESOS SEDIMENTARIOS DESENCADENADOS: LA IMPORTANCIA DE DESCRIPCIONES DE CRÓNICAS DE TESTIGOS

Perez, Irene¹; Kaufmann, Cintia¹; Caballero, María Martha²

¹Instituto Nacional de Prevención Sísmica- INPRES, Roger Ballet 47 N

²Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Ignacio de la Roza 590 O

La vibración producida por el paso de las ondas sísmicas tras la ocurrencia de un terremoto puede generar efectos secundarios vinculados a fenómenos de licuefacción de suelos y procesos de remoción en masa en las zonas comprendidas por las isosistas de mayores intensidades. Estos fenómenos secundarios se producen en conjunción con las condiciones óptimas de susceptibilidad de suelos o pendientes de laderas naturales o taludes artificiales y, además, de valores superadores de aceleraciones causados por las ondas sísmicas (efecto disparador). Muchos de los productos generados no se preservan en los registros sedimentarios, ya que son efímeros en el tiempo y generalmente antropizados, sin embargo, se desarrollan de manera recurrente en ciertos sitios, por lo cual es importante identificarlos. En relación con este aspecto es imprescindible localizar y detectar dónde se producen, sus características y las causas que los generaron, para tomar medidas preventivas y consideraciones en cartas de planificación urbana/rural o bien en cartas de peligrosidad y bases, para la gestión del riesgo ante sismos de altas magnitudes. Las Intensidades Mercalli Modificada (IMM) para desencadenar licuefacción rondan a VI y remoción en masa desde IV. Habitualmente los fenómenos y los rasgos generados se rescatan y/o identifican tras descripciones del momento de la ocurrencia del terremoto, quedando así registrados. Tal es el caso de los fenómenos de licuefacción de suelos y de remoción en masa ocurridos co-sísmicamente con los terremotos de epicentro en la provincia de San Juan, de los años 1894, 1944, 1952, 1972, 1977 y 2021.

El conocimiento que se tiene de la generación de los mencionados fenómenos surge a partir de la recopilación de documentación histórica e información actual y fotografías. En esta contribución se identificaron y localizaron estos casos y se elaboraron catálogos integrando la información compilada vinculando cada evento sísmico con las evidencias de ocurrencia. Se presentan las localizaciones y características de los fenómenos de licuefacción de suelos y remoción en masa asociados a la ocurrencia de los sismos, los cuales poseen magnitudes superiores a 5.8 y focos superficiales. Adicionalmente, se prepararon mapas y se seleccionaron fotografías de las áreas afectadas por estos procesos. Los documentos históricos consultados y material fotográfico se encuentran resguardados en la biblioteca del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, al igual que los informes técnicos.

El objetivo de este aporte es valorar los hitos de crónicas y descripciones de testigos del momento, en la determinación de la amenaza sísmica, por licuefacción y por remoción en masa. Consecuentemente generar antecedentes para un adecuado ordenamiento territorial, planificación y gestión de la emergencia de poblaciones y rutas de acceso a las mismas.

ESTRATIGRAFÍA Y PROVENIENCIA DE SEDIMENTOS DE PALEODUNAS DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE (31°–35°S) DURANTE EL PLEISTOCENO TARDÍO

Quilamán-Quintulén, Andrea¹; García, Juan-Luis¹;
Castillo-Gonzalez, Paula²; Villaseñor, Tania³

¹Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro UC Desierto de Atacama, Instituto de Geografía, Santiago, Chile (eaquilaman@uc.cl)

²Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Geologie und Paläontologie, Münster, Germany

³Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales e Instituto de Geografía, Santiago, Chile

La costa de Chile central (32°–35°S) conserva un registro estratigráfico eólico excepcional, compuesto por secuencias de paleodunas intercaladas con paleosuelos. Estas unidades sedimentarias han sido interpretadas como proxies de variabilidad paleoclimática, en particular en relación con la dinámica de los Vientos del Oeste (SWW). Pero aun carente de registro y análisis para comprender su formación y fuente de sedimentos. A continuación, damos a conocer nuestros registros obtenidos en la cuenca del Aconcagua utilizando un enfoque multiproxy que combinó descripciones sedimentológicas, análisis petrográficos, cuantificación de minerales pesados y datación U-Pb de circones detríticos mediante LA-ICP-MS. Además, de dataciones de luminiscencia ópticamente estimulada (OSL) en feldespatos ricos en potasio para establecer la cronología absoluta de los depósitos. Las edades U-Pb obtenidas muestran tres poblaciones principales: Mioceno tardío (~7–20 Ma), Cretácico (~95 Ma) y Jurásico (~160 Ma). Aunque todas las muestras contienen estas tres señales, su proporción relativa varía en el tiempo, sugiriendo un cambio progresivo en las fuentes sedimentarias. En los depósitos más recientes, domina la señal miocena, mientras que en los más antiguos se incrementa la contribución jurásica. Nuestros resultados de minerales pesados indican un aporte mixto desde fuentes metamórficas de la Cordillera de la Costa, cuerpos ígneos intermedios a básicos y unidades volcánicas del Mioceno y batolitos jurásicos. La comparación con datos geocronológicos de las formaciones Horcón y Confluencia, así como con cronologías del Valle del Aconcagua exponen concordancias notables en los peaks de cronologías, lo que sugiere una historia de reciclaje sedimentario multifuente. En conjunto, nuestros datos destacan la importancia del enfoque multiproxy para reconstruir la evolución ambiental del margen costero chileno.

SEDIMENTOLOGÍA DE LOS ABANICOS DELTAICOS SEPTENTRIONALES DE LA LAGUNA EPULAUQUEN SUPERIOR (CORDILLERA PRINCIPAL, NEUQUÉN, ARGENTINA)

Roussillon, Emmanuel F.^{1,2}; Georgieff, Sergio M.^{3,4}; Catinari, Juan M.¹

¹Departamento de Geología y Petróleo, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Comahue. Buenos Aires 1400, (8300) Ciudad de Neuquén, Argentina. roussillon1095@gmail.com; juan.catinari@fain.uncoma.edu.ar

²Consejo Provincial de Educación del Neuquén, Ministerio de Gobierno y Educación. Gral. Manuel Belgrano 1300, (8300) Ciudad de Neuquén, Argentina.

³IESGLO, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina. sergio_georgieff@csnat.unt.edu.ar

⁴CCT NOA Sur, CONICET. Crisóstomo Álvarez 722, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina.

Los abanicos deltaicos son sistemas sedimentarios mixtos, producto de la progradación del abanico aluvial en un cuerpo de agua y su dinámica involucra en un espacio geográfico reducido: tectónica, clima y nivel de base. Es el caso de los abanicos deltaicos desarrollados en el faldeo austral de la Cordillera Pincheira en la Laguna Epulauquen Superior (Cordillera Principal, Neuquén, Argentina); donde el área tiene una sismicidad moderada y permanece cerrada por las nevadas invernales. Las cuencas se emplazan sobre volcanitas y piroclastitas de la Formación Cura Mallín (Oligoceno tardío a Mioceno medio), donde también se desarrollan depósitos coluviales y de remoción en masa. El objetivo de este trabajo es aportar al conocimiento de la dinámica de estos ambientes mixtos en sectores de alta montaña. La metodología involucró la recopilación de bibliografía y la interpretación de imágenes satelitales y el control de campo. En los viajes de campo se describieron perfiles estratigráficos cortos, procesos primarios y secundarios en sectores subaéreos de los abanicos y realizó el registro fotográfico.

Los procesos primarios de caídas de rocas, deslizamientos y flujos de detritos son los que dieron origen a estos abanicos deltaicos. El abanico oriental, se compone mayoritariamente por depósitos originados por flujos de detritos de gran escala, asociados a deslizamientos traslacionales en la cuenca alta. En el ápice, los bloques son angulosos y subangulosos, los de andesitas varían entre 0,2 a 1,5 m, con bloques máximos de 3 m, y conforman depósitos muy mal seleccionados. La parte distal subaérea, presenta intercalación de capas centimétricas de gravas medianas a gruesas, clastos de 0,06 m, angulosos, con capas de arenas grisáceas, gruesas a muy gruesas, los bloques de andesitas tienen 2,2 m. El abanico occidental está constituido por depósitos de menor granulometría, gravas finas a medianas, grisáceas, clastos subangulosos a subredondeados; intercaladas con capas de arenas gruesas. También, se registraron bloques andesíticos de 0,6 m, cerca de la desembocadura. En el pie de ambos abanicos, los depósitos detríticos se caracterizan por presentar estratificación horizontal.

En síntesis, el abanico oriental tiene mayor granulometría, producto de procesos de remoción en masa de mayor energía asociados al tipo de roca y descongelamiento de la nieve, con bloques superiores a 2 m, por transporte masivo de deslizamientos en la cuenca alta. Mientras que la cuenca alta del abanico occidental no presenta deslizamientos que aporten grandes masas de material detrítico de megagrava, que podría estar asociado a una mayor meteorización química de la roca y el regolito.

THE RECENT SEDIMENTARY RECORD OF LAKE CHAUIPIJARA (4550 M A.S.L., NORTHERN PUNA, JUJUY): PALEOENVIRONMENTAL IMPLICATIONS

Santamans, Carla Daniela^{1,2}; Vignoni, Paula Andrea^{3,4}; Tjallingii, Rik^{3,4}; Torres, Gonzalo^{1,5}; Lupo, Liliana Concepción^{1,5}; Brauer, Achim³; Córdoba, Francisco Elizalde^{1,2}

¹*Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET-UNJu. Av. Bolivia 1239, San Salvador de Jujuy, Jujuy (Y4600). Argentina*

²*Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy. Av. Bolivia 1661, San Salvador de Jujuy, Jujuy (Y4600). Argentina*

³*Section 4.3 Climate Dynamics and Landscape Evolution, German Research Centre for Geosciences (GFZ) Potsdam, Telegrafenberg, 14473, Potsdam, Germany*

⁴*Institute of Geosciences, University of Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 24-25, 14476, Potsdam, Germany*

⁵*Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy. J. B. Alberdi 47, San Salvador de Jujuy, Jujuy (Y4600). Argentina*

Lake Chaupijara (LC) is part of the Lagunas de Vilama System (4500 m a.s.l.; Northern Puna of Jujuy) placed in a volcanic complex which hosts several shallow lakes, very sensitive to climatic oscillations. LC is a shallow lake (~4 m depth) with alkaline and oligohaline waters, strongly constrained by relief and with one permanent tributary. This research presents the environmental changes based on the preliminary results of a 52 cm long sediment core. To address this, sedimentological, XRF, elemental (TOC, TN) and isotopic analyses were performed. Five sedimentary facies were identified and linked with different depositional environments and lake conditions. Fc1 (superficial ~4 cm depth): reddish silts rich in carbonates and OM (TOC>10.7%) and high Si/Ti values, deposited in a deep perennial-lake environment with high primary productivity, like current conditions. Fc2 (~32-28.5 cm; ~12.5-4 cm depth): sandy-silts rich in biogenic silica, attributed to a perennial, high-depth lake environment, deeper than Fc1. The lower proportion of OM respect to that of Fc1 (2.1<TOC<10.7) indicates lower primary productivity, but with greater proliferation of diatoms (due to high Si/Ti values). Fc3 (39-33 cm; 20.5-15 cm depth): fine sands rich in arsenic, together with high Ti and K values, which suggest higher allochthonous inputs. The high C/N values (>22) together with an enriched $\delta^{15}\text{N}$ (>5 ‰) and lower TOC (<3.6%), suggest a depositional environment under conditions of higher aridity and low primary productivity, in a shallower and more saline lake. Fc4 (52-50.5 cm; 48-42.5 cm; 28.5-25 cm; ~15-12.5 cm depth): gravelly sands low in OM (TOC <2.5%), high values of allochthonous materials proxies (i.e. Ti, K), with a coarser grain size and the presence of some clasts, indicating a lake with very low and/or limited primary productivity. Fc5 (50.5-48 cm; 42.5-39 cm; 25-20.5 cm depth): coarse sands with high Sr content, with values of allochthonous materials proxies well above the average of the record, enriched values of $\delta^{15}\text{N}$ and depleted levels of $\delta^{13}\text{C}$. Fc5 facies would correspond to a shallow saline lake, less extreme than Fc4, and with very low primary productivity. Although a geochronological framework for the record has not yet been established, these results demonstrate the high sensitivity of this lake system to regional environmental and climatic changes. The study represents a fundamental contribution to understanding the response of this type of high-Andean lake systems to environmental forcings and sets a precedent for future research in the region.

ESTIMACIÓN DE TURBIEDAD EN EL VALLE INFERIOR DEL RÍO CHUBUT CON IMÁGENES PLANETSCOPE: IMPLICANCIAS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA

Scivetti, Nicolas^{1,2}; Bilmes, Andrés¹; Kaless, Gabriel²; Ares, Federico^{1,2}; Lucas, Sebastián¹; Bouza, Pablo José¹

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), CONICET, CCT CENPAT, Boulevard Brown 2915, CP 9120 Puerto Madryn, Chubut, Argentina

²Departamento de Ingeniería Civil Hidráulica - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Av. Gales y Av. Fontana, CP 9100, Trelew, Argentina

La transferencia de sedimentos por eventos de precipitación extrema en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH) representa un desafío crítico para el abastecimiento de agua potable, afectando a más de 250.000 habitantes de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. La medición de la turbiedad realizada en las estaciones potabilizadoras requiere de un mantenimiento frecuente y complejo de los turbidímetros, por lo que herramientas de teledetección complementarias, al menos de forma cualitativa, permitirían predecir oleadas de turbiedad. Este estudio evalúa el potencial de las imágenes satelitales *PlanetScope* (3 m de resolución espacial en sus cuatro bandas espectrales azul, verde, rojo, infrarrojo cercano) para el monitoreo de turbiedad mediante el Índice de Turbidez de Diferencia Normalizada (NDTI, por sus siglas en inglés), analizando un evento extremo ocurrido el 22 de agosto de 2021.

Los resultados revelan que el NDTI, calculado utilizando las bandas correspondientes al rojo y verde de las imágenes *PlanetScope*, presenta una marcada sensibilidad a los cambios de turbiedad. Mientras que en condiciones basales y 72 horas post-evento los valores se mantienen estables, durante las primeras 24 horas posteriores a la precipitación se registró un incremento de hasta 400% en el índice. Estas variaciones muestran correlación cualitativa con los registros de turbidímetros in situ, que detectaron aumentos de hasta dos órdenes de magnitud en unidades de turbiedad (NTU).

El estudio demuestra la utilidad del NDTI y de las imágenes satelitales *PlanetScope* como herramientas para la detección temprana de eventos de alta turbiedad, aunque destaca la necesidad de desarrollar algoritmos específicos para la conversión cuantitativa a unidades NTU que consideren las particularidades hidrodinámicas y sedimentológicas del Río Chubut. La implementación de este enfoque permitiría un monitoreo regional eficiente de la turbiedad, mejorando la capacidad de respuesta ante eventos extremos y optimizando la gestión del recurso hídrico en la región.

**REGISTRO BIO-SEDIMENTARIO DEL HOLOCENO TARDÍO EN LA LAGUNA EL TRAPAL,
SISTEMA FLUVIAL DISTRIBUTIVO DEL ATUEL-DIAMANTE,
PROVINCIA DE MENDOZA, ARGENTINA**

**Tripaldi, Alfonsina¹; Mehl, Adriana E.²; Rojo, Leandro^{3,4}; Khin, Romina²; Vilanova, Isabel⁵;
Hesse, Paul⁶**

¹Depto. de Cs. Geológicas, IGEBA, UBA-CONICET. Buenos Aires, Argentina.

²INCITAP, CONICET-UNLPam, Santa Rosa, La Pampa, Argentina

³ICB-CONICET, UNCUIYO, Mendoza, Argentina

⁴Laboratorio de Palinología, Museo de Historia Natural de San Rafael. San Rafael, Mendoza, Argentina

⁵MACN-CONICET, Buenos Aires, Argentina

⁶Department of Environment and Geography, Macquarie University, Sydney, Australia

El piedemonte andino distal del sur de la provincia de Mendoza se caracteriza por el desarrollo de un extenso (28.000 km²) sistema fluvial distributivo formado por ríos Atuel y Diamante (SFD-AD) a la salida del bloque tectónico de San Rafael. Estos ríos, antecedentes al bloque, transportan agua de deshielo estacional desde la Cordillera de los Andes y un gran volumen de sedimentos cuya depositación genera un ambiente donde interactúan procesos fluviales, eólicos y palustres-lacustres. Distintos forzantes, particularmente climáticos y antrópicos, sumados a la dinámica fluvio-eólica autocíclica, han determinado distintos episodios de erosión y depositación, entre los que se destacan el desarrollo de terrazas, dunas y mantos eólicos, y lagunas en canales abandonados. Durante los últimos ~80 años la presencia de represas hidroeléctricas en los ríos Atuel y Diamante y el desarrollo de oasis de cultivo han impactado fuertemente al SFD-AD. Proyectos en curso del grupo de trabajo están analizando el paisaje y los depósitos del SFD Atuel-Diamante para reconstruir la evolución durante el Cuaternario tardío, proporcionar inferencias paleoclimáticas y contribuir al desarrollo de modelos de facies de SFD en regiones áridas. La metodología incluye teledetección, mapeo geomorfológico, análisis multiproxy de sucesiones pedo-sedimentarias (secciones expuestas, calicatas, perforaciones con barreno manual y extracción de testigos de fondo lacustre), y cronología AMS y por luminiscencia. En esta contribución se presentan, en particular, resultados del análisis multiproxy de testigos de fondo colectados en la laguna El Trapal (muestreador Livingstone, marzo de 2022). El cuerpo de agua se desarrolló en un meandro abandonado del sector medio del SFD-AD. Información satelital y de campo muestra un régimen lacustre semipermanente, bajo condiciones climáticas áridas y una cuenca de drenaje antrópicamente modificada. El registro bio-sedimentario abarca los últimos ca. 1.200 años calibrados AP (datación AMS en materia orgánica). El análisis multiproxy incluyó litología (textura y geoquímica), COT-CIT, restos polínicos y no polínicos, y ostrácodos. El registro está compuesto por 85 cm de arenas limosas (media promedio 25,5 µm), en capas masivas, de colores castaño oscuro y gley, y niveles con moteados, macrorestos vegetales y/o sales. La información polínica refleja la vegetación semiárida-árida de la provincia fitogeográfica de Monte. Los ensambles de ostrácodos identificados indican ambientes eutróficos a hipertróficos, con variaciones graduales de la salinidad y composición. Inferencias en elaboración indican, para el periodo analizado, una sedimentación en un cuerpo de agua desconectado del sistema fluvial, dominado por decantación lacustre y eventos de desecación.

DIFERENCIANDO DEPÓSITOS CUATERNARIOS DE ROCAS ALTAMENTE METEORIZADAS MEDIANTE UN ENFOQUE COMBINADO SEDIMENTOLÓGICO Y GEOQUÍMICO: CASO DE ESTUDIO EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Vera, Cindy¹; Guzmán, Oswaldo²; Campos, Corina²; Vera, Dayana³; Coral, Christian¹; Haro Alison¹

¹Geociencias, Facultad de Ciencias de la Tierra y Agua, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

²Grupo de Investigación de Ciencias de la Tierra y Clima, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

³Laboratorio de Geociencias, Universidad Regional Amazónica Ikiam, Muyuna, Ecuador

El Cuaternario representa una etapa fundamental y clave dentro de la evolución geológica reciente de la Tierra, caracterizada por procesos de sedimentación ligados a cambios climáticos, actividad fluvial y dinámica superficial. Secuencias cuaternarias pueden ser usadas como indicadores de variaciones climáticas, tectónica activa, paleosismología o contaminación ambiental. En varios contextos climáticos, la diferencia entre depósitos cuaternarios y rocas se realiza muy rápidamente mediante análisis sedimentológicos y estratigráficos de campo. Sin embargo, en regiones tropicales húmedas como la Amazonía ecuatoriana, donde la meteorización química es intensa, diferenciar depósitos cuaternarios de rocas altamente meteorizadas representa un desafío. En este contexto, en el presente trabajo se persigue diferenciar, mediante un enfoque combinado sedimentológico y geoquímico, depósitos pertenecientes al Cuaternario de rocas cretácicas altamente meteorizadas. Para ello, se extrajo un barreno de 100 cm de longitud sobre un perfil expuesto, a partir del cual se elaboró una columna estratigráfica detallada y se adquirieron concentraciones químicas elementales cada 2 cm mediante un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X (XRF). Desde el punto de vista sedimentológico el perfil se caracteriza por nueve unidades, las cuales están compuestas principalmente por arcillitas, limolitas y lodos. Todas las unidades son friables y se pueden disgregar fácilmente, asemejándose a un sedimento. Por otro lado, los resultados geoquímicos revelan variaciones significativas en la composición química elemental: los niveles superficiales, entre 0 cm y 40 cm, presentan mayor contenido de aluminio (Al), manganeso (Mn) y estroncio (Sr), este enriquecimiento en la parte superior podría explicarse por su tendencia a concentrarse en materiales recientes, producto de la meteorización; mientras que, en las profundidades, entre 40 y 100 cm, predominaron elementos como silicio (Si), cobre (Cu) y rubidio (Rb), lo cual podría estar vinculado a la conservación parcial de minerales primarios del sustrato cretácico, cuya composición química inicial aún se mantiene en ciertos niveles. Este marcado contraste químico, que no es perceptible a simple vista en el perfil, está asociado directamente al cambio entre las rocas cretácicas altamente meteorizadas y los depósitos sedimentarios cuaternarios más recientes. Este enfoque combinado demuestra ser importante en contextos tropicales, donde la homogeneización visual limita la interpretación sedimentológica tradicional.

ST8. Geobiología y Sistemas Sedimentarios

VARIACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE HUELLAS EN SEDIMENTOS COLONIZADOS POR MATAS MICROBIANAS

Alcoholado Mojica, Matías A.¹, Cuadrado, Diana G.¹; Pazos, Pablo J.²

¹Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-UNS-CONICET), Florida 5000, 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Estudios Andinos "Don Pablo Groeber" (IDEAN-UBA-CONICET)

La presencia de matas microbianas contribuye a la bioestabilización de la cubierta sedimentaria mediante el aglutinamiento de partículas y granos, aumentando así la resistencia del sustrato frente a la erosión. Esto favorece la preservación de estructuras biogénicas, tales como las huellas de vertebrados. Los ambientes costeros actuales, como el ambiente progradante de Paso Seco (40°33'S; 62°14'O), colonizado por matas microbianas, suele ser recorrido por animales que dejan huellas. Con el fin de relacionar las huellas con las matas microbianas se analizó, desde el punto de vista sedimentario, una rastrillada de jabalí de aproximadamente 120 metros de longitud. Se seleccionaron 5 pisadas (H1 a H5) para comparar su morfología, teniendo en cuenta el espesor de la mata microbiana y las características del sedimento subyacente, considerando constante la humedad del sustrato. Se extrajeron testigos de 10 cm de longitud y 3 cm de diámetro para analizar el perfil sedimentario en sección vertical. Las huellas del animal coexisten con algunas estructuras microbianas, como bolsillos de erosión, dobleces y enrollamientos de mata, que evidencian un evento erosivo previo.

Las huellas H1 y H3 presentan morfologías bien definidas en comparación con las restantes. Estas huellas fueron impresas sobre matas microbianas de entre 2.6 y 1.2 cm de espesor respectivamente, desarrolladas sobre una capa de arena fina de aproximadamente 8 cm de espesor. Esta capa presenta un empaquetamiento clasto-soportado y aglutinamientos de granos por sustancias poliméricas extracelulares secretadas por las cianobacterias filamentosas. Ambas pisadas, H1 y H3, son de escasa profundidad (~ 1 cm) y se pueden identificar claramente las falanges, con bordes de cortes rectos en el frente y sin signos de ruptura del sustrato en los alrededores.

Por otra parte, H2, H4 y H5 presentan un menor índice de definición. Se encuentran sobre matas microbianas de alrededor de 1.2 cm de espesor, desarrolladas sobre capas de arena, también de menor espesor (~ 5,5 cm). Estas capas de arena presentan poros de entre 0.5 y 2 mm de diámetro generando una fábrica esponjosa. Además, contienen en profundidad, pequeños fragmentos de matas microbianas antiguas (*microbial chips*), delgadas (hasta 1.5 mm) y de hasta ~ 6 mm de longitud. La morfología de estas huellas permite reconocer con dificultad las falanges, las que se encuentran poco definidas, mientras que los bordes de la huella son irregulares, así como la ruptura y deformación de la superficie circundante. Además, presentan una profundidad mayor que las huellas H1 y H3, siendo > 1 cm.

La mejor preservación se observó en matas microbianas más gruesas y con menor porosidad de la arena subyacente. Este análisis preliminar de la relación de las huellas sobre sedimentos colonizados permitió establecer que las diferencias morfológicas de las huellas podrían estar condicionadas por el espesor de las matas microbianas y el espesor y porosidad del sedimento arenoso subyacente.

**EXPLORACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LA MINERALOGÍA EN MADERA DE GIMNOSPERMAS:
ANÁLISIS POR MICROTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE RAYOS X (μ - CT) EN
SEDIMENTOS DE LA CUENCA INTRACRATÓNICA DEL PARANÁ, RÍO SOTURNO DE LA
FORMACIÓN CATURRITA, TRIÁSICO TARDÍO, RÍO GRANDE DO SUL,
BRASIL – RESULTADOS PRELIMINARES**

Baez, Enrique^{1,2}; Crisafulli, Alexandra^{1,2}; Kanbour, Agustín³

¹Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Avda. Libertad 5470, PC (3400). Corrientes, Corrientes, Argentina

²Grupo: Paleofloras del Neopaleozoico, Mesozoico y Paleontología del Neógeno de América del Sur, Centro de Ecología Aplicada del Litoral – CECOAL (CONICET/UNNE). Ruta provincial 5 km 2,5. CP3400, Corrientes, Corrientes, Argentina. SGCyT-UNNE PI 2022 F024

³Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta (FCN-UNSa). Av. Bolivia 5150. Salta Capital, Provincia de Salta, Argentina

Este estudio presenta un análisis detallado de la mineralogía de una muestra de madera fósil de conífera, *Agathoxylon africanum* (Bamford) Kurzawe y Merlotti, procedente de la Formación Caturrita. La muestra, con dimensiones de 20×17×9 mm, fue recolectada en las barrancas del río Soturno, en el municipio de Faxinal do Soturno, estado de Río Grande do Sul (29°32'38.48"S, 53°26'35.58"W), en el margen sur de la cuenca de Paraná, al sur de Brasil. Mediante microtomografía de rayos X (μ CT), se realizó una exploración tridimensional del interior del espécimen, complementada con microscopía electrónica de barrido y espectroscopía en energía dispersiva (SEM-EDS). Este enfoque permitió obtener imágenes en 3D de las subestructuras, revelando detalles significativos sobre su composición mineral. Además, se aplicaron técnicas de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y espectroscopía Raman Confocal (CRS), que identificaron polimorfos de sílice y minerales arcillosos de illita y esmectita. Estos hallazgos sugieren una mineralización influenciada por el entorno geológico, en consonancia con la configuración tectónica de rifting intracontinental. Las evidencias obtenidas mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) indican fluctuaciones redox en la composición elemental ($\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$). Estas técnicas complejas (XPS/EDS/ μ CT) sugieren que el leño experimentó un entierro rápido debido a inundaciones someras multi episódicas, alternando entre períodos de sequías y ascensos del nivel del agua. Los resultados de este estudio permiten realizar inferencias sobre las condiciones paleoclimáticas y paleogeográficas de la región. Los aspectos paleoambientales indican que el espécimen fue depositado en un contexto fluvial-lacustre durante el Triásico tardío en el cono sur de Sudamérica.

ANÁLISIS ICNOLÓGICO Y PALEOAMBIENTAL DE LAS FORMACIONES LA PRIMAVERA Y LOS MOLLES (JURASICO INFERIOR A MEDIO, CUENCA NEUQUINA, ARGENTINA)

Campetella, Debora^{1,2}; Rodriguez, Maximiliano^{1,2}; Mángano, María Gabriela³; Rogel, Martin^{1,2}; Buatois Luis Alberto³; Casadío, Silvio⁴

¹Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Av.Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología, Av.Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³University of Saskatchewan, Department of Geological Sciences, 114 Science Place, Saskatoon, Canada

⁴Universidad Andres Bello, Facultad de Ingeniería, Geología, Autopista Talcahuano, 7100 Concepción, Chile

Las formaciones La Primavera y Los Molles (Toarciano-Calloviano inferior) integran el Grupo Cuyo en la Cordillera del Viento. La Formación La Primavera inicia con conglomerados y areniscas intercalados con basaltos y continúa con ignimbritas laminadas y tobas intercaladas con areniscas, limolitas y fangolitas con abundantes fósiles de invertebrados marinos. Esta unidad se habría depositado en ambientes de shoreface–offshore próximos a volcanes activos. La parte media y superior de la sucesión muestra baja a moderada diversidad y abundancia de trazas fósiles. En la Formación La Primavera se reconocieron *Phycosiphon*, *Nereites*, *Chondrites* y *Teichichnus*? en heterolitas fangosas tobáceas, y *Phycosiphon*, *Nereites* y *Skolithos* en heterolitas arenosas tobáceas. Hacia el techo de areniscas y pelitas tobáceas, se identificaron *Arenicolites*, *Phycosiphon*, *Nereites*, *Teichichnus* y *Taenidium*. Estas capas pasan transicionalmente a la Formación Los Molles, compuesta por heterolitas con fitodetritos, tobas, pirita framboidal, ESIAM, moldes de *Posidonotis cancellata* y amonites. Estos niveles se intercalan con cuerpos lenticulares y en cuña de areniscas, conglomerados y heterolitas, y por depósitos caóticos con bloques flotando en una matriz fangosa. La Formación Los Molles representa ambientes de offshore y plataforma, afectados por descargas hiperpícnicas, con desarrollo de sistemas de lóbulos y canales. La icnofauna muestra baja diversidad y abundancia. Se reconocieron *Chondrites* y *Trichichnus* en fangolitas laminadas, y *Phycosiphon* en areniscas finas con laminación cruzada tangencial. Ambas unidades evidencian condiciones paleoambientales que limitaron el desarrollo del bentos, con menor icnodiversidad y abundancia respecto de condiciones marinas normales. La dominancia de organismos quemosimbiontes, depositívoros y detritívoros por sobre los suspensívoros sugiere alta turbidez de la columna de agua, posiblemente asociada al aporte volcánico-clástico, sobre todo en la Formación La Primavera. En la Formación Los Molles, este efecto se habría intensificado por las descargas hiperpícnicas, que también habrían aumentado la tasa de sedimentación y habrían reducido la salinidad. La disponibilidad de nutrientes en el sedimento habría sido más significativa en la Formación La Primavera, como sugiere la presencia de organismos detritívoros y depositívoros, mientras que en la Formación Los Molles predominan organismos quemosimbiontes, lo que indica menor disponibilidad de nutrientes. A su vez, el dominio de estos icnogéneros en la Formación Los Molles sugiere condiciones disóxicas-anóxicas, coherentes con la presencia de pirita framboidal, ESIAM y *Posidonotis cancellata*. En la Formación La Primavera la oxigenación habría sido un parámetro menor de control, siendo importantes las variaciones en las condiciones hidroquímicas por acidificación de la columna de agua.

FIRST RECORD OF *PISCICHNUS WAITEMATA* GREGORY 1991, IN THE NEOGENE (COQUIMBO FORMATION) OF NORTHERN CENTRAL CHILE

Castillo, Jorquera¹; Nicoll, Andrea; de la Puente, Graciela Susana²; Verde, Mariano³

¹Departamento de Geología, Universidad de Atacama, Avenida Copayapu 485, Copiapó, Chile

²CITAAC, CONICET – CIGPat, Departamento de Geología y Petróleo, Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1400, Q8300IBX Neuquén, Argentina

³Departamento de Paleontología, Instituto de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, PEDECIBA Geociencias, ANII-SNI, Iguá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay

Marine strata of the Coquimbo Formation (Neogene) outcropping at the coastal area of the Coastal Plain in the Andean forearc, northern central Chile, are studied. The study area is located around 300 m NW of the mouth of the Chañaral Creek, SE of the Caleta Chañaral de Aceituno locality, in the southwestern part of the Atacama Region. In the area, the subhorizontal, poorly consolidated, siliciclastic succession (~16 m thick) unconformably covers the basement (Palaeozoic). The studied section starts with a non-exposed base, thin-bedded coarse-grained, bioclastic-rich sandstone with flame structures in its upper part. Flame structures indicate a SE to NW (current coordinates) slight horizontal (downslope or downcurrent) movement or drag direction during a liquefaction process. It is erosively truncated and overlain by a fine-grained bioclastic-rich lenticular conglomerate (~0.65 m thick), with epiclasts and common intraclasts (rip-up clasts) that is transitionally overlain by a trough-cross bedded coarse-grained sandstone (~0.70 m thick), which is progressively more bioturbated toward the top. This bioturbation is characterized by five laterally continuous layers, separated around 40-50 cm each other, composed of profuse and exceptionally preserved *Piscichnus waitemata* and associated trace fossils. It is succeeded by dominantly laminated, differentially bioturbated ochre thin-bedded, bioclastic-rich coarse-grained sandstones deposited below the influence of waves. In the uppermost part, the sequence is sharply covered by erosive-based fluvial gravel conglomerates. In these levels, *Piscichnus waitemata* traces are characterized by a 5-30 cm long, and 5-40 cm wide conical or plug-shaped cross-section similar to those created by modern eagle rays. The infill is generally massive. In some cases, a normal grading infill is present, which could be related to redeposition of the substrate due to the jetting of water by eagle rays during feeding periods. In underlying levels, common associated traces such as *Schaubcylindrichnus coronus* and *Macaronichnus* isp. are present. This interaction of organisms with the soft substrate is indicative of a shallow marine palaeoenvironment with well oxygenated water and abundant available nutrients. *Piscichnus waitemata* assigned to eagle rays are reported for the first time in Neogene deposits of the Coquimbo Formation in northern central Chile. These exceptional preservations of *Piscichnus waitemata* and associated ecological related traces, such as *Schaubcylindrichnus coronus* and *Macaronichnus* isp., constitute an excellent scenario to improve the knowledge of palaeoenvironments and palaeoecological conditions of the Coquimbo Formation in the region, as well as of *Piscichnus waitemata* global records. Financial support DIUDA 8823117 project.

ROL DE LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN LA GÉNESIS DE ESTRUCTURAS CONVOLUTAS EN UN AMBIENTE COSTERO

Cuadrado, Diana G.¹; Maisano, Lucia^{1,2}

¹Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-UNS-CONICET) (cuadrado@criba.edu.ar)

²Dto. Geología Universidad Nacional del Sur (lulamaiano@gmail.com)

Las estructuras microbianas de deformación, como los enrollamientos de mata, se originan por la acción de fuertes corrientes de agua sobre sedimentos colonizados por matas microbianas. Se han identificado estas estructuras sedimentarias primarias en un ambiente progradante (Paso Seco, 40°33'S; 62°14'O). El presente estudio documenta estructuras convolutas consistentes en láminas contorsionadas y replegadas de matas microbianas, soterradas a 15 cm de profundidad.

Se extrajeron dos testigos verticales, de 40 cm de largo y 8 cm de diámetro, que permiten observar, por debajo de los 9 cm de profundidad, un estrato de 6 cm de espesor donde se observan estructuras convolutas, formadas por capas de mata microbiana muy flexionadas, variando su morfología en sentido lateral. Algunas de estas capas presentan límites difusos, posiblemente debido a su enterramiento y procesos posteriores a su formación. El estrato que contiene a estas estructuras yace sobre una laminación heterolítica paralela, formada por láminas de sedimento fino de pocos mm de espesor (1 a 4 mm) entre capas de arena fina de hasta 2 cm de espesor, característica de las matas microbianas. El techo del estrato presenta un truncamiento de la deformación, donde se observa un alto grado de inclinación de las capas de matas microbianas. Por encima, el estrato está cubierto nuevamente por una laminación horizontal de matas microbianas.

La génesis de estas estructuras convolutas está relacionada con la deformación de matas microbianas y también con la fluidización de la arena en procesos posteriores. En eventos de tormenta, la superficie sedimentaria, impermeabilizada por las matas microbianas, se encuentra totalmente saturada en agua y soporta una columna de agua que puede alcanzar 60 o 70 cm de altura. Ello, sumado a la acción de olas durante varias horas, transforma el estado sólido de las capas de arena a un estado fluido donde los granos de arena pueden moverse por debajo de la mata microbiana superficial. La fluidización de la arena rellena las cavidades formadas por el proceso primario de deformación, principalmente en los enrollamientos y pliegues de mata.

Se arriba a la conclusión que: i) es altamente probable la formación de matas microbianas en el ambiente costero por la recurrente inundación; ii) la plasticidad es una característica esencial de las matas microbianas en condiciones de humedad frente a un evento de gran energía; iii) la licuefacción de la arena es un proceso posterior a la formación de las estructuras microbianas de deformación; iv) las estructuras convolutas pueden tener una génesis relacionada con la presencia de matas microbianas. Estas estructuras convolutas son análogas a algunas registradas en el registro fósil, donde su génesis es muchas veces atribuida a sismos.

MICROFÁBRICAS DE CARBONATO DE CALCIO EN UN AMBIENTE SILICOCLÁSTICO COLONIZADO POR MICROORGANISMOS

Maisano, Lucia^{1,2}; Quijada, Isabel Emma³; Cuadrado, Diana Graciela¹

¹Instituto Argentino de Oceanografía, UNS-CONICET, Florida 5000, 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

²Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Cuerpo B, Piso 2°, 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

³Universidad de Oviedo, Departamento de Geología, C/ Jesús Arias de Velasco s/n, 33005 Oviedo, España

La colonización del sedimento silicoclástico por matas microbianas produce un aumento de la cohesión y plasticidad en el sedimento, características que elevan el umbral de erosión frente a eventos de gran energía, mientras que la litificación temprana no suele ser habitual, como sí ocurre en matas desarrolladas en ambientes carbonáticos. Sin embargo, en algunos casos, puede producirse precipitación de carbonato en matas microbianas desarrolladas en ambientes silicoclásticos costeros. El objetivo de este estudio es analizar e interpretar los mecanismos de formación de diferentes microfábricas de carbonato de calcio en matas microbianas en un ambiente silicoclástico en la costa argentina. Si bien estudios previos interpretaron la precipitación de láminas de carbonato principalmente como resultado de las condiciones ambientales (supersaturación en CaCO_3 por evaporación química del agua), este trabajo aporta evidencias petrográficas de que la actividad metabólica de los microorganismos también juega un papel esencial en la precipitación del carbonato.

El área de estudio es un ambiente costero progradante (Paso Seco, provincia de Buenos Aires, 40°33'S; 62°14'O) que se inunda frecuentemente por el agua de mar en condiciones de tormenta. La combinación de las inundaciones de agua de mar y la colonización de los microorganismos, da lugar a una alternancia de niveles de matas microbianas (sedimento fino con materia orgánica) junto con niveles de sedimento arenoso. Se extrajeron muestras de testigos de sedimento de 8 cm de diámetro y 20 cm de largo, y de bloques superficiales de 10 cm x10 cm y 2 cm de profundidad para realizar cortes delgados, que posteriormente se analizaron bajo microscopio petrográfico. Dentro de los niveles de matas microbianas se desarrollan diferentes microfábricas de carbonato. Se observaron granos de arena con envolturas de carbonato micrítico de 10 a 15 μm de espesor. También se encontraron láminas de carbonato de calcio micrítico lateralmente continuas, con base plana y techo ondulado, reproduciendo la morfología de pináculos de entre 200 y 500 μm de altura, y que presentan filamentos (o moldes) de cianobacterias verticales o subverticales. Asimismo, se identificaron microdomos con tamaños entre 1-4 mm de ancho y 0,5-1,5 mm de alto que presentan una alta porosidad y microestructuras alargadas de micrita *clotted-peloidal* que recuerdan a filamentos de cianobacterias. Las microfábricas de carbonato documentadas presentan estrecha similitud con las encontradas en ambientes carbonáticos y que se producen por la degradación de la materia orgánica causada por los microorganismos. Por lo tanto, los procesos metabólicos microbianos, junto con las condiciones químicas del agua, juegan un papel esencial en la precipitación del carbonato en este ambiente silicoclástico.

INDICADORES GENÉTICOS DE COMUNIDADES MICROBIANAS MEDIANTE CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE MICROBIALITAS EN EL SALAR DE ATACAMA, CHILE

Medina, Tiare¹; Novoselov, Alexey²; Osman, Jorge²

¹Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de La Tierra, Concepción, Chile

²Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA), Universidad de Concepción, Concepción, Chile

Las microbialitas son estructuras organo-sedimentarias que registran interacciones entre comunidades microbianas y procesos de precipitación mineral. Su estudio es clave para reconstruir condiciones paleoambientales y comprender la evolución de la vida temprana. Sin embargo, identificar la actividad microbiana en microbialitas fósiles sigue siendo un desafío, ya que las señales genéticas no se preservan en el tiempo geológico. En este contexto, esta investigación evalúa la identificación de microestructuras preservadas en microbialitas modernas del Salar de Atacama (Norte Grande, Chile), y su correlación con comunidades bacterianas conocidas, con el objetivo de establecer relaciones morfológicas que permitan inferir la presencia y funcionalidad de determinados filos bacterianos en el pasado.

Se analizaron 21 muestras provenientes de lagunas ubicadas en el Salar de Atacama. En cada muestra se realizaron secciones delgadas pulidas y se observaron mediante técnicas de microscopía óptica tradicional, microscopía SIAMS y microscopía electrónica de barrido SEM. Paralelamente, se realizó secuenciación genética 16S rRNA. Los datos fueron sometidos a análisis estadísticos de componentes principales (PCA) y matrices de correlación de Spearman, a fin de identificar asociaciones entre microestructuras, fases minerales y composición bacteriana.

Los resultados evidencian ocho correlaciones positivas entre microestructuras y grupos bacterianos determinados mediante secuenciación 16S rRNA. Estas asociaciones indican que las texturas reflejan procesos metabólicos diferenciados que permiten el desarrollo microbiano bajo condiciones extremas. Entre ellos destacan la fotosíntesis anoxigénica, la reducción de compuestos sulfurados, la producción de exopolisacáridos, y estrategias de resistencia frente a radiación y metales externos. En este contexto, las estructuras observadas pueden ser entendidas como productos de la interacción entre funcionalidad microbiana y condiciones ambientales específicas durante la formación de las microbialitas.

Se concluye que las microestructuras observadas en este estudio pueden ser utilizadas como proxies morfológicos para inferir la actividad microbiana de ciertos filos bacterianos en microbialitos fósiles. El análisis mineralógico mediante microscopía permite establecer correlaciones con filos bacterianos específicos, permitiendo identificar procesos de biomineralización y reconstruir ecosistemas microbianos del pasado.

MINERALOGICAL FEATURES OF MICROBIALITES FROM SALAR DE ATACAMA, CHILE**Novoselov, Alexey¹; Medina, Tiare²; Osman, Jorge¹**¹*Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA), Universidad de Concepción, Concepción, Chile*²*Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de La Tierra, Concepción, Chile*

Among the different types of microbialites found in the hypersaline lagoons of Salar de Atacama, stromatolites composed of submillimeter carbonate spherules deserve special attention (Novoselov et al., 2025). Aragonite spherules occurring in the hypersaline lagoons Puilar and Chaxa are the result of a symbiosis between aerobic photoautotrophic Cyanobacteria and Deinocococota, anoxygenic photoautotrophic and heterotrophic Proteobacteria, and sulfate-reducing Desulfobacterota. Microbialites composed of aragonite can develop in waters with relatively low mineralization. As salinity increases, rhombohedral Mg-calcite progressively replaces orthorhombic aragonite, and spherules cease to form. The altered microenvironment does not support the coexistence of symbiotic phyla, and as a response, the genetic composition also changes. Besides providing protection and effective solute transport, these tiny aragonite spherules exhibit a wide range of redox conditions. Accumulation of Fe and emission of HS⁻ by sulfate-reducing bacteria cause the formation of two geochemical barriers; both goethite in the outer horizons and pyrite in the inner layers immobilize metallic ions, trapping them in a bioavailable forms at elevated concentrations. This unique combination of genetic diversity and biologically induced mineralization allows microbialites to concentrate many metals and metalloids. The adsorption of toxic trace metals enables microbial communities to mitigate ecological risks. On the other hand, many of these metals are essential micronutrients, and their accumulation contributes to metabolic processes. This adaptation may be very ancient and may have evolved in response to the rising oxygenation of the terrestrial atmosphere, which was linked to a decrease in metal solubility.

Novoselov, A., Gerding, J., Morales, D., Araya, J., & Osman, J. R. (2025). Microbial-Mediated Iron Sulfide Mineralization in Aragonite Spherules from the Salar de Atacama, Chile. *Geomicrobiology Journal* 42(8), 710–720. <https://doi.org/10.1080/01490451.2025.2516470>

MICROTOPOLOGY OF MAT-DERIVED BIOSEDIMENTARY FOLDS PROVIDES CLUES AS TO THEIR ORIGIN AND MICROBIAL COLONIZATION

Pan, Jerónimo^{1,2,3}, Yorlano, M. Florencia^{1,2}; Cuadrado, Diana G.⁴

¹IGCyC (Funes 3350, Mar del Plata) - ²IIMyC - ³Depto. Biología-FCEyN, UNMdP (Funes 3250, Mar del Plata) - ⁴IADO (UNS-Conicet; Florida 5000, Bahía Blanca)

Folds, a type of microbially-induced sedimentary structure (MISS), are unequivocal features of microbial colonization and ulterior deformation, that originate by the shear stress of currents penetrating through a tear in a smooth sedimentary surface, separating the parental microbial mat from the sediment. The unfastened mat is displaced, then piles up and folds. In the transverse section, folds are generally asymmetrical MISS with the current-ward side elevated from the adjacent plain at acute angles (37-57°), and the leeward side presenting a lip or deep trough that is formed by the collapse of the fold crest.

This geobiological study of modern folds was carried out at Paso Seco (40°38'S; 62°13'W), a relictual tidal channel currently colonized by microbial mats, which experiences sporadic ocean flooding. It focuses on fold morphometry and microtopography in relation to microbial colonization. Linear dimensions of n= 24 folds were measured in the field. Additionally, n=3 folds were collected *in toto* (blocks ~ 12×12×3 cm). A regularly gridded pattern was traced over the whole surface of each fold, and cylindric microcores (6-8 mm in diameter, 2 mm in height) were taken, from which organic matter, chlorophyll *a*, and bacterioruberin contents were determined.

Morphometric results showed average fold dimensions of 45.1 cm in length, 4.1 cm in width, and 2.9 cm in height above the plain. The mean thickness of the mat was 2.9 mm, implying that only the living mat is detached from the sedimentary sequence and deformed during the formation of folds. There was a weak ($R^2= 0.51$) positive relationship (slope= 0.04) between total length and width. Gypsum crystals were often found on sides and on convex crests of folds, indicating enhanced evaporation in the exposed parts of folds that have a positive relief above the plain level. The insides of the cavity created underneath folds harbored liquefied sandy sediment with oxidized iron minerals ($\text{FeS}_2 \rightarrow \text{Fe}^{+3}$).

The physical deformation of the parental mat presents an opportunity for a differential microbial biomass growth, as reflected by the microtopographic differences in the contents of chl *a* (range= 28.7-318.7 $\mu\text{g.g}^{-1}$ sedim), bacterioruberin (range= 0.03-0.25 $\mu\text{g.g}^{-1}$ sedim), and organic matter contents (range= 7.1-22.5 %). The flat portion of a fold's crest and the leeward hinging trough, where the fold contacts the levelled flat, showed higher values in these three parameters, indicating focal differences in microbial growth and carbon fixation metabolism. Despite the sub-cm distances, microbial growth is not even but localized in certain topographic pockets in the fold and probably related to differential irradiation and moisture retention in exposed sites vs. crevices.

The surface-heterogeneity in biomass parameters in modern folds may be preserved in sedimentary sequences and ultimately remain as a biosignature in rocks. This study posits that a high organic carbon signal with lateral continuity for a few 10s of cm, coupled with a sedimentary disruption such as the fillings of fold cavities, may be indicative of an energetic environment affecting microbially-colonized supratidal sediments.

LA BIOGENICIDAD EN LA GENESIS Y PRESERVACIÓN DE ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS Y SISTEMAS POLIMÉRICOS BI-CAPA EN “WRINKLE STRUCTURES”

Pazos, Pablo José¹; Gutiérrez, Carolina¹; Otero, Gerónimo²; Fernández, Diana Elizabeth^{1,2}
Heredia, Arturo³; Comerio, Marcos⁴

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, CABA, Argentina, E-mail: pazos@gl.fcen.uba.ar

²CONICET - Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber (IDEAN), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, CABA, Argentina

³CONICET - Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), General Roca, Río Negro, Argentina

⁴Y-TEC - CONICET, Avenida Del Petróleo s/n (entre 129 y 143), Berisso, Buenos Aires, Argentina

Entre las estructuras sedimentarias primarias existen algunas que han recibido poca atención en su génesis y preservación durante las últimas décadas. Asimismo, entre aquellas inducidas biogénicamente (ESIAM), existe una larga discusión acerca del rol de la biogenicidad en la generación y en la preservación de ellas. En el primer grupo se encuentran las ondulaciones con crestas arrasadas y senos relicticos, como producto final de erosión. Por otra parte, en el segundo grupo están las llamadas estructuras corrugadas “*wrinkle structures*”, cuya biogenicidad es disputada, no se han diferenciado distintos tipos por el tamaño de grano y organización de los sedimentos involucrados. En este estudio presentamos rasgos macro y microscópicos, que muestran que el desarrollo de matas microbianas endobentónicas es condición indispensable para la preservación de casos de crestas arrasadas estudiadas, pero que también muestra que más de un episodio de bioestabilización es indispensable para la generación de senos relicticos. El desarrollo diferencial de una mata endobentónica entre crestas y senos, explican las formas resultantes como respuesta a la erosión, según se trate de flujos erosivos unidireccionales u oscilatorios. Por otra parte, se puede descartar el origen post-sedimentario de superficies arrasadas por erosión que contienen dichas estructuras relicticas así como las corrugadas. Del análisis de la geometría de los senos relicticos, es posible reconstruir la estructura sedimentaria original, por lo que pueden ser potenciales indicadores de tipos de paleoflujo y paleodirecciones. Todo ello, permite concluir que la biogenicidad está involucrada en la génesis y en la preservación y, por lo tanto estas estructuras podrían incluirse dentro de las ESIAM. En el caso de las “*wrinkle structures*” se diferencian tipos por su longitud de onda y tamaño de grano y, que se registran en medios depositacionales excluyentes. En particular, podemos demostrar que las menores son el resultado de disrupción diferencial de sistemas poliméricos bi-capa, que solo se han documentado en medios subacuáticos en el registro fósil y que contienen análogos producidos por la estimulación artificial de polímeros a macro y nano escala. El abordaje macro y microscópico permite desestimar para el caso estudiado la abiogenicidad, la existencia de flujos débiles o deformación post-depositacional, como alternativas genéticas sugeridas en la literatura. Mientras las clásicas *wrinkle structures* se encuentran en ambientes marino-marginales, las de menor escala solo en medios permanentemente subacuáticos. Esto demuestra que los productos de microbios y organismos afines es indiscutible en los casos de estudio y abre una potencial vía de análisis para otras estructuras, poco entendidas.

MICROBIAL MAT-SEDIMENT INTERACTIONS AND CARBON DYNAMICS IN SEMIARID COASTAL TIDAL FLAT ENVIRONMENTS

Perillo, Vanesa Liliana^{1,2}; Maisano, Lucía^{1,3}; Piccolo, María Cintia^{1,4}; Perillo, Gerardo Miguel Eduardo^{1,3}; Raniolo, Luis Ariel^{1,5}; Cuadrado, Diana Graciela¹

¹Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET/UNS), Camino La Carrindanga Km 7 E1, Bahía Blanca, Argentina

²Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, San Juan 670 Piso 1, Bahía Blanca, Argentina

³Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 2 Piso Cuerpo B, Bahía Blanca, Argentina

⁴Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, 12 de Octubre 1098 Cuarto Piso, Bahía Blanca

⁵Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253 2 Piso Cuerpo B, Bahía Blanca, Argentina

Studying the interactions between the sediments and microorganisms is essential to understanding the sedimentary and biogeochemical processes that govern the generation, transport, and deposition of sediments. In this context, the objective of this work was to determine the role of microbial mats in shaping carbon (C) dynamics within two semiarid coastal tidal flats in Buenos Aires Province, Argentina: Puerto Cuatros (PC; 38°53'52" S; 62°22'59" W) and Paso Seco (PS; 40°38'14.8" S; 62°12'32.7" W). PC is located in the inner estuary, being part of the main channel of the Bahía Blanca Estuary and is colonized by microbial mats with a thickness of 7 mm while PS is an ancient tidal channel colonized with thicker microbial mats (up to 10 mm). The difference in microbial mat thickness is attributed to the distinct flooding regimes and hydrological latency at each site. At PC, the supratidal zone is more frequently inundated by seawater, particularly under prevailing SE and SW wind conditions, during spring tides, and storm events. In contrast, PS experiences flooding only during storm surges, when seawater overtops the sand spit that currently blocks the mouth of the former tidal channel. Through the integration of CO₂ flux measurements (via Sensair K30 optical sensors) and sediment core analyses, how microbial activity influences both organic and inorganic C accumulation and its preservation in the sedimentary record was assessed. Results revealed distinct geobiological signatures between the sites: microbial mats at PS released higher amounts of CO₂, especially during spring and summer, while PC retained more organic C in sediments. PS cores showed a peak in inorganic C at 50.5 cm depth (1.35% C), with organic C dominance at 0.75, 19, 33.5, and 37.5 cm, while PC cores were predominantly organic C, showing signs of bioturbation. In contrast, no bioturbation was found in PS. The elevated levels of inorganic C in PS are linked to periodic CaCO₃ precipitation under the evaporitic conditions of the site—highlighting a key biogeochemical pathway for C storage. These contrasting patterns reflect how biological activity modulates sedimentary processes in response to environmental drivers, leaving behind a stratigraphic record that determines both seasonal and site-specific conditions. This study highlights the importance of microbial communities as agents of early diagenesis and carbon cycling in coastal sedimentary environments. However, further studies are required to better understand the role of microbial mats to semiarid environments in the global carbon cycle.

CARACTERIZACIÓN DE ESTROMATOLITOS EN EL SALAR DEL HUASCO: IMPLICANCIAS SEDIMENTOLÓGICAS Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ENDORREICO

Ramos, Catalina¹; Zambrano-Lobos, Patricio²; Medina, Tiare³; Carrasco, Yocelyn⁴

1GEOPE, Centro Geológico y Paleontológico del Biobío. Concepción, Chile

2Septos Asesorías Geológicas. San Pedro de la Paz, Chile

3Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Ciencias de La Tierra, Concepción, Chile

4Universidad Andrés Bello, Facultad de Ingeniería, Departamento de Geología, Concepción, Chile.

El Salar del Huasco (Región de Tarapacá, Chile; aprox. 20°16'S, 68°53'O) constituye un sistema endorreico de 3800 m.s.n.m. con registros de sedimentación lacustre y evaporítica desde el Pleistoceno tardío al Holoceno. En este contexto, se desarrolló un estudio sedimentológico orientado a caracterizar la morfología, distribución y asociación de facies en las que se preservan estromatolitos en distintos sectores del salar.

Se realizaron campañas a terreno en distintos sectores del Salar del Huasco, donde se llevó a cabo el levantamiento topográfico, análisis de facies y reconocimiento morfológico de estromatolitos. Se delimitaron los bordes de cuenca y se identificaron doce paleolíneas de costa escalonadas, de las cuales cinco son asociadas a estromatolitos de morfología esférica. Estas estructuras se localizan preferentemente en sectores elevados, vinculadas a facies marginales finas.

A lo largo de las paleolíneas se observaron variaciones en la abundancia y morfología de esféricas carbonatadas, cuya distribución sugiere diferencias en las condiciones ambientales como nivel de agua, salinidad y estabilidad química. Estas observaciones permiten establecer una evolución del sistema marcada por fases de retracción lacustre, en las que la actividad microbiana habría jugado un rol en la formación y preservación de las estructuras. Los patrones registrados presentan similitudes con otros salares del altiplano chileno, aunque con singularidades locales controladas por el contexto tectónico-volcánico del salar. Además, los resultados permitieron contrastar estas configuraciones morfológicas con antecedentes genéticos disponibles para el salar, lo que sugiere la participación de taxones microbianos adaptados a condiciones extremas.

Se concluye que los estromatolitos del Salar del Huasco reflejan condiciones ambientales específicas del pasado que permiten reconstruir etapas clave en la evolución del sistema lacustre. El análisis integral de los estromatolitos permite interpretar la interacción entre clima, hidrología y biota microbiana en ambientes extremos, reforzando su valor como registros sedimentológicos y bioindicadores en regiones andinas con registro de volcánica activa.

DESCIFRANDO SEÑALES BIOLÓGICAS EN MICROBIALITOS MODERNOS: MICROTERTURAS Y VARIACIONES ISOTÓPICAS ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^{13}\text{C}$) EN EL CINTURÓN CARBONÁTICO DEL LAGO STROBEL (SANTA CRUZ, ARGENTINA)

Rivarola, Emiliano¹; Ramírez, Verónica²; Gomez, Fernando Javier¹; Tutolo, Benjamin³;
Mlewski, Estela Cecilia⁴

¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra - CICTERRA-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

²Servicio Geológico Colombiano

³Department of Geoscience, University of Calgary

⁴Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - IMBIV-CONICET-UNC, Córdoba, Argentina

El Lago Strobel presenta un cinturón carbonático en su perímetro sobre bloques basálticos que resultan de procesos gravitacionales (caída de bloques) y erosivos que afectan a los altos topográficos de los bordes del lago. Hay 4 niveles carbonáticos que registran las fluctuaciones del nivel del lago, con tendencia general descendente. Los niveles L1 y L2 representan el sistema carbonático actual y reciente respectivamente, son trombolitos domiformes a semiesféricos, algunos subácueos y parcialmente expuestos, colonizados por comunidades microbianas (L1), otros totalmente expuestos (L2). En L3 se observan costras laminares milimétricas y cortezas trombolíticas de hasta 0.6 m de espesor, que cubren grandes bloques basálticos. L4 está en cotas más elevadas y son pátinas delgadas y costras botroidales milimétricas. Estudios petrográficos, DRX, SEM y espectroscopia Raman permitieron analizar rasgos potencialmente biogénicos asociados a carbonatos hidratados y anhidros.

En este aporte, se analizan las microtexturas y señales isotópicas ($\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{18}\text{O}$) en el almacén carbonático de trombolitos domiformes, cortezas trombolíticas, costras laminares (CL) y botroidales (CB) y se discuten posibles implicancias ambientales y genéticas. Los depósitos trombolíticos y CL presentan señales isotópicas similares en todos los niveles, con valores promedio de $\delta^{13}\text{C}$ de 5.2 ‰, 4.93 ‰, 4.98 ‰, 4.56 ‰ en L1, L2, L3 y CL, respectivamente. En L4, las CB muestran valores significativamente mayores de $\delta^{13}\text{C}$ (9.5 ‰ en promedio). Por otro lado, los valores promedio de $\delta^{18}\text{O}$ son de -2.1 ‰, -2.29 ‰, -2.42 ‰ en depósitos trombolíticos (L1, L2, L3, respectivamente), -2.5 ‰ en CL y -3.0 ‰ en CB.

Los valores más elevados de $\delta^{13}\text{C}$ de las costras botroidales respecto a los trombolitos (L1-L2-L3) sugiere que los procesos que influenciaron la precipitación carbonática (y el fraccionamiento isotópico) fueron distintos. Esto podría indicar diferencias en las condiciones ambientales (diferencias en la composición del CO_2 disuelto en el agua) o diferentes grados de influencia biológica. El efecto combinado de oleaje, humectación y rápida evaporación con precipitación de carbonatos sobre las superficies del basalto en la zona costera, incrementando la desgasificación de CO_2 y favoreciendo el enriquecimiento isotópico en la fase mineral podría explicar los valores más altos de $\delta^{13}\text{C}$. Esto es consistente con una correlación positiva más clara entre $\delta^{13}\text{C}$ en las costras. Las diferencias menos pronunciadas, pero presentes, en los valores de $\delta^{18}\text{O}$ entre L1 y L4 sugieren que las condiciones de precipitación de los carbonatos pueden haber sido ligeramente diferentes en términos de los factores que afectan el fraccionamiento del oxígeno, como la temperatura del agua o la fuente del oxígeno disuelto. Estudios de isótopos de carbono en la materia orgánica contenida en trombolitos y costras botroidales permitirán evaluar si hay enriquecimiento isotópico vinculado a procesos biológicos como ser fotosíntesis.

EFECTO DEL RÉGIMEN MACROMAREAL SOBRE MATAS MICROBIANAS MODERNAS EN UNA PLANICIE DE MAREA

Rodríguez, Maximiliano^{1,2}; Cuadrado, Diana³; Campetella, Débora^{1,2}; Rogel, Martín^{1,2}; Maisano, Lucía^{3,4}

¹Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-CONICET-Universidad Nacional del Sur, Florida 5000, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

⁴Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Cuerpo B, Piso 2°, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

Las planicies de marea son ambientes costeros con condiciones ideales para el establecimiento de matas microbianas y el desarrollo de ESIAM (Estructuras Sedimentarias Inducidas por Actividad Microbiana). Aunque se ha documentado la distribución de ESIAM en planicies de marea, aún se desconoce el impacto de regímenes macromareales sobre estas estructuras. Este trabajo documenta la influencia de un régimen macromareal sobre una planicie de marea colonizada por matas microbianas epibentónicas y el desarrollo de ESIAM, en el extremo oriental de la Bahía de San Antonio, en la provincia de Río Negro. Las características de las inundaciones que afectan a la planicie se registraron mediante un sensor de nivel de agua (HOBO). Para estudiar las ESIAM y su distribución a lo largo de la planicie de marea, se combinaron observaciones detalladas sobre el terreno y la construcción de un ortomosaico de alta resolución utilizando imágenes de dron. Los registros de inundación permitieron diferenciar una planicie alta, con mayor exposición y baja frecuencia de inundaciones, y una planicie baja, caracterizada por mayor recurrencia de inundación y periodos más cortos de exposición. Los registros indican que la inundación en la planicie baja no es uniforme durante las mareas de sicigia. Los eventos de perigeo y apogeo muestran características diferentes, con columnas de agua de hasta 1,6 m en la planicie. La planicie baja queda expuesta al aire hasta siete días durante las mareas de cuadratura. La planicie alta sólo se inunda durante las mareas de sicigia durante el perigeo y mareas extraordinarias, lo que da lugar a periodos de exposición de más de veinte días. Aunque la planicie de marea se caracteriza por fuertes corrientes debidas al régimen macromareal, los microorganismos forman una mata epibentónica sobre la superficie arenosa, y se desarrollan nueve tipos de ESIAM. Las estructuras observadas presentan distintos patrones de distribución sobre la planicie. A lo largo de toda la planicie de marea se identificó biolaminación y fábrica porosa esponjosa. En la planicie baja predominan los bolsillos y remanentes de erosión, fragmentos de matas, domos de gas, pliegues y enrollamientos, mientras que en la planicie alta son más frecuentes las grietas de contracción y los dobleces de matas. Por otro lado, las óndulas multidireccionales y superficies tipo tamiz se observaron en la planicie baja. La génesis, distribución y abundancia de las ESIAM en la planicie mareal están fuertemente influenciadas por los periodos de exposición y la energía de inundación, propios del régimen macromareal. Asimismo, por primera vez, se han identificado pliegues y enrollamientos relacionados con un régimen macromareal.

INFLUENCIA GEOMORFOLÓGICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ESIAM EN UNA PLANICIE DE MAREA

**Rodríguez, Maximiliano^{1,2}; Cuadrado, Diana³; Campetella, Débora^{1,2}; Rogel, Martín^{1,2};
Maisano, Lucía^{3,4}; Pan, Jerónimo^{5,6,7}**

¹Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-CONICET-Universidad Nacional del Sur, Florida 5000, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

⁴Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Cuerpo B, Piso 2°, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

⁵Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCyC), Universidad Nacional de Mar del Plata/CIC, Funes 3350, Nivel +1, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

⁶Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

⁷Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

La planicie de marea de San Antonio Este es un extenso ambiente costero atravesado por cursos de marea y depresiones de diversos tamaños, que transportan o acumulan agua durante las pleamares y permanecen inactivos en bajamar. Toda la planicie está colonizada por matas microbianas epibentónicas que desarrollan ESIAM (Estructuras Sedimentarias Inducidas por Actividad Microbiana). Este trabajo analiza la distribución y concentración de tres tipos de ESIAM (fragmentos de mata, enrollamientos y pliegues) y su vinculación a cursos de marea y depresiones, en la planicie situada en el extremo oriental de la Bahía de San Antonio, provincia de Río Negro. Se analizó la distribución y concentración de los tres tipos de ESIAM en la planicie, cursos de marea y depresiones. Las geoformas se caracterizaron mediante ortomosaicos de alta resolución y modelos digitales de elevación, realizados a partir de imágenes de dron. El área de estudio está surcada por cursos de marea de diversos tamaños, que van desde 0,3 a 5,7 m de ancho y 0,04 a 0,55 m de profundidad. En los márgenes de los cursos de mayor tamaño se encontró una alta concentración de fragmentos de matas, mientras que en los de menor jerarquía se observaron principalmente pliegues y enrollamientos aislados. Estos cursos sólo se inundan durante mareas altas asociadas a sicigia. También se observan depresiones de formas alargadas, con anchos de 2 m, longitudes de hasta 25 m y profundidades máximas de 0,06 m. En su interior se registró una mayor abundancia de enrollamientos y pliegues, en comparación con los cursos de menor jerarquía. Las depresiones se inundan únicamente durante mareas extraordinarias o lluvias, y retienen agua durante al menos un día. La distribución y abundancia de las ESIAM en la planicie de marea indica que los cursos de marea influyen en su desarrollo. Durante la marea creciente o bajante, los canales de mayor jerarquía experimentan alta energía hidrodinámica, favoreciendo la formación de fragmentos de matas. En los cursos de menor jerarquía el agua ingresa por debajo de la mata, la cual se desliza sobre el sedimento infrayacente generando pliegues de mata. La estancia prolongada del agua en las depresiones genera una mayor plasticidad de la mata, favoreciendo la capacidad de enrollarse cuando está expuesta a corrientes de alta energía.

GÉNESIS DE ESTRUCTURAS ARRUGADAS (*WRINKLE STRUCTURES*) EN UN AMBIENTE SUPRAMAREAL MODERNO

Rodríguez, Maximiliano^{1,2}; Cuadrado, Diana G.³; Pan, Jerónimo^{4,5,6}; Maisano, Lucia^{3,7}; Yorlano, M. Florencia^{4,5}

¹Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG), Av. Gral. Julio Argentino Roca 1242, General Roca, Río Negro, Argentina

³Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-CONICET-Universidad Nacional del Sur, Florida 5000, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

⁴Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCyC), Universidad Nacional de Mar del Plata/CIC, Funes 3350, Nivel +1, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

⁵Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata/CONICET, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

⁶Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata 7600, Buenos Aires, Argentina

⁷Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur, Av. Alem 1253, Cuerpo B, Piso 2°, Bahía Blanca 8000, Buenos Aires, Argentina

Las estructuras arrugadas (*wrinkle structures*) son irregularidades superficiales sobre elevadas, que forman líneas de crestas de 1-2 mm de altura en la superficie sedimentaria. Se asocian a ambientes siliciclásticos submareales y su origen está relacionado con la actividad microbiana. Se han documentado principalmente en ambientes fósiles, sin embargo, el presente trabajo documenta la presencia en el ambiente actual en un ambiente supramareal. El área de estudio es un ambiente progradante, donde se crean condiciones de alta energía hidrodinámica por el angostamiento y profundización de la zona, formando una depresión con agua de mar semipermanente, con el fondo de arena cubierto de matas microbianas. La capa orgánica sumergida presenta una coloración verde, producto de agrupamientos superficiales de filamentos de cianobacterias. La textura responde a una estructura reticular, formada por líneas de crestas de varios milímetros de ancho y con una separación entre ellas de hasta 1 cm. Cuando la superficie sedimentaria queda expuesta se mantiene la misma morfología, aunque con una coloración parda, producto de la colonización por un biofilm de diatomeas que atenúa la radiación solar que llega a las cianobacterias subyacentes. Por medio de lupa estereoscópica, microscopía óptica y microscopio electrónico de barrido se pudo observar la presencia de filamentos envainados de cianobacterias y también de sustancias poliméricas extracelulares entre los granos de arena. Asimismo, se identificaron filamentos de cianobacterias con gruesas vainas (~ 20 µm de diámetro) en una capa de sedimentos finos. Los valores de clorofila a en las capas superficiales (2 mm superiores) son indicativos de una considerable biomasa microbiana foto-autotrófica (> 300 µg chl g⁻¹ sedim) y un significativo aporte de materia orgánica (rango 8,5-11,0 %). Por medio del análisis petrográfico se observaron en la base de la sección vertical una capa de óndulas de arena, asociadas a eventos de distinta energía, sobre las cuales se depositó una lámina de sedimentos finos. Por encima, se identificaron delgados niveles de materia orgánica con morfologías arrugadas, que forman ondulaciones y pináculos, recubriendo y estabilizando la superficie ondulada subyacente.

EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL EN SISTEMAS MARINOS SOMEROS: CAMBIOS ICNOLÓGICOS DEL GRUPO GUALILÁN, PRECORDILLERA DE SAN JUAN

Wenger, Federico D.^{1,2}; Buatois, Luis A.³; Mángano, M. Gabriela³; Muñoz, Diego F.^{2,4};
Rustán, Juan J.^{5,6,7}; Uriz, Norberto J.¹

¹División de Geología, Museo de La Plata - UNLP, Paseo del Bosque s/no -B1900FWA, La Plata, Argentina

²Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Godoy Cruz 229-, C1425FQB, CABA, Argentina

³Department of Geological Sciences, Geology Building, 114 Science Place, University of Saskatchewan, Campus Drive, SK S7N 5E2, Saskatoon, Canadá

⁴Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (IGCyC), UNMdP - CIC PBA, Deán Funes 3350, B760AYJ, Mar del Plata, Argentina

⁵Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra (CICTERRA), Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, X5016CGA, Córdoba, Argentina

⁶Universidad Nacional de La Rioja, Avenida Luis M. de la Fuente s/n, F5300, La Rioja, Argentina

⁷Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, UNC, Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria, X5016CGA, Córdoba, Argentina

La Precordillera Argentina alberga una sucesión marina silicoclástica única para el Devónico en el país, representada por el Grupo Gualilán, integrado por las formaciones Talacasto -FT- (Lochkoviano – Pragiano tardío) y Punta Negra -FPN- (Pragiano tardío - ?Eifeliano). En la sección de Lomas de Los Piojos (al SO de San José de Jáchal) ambas formaciones exhiben similitudes litológicas: inician con un espeso intervalo pelítico que gradualmente pasa a intervalos limosos con intercalaciones de areniscas muy finas y paquetes amalgamados de areniscas muy finas con estratificación entrecruzada tipo hummocky. Sin embargo, la FPN presenta una abrupta disminución del contenido faunístico respecto a la rica y variada colección de la subyacente FT. Además, la FPN se caracteriza por un marcado enriquecimiento de restos vegetales. La FT registra dos icnofacies con icnotaxones preservados como relieve completo (*full-relief*) o epirelieves: Icnofacies de *Cruziana* distal con *Phycosiphon incertum*, *Zoophycos* isp., *Nereites missouriensis* y *Chondrites* isp. y la Icnofacies de *Skolithos*, que incluye *Rosselia socialis*, *Skolithos* isp. y *Arenicolites* isp. En su conjunto, las características icnológicas y sedimentológicas de la FT indican un ambiente marino somero abierto de baja energía, salinidad normal, y alternancias de periodos prolongados de buen tiempo (Icnofacies de *Cruziana* distal) y periodos de tormenta (Icnofacies de *Skolithos*), ilustrando un gradiente de icnofacies anómalo. Esta unidad muestra un arreglo progradante desde un ambiente de plataforma (*shelf*) a uno de cara de playa inferior (*lower shoreface*). En cambio, la Formación Punta Negra se caracteriza por la preservación de trazas fósiles simples de pastoreo como hiporrelieves positivos y estructuras subordinadas de domicilio como relieves completos. Entre ellas se destacan *Helminthoidichnites tenuis*, *Helminthopsis abeli*, *Circulichnis* isp., *Palaeophycus tubularis*, y estructuras en forma de tapon (*plug-shaped burrows*) (*Bergaueria* isp.). La abundancia de coberturas pelíticas, presencia de estructuras primarias sin-deformacionales y enriquecimiento de contenido vegetal procedente del continente sugieren el establecimiento de un sistema deltaico a partir del Pragiano tardío. El dominio de trazas de pastoreo no complejas y la baja icnodiversidad indican altas tasas de sedimentación, abundante disponibilidad de nutrientes sobre el sustrato y condiciones de estrés que respaldan el modelo deltaico progradante, abarcando desde el prodelta al frente deltaico.

CARACTERIZACIÓN, GENESIS Y CONTEXTO PALEOAMBIENTAL DE CONCRECIONES TUBULARES FORMADAS DURANTE EL MECO (EOCENO MEDIO) EN LA CUENCA DE ARAUCO, CHILE CENTRAL

Zambrano-Lobos, Patricio¹; Encinas, Alfonso²; Gerding, Javiera³; Medina, Tiare²;
Arenillas, Ignacio⁴

¹Septos Asesorías Geológicas SpA, San Pedro de la Paz, Chile

²Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Concepción

³Instituto de Geología Económica Aplicada, Universidad de Concepción, Concepción, Chile

⁴Departamento de Ciencias de la Tierra, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España

Las concreciones tubulares carbonatadas son estructuras de precipitación temprana formadas por la circulación de fluidos en sedimentos no consolidados, muchas veces asociadas a ambientes de *cold seeps*, donde ocurre la oxidación anaeróbica del metano (AOM). Estas concreciones no sólo representan marcadores diagenéticos clave en sistemas marinos someros, sino que además constituyen evidencias directas de procesos biogeoquímicos. Su estudio es fundamental para comprender la dinámica de migración de fluidos en el subsuelo y su expresión en el registro fósil.

En la Formación Millongue (Cuenca de Arauco, Chile central), afloran concreciones tubulares asociadas a niveles pelíticos y heterolíticos de plataforma somera a media. Morfológicamente, estas incluyen formas pipe-like, bulbous, sinuous y anulares, con diámetros que superan los 30 cm hasta los 4 m y longitudes métricas. Muchas presentan conductos centrales parcialmente rellenos, halos de cementación concéntrica y fracturas internas, las que son interpretadas como productos de flujo focalizado de metano desde las unidades paralicas inferiores contenedoras de mantos de carbón (Formación Trihueco, Curanilahue, Quiriquina).

La datación bioestratigráfica mediante foraminíferos planctónicos indica que estas concreciones se formaron durante el intervalo correspondiente a las biozonas E11–E13, a través de la identificación de especies clave como *Globigerinatheka index*, *Orbulinoides beckmanni*, *Turbototalia cerroazulensis*, *Subbotina eocaena*, *Acarinina bullbrookii* y *Pseudohastigerina micra*. Este intervalo abarca el desarrollo y declive del MECO, evento climático caracterizado por un aumento global de temperatura, mayor aporte terrígeno y condiciones redox variables en ambientes marinos someros. Análisis de DRX, microscopía SEM e isótopos estables están en desarrollo.

La combinación de líneas de evidencia morfológica, estratigráfica y micropaleontológica apoya la interpretación de estas concreciones como indicadores de sistemas de flujo (*plumbing system*) de procesos de *cold seep* activos durante el MECO en el margen convergente del Pacífico suroriental. Su estudio ofrece una nueva ventana para reconstruir la expresión superficial de flujos de metano en contextos de plataforma activa, contribuyendo a la comprensión de la interacción entre forzamientos climáticos globales, dinámica de sedimentos y procesos geoquímicos del subsuelo.

ST9. Sedimentología y exploración/explotación de recursos energéticos/naturales

DESDE LA SEDIMENTOLOGÍA A LA ESTRATIGRAFÍA MECÁNICA: IMPLICACIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE RESERVORIOS TIPO SHALE

**D'Elia Leandro¹; Bilmes Andrés²; López Ramiro³; Ciancio Lucía³; Hyrb Damián³;
Rojas Vera Emilio³; Richiano Sebastián²; Fantín Julián³; Dominguez Fabián³;
Montagna Aldo⁴**

¹Centro de Investigaciones Geológicas (CONICET-UNLP)

²Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (CONICET)

³YPF S.A.

⁴Universidad Nacional de Río Negro

Las propiedades mecánicas de las rocas, a diferentes escalas, determinan la respuesta del medio frente a procesos como la sobrecarga por subsidencia, la deformación tectónica, o a la fracturación hidráulica inducida (*fracking*). Los modelos matemáticos utilizados para simular estos procesos asumen propiedades constitutivas de los materiales, existiendo diferencias sustanciales entre el modelo resultante y las observaciones empíricas. En este contexto, la estratigrafía mecánica se centra en el estudio de las propiedades físicas de las rocas, tales como rigidez (i.e., competencia), resistencia, espesor mecánico y el comportamiento friccional de los límites de las capas dentro de una sucesión sedimentaria. Estas propiedades se integran en distintos niveles de organización estratigráfica: facies sedimentaria, asociación de facies, ciclos de alta frecuencia o secuencias estratigráficas. El correcto escalado y la definición de los parámetros de calibración del modelado son cruciales para lograr una condición de analogía entre las discontinuidades mecánicas observadas (fracturas) y las modeladas. Así, el estudio de la estratigrafía mecánica en afloramientos análogos de subsuelo cobra un rol fundamental, ya que las variables de ajuste suelen ser de naturaleza subsísmica y estar submuestreadas en los registros de pozos.

En el presente trabajo, sobre la base de un relevamiento estratigráfico, sedimentológico y estructural de afloramientos definidos como análogos de reservorios tipo *shale* en las cuencas Neuquina y Austral, se realizó una integración de los resultados centrados en la estratigrafía mecánica y estratigrafía estructural (estratigrafía de fracturas s.s.). Los resultados obtenidos permitieron establecer como variaciones litológicas y estructuras depositacionales (heterogeneidad composicional y anisotropía mecánicas de los medios naturales) pueden condicionar la ocurrencia, distribución y *timing* de las discontinuidades mecánicas tectónicas, las cuales podrían presentar un impacto en el desarrollo de fracturas inducidas (fracturas hidráulicas). Se definieron unidades mecánicas a diferentes escalas, estableciendo así unidades de control mecánico de la deformación, zonas de contacto mecánico y unidades subsidiarias a la deformación. La correlación con los resultados estratigráficos y sedimentológicos indica que las unidades mecánicas pueden presentar un relación directa o indirecta con elementos estratigráficos-sedimentológicos, los cuales fueron reconocidos, en orden decreciente de escala, como: secuencias sedimentarias, cortejos sedimentarios, ciclos de alta frecuencia, tipos de contacto dentro de asociaciones de facies y facies. Esta experiencia en progreso sugiere la necesidad de orientar trabajos multidisciplinarios en pos trasponer modelos geológicos conceptuales como nexo entre las geociencias y la caracterización mecánica de los medios naturales, con impacto tanto en la construcción del conocimiento de las ciencias básicas como aplicadas.

BEYOND PALYNOLOGY: REAL-TIME RESERVOIR CHARACTERIZATION IN BOLIVIA'S DEVONIAN HIGH PRESSURE HIGH TEMPERATURE PLAYS

Delgado, Paola¹; Villacorta, Gerardo²; Di Daniel, Andrea³; Bondabu, K. ³

¹*Slb Argentina*

²*Repsol Bolivia*

³*Slb France*

In Bolivia's structurally complex Sub-Andean region, traditional stratigraphic techniques—such as palynology and wireline logs—often fail to provide timely or reliable data during drilling of deeply buried Devonian formations. This study introduces an innovative surface-based workflow using Advanced Cuttings Characterization (ACC) to overcome challenges posed by downhole motors, which pulverize rock and hinder visual lithological descriptions. Applied in real time for the first time in Bolivia, ACC enabled accurate identification of formation tops and reservoir transitions within the Huamampampa Formation, hosted in duplex fault systems and subject to HPHT (High Pressure High Temperature) conditions. The methodology integrates DRIFTS (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy) to characterize mineral assemblages such as quartz, feldspars, chlorite, and illite, while X-Ray Fluorescence (XRF) provided elemental ratios (e.g., Zr/SiO₂, SiO₂/Al₂O₃) to enhance lithofacies discrimination. Organic content was evaluated through TOC estimates, and gamma ray proxies were calculated directly from cuttings, allowing continuous correlation with subsurface data. This integrated approach proved critical for real-time geological decision-making. It demonstrated that cuttings-based mineralogical and geochemical analysis can replace or complement delayed downhole methods, de-risking operations and refining stratigraphic models in geologically demanding HPHT basins.

ESTRATIGRAFÍA SECUENCIAL DE ALTA RESOLUCIÓN: ENFOQUE MÚLTIPLE Y PROXIES PARA UNA GEOLOGÍA PREDICTIVA

Hernández, Juan Ignacio^{1,2}; Hernández, Roberto Mario^{1,2}; Dalenz Farjat, Alejandra¹; Bento Freire, Ednilson³; Boll, Andrés⁴; Pedrinha, Saulo³; Fragoso, Daniel Galvao Carnier³

¹GEOMAP S.A., Av. Ricardo Durand N° 397, Salta, Argentina

²LA.TE. ANDES S.A., Las Moreras 510, Vaqueros, Salta, Argentina

³PETROBRAS, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

⁴Consultor Independiente

El Grupo Salta (Cretácico Inferior a Eoceno) está compuesto por un conjunto de sedimentitas predominantemente clásticas con carbonatos y evaporitas subordinadas que se acumularon en diversos ambientes sedimentarios: desde abanicos aluviales, ríos y planicies entrelazadas, ríos arenosos efímeros, eólicos, barreales, barreales salinos, lacustres con influencia marina esporádica hasta marino somero. El espesor de estos depósitos supera los 3.500 m medidos en los principales depocentros. El Grupo Salta se ha desarrollado en una cuenca de rift intracontinental, al este del límite entre la placa Sudamericana y la Pacífica, distante 300 km del arco volcánico del Cretácico.

Se definieron cuatro secuencias de segundo orden, denotando cambios en el balance entre acomodación y sedimentación, y separadas por superficies de discontinuidad, las secuencias Pirgua, Balbuena, Santa Bárbara y Lumbreira. A su vez, cada secuencia ha sido subdividida en varias secuencias menores definidas tentativamente como de tercer orden con sus subdivisiones correspondientes estableciendo un marco cronoestratigráfico secuencial jerarquizado. Cada una de las cuatro secuencias mayores definidas posee una paleogeografía distintiva que condiciona las asociaciones de facies que integran los cortejos sedimentarios interpretados.

De manera particular, el análisis secuencial de alta resolución relacionado a ciclos orbitales en las facies clástico-carbonáticas de la secuencia Balbuena (Cretácico-Paleógeno) y su carácter de análogo estratigráfico con los depósitos estromatolíticos de la sección Pre-Sal de las cuencas de offshore del sudeste de Brasil, ha motivado un importante avance en el análisis de detalle de variables de control secuencial de este intervalo estratigráfico. Este análisis implicó el uso de múltiples metodologías analíticas en cuanto a dataciones absolutas (LA-ICPMS en circones y en carbonatos), desarrollo de perfiles gama multiespectral en afloramientos (K, U, Th), determinaciones de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética y magnetoestratigrafía, geoquímica (DRX-FRX), análisis petrográficos y palinológicos, entre otros.

El análisis secuencial de alta frecuencia constituye una plataforma de razonamiento para la comprensión y evaluación de depósitos clástico-evaporíticos permitiendo a través de correlaciones de detalle evaluar la rastreabilidad lateral de cuerpos sedimentarios y sus facies permo-porosas. En definitiva, permite el análisis de variaciones paleogeográficas superpuestas, integrando la anatomía, recurrencia y patrones de apilamiento, y la mapeabilidad de los ciclos sedimentarios. Este contexto secuencial de detalle se suma y complementa con la historia diagenética y contribuye al análisis de estratigrafía mecánica, aportando a la parametrización de discontinuidades en reservorios naturalmente fracturados.

TENACIDAD (K_{Ic}) A LA FRACTURA BAJO CONFINAMIENTO EN LA FORMACIÓN VACA MUERTA, DEL PERFIL MINA LA CARRASCOSA

Lescano, Pedro Imanol¹; Alé, Sebastián Ariel^{1,2,3}; Bianchi, Leandro Noé¹; Blanco, Gonzalo¹; Selva, Carlos Eduardo¹; Poiré, Daniel Gustavo²

¹Grupo de Innovación Energética y Ambiental, Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Tecnológica, Instituto Malvinas (FI-UNLP), Diagonal 80 372, CP1900 La Plata, Argentina

²Centro de Investigaciones Geológicas (UNLP, CONICET), Diagonal 113 275, CP B1904DPK La Plata, Argentina

³Cátedra de Geología de Combustibles, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata, Calle 122 y 60 s/n, (1900), La Plata, Argentina

La Formación Vaca Muerta (Tithoniano-Berriasiano) constituye uno de los reservorios no convencionales de tipo shale más importantes a nivel global. Para su explotación se recurre a la técnica conocida como fracking o fracturación hidráulica, siendo la tenacidad ante la fractura en rocas (K_{Ic}) un parámetro clave para su ejecución. El K_{Ic} es un parámetro intrínseco de los materiales que mide la resistencia a la propagación de fracturas. Si bien este parámetro ha sido ampliamente estudiado desde el punto de vista de la geología aplicada en múltiples tipos de roca, en casos como la sedimentología o la geología de combustibles encontrar información relevante se vuelve una tarea más ardua. Esta dificultad, se debe principalmente a la necesidad de contar con equipos capaces de simular presiones de confinamiento similares a aquellas de fondo de pozo. Tareas que aún hoy en día al tratarse de actividades experimentales o realizadas a presión atmosférica siguen resultando poco confiables. Para llevar adelante el presente proyecto se tomaron muestras (100kg) de afloramiento de la base del perfil "Mina La Carrascosa" (en la ladera este del volcán Tromen) de la Formación Vaca Muerta. La elección de cantidad y tipo de muestras se realizó considerando sus propiedades geoquímicas y geomecánicas específicamente margas ricas en materia orgánica y argilominerales. De las muestras de campo se mecanizaron probetas cilíndricas tipo plug de 1.5 pulgadas a las cuales se les realizó una entalla tipo divider y posteriormente se ensayaron en un equipo de fabricación propia "RTT" (*Rock Toughness Tester*). Una vez realizados los ensayos se hizo un análisis de los datos obtenidos, descartando aquellos ensayos cuyo resultado no fuera representativo de las propiedades intrínsecas del material K_{Ic} . Los resultados de tenacidad exhibieron un valor medio de 1.6, en contraste con el esperado y típicamente atribuido a este tipo de rocas que es 1. Cabe destacar que tanto la cantidad como la diversidad de muestras utilizadas en esta contribución es baja e insuficiente, pero a pesar de esto, los resultados arribados son alentadores y podrían ser indicativos de que el K_{Ic} es más variable de lo asumido previamente, siendo fuertemente dependiente no solo de la litología sino de la composición exacta en cuestión.

SUPERFICIES DE DISCONTINUIDAD EN LA FM. RÍO MAYER (CRETÁCICO INF., CUENCA AUSTRAL): IMPORTANCIA EN EL ANÁLISIS DE LA UNIDAD

Richiano, Sebastian¹; Moyano Paz, Damián²; Guerra, German³; Miranda, Juan Ignacio³; Fantín, Julián³; Simonetto, Leonardo³; Periale, Santiago³

¹Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

²Centro de Investigaciones Geológicas (CIG-CONICET-UNLP), Universidad Nacional de La Plata ³YPF SA

La Formación Río Mayer (=Palermo Aike Inferior) se depositó durante el Cretácico Inferior en la Cuenca Austral en ambientes principalmente marinos de plataforma externa. Sus afloramientos en la provincia de Santa Cruz han sido objeto de estudio por décadas tanto desde el punto de vista de la ciencia básica como aplicada, incluyendo aspectos estratigráficos, sedimentológicos, composicionales, icnológicos y de contenido fósil. En unidades sedimentarias esencialmente pelíticas, que tienen potencial de ser roca madre de hidrocarburos o actuar como reservorios no convencionales, las superficies de discontinuidad suelen ser difíciles de reconocer en el campo, y muchas veces se identifican posteriormente a través de trabajos de gabinete (e.g. con análisis composicionales o perfilajes de rayos gamma), ya que suelen ser superficies coplanares que ponen en contacto pelita con pelita. El tramo medio de la Formación Río Mayer en la localidad de Río Guanaco (Parque Nacional Los Glaciares) es una excepción a la generalidad mencionada. En un sector de aproximadamente 40m de perfil se registran tres superficies estratigráficas claves que demarcan cambios sedimentarios significativos. Dichas superficies se pueden correlacionar en distancias que alcanzan los 5 km (N-S) dentro de la misma localidad. Estas superficies de discontinuidad se reconocen en el campo por cambios litológicos (pasaje de pelitas silicoclásticas a margas y aparición de conglomerados intraformacionales), composicionales (presencia localizada de glauconita) e icnológicos (niveles con *Thalassinoides*). Asimismo, al incorporar los estudios de laboratorio (difracción de rayos X; mediciones de Carbono Orgánico Total; geoquímica sedimentaria) es posible reconocer que cambios muy importantes en la unidad se asocian a estas discontinuidades. En resumen, en este trabajo se muestran tres superficies clave en el estudio de la Formación Río Mayer. Cada una de las superficies tiene representación distinguible en los afloramientos y marca un cambio en las características de la unidad comprobado en laboratorio. El análisis integral de estas discontinuidades en afloramiento, y su correlación con los datos de subsuelo, es fundamental para entender los cambios paleogeográficos y ambientales ocurridos en la depositación del principal *target* no-convencional de la Patagonia Austral.

POTENCIAL GEOTERMICO DE SEDIMENTOS SUPERFICIALES EN SECTOR NOROCCIDENTAL DEL VALLE DEL CONLARA, SAN LUIS, ARGENTINA

Rimasa, Martina Paola¹; Coria, Walter Alejandro¹; Gabriel, Mariela Celeste¹; Rodríguez Saá, Agustina¹

¹Universidad Nacional de Los Comechingones - Depto. de Arquitectura, las Culturas y el Arte. Héroes de Malvinas 1500, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. E-mail: mrimasa@unlc.edu.ar

La provincia de San Luis, y particularmente el Valle del Conlara, ha experimentado un crecimiento demográfico exponencial en las últimas décadas. Este desarrollo ha generado una demanda habitacional y energética para la cual muchas pequeñas localidades y villas serranas no estaban preparadas. En este contexto, la presente investigación busca ofrecer herramientas para evaluar la viabilidad de tecnologías que mejoren la calidad de vida sin comprometer el medio ambiente, optimizando el consumo energético y reduciendo la presión sobre otros recursos.

Este estudio se enfoca en estimar el potencial de la geotermia de baja entalpía en la región, mediante el análisis de las propiedades geotérmicas del suelo. La transferencia de calor en el suelo depende intrínsecamente de la conductividad térmica y la capacidad calorífica, estos valores pueden aproximarse a partir de la humedad y la textura de los sedimentos.

Para determinar estas propiedades, se realizaron seis sondeos en tres localidades clave del valle: Tilisarao, Concarán y Santa Rosa del Conlara.

Tilisarao: Se efectuaron dos sondeos al norte de la localidad. A 1,5 metros de profundidad, las muestras se clasificaron como arenas limosas y arenas arcillosas, con una humedad promedio del 6%.

Concarán: Se describieron dos sondeos en la zona este de la localidad. A 1,5 metros de profundidad, los sedimentos se clasificaron como arenas mal graduadas (con finos), arenas limosas y arenas arcillosas, con una humedad promedio del 5%.

Santa Rosa del Conlara: Los resultados de dos sondeos en el barrio "Estación Conlara" (entre Santa Rosa del Conlara y Villa de Merlo) indicaron que, a 1,5 metros de profundidad, los sedimentos predominantes eran arenas pobremente graduadas, con una humedad promedio del 3%.

A partir de las características analizadas en estas localidades del noreste de San Luis, se estimó el potencial geotérmico. Para Tilisarao, Concarán y Santa Rosa del Conlara, se prevé una conductividad térmica de $0,0025 \text{ J}^\circ/\text{C}/\text{s}$ y una capacidad calorífica de $1,25 \text{ J}^\circ/\text{cm}^3/\text{s}$. Es importante destacar que, en el caso de suelos arenosos húmedos, estos valores podrían ser significativamente mayores, alcanzando $0,017 \text{ J}^\circ/\text{C}/\text{s}$ para la conductividad térmica y $1,68 \text{ J}^\circ/\text{cm}^3/\text{s}$ para la capacidad calorífica.

Estos hallazgos sugieren que el recurso geotérmico de baja entalpía en suelos es aplicable con resultados prometedores en la región centro-oeste del Valle del Conlara. Sin embargo, es fundamental realizar estudios adicionales para delimitar con mayor precisión las zonas óptimas de aplicación y maximizar el aprovechamiento de este recurso energético renovable.

ESTANDARIZACIÓN DE DESCRIPCIONES LITOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE: UN ENFOQUE INTEGRADO

Rouzaut, Sabrina^{1,2}; Eveling, Pablo Agustín^{1,2}

1. Departamento de Geología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba, Avenida Vélez Sarsfield 1611. Córdoba, Argentina.

2. Net-log SA. Pedro Hurtado de Mendoza 3124. B° Alto Verde. Córdoba. Argentina.

Mail de contacto: srouzaut@unc.edu.ar

El relleno sedimentario de la Cuenca del Golfo San Jorge está integrado por una compleja secuencia de rocas epiclásticas y piroclásticas primarias y redepositadas, cuya mezcla y gradación ha generado confusión y ambigüedad en la terminología empleada para la descripción de los recortes de perforación en el control geológico de pozos. Con el propósito de lograr uniformidad de criterio en las nomenclaturas, el equipo técnico de Net-Log realizó una revisión bibliográfica exhaustiva, además de la evaluación de numerosos cortes delgados e informes proporcionados por las operadoras de áreas petroleras de dicha cuenca. Para representar gráficamente esta característica de transicionalidad entre los depósitos epiclásticos y piroclásticos propios de la cuenca, se elaboró un diagrama triangular constituido por un eje granulométrico, uno composicional y un tercer eje composicional/granulométrico. El eje granulométrico delimita los campos de sedimentos tamaño arcilla, limo y arena. El eje composicional identifica la participación de la fracción piroclástica presente en la muestra, determinando tres campos (menor a 25 %, entre 25 y 75 % y más de 75 %). El eje composicional/ granulométrico integra los 2 anteriores. Adicionalmente el campo correspondiente a la fracción limo se divide en 2 mitades para diferenciar una mayor participación de la fracción arenosa o arcillosa. Como resultado, el diagrama triangular diferencia en total 10 tipos litológicos en base al tamaño de los granos y al tipo de depósito predominante. Considerando, una escala de mayor a menor granulometría, si la participación piroclástica es menor al 25 %, se diferencian 4 litologías: Arenisca, Limoarenita, Limoarcilita y Arcilita. Si la participación piroclástica oscila entre el 25 y el 75 %, se distinguen otras 4 litologías: Arenisca Tobácea, Limoarenita Tobácea, Limoarcilita Tobácea y Arcilita Tobácea. Y por último si la participación piroclástica es mayor al 75 % se califican las Tobas Gruesas y las Tobas Finas. Este esquema novedoso, adaptado a las particularidades del relleno sedimentario de la Cuenca del Golfo San Jorge, establece un criterio calificado para la confección de un patrón uniforme de tipos y tramas litológicas a utilizar en la descripción de los recortes de perforación y en los perfiles de control geológico, permitiendo una interpretación más confiable para los clientes del servicio.

ABULTAMIENTOS CARBONÁTICOS INDICADORES DEL LÍMITE DE PLATAFORMA DEL PALEOLAGO DE LA FM. POZO D-129

Salvarredy Aranguren, Matías Miguel^{1,2}; Alaimo Flores, Andrea Ágata¹; Aguil, Brahim¹; Tellería, Mauro¹; Chiarvesio, Andrea¹

¹YPF S.A. Vicepresidencia de Geociencias.

²Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

La presencia de facies carbonáticas ha sido definida en la Formación Pozo D-129 en subsuelo por Hechem et al. (1989) y se interpreta como asociaciones de facies de plataforma. Dado los escasos afloramientos de esta roca madre, el dato de subsuelo (muestras de roca y sísmica de reflexión) se transforma en crítico para el entendimiento de la distribución de estas sedimentitas (Aguil et al., aceptado, Alaimo et al., 2022).

El área de estudio se sitúa en el ámbito santacruceño de la faja corrida y plegada de la Cuenca del Golfo San Jorge. En esta área las observaciones preliminares con la información de muestras de subsuelo permitieron ver que la presencia de facies carbonáticas es frecuente y preliminarmente podía correlacionarse sismoestratigráficamente de modo semiregional (Salvarredy Aranguren et al., 2015). Los espesores de facies carbonáticas encontrados por control geológico en los pozos estudiados van de 5 a 20 m.

Tellería (2017) detecta en el cubo sísmico de Laguna Janaréz para ciertos niveles de la Fm. Pozo D-129 un patrón de amplitudes sísmicas globular de orientación N-S que asocia a facies carbonáticas en el Yacimiento El Guadal Sur. Este patrón se identifica también en los yacimientos Estancia Cholita y El Guadal Norte constituyendo una faja orientada de NW-SE. En estas zonas de patrones globulares, los controles geológicos de los pozos perforados, muestran una presencia de espesores de facies carbonáticas más frecuentes e importantes. La distribución de estos patrones globulosos en el ámbito estudiado puede ser interpretado siguiendo lo propuesto en Cuenca Neuquina para la Fm. Vaca Muerta por Roth et al. (2023) como abultamientos carbonáticos que se sitúan próximos al quiebre de plataforma. En este sentido la distribución de estos patrones permite definir una paleogeografía del paleolago delimitando una zona más distal y sensiblemente más profunda para la parte del Yacimiento Cerro Guadal Norte donde la Fm. Pozo D-129 es de sedimentología muy fina, en tanto las zonas situadas al sureste del Yacimiento El Guadal Sur y al suroeste del yacimiento Estancia Cholita serían ámbitos más someros y proximales.

Aguil, B., Salvarredy Aranguren, M. M., Eckerman, M. L. y Álvarez Lobbé, M. S., (aceptado). Modelo paleogeográfico en Los Perales, flanco oeste de la cuenca Golfo San Jorge. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*.

Alaimo, A.A., Salvarredy Aranguren, M.M., Aguil, B., Alvarez Lobbé, M.S., Raineri, N. y Santana, T., (2022).

Interpretación sísmica y geológica en reservorios tipo tight. Caso de estudio: Formación Pozo D-129. Cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. 11° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, IAPG (Ed.). 295-307, Mendoza.

Hechem, J.J., Homoc, J. F. y Figari E. G., (1989). *Estratigrafía del Chubutiano en la Sierra de San Bernardo. Cuenca del Golfo San Jorge, Provincia de Chubut. Informe de YPF S.A., 59 p., Comodoro Rivadavia.*

Roth, R. L., Álvarez, P. F., Tarrés, G., Merchan Jaimes, V. Licitra, D. T. y Goñi, G., (2023). *Challenges Related to Oyster Floatstones in Vaca Muerta Development. Visualization on PSTM, PSDM and Diffraction Imaging. Latin America Unconventional Resources Technology Conference, 1-18.*

Tellería, M., (2017). *Nuevo horizonte de Desarrollo para el bloque El Guadal en Formaciones Pozo D-129 y Castillo. Presentación Kimn II YPF S.A., 31 diapositivas.*

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA FRACTURACIÓN Y MIGRACIÓN DE FLUIDOS EN RESERVORIOS HETEROGÉNEOS (FORMACIÓN QUINTUCO; CUENCA NEUQUINA)

Tettamanti, Magalena¹; García, Micaela R.¹; Gomez-Peral, Lucía E.¹; Franzese Juan R.¹; Muñoz-Olivero Tobías M.¹; Olivo, Mariana²; Buchanan Gabriela³; Poiré Daniel G. ¹; Cury, Leonardo F. ⁴; Bahniuk, Anelize M.⁴

¹CIG (UNLP-CONICET; Diag. 113 y 64, La Plata)

²IGEB (UBA-CONICET; Intendente Güiraldes 2160, CABA)

³YPF S.A (Macacha Güemes, 515, CABA)

⁴LAMIR, UFPR, Curitiba

Los reservorios heterogéneos presentan una dinámica interna compleja, cuya variabilidad sedimentaria, geomecánica y estructural afecta su calidad. En reservorios de baja eficiencia hidráulica, las fracturas naturales (FN), controladas por los esfuerzos y la competencia de la roca, favorecen el flujo de fluidos. En este trabajo se analizan eventos de fracturación en zonas de baja y media permeabilidad del reservorio asociado a la Formación Quintuco, con el objetivo de vincular los Sets de FN con eventos de expulsión y migración de fluidos.

Los Miembros Inferior y Medio de la Formación Quintuco, en el Engolfamiento Neuquino (ENq) y su equivalente superficial, la Formación Picún Leufú en la Faja Plegada y Corrida del Agrio (Titoniano–Berriasiano; FPyCA), comprenden tres tipos de facies con diferentes comportamientos mecánicos: Facies Competentes de Alta Resistencia (CAR; barras y lóbulos submareales), Facies Competentes de Baja Resistencia (CBR; interbarras) y Facies No Competentes (NC; depósitos marinos profundos). Los contactos entre estas facies o interfaces mecánicas concentran FN altamente conectadas. Los rellenos de FN generadas en diferentes facies de la Fm. Picún Leufú (FCyPA) fueron analizados por microscopía óptica e isótopos estables ($\delta^{18}\text{O}$). A estos datos se sumó la reinterpretación de inclusiones fluidas (IF) analizadas en trabajos previos en testigos del tramo de la Fm. Quintuco (ENq), considerando un gradiente geotérmico de 55 °C/km propuesto para la cuenca.

Como resultado, se distinguieron tres tipos de FN en el sistema: (I) FN no tectónicas (FNT), asociadas a facies NC-CBR; (II) FN tectónicas (FT; S1, S2, S3 en FPyCA y FTS en ENq), dominantes en facies CBR e interfaces CAR-CBR; y (III) FN por sobrepresión (FO1 y FO2), restringidas a facies NC. Los datos isotópicos ($\delta^{18}\text{O}$) y de IF indican temperaturas de cristalización del relleno calcítico entre 128 °-211 °C, según el set de FN. Cabe considerar que las relaciones de corte indican que las FNT son las primeras del sistema

El análisis integrado de los resultados junto con curvas de subsidencia permitió reconstruir una secuencia de eventos: (1) compactación pre-Cretácico Tardío (FNT); (2) sobrepresión en el Cretácico Tardío (FO1, 86 Ma), responsable de la expulsión de fluidos de facies NC de la FPyCA; (3) estructuración del Paleoceno en el oeste (ENq; S1, 58 Ma); (4) deformación del antepaís andino en el Oligo-Mioceno (FTS, S2, S3). Los eventos del Paleógeno-Neógeno Inferior habrían generado FN asociadas a eventos de migración, que actuaron como transporte de fluidos en interfaces CAR-CBR. La arquitectura sedimentaria y las heterogeneidades mecánicas del reservorio controlan la conectividad de las FN, mientras que la cronología de los eventos condiciona la dinámica de expulsión y migración de hidrocarburo a través de las FN, lo que permite comprender su rol en la evolución del sistema y en la hidrodinámica del reservorio.

CARACTERIZACIÓN DE ELECTROFACIES EN AFLORAMIENTO EN LA FORMACIÓN LOS MOLLES, ARROYO LA JARDINERA, CUENCA NEUQUINA

Vázquez, Florencia Abigail^{1,2}; Ciccioli, Patricia Lucía¹; Agustino, Francisco José^{1,2}

¹Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Ciencias Geológicas, Buenos Aires, Argentina

²Pan American Energy, Buenos Aires, Argentina

El presente trabajo se enfoca en el análisis sedimentológico y caracterización de electrofacies en afloramientos de la Formación Los Molles, expuestos en la zona de Arroyo La Jardinera, Cuenca Neuquina, con el objetivo de reconstruir el ambiente depositacional y evaluar la aplicabilidad de estas electrofacies en subsuelo. Se levantó un perfil sedimentológico de 300 metros de espesor, sobre el cual se realizaron mediciones de rayos gamma utilizando un espectrómetro portátil (Gamma Surveyor II) para registrar potasio (K), torio (Th), uranio (U) y radiación gamma total.

A partir del análisis paleoambiental, se reconocieron cinco facies sedimentarias correspondientes a un ambiente marino profundo: F1 (dominada por pelitas hemipelágicas en una planicie abisal/abanico distal), F2a (areniscas y pelitas de depósitos de lóbulos e interlóbulos turbidíticos distales), F2b (areniscas y escasas pelitas correspondientes a lóbulos turbidíticos proximales), F3 (conglomerados y areniscas guijarrosas de canales poco confinados) y F4 (parabrechas y pliegues producto de remoción en masa en el talud continental). Por su parte, el análisis espectral de radiación gamma permitió distinguir patrones radiactivos característicos en cada litología: las pelitas mostraron la mayor radioactividad total (80.7 nGy/h), dominada por K y Th; las areniscas valores moderados (64.6 nGy/h) dominadas por K; los conglomerados muestran la menor radioactividad (62,1 nGy/h) dominada por Th y U; mientras que las brechas presentan un GR total alto (79.5 nGy/h) controlado principalmente por Th.

En base a estos datos, se definieron cinco electrofacies (EF) asociadas a las facies sedimentarias reconocidas, permitiendo una correlación directa entre los registros gamma y las unidades depositacionales. La EF1 presenta un patrón cilíndrico aserrado con altos valores de GR; la EF2a un patrón aserrado irregular con altos y bajos valores de GR; EF2b similar a la EF2a pero con predominio de valores menores de GR; la EF3 un patrón cilíndrico simétrico aserrado con una orientación hacia bajos valores de GR y la EF4 un patrón simétrico con altos valores de GR. Estas electrofacies fueron comparadas con registros GR de un pozo, correspondiente a la Formación Los Molles, disponible en la región comprendida entre Cutral Co y Zapala, comprobando su utilidad para la identificación de facies en subsuelo.

Este enfoque integrado de análisis sedimentológico en afloramiento y espectroscopía gamma ofrece una herramienta para la caracterización paleoambiental y la correlación estratigráfica en sectores sin cobertura sísmica, siendo particularmente relevante para el estudio de unidades como Los Molles, clave en la evolución jurásica de la Cuenca Neuquina y de interés petrolero.

ISBN 978-631-90299-2-5

Asociación
Argentina de
Sedimentología

XIX RAS
CÓRDOBA- 2025

